

USSMAK - ICSPFR Congress

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi
International Congress of Social, Political and Financial Researches

**BİLDİRİ KİTABI
PROCEEDINGS BOOK**

**7-8 MART/MARCH
2025**

Editörler

**Doç.Dr. Osman GEYİK
Arş.Gör. M.Fatih CÜRE
Arş.Gör. Tolga SEZDİ**

USSMAK - ICSPFR
Congress

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi
International Congress of Social, Political and Financial Researches

III.Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi

(USSMAK-2025)

7-8 Mart 2025

III. International Congress of Social, Political and Financial Researches

(ICSPFR-2025)

7-8 March 2025

Bildiri Kitabı / Proceedings Book

Editörler

Doç. Dr. Osman GEYİK
Arş. Gör. Muhammed Fatih CÜRE
Arş. Gör. Tolga SEZDİ

PLENILUNE PUBLISHING

Editörler / Editors

Doç. Dr. Osman GEYİK
Dicle Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-9885-9638
Arş. Gör. Muhammed Fatih CÜRE
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
ORCID: 0000-0003-0961-1759
Arş. Gör. Tolga SEZDİ
Bursa Uludağ Üniversitesi
ORCID: 0000-0003-2263-3151

Yayınevi / Publisher
PLENILUNE PUBLISHING

Elektronik Materyal Baskı
Mart / 2025

ISBN
978-625-94540-2-3

Düzenleyen / Organizer
Mali Araştırmalar Derneği

Destekleyenler / Supporters
Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi (USSMAD)
Bulletin of Economic Theory and Analysis (BETA)

İlgili Bağlantılar / Related Links

www.usmak-congress.com
www.usmad-journal.com
<https://dergipark.org.tr/tr/pub/usmad>
www.maliarastirmalar.org
@usmak_congress
@usmad_journal
@maliarastirmalardernegi

USSMAK HAKKINDA

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi, akademik ve etik ilkeler çerçevesinde düzenlenmektedir. Kongrenin bilim kurulunda farklı ülkelerden bilim insanları yer almakta ve kongreye gönderilen çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edildikten sonra kongre programına ve bildiri kitaplarına dahil edilmektedir. Hakemler tarafından onaylanmayan çalışmalar kongrede yer almamaktadır. USSMAK'ta yer alan bildiriler [Doçentlik kriterlerini](#) sağlamaktadır. USSMAK online ve sanal sunum şeklinde gerçekleştirilmektedir. Kongrede sunulan bildiriler kongrenin [YouTube](#) kanalında yayınlanmaktadır. Kongrenin yayın olanaklarını [buradan](#) inceleyebilirsiniz

ABOUT ICSPFR

International Congress of Social, Political and Financial Researches is organized within the framework of academic and ethical principles. The scientific committee of the congress includes scientists from different countries, and the studies sent to the congress are included in the congress program and proceedings books after being included in the referee evaluation process. Studies that are not approved by the referees are not included in the congress. Papers in ICSPFR meet [the criteria for Associate Professorship](#). ICSPFR is carried out in the form of online and virtual presentations. Papers presented at the congress are published on the congress's [YouTube](#) channel. You can view the broadcasting opportunities of the congress [here](#).

Online ve Sanal Sunumları Bu Kanaldan İzleyebilirsiniz.

You can watch online and virtual presentations on this channel.

Onursal Başkanlar/Honorary Chairs

Prof. Dr. Robert W. McGee
Fayetteville State University

Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Osman Geyik
Dicle Üniversitesi

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Zuhâl Akmeře – Dicle Üniversitesi
Dr. Mehmet Sadık Aydın- Mardin Artuklu Üniversitesi
Dr. Hikmet Dersim Yıldız - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Songül Atak - Dicle Üniversitesi (Akademisyen Temsilcisi)
Arş. Gör. Tolga Sezdi – Bursa Uludağ Üniversitesi
Arş. Gör. Muhammed Fatih Cüre - Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Sekreteryâ

ussmak.congress@gmail.com

USSMAK / ICSPFR 2025

Bilim Kurulu/ Scientific Committee

- Prof. Dr. Azra Ahmić - International University Travnik
Prof. Dr. Ali Maksuti - University of Tetovo
Prof. Dr. Dibyesh Anand - University of Westminster
Prof. Dr. Erşan Sever - Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Farhang Morady - University of Westminster
Prof. Dr. Lijiljana Markovic - University of Belgrade
Prof. Dr. Mahmut Tekçe - Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Karakaş - Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Şişman - Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mithat Arman Karasu - Harran Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Demir - Harran Üniversitesi
Prof. Dr. Maria Nascimento Cunha - Instituto Superior Miguel Torga
Prof. Dr. M. Mustafa Erdoğan - Beykoz Üniversitesi
Prof. Dr. Olena Lavrentieva - Kryvyi Rih State Pedagogical University
Prof. Dr. Robert W. McGee - Fayetteville State University
Prof. Dr. Serkan Benk - İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Salvatore Capasso - University of N.Parthenope
Prof. Dr. Stavros D. Mavroudeas - Panteion University
Prof. Dr. Tea Kasradze - Caucasus International University
Prof. Dr. Vinay Kandpal, Graphic Era University
Prof. Dr. Richarson Kojo Edeme - Dennis Osadebay University
Assoc. Prof. Dr. Abdunnur Yıldız - Fırat Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Chandrima Chakraborty - Vidyasagar University
Assoc. Prof. Dr. Yaqub - Kinnaird College for Women
Assoc. Prof. Dr. . Gülçin Taşkiran - Altınbaş Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Habip Demirhan - Hakkari Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Özgür Altındağ - Dicle Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Reşat Arıca - Batman Üniversitesi
Dr. Adam Sofronijevic - University of Belgrade
Dr. Aliyeva Jale Rehman - Azerbaijan Republic, Ministry of Science and Education
Institute of Economics
Dr. Jacinta Mwendu Maweu - University of Nairobi
Dr. Zamira Öskönbaeva - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

YURTIÇİ GÖREVLENDİRME (AKADEMİSYEN TEMSİLCİSİ)

Evrak Tarih ve Sayısı: 05/03/2025-884800

T.C.
DICLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Hukuk Fakültesi

Sayı : E-53862311-903.07-884800
Konu : Görevlendirmeler

05/03/2025

Sayın Dr. Öğr. Üyesi Songül ATAK

İlgi : 05.03.2025 tarih ve 884414 sayılı dilekçeniz.

İlgi dilekçenizle; **7-8 Mart 2025** tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek olan "**III. Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Kongresi**"nde; Düzenleme Kurulu Üyesi ve Kurum Akademisyen Temsilcisi olarak görevlendirilme talebiniz Dekanlığımızca uygun görülmüştür. Bilgilerini rica ederim.

Prof. Dr. Mehmet Burak BULUTTEKİN
Dekan V.

USSMAK - ICSPFR
Congress

**III. ULUSLARARASI
SOSYAL, SİYASAL VE
MALİ ARAŞTIRMALAR**

KONGRESİ

2025

**III. INTERNATIONAL
CONGRESS OF
SOCIAL, POLITICAL AND
FINANCIAL RESEARCHES**

ONLINE / ÇEVİRİMİÇİ

Türkiye

**7 - 8 MART / MARCH
2025**

**MALİ ARAŞTIRMALAR
DERNEĞİ**

ÖNEMLİ TARİHLER / IMPORTANT DATES

Abstract Submission / Özet Gönderim :
30 Ocak / January 2025

Full Paper Submission / Tam Metin Gönderimi:
15 Şubat / February 2025

Final Program / Final Programının İlanı:
20 Şubat / February 2025

Congress Dates / Kongre Günleri:
7 - 8 Mart / March 2025

www.ussmak-congress.com

ussmak.congress@gmail.com

[@ussmak_congress](https://www.instagram.com/ussmak_congress)

KATILIMCI LİSTESİ/ LIST OF PARTICIPANTS

Yazar /Author	Kurum/ Institution
1. Prof. Dr. Robert W. MCGEE	Fayetteville State University
2. Prof. Dr. Ali ALAGÖZ	Selçuk Üniversitesi
3. Prof. Dr. Azra AHMIĆ	International University Travnik
4. Prof. Dr. Kahraman ÇATI	İnönü Üniversitesi
5. Prof. Dr. Maria Nascimento CUNHA	Instituto Superior Miguel Torga
6. Prof. Dr. Meral EROL FİDAN	Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
7. Prof. Dr. Mustafa AY	Selçuk Üniversitesi
8. Prof. Dr. Olena LAVRENTİEVA	Kryvyi Rih State Pedagogical University
9. Doç. Dr. Ayşe ATILGAN YAŞA	Manisa Celal Bayar Üniversitesi
10. Doç. Dr. Mehmet SONGUR	Dicle Üniversitesi
11. Doç. Dr. Nazlı KEYİFLİ ŞENTÜRK	İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
12. Doç. Dr. Osman GEYİK	Dicle Üniversitesi
13. Doç. Dr. Taner ERCAN	Kırklareli Üniversitesi
14. Doç. Dr. Ayşe ATILGAN YAŞA	Manisa Celal Bayar Üniversitesi
15. Dr. Öğr. Üyesi Zeynep MÜFTÜOĞLU	Atılım Üniversitesi
16. Dr. Öğr. Üyesi Aykut AYDIN	Gümüşhane Üniversitesi
17. Dr. Öğr. Üyesi Cumali KILIÇ	Mardin Artuklu Üniversitesi
18. Dr. Öğr. Üyesi Oleksandr P. KRUPSKYİ	Oles Honchar Dnipro National University
19. Dr. Öğr. Üyesi Müslüm GÜMÜŞ	Hakkari Üniversitesi
20. Dr. Öğr. Üyesi Tarık İLİMAN	Adnan Menderes Üniversitesi
21. Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ACAR UĞURLU	İstanbul Arel Üniversitesi
22. Dr. Öğr. Üyesi Taylan Can DOĞANAY	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
23. Dr. Arş. Gör. Hikmet Dersim YILDIZ	Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
24. Dr. Burak KOZALI	Marmara Üniversitesi
25. Dr. Chems Eddine BOUKHEDIMI	University of Tizi Ouzou
26. Dr. Galip BAYEZİT	Bağımsız Araştırmacı
27. Dr. Hilal KÖK	Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
28. Dr. Jale ALİYEVA	Azerbaycan Üniversitesi
29. Dr. Mehmet Ozan AHNAS	Millî Eğitim Bakanlığı
30. Dr. Nadire Çoruhlu KAMALIOĞLU	Kişisel Verileri Koruma Kurumu
31. Dr. Şeyhmus DEMİR	Dicle Üniversitesi
32. Dr. Yusuf YAKŞI	Dicle Üniversitesi
33. Ali YAĞCI	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
34. Arş. Gör. Duygu ÖZTÜRK KIRIŞIK	Mersin Üniversitesi
35. Arş. Gör. Ebru OSKALOĞLU	Mardin Artuklu Üniversitesi
36. Arş. Gör. Hatice SAPMAZ	Mersin Üniversitesi
37. Arş. Gör. Şeref Can SERİN	Harran Üniversitesi
38. Öğr. Gör. Gökhan BÜYÜKGÖK	Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
39. Öğr. Gör. Ali Davut ALKAN	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
40. Öğr. Gör. Dr. Coşkun AKÇA	Kastamonu Üniversitesi
41. Öğr. Gör. Dr. Gönül GÜL	Çankırı Karatekin Üniversitesi
42. Öğr. Gör. Meliha Elif GÜVEN	Malatya Turgut Özal Üniversitesi
43. Av. Hakan KILIÇ	Bağımsız araştırmacı
44. Barbakadze NATIA	Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

45. Burak ÖZBEK (Hazine ve Maliye Uzmanı, E. Vergi Müfettişi)	Hazine ve Maliye Bakanlığı
46. Eda Nur ÖZBEK	Hazine ve Maliye Bakanlığı
47. Emanuela MARKU	Agricultural University of Tirana
48. Emine KANAT	Dicle Üniversitesi
49. Ermelinda SATKA	Agricultural University of Tirana
50. Erviola KASTRATI	Agricultural University of Tirana
51. Fatmanur Kızıldaş	Dicle Üniversitesi
52. Gökçe Z. KAYA	İstanbul Üniversitesi
53. Mustafa Cehti AKBIYIK	İnönü Üniversitesi
54. Mustafa ŞEKER	Cumhuriyet Üniversitesi
55. Nilay KALMUK	Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
56. Semih ALBAYRAK	İstanbul Arel Üniversitesi
57. Serpil ÇELİK	Dicle Üniversitesi
58. Yakup EVİNÇ	Kuveyt Türk Katılım Bankası
59. Zeynep Öykü ÖZATAŞ	Sakarya Üniversitesi
60. Ziya ALPYİĞİT	Dicle Üniversitesi

KATILIM SAĞLAYAN ÜNİVERSİTELER/ PARTICIPATING UNIVERSITIES

1	Adnan Menderes Üniversitesi
2	Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
3	Agricultural University of Tirana
4	Atılım Üniversitesi
5	Azerbaycan Üniversitesi
6	Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
7	Cumhuriyet Üniversitesi
8	Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
9	Çankırı Karatekin Üniversitesi
10	Dicle Üniversitesi
11	Fayetteville State University
12	Gümüşhane Üniversitesi
13	Hakkari Üniversitesi
14	Harran Üniversitesi
15	Instituto Superior Miguel Torga
16	International University Travnik
17	Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
18	İnönü Üniversitesi
19	İstanbul Arel Üniversitesi
20	İstanbul Üniversitesi
21	İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
22	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
23	Kastamonu Üniversitesi
24	Kırklareli Üniversitesi
25	Kryvyi Rih State Pedagogical University
26	Malatya Turgut Özal Üniversitesi
27	Manisa Celal Bayar Üniversitesi
28	Mardin Artuklu Üniversitesi
29	Marmara Üniversitesi
30	Mersin Üniversitesi
31	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
32	Oles Honchar Dnipro National University
33	Sakarya Üniversitesi
34	Selçuk Üniversitesi
35	University of Tizi Ouzou

7 MART/MARCH 2025

III. Uluslararası Sosyal , Siyasal
ve Mali Araştırmalar Kongresi
(USSMAK'25)
III. International Congress of
Social, Political and Financial
Researches
(Mart/March 7-8, 2025)

Keynote Speakers / Açılış Konuşmacıları

Prof. Dr. Robert W. McGee
Fayetteville State University

Prof. Dr. Azra Ahmić
International University Travnik |
International University Sarajevo

Prof. Dr. Maria Nascimento Cunha
ISMT-Instituto Miguel Torga

Prof. Dr. Olena Lavrentieva
Kryvyi Rih State Pedagogical
University

KONGRE PROGRAM / CONGRESS PROGRAMME

ONLINE / ÇEVİRİMİÇİ
Türkiye
7 MART / MARCH
2025

KONGRE
PROGRAM
KİTAPÇIĞI

CONGRESS
PROGRAM
BOOK

III. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL, POLITICAL AND FINANCIAL RESEARCHES

III. ULUSLARARASI SOSYAL, SİYASAL VE MALİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

www.ussmak-congress.com
ussmak.congress@gmail.com
[@ussmak_congress](https://www.instagram.com/ussmak_congress)

III. ULUSLARARASI SOSYAL, SİYASAL VE MALİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ III. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL, POLITICAL AND FINANCIAL RESEARCHES

AÇILIŞ PANELİ
OPENING PANEL

07
MART/
MARCH
2025

08:00
09:00

toplantı için tıkla
click for connect

- 1 Prof. Dr. Robert W. MCGEE & Assoc. Prof. Osman GEYİK**
Attitude Toward Tax Evasion, Taxing the Rich and Subsidizing the Poor: A Survey of Opinion in Five Euro-Asian Countries
- 2 Prof. Dr. Maria Nascimento CUNHA & Asst. Prof. Oleksandr P. KRUPSKYI**
Transforming Online Retail: The Impact of Augmented and Virtual Reality on Consumer Engagement and Experience in E-Commerce
- 3 Prof. Dr. Azra AHMIC**
From digital strategic orientation to sustainable performance: empirical findings in business research
- 4 Prof. Dr. Olena LAVRENTIEVA**
Educator in the Space of Professional Culture

III. ULUSLARARASI SOSYAL, SİYASAL VE MALİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
III. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL, POLITICAL AND FINANCIAL RESEARCHES

1. OTURUM
SESSION

07
MART/
MARCH
2025

09:00
11:00

toplantı için tıkla
click for connect

OTURUM BAŞKANI/MODERATOR
Doç. Dr. Taner ERCAN

- 1 Doç. Dr. Taner ERCAN
Derdestlik Kavramının İdari Yargı Açısından Değerlendirilmesi
- 2 Doç. Dr. Ayşe ATILGAN YAŞA & Doç. Dr. Nazlı KEYİFLİ ŞENTÜRK
Eğitim Harcamaları ve Vergi Ahlakı İlişkisi:
Dinamik Panel Veri Analizi
- 3 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep MÜFTÜOĞLU
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Anayasal Vergilendirme İlkeleri
Üzerinden Tartışılması: Kira Sertifikası Örneği
- 4 Dr. Öğr. Üye. Müslüm GÜMÜŞ
Türk Vergi Hukukunda Yasal Temsilcilerin Sorumluluğunun Hukuki
Belirli İlişki Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Karar İncelemesi
- 5 Arş. Gör. Duygu ÖZTÜRK KIRIŞIK & Arş. Gör. Hatice SAPMAZ
Dijitalleşme, Yapay Zeka ve Vergi Uyum: Estonya Örneği
- 6 Dr. Burak KOZALI
Vergi Karmaşıklığı: Kavramsal Değerlendirme ve OECD Ülkelerindeki
Vergi Karmaşıklığının İncelenmesi

U-I
USSMAK - ICSPFR
Congress

III. ULUSLARARASI SOSYAL, SİYASAL VE MALİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
III. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL, POLITICAL AND FINANCIAL RESEARCHES

2. OTURUM
SESSION

07
MART/
MARCH
2025

11:00
12:00

toplantı için tıkla
click for connect

OTURUM BAŞKANI/MODERATOR
Dr. Öğr. Üyesi Aykut AYDIN

- 1 Dr. Öğr. Üye. Aykut AYDIN
Küresel Kamusal Mal Bağlamında Gıda Güvenliği
- 2 Dr. Öğr. Üye. Tarık İLİMAN
Türkiye'nin Savunma Harcamaları: İç ve Dış Tehditlerin
Ekonomik Yansımaları Üzerine 2011-2023 Dönemi Teorik Bir
Değerlendirme
- 3 Arş. Gör. Şeref Can SERİN
The Interaction Of Political Factors And Fiscal Policy In
Developing Countries
- 4 Eda Nur ÖZBEK & Burak ÖZBEK
G-7 Ülkeleri Özelinde Mali İstihbarat Birimleri

U-I
USSMAK - ICSPFR
Congress

III. ULUSLARARASI SOSYAL, SİYASAL VE MALİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
III. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL, POLITICAL AND FINANCIAL RESEARCHES

3. OTURUM
SESSION

07
MART/
MARCH
2025

12:00
13:30

toplantı için tıkla
click for connect

OTURUM BAŞKANI/MODERATOR
Doç. Dr. Osman GEYİK

- 1 Nilay KALMUK & Prof. Dr. Meral EROL FİDAN
Devlet Üniversitelerinin 2023 Yılı Sayıştay Raporlarında Tespit Edilen Bulguların Doğrudan Temin Kapsamında Değerlendirilmesi
- 2 Dr. Hikmet Dersim YILDIZ
STK ve Bütçe Savunuculuğu: Vatandaş Bütçe Rehberi Perspektifinden Türkiye Değerlendirmesi
- 3 Dr. Yusuf YAKŞI & Dr. Şeyhmus DEMİR
5018 Sayılı KMYKK Çerçevesinde Bütçe Okuryazarlığının Analizi: Dicle Üniversitesi Örneği
- 4 Gökçe Z. KAYA
Stratejik Planların Sürdürülebilirliği
- 5 Gökçe Z. KAYA
Kamu Kesiminde Performans Değerlendirme

U-I
USSMAK - ICSPFR
Congress

III. ULUSLARARASI SOSYAL, SİYASAL VE MALİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
III. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL, POLITICAL AND FINANCIAL RESEARCHES

4. OTURUM
SESSION

07
MART/
MARCH
2025

13:30
15:00

toplantı için tıkla
click for connect

OTURUM BAŞKANI/MODERATOR
Dr. Öğr. Üyesi M. Sadık AYDIN

- 1 Arş. Gör. Ebru OSKALOĞLU & Prof. Dr. Kahraman ÇATI & Mustafa Cehiti AKBIYIK & Öğr. Gör. Meliha Elif GÜVEN
Spor Pazarlaması Çerçevesinde Demografik Özelliklere Göre Futbol Taraftarlığının İncelenmesi
- 2 Dr. Galip BAYEZİT
Değişen Dönüşen Kentlerde Tüketim Olgusunun Değişen Anlamı
- 3 Öğr. Gör. Dr. Gönül GÜL & Öğr. Gör. Dr. Coşkun AKÇA
Stratejik Yönetimde Örgütsel Bağlılığın Önemi
- 4 Dr. Nadire ÇORUHLU KAMALIOĞLU
Sınır Ötesi Kişisel Veri Aktarımı İle Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
- 5 Serpil ÇELİK
Görsel Pazarlama İletişimi ve Marka Performansı İlişkisi

U-I
USSMAK - ICSPFR
Congress

III. ULUSLARARASI SOSYAL, SİYASAL VE MALİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
III. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL, POLITICAL AND FINANCIAL RESEARCHES

5. OTURUM
SESSION

07
MART/
MARCH
2025

15:00
16:00

toplantı için tıkla
click for connect

OTURUM BAŞKANI/MODERATOR
Dr. Öğr. Üye. Cumali KILIÇ

- 1 Dr. Öğr. Üye. Cumali KILIÇ & Av. Hakan KILIÇ
The Legal Implications Of Remote Work Policies
- 2 Öğr. Gör. Ali Davut ALKAN & Ali YAĞCI
EGM Tarafından Kullanılan Yeni Nesil İletişim Uygulamalarının Farkındalık Düzeyi: Özel Güvenlik Görevlileri Üzerine Bir Araştırma
- 3 Ali YAĞCI & Öğr. Gör. Ali Davut ALKAN
Özel Güvenlik Görevlilerinin Tek Tip Üniforma ve Amblem/Sembol Kullanımına Yönelik Görüşleri ve Mesleki Bağlılık Üzerindeki Etkileri
- 4 Dr. Jale ALİYEVA
Azerbaycan'da Mevcut Demografik Durumun Değerlendirilmesi

U-I
USSMAK - ICSPFR
Congress

III. ULUSLARARASI SOSYAL, SİYASAL VE MALİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
III. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL, POLITICAL AND FINANCIAL RESEARCHES

6. OTURUM
SESSION

07
MART/
MARCH
2025

16:00
17:30

toplantı için tıkla
click for connect

OTURUM BAŞKANI/MODERATOR
Doç. Dr. Özgür ALTINDAĞ

- 1 Semih ALBAYRAK & Dr. Öğr. Üye. Yasemin ACAR
UĞURLU
COVID-19'un Şirketlerin Finansal Performansına Etkisi: İlaç Sektörü Örneği
- 2 Dr. Öğr. Üye. Taylan Can DOĞANAY
Siyasi Partilerin Finansmanı ve Türkiye'de Son Genel Seçimler Sonucu Devletçe Yapılan Yardımlardan Yararlanamayan Siyasi Partilerin Örgüt Kapasitesinin Değerlendirilmesi
- 3 Dr. Hilal KÖK
Deprem Nedeniyle Zorunlu Göçe Maruz Kalan Dezavantajlı Bir Grup Olarak Yaşlılar
- 4 Ziya ALPYİĞİT
Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Göç Politikaları
- 5 Dr. Mehmet Ozan AHNAS
İslami Feminizm Düşüncesinin Öncü İsimleri

U-I
USSMAK - ICSPFR
Congress

III. ULUSLARARASI SOSYAL, SİYASAL VE MALİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
III. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL, POLITICAL AND FINANCIAL RESEARCHES

7. OTURUM
SESSION

07
MART/
MARCH
2025

17:30
19:00

toplantı için tıkla
click for connect

OTURUM BAŞKANI/MODERATOR
Dr. Hikmet Dersim YILDIZ

- 1 Emine KANAT & Doç. Dr. Mehmet SONGUR
ABD Para Politikalarının Bitcoin Fiyatları Üzerine Etkisi
- 2 Prof. Dr. Mustafa AY& Prof. Dr. Ali ALAGÖZ & Öğr. Gör. Gökhan BÜYÜKGÖK
Örtü Altı Topraksız Çilek Üretimine İlişkin Faaliyetlerin Tms-41 ve Tms-16 Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi
- 3 Mustafa ŞEKER
2000 Ve Sonrası Dönemde Vergi Muafiyetlerinin Türkiye Tarım Sektörü Üzerine Etkileri: Gelir Vergisi Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme
- 4 Zeynep Öykü ÖZATAŞ
Vergi Yargısında Olağanüstü Kanun Yolları
- 5 Yakup EVİNÇ
Katılım Bankacılığı Dijitalleşme Süreci
- 6 Fatmanur KIZILTAŞ
Avrupa Birliği Yolunda Ekonomik Açıldan Kuzey Makedonya ve Türkiye

USSMAK - ICSPFR
Congress

III. ULUSLARARASI SOSYAL, SİYASAL VE MALİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
III. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL, POLITICAL AND FINANCIAL RESEARCHES

8. OTURUM
SESSION

07
MART/
MARCH
2025

19:00
20:00

toplantı için tıkla
click for connect

OTURUM BAŞKANI/MODERATOR
Dr. Yusuf YAKŞI

- 1 Dr. Ermelinda SATKA & Emanuela MARKU & Erviola KASTRATI
The Figure of Women in Albanian Society
- 2 Dr. Natia BARBAKADZE
The Impact of the COVID-19 Pandemic on Tourism and Hospitality Management in the Adjara Region
- 3 Dr. Chems Eddine BOUKHEDIMI
What effect does age range have on the interest in domestic tourism in Algeria?

USSMAK - ICSPFR
Congress

İÇİNDEKİLER/ TABLE OF CONTENT

1	ROBERT W. MCGEE, OSMAN GEYİK , Attitude toward Tax Evasion, Taxing the Rich and Subsidizing the Poor: A Survey of Opinion in Five Euro-Asian Countries	1-2
2	MARIA NASCIMENTO CUNHA, OLEKSANDR P. KRUPSKYI , Transforming Online Retail: The Impact of Augmented and Virtual Reality on Consumer Engagement and Experience in E-Commerce	3-4
3	OLENA LAVRENTIEVA , Educator in the Space of Professional Culture	5
4	AZRA AHMIĆ , From Digital Strategic Orientation To Sustainable Performance: Empirical Findings in Business Research	6
5	TANER ERCAN , Derdestlik Kavramının İdari Yargı Açısından Değerlendirilmesi	7-15
6	AYŞE ATILGAN YAŞA, NAZLI KEYİFLİ ŞENTÜRK , Eğitim Harcamaları ve Vergi Ahlakı İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi/	16-24
7	HİLAL KÖK , Deprem Nedeniyle Zorunlu Göçe Maruz Kalan Dezavantajlı Bir Grup Olarak Yaşlılar/	25-34
8	SERPİL ÇELİK , Görsel Pazarlama İletişimi ve Marka Performansı İlişkisi/	35-48
9	TAYLAN CAN DOĞANAY , Siyasi Partilerin Finansmanı ve Türkiye’de Son Genel Seçimler Sonucu Devletçe Yapılan Yardımlardan Yararlanamayan Siyasi Partilerin Örgüt Kapasitesinin Değerlendirilmesi	49-57
10	MUSTAFA ŞEKER , 2000 Ve Sonrası Dönemde Vergi Muafiyetlerinin Türkiye Tarım Sektörü Üzerine Etkileri: Gelir Vergisi Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme/	58-69
11	MÜSLÜM GÜMÜŞ , Türk Vergi Hukukunda Yasal Temsilcilerin Sorumluluğunun Hukuki Belirlilik İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Karar İncelemesi/	70-83
12	JALE ALİYEVA , Azerbaycan'da Mevcut Demografik Durumun Değerlendirilmesi	84-92
13	NADİRE ÇORUHLU KAMALIOĞLU , Sınır Ötesi Kişisel Veri Aktarımı ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi,	93-104
14	EBRU OSKALOĞLU, KAHRAMAN ÇATI, MUSTAFA CEHTİ AKBIYIK, MELİHA ELİF GÜVEN , Spor Pazarlaması Çerçevesinde Demografik Özelliklere Göre Futbol Taraftarlığının İncelenmesi	105-118
15	MUSTAFA AY, ALİ ALAGÖZ, GÖKHAN BÜYÜKGÖK , Örtü Altı Topraksız Çilek Üretimine İlişkin Faaliyetlerin Tms-41 ve Tms-16 Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi	119-120

16	TARIK İLİMAN , Türkiye'nin Savunma Harcamaları: İç ve Dış Tehditlerin Ekonomik Yansımaları Üzerine 2011-2023 Dönemi Teorik Bir Değerlendirme	121-122
17	NİLAY KALMUK, MERAL EROL FİDAN , Devlet Üniversitelerinin 2023 Yılı Sayıştay Raporlarında Tespit Edilen Bulguların Doğrudan Temin Kapsamında Değerlendirilmesi	123-124
18	ALİ DAVUT ALKAN, ALİ YAĞCI , Egm Tarafından Kullanılan Yeni Nesil İletişim Uygulamalarının Farkındalık Düzeyi: Özel Güvenlik Görevlileri Üzerine Bir Araştırma	125-126
19	ZEYNEP ÖYKÜ ÖZATAŞ , Vergi Yargısında Olağanüstü Kanun Yolları	127-128
20	ERMELINDA SATKA, EMANUELA MARKU, ERVIOLA KASTRATI , The Figure of Women in Albanian Society	129
21	GALİP BAYEZİT , Değişen Dönüşen Kentlerde Tüketim Olgusunun Değişen Anlamı	130-131
22	ZİYA ALPYİĞİT , Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Göç Politikaları	132-133
23	DUYGU ÖZTÜRK KIRIŞIK, HATİCE SAPMAZ , Dijitalleşme, Yapay Zekâ ve Vergi Uyumu: Estonya Örneği	134-135
24	CUMALİ KILIÇ, HAKAN KILIÇ , The Legal Implications of Remote Work Policies	136
25	AYKUT AYDIN , Küresel Kamusal Mal Bağlamında Gıda Güvencesi	137-138
26	EDA NUR ÖZBEK, BURAK ÖZBEK , G-7 Ülkeleri Özelinde Mali İstihbarat Birimleri	139-140
27	ALİ YAĞCI, ALİ DAVUT ALKAN , Özel Güvenlik Görevlilerinin Tek Tip Üniforma ve Amblem/Sembol Kullanımına Yönelik Görüşleri ve Mesleki Bağlılık Üzerindeki Etkileri	141-142
28	EMİNE KANAT, MEHMET SONGUR , ABD Para Politikalarının Bitcoin Fiyatları Üzerine Etkisi/	143-144
29	SEMİH ALBAYRAK, YASEMİN ACAR UĞURLU , COVID-19'un Şirketlerin Finansal Performansına Etkisi: İlaç Sektörü Örneği	145-147
30	GÖKÇE Z. KAYA , Stratejik Planların Sürdürülebilirliği	148-149
31	HİKMET DERSİM YILDIZ , STK ve Bütçe Savunuculuğu: Vatandaş Bütçe Rehberi Perspektifinden Türkiye Değerlendirmesi	150-151

32	ŞEREF CAN SERİN , The Interaction of Political Factors and Fiscal Policy in Developing Countries	152
33	YUSUF YAKŞI, ŞEYHMUS DEMİR , 5018 Sayılı KMYKK Çerçevesinde Bütçe Okuryazarlığının Analizi: Dicle Üniversitesi Örneği	153-154
34	MEHMET OZAN AHNAS , İslami Feminizm Düşüncesinin Öncü İsimleri	155-156
35	ZEYNEP MÜFTÜOĞLU , Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Anayasal Vergilendirme İlkeleri Üzerinden Tartışılması: Kira Sertifikası Örneği	157-159
36	GÖNÜL GÜL, COŞKUN AKÇA , Stratejik Yönetimde Örgütsel Bağlılığın Önemi	160-162
37	FATMANUR KIZILTAŞ , Avrupa Birliği Yolunda Ekonomik Açıdan Kuzey Makedonya ve Türkiye	163
38	YAKUP EVİNÇ , Katılım Bankacılığı Dijitalleşme Süreci	164-165
39	GÖKÇE Z. KAYA , Kamu Kesiminde Performans Değerlendirme	166-168
40	CHEMS EDDINE BOUKHEDIMI , What effect does age range have on the interest in domestic tourism in Algeria?	169
41	NATIA BARBAKADZE , The Impact of The COVID-19 Pandemic On Tourism And Hospitality Management In The Adjara Region	170-171
42	BURAK KOZALI , Vergi Karmaşıklığı: Kavramsal Değerlendirme ve OECD Ülkelerindeki Vergi Karmaşıklığının İncelenmesi	172

Attitude toward Tax Evasion, Taxing the Rich and Subsidizing the Poor: A Survey of Opinion in Five Euro- Asian Countries

*Robert W. MCGEE¹
Osman GEYİK²*

ABSTRACT

This study explored two public finance questions – attitude toward the justifiability of tax evasion, and whether it is a legitimate function of government to tax the rich and subsidize the poor. It also compared the relative quality of three artificial intelligence chat bots – Microsoft Copilot, Google Gemini and DeepSeek. The three chat bots were asked to list countries that are both in Europe and Asia. They all listed the same five countries – Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Russia and Turkey. One of the bots merely listed the countries, while the other two bots volunteered additional information. The bots were then asked to summarize the views toward the justifiability of tax evasion in each country, and to provide citations to the sources they used to arrive at their conclusion. The length of their responses varied somewhat. All of their replies provided good summaries and were grammatically correct. The sources listed were different in each case.

The World Values Survey data for the five countries was then examined on the issue of the justifiability of tax evasion to determine the relative overall views of each country. Additional comparisons were made of gender views and views by age to determine if either demographic variable was significant. There were significant differences in some cases.

Another World Values Survey question examined the issue of whether taxing the rich and subsidizing the poor constituted an essential characteristic of democracy in the minds of the people in those five Euro-Asian countries. An overall comparison was made for the five countries. Additional comparisons were also made by gender and age to learn whether any differences in these two demographic variables were significant.

This study makes several contributions to the literature. Although attitude toward the justifiability of tax evasion has been studied numerous times, the present study is the first to compare attitudes in the five Euro-Asian countries on this issue. Likewise, although a few studies have been made on the idea that taxing the rich and subsidizing the poor should or should not be an essential characteristic of a democracy, this study is the first to examine and compare the views of the people in the five Euro-Asian countries. The present study is one of the few to compare the relative quality of chat bots, and is perhaps the first to make a comparison of Microsoft Copilot, Google Gemini and DeepSeek. The conclusions are that all three chat bots performed well, although it would be a subjective judgment on the part of the

¹ Professor of Accounting, Department of Graduate and Professional Studies in Business, Fayetteville State University, bob414@hotmail.com, ORCID: 0000-0001-6355-288X

² Assoc. Prof. Dr., Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration, Türkiye, osmangeyik@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9885-9638,

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

author to determine which chat bot did the best or worse job of responding to the instructions; an examination of the two tax questions that were included in the World Values Survey database determined that there were some significant differences between the views of the five countries both for attitude toward the justifiability of tax evasion and for the view that taxing the rich and subsidizing the poor constituted an essential function of a democracy. Some differences based on gender and age were also found.

Keywords: *tax evasion, taxing the rich, gender, age, artificial intelligence*

Jel Codes: *H20, H21, H26, H29, H3*

Transforming Online Retail: The Impact of Augmented and Virtual Reality on Consumer Engagement and Experience in E-Commerce

*Maria Nascimento CUNHA³
Oleksandr P. KRUPSKYI⁴*

ABSTRACT

This study investigates the transformative role of augmented reality (AR) and virtual reality (VR) technologies in e-commerce and digital marketing. It aims to understand how these immersive technologies enhance consumer experiences by addressing challenges such as product visualization, consumer trust, and engagement while fostering higher purchase intent and customer satisfaction.

A systematic literature review synthesizes findings from empirical and theoretical studies published between 2011 and 2024. The methodologies analyzed include experimental designs, market analyses, and conceptual frameworks assessing the integration of AR and VR technologies in online retail.

The findings indicate that AR enhances online shopping through features such as virtual try-ons and spatial placement visualization, reducing return rates and increasing purchase confidence. VR, on the other hand, provides immersive environments that simulate physical shopping experiences, strengthening consumer-brand connections. While AR demonstrates broader applicability in fostering interactive and personalized experiences, VR remains limited by accessibility and cost constraints. Both technologies exhibit immediate costs but offer long-term benefits, positively influencing conversion rates and customer loyalty.

This study contributes to consumer behavior research by applying value perception models, immersive technology frameworks, and engagement metrics to the e-commerce landscape. It refines existing theoretical perspectives on technological adoption by highlighting the interplay between sensory engagement, emotional connection, and consumer decision-making.

The research underscores the strategic importance of integrating AR and VR into digital marketing and e-commerce platforms. It suggests leveraging AR for product categories requiring spatial interaction and using VR for high-detail product exploration. The study provides actionable insights for businesses looking to enhance online shopping experiences through immersive technologies.

This study offers a comprehensive synthesis of AR and VR applications in e-commerce, highlighting their potential to reshape online shopping. By bridging the gap between physical and digital retail experiences, it provides a fresh perspective on how immersive technologies can drive engagement, accessibility, and personalized consumer interactions.

While this study synthesizes existing literature, empirical validation through longitudinal

³ Prof. Dr., Instituto Superior Miguel Torga, maria14276@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1291-231X

⁴ Assistant Professor, Oles Honchar Dnipro National University, ORCID: 0000-0002-1086-9274

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

studies and cross-industry applications is necessary. Future research should explore the long-term effects of AR and VR adoption on consumer trust, loyalty, and behavioral changes. Additionally, further exploration is encouraged into gamification, artificial intelligence (AI) integration, and demographic-specific implementations to drive sustainable engagement.

Keywords: *Augmented Reality (AR); Virtual Reality (VR); Immersive Shopping Experience; Digital Marketing; Consumer Engagement*

Educator in the Space of Professional Culture

Olena LAVRENTIEVA⁵

ABSTRACT

In the era of globalisation and rapid technological transformations, the study of the phenomenon of professional culture is becoming increasingly relevant.

This study explores the most relevant models of professional culture, analyses their impact on the formation and development of specialists across various fields, examines the cultural forms and objects inherent in the contemporary space of professional culture, highlights key aspects of their effectiveness and improvement in the context of globalisation and digital transformation.

The conducted analysis has made it possible to identify the conceptual differences between the notions of the space of culture and cultural space, as well as the leading spatial models for their interpretation. A structured vision of the space of professional culture has been formulated, unfolding in three dimensions and characterised by activity-based, value-based, and technological vectors. The axial cultures include the culture of professional activity, spiritual culture, and technological culture. These three axial cultures, clustering around paradigmatic culture as their core, interact and complement each other, forming a unified and harmonious space of professional culture. This space fosters both the personal development of specialists and the technological progress of organisations and society as a whole. At the same time, the axial cultures integrate more specific yet significant cultural forms, reflecting the particularities of professional activity.

It has been concluded that the space of professional culture is currently undergoing an evolution driven by globalisation, virtualisation, and new paradigms of professional activity. These and other trends stimulate the search for innovative and effective approaches to the training and development of qualified specialists. Particular attention in this context is given to modern cultural entities, including technoparks, consortia, business incubators, hubs, and coworking spaces, which contribute not only to professional growth but also to shaping a contemporary type of specialist prepared to meet the challenges of the new era.

⁵ Prof. Dr., Kryvyi Rih State Pedagogical University, helav68@gmail.com, ORCID: 0000-0002-0609-5894

From Digital Strategic Orientation to Sustainable Performance: Empirical Findings in Business Research

Azra AHMIĆ⁶

ABSTRACT

Within the digital pulse of modern industry, digital strategic orientation acts as an architect of the future, laying the foundation for technological adaptability and data mastery while constructing a pathway to sustainability that transcends conventional business norms. This study aimed to uncover the extent to which digital strategic orientation shapes sustainability performance. Anchored in the resource-based view theory, this study employs a thoroughly structured methodology, utilizing multiple regression analysis to derive insights from data gathered across 115 enterprises operating within the business landscape of Bosnia and Herzegovina. The research findings underscore a strong, positive impact of digital strategic orientation on sustainable performance, manifesting across its three critical dimensions—financial outcomes, social responsibility, and environmental performance. This study provides a novel contribution to the literature and offers tangible managerial insights by empirically showcasing how digital strategic orientation serves as a catalyst for enhancing sustainable performance. More specifically, the practical implications indicate that firms actively integrating digital strategic orientation into their operations can enhance efficiency, minimize resource waste, and improve financial stability, while simultaneously strengthening stakeholder trust and ensuring regulatory compliance, ultimately positioning themselves for long-term sustainable growth in an increasingly digital and environmentally conscious market.

⁶ Prof. Dr., International University Travnik, azraahmic30@gmail.com, ORCID: 0000-0002-8042-2195

Derdestlik Kavramının İdari Yargı Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of the Concept of Pendency from the Perspective of
Administrative Jurisdiction

Taner ERCAN⁷

ÖZET

Derdest kelimesi hukuk yazınında mahkeme nezdinde açılmış olan bir davanın görülmekte olduğunu, muhakemenin neticesinin beklediğini ifade etmektedir. Davanın açılmasıyla birlikte uyuşmazlık bir yargı merciinde derdest hale gelmektedir. Bu yüzden tarafları, sebebi ve konusu aynı olan bir davanın tekrar açılması söz konusu değildir. Davanın tekrarlanması olarak da nitelendirilen derdestlik, ilk davanın şekli manada kesinleşmesine kadar devam ettiği aşamayı işaret etmektedir. Usul hukuku müesseselerinden birisi olan derdestlik sürecinde, açılmış ilk davanın aynısı olan ikinci davanın açılmasında davacı tarafın hukuki yararı bulunmadığı saikinden hareket edilmektedir. Derdestlik hali, 01 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 114. maddesi çerçevesinde re'sen ya davanın her aşamasında ileri sürülebilir bir dava şartıdır. İdari yargı mevzuatında derdestliğe yönelik olarak herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak hayatın olağan akışı içinde idari yargıyı ilgilendirebilecek derdestlik kapsamında vakıalar meydana gelebilir. Kamu düzeni ve genel usul hukuku prensipleri gereği derdestlik idari yargı aşamasında uygulama alanı bulmaktadır. Derdestlik vukuu bulduğunda, pratikte medeni usul hukukuna ilişkin kural, hüküm ve neticeler idari yargılama sürecinde kıyasen tatbik edilmektedir. İdari yargıda da bahsi geçen çerçevede derdestlik, kamu düzenine ilişkin bir dava şartıdır. Ancak idari yargılama usulünde bu yönde bir düzenleme olmaması olumsuz bir dava şartı olan derdestlik konusunun çözümlenmesinde farklı yargı kararlarının oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Bu minvalde çalışmamızda; yargılamanın her aşamasında taraflarca ileri sürülebilir veya hâkim tarafından re'sen dikkate alınabilecek medeni usul hukukunda düzenlenmiş olan derdestlik kurumunun, idari yargılama sürecindeki uygulaması hakkında ve bu yönde yapılan değerlendirmelerine yer verilecektir.

***Anahtar Kelimeler:** İdari yargı, Derdestlik, Dava şartı, Derdestlik itirazı*

***JEL Kodu:** K1, K23, H83*

ABSTRACT

The word “pending” in legal literature indicates that a case filed in court is being heard and the outcome of the trial is awaited. With the filing of the case, the dispute becomes pending in a court of law. Therefore, it is not possible to reopen a case with the same parties, cause and subject. Pending, which is also described as the repetition of the case, indicates the stage in which the first case continues until it becomes final in terms of form. In the pending process,

⁷Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, taner.ercan@klu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-9647-0127

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

which is one of the institutions of procedural law, the motive is that the plaintiff party does not have a legal interest in filing a second case that is identical to the first case filed. Pending is a condition for a case that can be claimed ex officio or at any stage of the case within the framework of Article 114 of the Code of Civil Procedure No. 6100 (HMK), which entered into force on October 01, 2011. No regulation has been made regarding pending in the administrative judiciary legislation. However, in the normal course of life, incidents within the scope of pending that may concern the administrative judiciary may occur. Due to the principles of public order and general procedural law, pendency finds application in the administrative litigation stage. When pendency occurs, in practice, the rules, provisions and consequences related to civil procedural law are applied analogously in the administrative litigation process. Within the framework mentioned in the administrative litigation, pendency is a lawsuit condition related to public order. However, the absence of such a regulation in the administrative litigation procedure leads to different court decisions in resolving the issue of pendency, which is a negative lawsuit condition.

In this context, our study will include the application of the institution of pendency, which is regulated in civil procedural law and can be put forward by the parties at every stage of the trial or taken into consideration ex officio by the judge, in the administrative litigation process and the evaluations made in this direction.

Key Words: *Administrative justice, Pendency, Lawsuit condition, Objection of the pendency*

JEL Classification: *K1, K23, H83*

GİRİŞ

Derdest kelimesi Türk Dil Kurumu'nda yakalama, tutma şeklinde belirtilmiş, sıfat olarak ise "görülmede olan" biçiminde tanımlanmıştır. Hukuk terminolojisinde açılmış, görülmeye devam eden ve henüz sonuca ulaşmamış davalar için kullanılan terim derdest sözcüğüdür. Derdestlik ise hukuk yazınında usul hukuk yönünden önemli bir kavram olup bir davanın görülmekte, incelenmekte olduğunun ifade etmektedir. Derdestlikte hukuki çerçevede temel gaye, dava konusu olan hukuksal uyuşmazlığın davanın açılmasından sonuçlanmasına kadar geçen süre zarfında içerisinde bulunmuş olduğu usul hukukuna ilişkin durumu belirtmektedir. Derdestlik kavramına çeşitli hukuk sistemlerinde farklı hukuki nitelikler atfedildiği görülmektedir. Örnek olarak Almanya, Avusturya, İsveç gibi hukuk sistemlerinde iç hukukta yer alan derdestlik, dava şartı olarak kabul edilmekte ve yargılamanın her safhasında hakim tarafından re'sen dikkate alınmaktadır. Diğer taraftan Finlandiya ve İsviçre'nin bazı kantonlarında derdestlik bir dava engeli olarak kabul edilmekte, bu yönde yapılacak itirazın yalnızca ilgili tarafça itirazda bulunulması halinde değerlendirileceği öngörülmektedir. Türk hukukunda derdestlik, HMK'nın 114. maddesi çerçevesinde dava şartları arasında yer almaktadır. Mezkur maddeye göre; "Aynı davanın daha önceden açılmış ve hâlen görülmekte olmaması" hususu yani derdestlik iddiası olumsuz bir dava şartı şeklinde hüküm altına alınmıştır. Böylelikle derdestlik ve bu yöndeki itiraz, mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) kapsamındaki "ilk itiraz" durumundan çıkartılıp HMK ile dava şartına yönelik "usulü bir itiraz" niteliğine bürünmüştür. İdari yargılama usulünde derdestlik hali HMK'da yer aldığı şekilde açık bir düzenleme ile belirtilmemiştir. Medeni usul hükümlerine atıfta bulunan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK)'un 31.

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

maddesinde de derdestliğe yönelik bir gönderme yer almamaktadır. Ancak bu durum idari yargı sürecinde derdest davaların olmadığı, derdestlik iddialarının ileri sürülemeyeceği, derdestlik halinin yargılamada dikkate alınıp incelenmeyeceği anlamına gelmemektedir. İdari yargıda da davaların derdestliği ve buna bağlı hallerin yargılamayı etkilemesi mümkündür.

Bu bağlamda bildiride, derdestlik halinin idari yargıda daha kapsamlı tetkik edilebilmesi, yargılama usul hukukunun genel ilkelerinden derdestlik kavramının idari yargı sürecinde yerinin daha iyi anlaşılabilmesi adına değerlendirmeler yapılmıştır.

1. DERDESTLİK KAVRAMI

Derdest kelimesi günlük yaşamda pek kullanımda olmasa da hukuk alanında sıkça ifade edilen bir kavramdır. Hukuksal kapsamda genel olarak derdestlik, mahkemede açılan bir davanın halen görülmekte olduğunu ve hakimın dava ile ilgili kararının bekleniyor olmasını vurgulamaktadır (Kuru vd., 2005, s.359). Uyuşmazlığın giderilmesine yönelik olarak dava ilgili yargı kolunda açılmasıyla birlikte söz konusu uyuşmazlık yargı merciinde derdest hale gelmektedir. Bu nedenle tarafları, sebebi ve konusu aynı olan dava tekrar açılmamaktadır. Bahsi geçen sebepten dolayı derdestlik halini davanın tekrarlanması olarak nitelendirmek yerinde olacaktır (Gözübüyük, 2007, 445). Derdest bir davanın varlığı; yargılama sürecinin devam ettiğini, yetkili mahkeme önünde yargılamanın yapıldığını ve henüz karara bağlanmadığını belirtmektedir (Bilgin, 2009, 88). Bu çerçevede derdest bir davada davacı kendi nezdinde hukuki koruma sürecini başlatmıştır. Söz konusu durumda davacının aynı davayı tekrar bir başka mahkeme önüne getirmesinde hukuksal olarak korunmaya değer bir faydası doğal olarak yoktur. Davanın derdest hale gelmesi ile birlikte davacının ilave bir hukuken korunma talebine ihtiyacı bulunmamakla birlikte yegane yapacağı eylem ilgili davanın sonucunu beklemek olacaktır (Tanrıver, 1998, 26). Eğer daha önce açılmış ve halen görülmekte olan bir davanın varlığına rağmen hangi nedenle açılırsa açılınsa ikinci defa açılan bir davada davacının niyeti hukuki değildir. Böyle bir durumda derdestlik itirazı yapılmakta olup bu itirazın temelinde; aynı dava konusu, aynı taraflar ve aynı sebeple açılmış bir davanın birden fazla mahkemede aynı anda görülmemesine yönelik gerçeklik yatmaktadır. Eğer bir dava derdestse ve aynı dava farklı bir mahkemede tekrar açılırsa, mahkeme bu itirazı kabul ederek ikinci davayı düşürür (Yüce, 2017, 505). Davanın açılmasıyla birlikte derdestlik hali başlamakta, dava sürecinde yargılama faaliyeti icra edilmekte ve bu aşamanın sonucunda mahkeme kararını vermektedir. Derdestlik kuralı adaletin sağlanması ve yargı sisteminin etkin çalışması açısından hayli önemlidir. Aynı davanın farklı mahkemelerde tekrar görülmesi hem mahkemelerin iş yükünü artırır hem de tarafların zaman ve enerji kaybetmesine neden olur. Bu yüzden derdestlik kuralı ile usul ekonomisi bağlamında zaman kaybı önlenmektedir. Ayrıca çelişkili kararların verilmesi engellenir çünkü aynı dava farklı mahkemelerde görüldüğü takdirde çelişkili kararlar çıkma ihtimali yüksektir. Bu kural, toplumun hukuk sistemine güven duymasını, herkesin eşit ve adil bir şekilde yargılanmasını güvence altına alır, hukuk güvenliği sağlar (Şekerci, 1989, 439).

Derdestlik, birçok ülkede yer alan hukuk sistemlerinde nitelik olarak iç hukukta bir dava engeli bağlamında değerlendirilmekte bazı ülkelerde ise dava şartı şeklinde takdir görmektedir (Arslan, 1989, 70). Ülkemizde de derdestlik kurumu, mülga HUMK'ndan farklı olarak HMK'nın dava şartlarını düzenleyen 114. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendinde; "*aynı davanın, daha önceden açılmış ve halen görülmekte olmaması*" ifadesine yer verilmesi suretiyle hüküm altına alınmıştır. Bu minvalde doğrudan dava açma şartları arasında sayılmış, mezkur Kanunun 115. maddesinde "*mahkemenin dava şartı noksanlığını tespit etmesi halinde davayı usulden*

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

reddedeceği” kurala bağlanmıştır (Resmi Gazete, 2011/6100: 114). Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 12.04.2022 tarih ve E. 2022/4-103, K. 2022/522 sayılı kararında “Derdestlik mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda (HUMK) ilk itiraz olarak düzenlendiği hâlde HMK’da dava şartı olarak kabul edilmiştir”. Yine mezkur karar bağlamında; “Açılmış ve görülmekte olan bir davanın davacısı, hukukî korunma sürecini başlatmış olduğundan artık onun aynı davayı yeniden bir başka mahkeme önüne getirmesinde hukuken korunmaya değer güncel bir yararı bulunmamaktadır. Bu nedenle daha önce açılmış ve hâlen görülmekte olan bir davanın, ikinci kez açılması hâlinde davacının bu ikinci davayı açmasında hukukî yararı olmadığı gerekçesi ile HMK’nın 114. maddesiyle derdestlik dava şartı kabul edilerek maddenin (ı) bendinde aynı davanın, daha önceden açılmış ve hâlen görülmekte olmaması dava şartları arasında düzenlenmiştir. HMK’nın 114. maddesinin gerekçesinde derdestlik itirazının hukukî yarar eksikliğinin somut ve özel planda bir düzenleniş biçimi olduğu, onun da temelinde yatan bu düşünceye uygun işlev görmesinin sağlanabilmesi için ilk itiraz olmaktan çıkartılıp dava şartına ilişkin usulî itiraza dönüştürülmesinde kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu” belirtilmiştir. Diğer taraftan literatürde Tanrıver derdestliği şu şekilde ifade etmiştir; “Derdest bir davanın ilk koşulu, tarafları, müddeabihi ve dava sebebi aynı olan bir davanın daha önce açılmış olmasıdır. İkinci koşulu ise daha önce açılmış bulunan davanın hâlen görülmekte olması, kesin hükümle sonuçlanmamış olmasıdır. Bu iki koşulun birlikte bulunması hâlinde derdest bir davanın varlığı kabul edilmelidir. Bir davanın açılması ile şekli anlamda kesin hükme bağlanması arasında geçen sürede davanın derdest olduğu kabul edilir. Davanın derdest olması, taraflar arasında o konuda ortaya çıkan uyuşmazlığın henüz tam olarak çözümlenemediği anlamına gelir” (Tanrıver, 1998, 23). Mazlum ise derdestlik için “Derdestlik (görülmekte olan dava), yargılamanın başlaması anından hüküm verilmesine ve bu hükmün de kesinleşmesine kadar geçen süreç, görülmekte olan yargılamayı ifade eder. Başka bir ifadeyle, bir davanın görülmekte olması için, verilen kararın şekli anlamda da kesinleşmemiş olması gerekir” minvalinde bir yorumda yapmıştır (Mazlum, 2019, 126). Bahsi geçen çerçevede derdestlikten bahsedebilmek için; aynı davanın iki defa açılmış olması, ilk davanın görülmekte yani derdest olması, her iki davanın tarafları, sebebi ve konusu (müddeabihi) itibarıyla aynı davada yer alması gerekmektedir (Yıldırım ve Çımarlı, 2018, 234). Bu kapsamda derdestlik ile ilgili olarak ortaya çıkan önemli hususlar şunlardır:

- Bir davanın derdest olması, ilgili davanın kesinlikle kazanılacağı ya da kaybedileceği anlamını taşımamaktadır,
- Derdestlik bir dava şartıdır ve davanın her aşamasında ileri sürülebilir,
- Derdestlik kapsamındaki itiraz, ekseriyetle davalı vasıtası ile yapılır fakat mahkeme kendiliğinden de derdestliği araştırma salahiyetine sahiptir (Akın, 2017, 49).

2. DERDESTLİĞİN İDARİ YARGIDAKİ YERİ

İdari yargı mevzuatında derdestlik kurumuna yönelik bir düzenleme yer almamaktadır. İYUK’un HMK hükümlerine atıfta bulunduğu 31. maddesi de tetkik edildiğinde bu çerçevede herhangi bir göndermenin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ancak derdestlik hakkında idari yargıda doğrudan hüküm olmaması ya da mezkur madde yoluyla HMK’ya bir atıf yapılmamış olması bu kurumun hiçbir zaman idari yargılama sürecinde uygulama alanı bulmayacağı şeklinde değerlendirilmemelidir çünkü derdestlik yargılama usul hukukunun genel ilkeleri arasında yer almaktadır (Atay, 2020, 211).

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

Literatürde Gözübüyük ve Tan'a göre, derdestlik minvalinde idari yargıya sarıh bir şekilde gönderme yapılmasa dahi İYUK'un 31. maddesiyle HMK'ya yapılan atfin genel, geniş bir kapsama haiz olması hasebiyle derdestlik kurumunun idari yargıda uygulanabileceği kabul edilmektedir. Söz konusu görüşe göre mezkur yasa maddesiyle yapılan gönderme tahdidi değil tadadi olup derdestliği içermektedir. Üstelik derdestlik, “non idem / ne bis idem (Aynı fiilden ötürü bir kişi ancak bir kez yargılanabilir)” hukuk genel prensibi gereğince tüm usul hukuk disiplinleri açısından genel geçerliliğe sahip merkezi bir kurumdur (Gözübüyük ve Tan, 2022, 959).

Göran ve diğerleri ise bu konuda önemli bir bakış açısı sergilemişlerdir. İYUK'ta yer alan mezkur atıf maddesiyle yapılan yollamanın HMK'da fasıl veya kısım olarak düzenlenen başlıklarına yapılmasından dolayı temelde dava şartı olarak öngörülen derdestliği doğrudan içermemesinin düzenlemenin gayesine münasip olduğunu ifade etmektedir (Göran vd., 2003, 124). Ancak mezkur madde hükmünde gönderme yapılmamış olsa dahi bu çerçevedeki hakikatin varlığı ve bunu belirlemenin yalnızca “yetkili ve görevli mahkemeye ait olduğu (ki bu kamu düzenindedir) dikkate alındığında, yargılamanın doğasında bulunan derdestlik halinin idari yargıda da uygulanması gerektiği” de ayrıca belirtilmektedir (Kuru, 2001, 4255).

Çırakman'a göre idari yargının mahiyeti de dikkate alınarak tek tek sayma yerine mezkûr atıf maddesinde yer alan kurumlara yönelik idari yargılama kanunu hassaten düzenlenmelidir (Göran vd., 2003, 123). Şekerciye göre ise 521 sayılı Danıştay Kanunu'nda olduğu gibi gönderme yapılan kurumların genel esasları ile tatbik edileceği ayrıca belirtilmelidir (Şekerci, 1986, 434). Derdestlik kurumunun idari yargıda düzenlenmemesi tarafları, konusu ve sebebi aynı olan birden fazla davanın idari yargıda açılmayacağı anlamına gelmemektedir. Bahsi geçen görüşler çerçevesinde bir değerlendirme yapılacak olursa, HMK'nın derdestliğe ilişkin düzenlemeleri idari yargıda da kıyasen tatbik edilebilecektir (Çağlayan, 2019, 248).

İdari yargıda derdestlik durumu, idare mahkemesi ile vergi mahkemesi arasında ya da Danıştay ile idare veya vergi mahkemesi arasında ortaya çıkabilir. Nitekim idari yargı makamları önceden açılmış ve görülmekte olan bir dava bulunmaktayken “tarafları, konusu ve sebebi” aynı olan tekrar bir başka davanın açılması durumunda “davanın incelenmeksizin reddi” şeklinde kararlar verilmektedir. Bu çerçevede Danıştay 14. Dava Dairesinin 21.03.2018 tarih ve E. 2016/8084, K. 2018/1742 sayılı kararında “*Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle davacı...tarafından bu davanın açıldığı, öte yandan, ...'nin de aralarında bulunduğu 31 davacı tarafından aynı Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Dairemizin...tarihinde kayda giren dilekçeyle dava açıldığı, bu davanın da halen derdest olduğu, davacı...yönünden bakılmakta olan davanın aynı istemle açılmış ve tarafları da aynı olan ikinci dava olduğu sonucuna varıldığından, bu davanın derdestlik nedeniyle incelenmesine hukuken olanak bulunmadığından davanın derdestlik nedeniyle incelenmeksizin reddine*” karar vermiştir. Diğer taraftan farklı yargı kollarında benzer durumlar olabilmektedir yani derdest olan ilk davanın adli yargıda açılması, aynı ikinci davanın ise idari yargı yerlerinde açılması durumu ile karşılaşılabilecektir. Bu durumda derdestlik hali gündeme gelmekte ve “davanın incelenmeksizin reddine karar verilmesi” söz konusu olacaktır. Bahsi geçen vakıa kapsamında Danıştay 10. Dava Dairesinin 19.02.2013, E.2009/2254, K. 2013/1380 sayılı kararında “*Ankara 8. İdare Mahkemesi, 27.05.2016 tarih, E.2016/1453, K.2016/1780 sayılı kararı; Uyuşmazlıkla ilgili olarak davacılar tarafından önce adli yargı yerinde dava açıldığı, bu davanın...Asliye Hukuk Mahkemesinin...sayılı kararıyla idari yargının görevli olduğu gerekçesiyle yargı yolu*

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

bakımından reddedildiği; bu karar üzerine 17.10.2008 tarihinde idari yargıda bakılan davanın açıldığı, buna göre, İdare Mahkemesince, öncelikle, adli yargı yerince verilen kararın kesinleşip kesinleşmediğinin araştırılması, kesinleşmemiş olması halinde davanın derdestlik nedeniyle incelenmeksizin reddine karar verilmesi gerektiği” yönünde karar verilmiştir. İdari yargıda, “derdestlik nedeniyle davanın incelenmeksizin reddine” yönelik verilen kararlar “usule ilişkin kararlar” olarak nitelendirilmektedir. Danıştay bu gibi durumlarda davanın esası hakkında karar verilmesinin hukuka aykırı olacağı görüşünde olup bu çerçevede yüksek mahkemenin birçok kararı bulunmaktadır⁸. Üstelik Danıştay, “derdestlik nedeniyle davanın incelenmeksizin reddine” karar verilmesi gereken durumların varlığında “davanın ehliyet yönünden reddine karar verilemeyeceği” minvalinde başkaca kararlar vermektedir⁹. Bahsi geçen kararlar tetkik edildiğinde mezkur kararların temelde “derdestlik sebebiyle davanın incelenmeksizin reddi kararları”nın usule ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Yine Danıştay, bu çerçevedeki bir başka kararında ise “adli yargının konusuna giren uyuşmazlıkta idare mahkemesinin derdestlik nedeniyle davanın incelenmeksizin reddine karar vermesinin hukuka aykırı olduğuna” hükmetmiş bulunmaktadır¹⁰. Nitekim derdestlikten kaynaklanan sebeple davanın reddi kararının görevli yargı mercii tarafından verilmesi gerekmektedir. Aksi bir uygulama ya da düşünce örnek olarak vergi mahkemesinin görev alanına giren bir hususta Danıştay ya da idare mahkemesinin karar vermesine neden olabilir. Böyle bir durumun varlığı, hukuki güvenlik ilkesiyle bağdaşmamakta olup göreve yönelik yasa hükümlerine de aykırılık teşkil etmektedir.

İdari yargılama hukukunun niteliklerinden “kamu yararının gözetilmesi” ve “re’sen araştırma ilkesi” sebebiyle derdestlik bir ilk itiraz değil HMK’nın 114. maddesine göre olumsuz bir dava şartıdır. Binaenaleyh derdestlik hali idari yargılama sürecinde hem davaya taraf olanlar hem de hakim tarafından göz önünde bulundurulmaktadır (Şekerci, 1986, 216). Temelde idari yargıda ilk itiraz ya da buna benzer bir kurum olmamasından dolayı, derdestliğin hukuki fayda, konu, sebep ve usul ekonomisi ilkesi gibi süjeler ile birebir iç içe olduğu addedildiğinde HMK’da yer aldığı gibi idari yargı bağlamında da dava şartı olarak kabul edilmesi elzemdir (Özmumcu, 2012, 186). Ayrıca idari yargı sürecinde derdestlik unsurunun değerlendirilmesi gerektiğinde, medeni usul mevzuatında olan bu kavramın aynen ve istisnasız tatbiki sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır (Akıncı, 2001, 2). İdari yargılama usulünün ve idari dava türlerinin kendisine has özellikleri sebebiyle derdestlik kurumunun özellik, kapsam ve şartları, meydana gelmesi, tespit edilmesi ve tayini, hüküm ve ortaya çıkacak sonuçları açısından idari yargıda bazı farklılıklar içermesi olanak dahilindedir (Berk, 2008, 49). İdari yargıya intikal eden uyuşmazlık konusunun vafından kaynaklanan farklı bir durum olmadığı sürece, derdestliğe yönelik medeni usul hükümlerinin kıyasen idari yargı hukukunda da tatbik edilmesi gerekmektedir (Akyılmaz vd., 2020, 312).

⁸ D4D, 02.10.2017 tarih ve E. 2016/12468, K. 2017/6519; D2D, 20.06.2017 tarih ve E. 2017/323, K. 2017/5234 sayılı kararı; D2D, 15.05.2017 tarih ve E. 2016/8239, K. 2017/4027 sayılı kararı; D14D, 30.12.2015 tarih ve E. 2015/9492, K. 2015/11033 sayılı kararı.

⁹ D14D, 27.02.2018 tarih ve E. 2015/5110, K. 2018/934 sayılı kararı; D14D, 27.02.2018 tarih ve E. 2015/5084, K. 2018/935 sayılı kararı; D14D, 24.01.2018 tarih ve E. 2015/4710, K. 2018/113 sayılı kararı.

¹⁰ D10D, 12.06.2014 tarih ve E. 2011/9367, K. 2014/3922 sayılı kararı.

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

SONUÇ

Usul hukuku, yargılamanın ne şekilde yapılacağını ve mahkemelerin yargılamaya ilişkin yöntemlerini düzenlemektedir. Derdestlik, usul hukuku çerçevesinde önem arz eden bir kavramdır çünkü bir davanın derdest olup olmama hali doğrudan yargı sürecinin ilerleme yönünü belirlemektedir. Genel usul kavramı olarak derdestlik, “aynı zamanda aynı veya farklı yargı yollarında tarafları ve konusu aynı iki veya daha fazla davanın olması” anlamına gelmektedir. Aynı davanın daha önce açılmış ve halen görülmekte olmasını ifade eden derdestlik kurumu, idari yargıda da dikkate alınması gereken bir unsurdur. Derdest olan bir dava yani tarafları, sebebi ve konusu aynı olan bir dava yeniden açılmaz. Böyle bir durumun vukuu bulması halinde mahkeme re’sen ya da taraflarca yargılamanın her aşamasında ileri sürülecek itiraz üzerine davanın usulden reddine karar verecektir. Dolayısıyla HMK’nın 114. maddesi çerçevesinde bir değerlendirme yapılacak olursa derdestlik olumsuz bir dava şartıdır.

İdari yargılama usulünde münferit olarak derdestlik kurumu düzenlenmemiştir ancak söz konusu bu unsurun ayrı bir şekilde hüküm altına alınmaması, idari yargılama sürecinde “taraf, sebep ve konusu birbirinin aynı davaların aynı zaman zarfında görülmekte olması” gibi bir vakiyaya rastlanmayacağı anlamına gelmemektedir. İYUK’un HMK hükümlerine atıfta bulunan 31. maddesinde de derdestlik yer almamaktadır. Ancak hususiyetle kamu düzeni gereği doktrinde ve uygulamada idari yargılama usulünde derdestlik kurumunun varlığı kabul edilmiş ve derdestliğin tespiti halinde bu duruma belirli sonuçlar bağlanmıştır. Bu minvalde derdestlik idari yargılama hukuku açısından davanın konusuna yönelik olumsuz bir dava şartı olarak kabul edilmesi gerekmektedir. İdari yargı sürecinde derdestliğin göz önüne alınması elzemdir çünkü bir dava şartı olarak bu kurum, ilk inceleme sürecinde ehemmiyet arz eden bir husustur. Yargılama aşamasında derdestlik gerek ileri sürüldüğünde gerekse re’sen, İYUK’un “Dilekçeler üzerine ilk inceleme” başlıklı 14. maddesinde yer alan konulardan sonra gelecek biçimde (imzalı ve yazılı dilekçenin İYUK’un 3 ve 5. maddelerine uygunluk hâlleri hariç) incelenmelidir. Çünkü derdestlik açısından bir karar verebilmek için, “görevli” ve “yetkili mahkemede açılmış mükerrer davanın konu, sebep ve taraflarının” ilk dava ile aynı olup olmadığı çerçevesinde bir tespit icap etmektedir.

İdari yargılama kapsamında derdestlik İYUK’da herhangi bir düzenleme yer almamasına rağmen gerek usul hukuku bağlamında ve kamu düzenine yönelik olarak gerekse doktrinde, genel hukuk prensipleri gereği yargılama sürecinde tatbik edilmektedir. Ancak derdestlik kurumunun idari yargıda açıkça yer almaması, yargıda farklı kararların verilebilmesine imkan sağlamaktadır. Bu çerçevede ortaya çıkabilecek hukuki uyumsuzlukların önlenmesi maksadıyla İYUK’un HMK’ya atıf yapan 31. maddesine “derdestlik” kavramı eklenebilir. Ayrıca mezkur yasanın 14 ve 15. maddelerine derdestlik kurumunu HMK’nın 114. maddesinde yer aldığı gibi “bir dava şartı” olarak ilave etmek yerinde olacaktır. Temel çözüm ise derdestlik kurumu da dahil olmak üzere İYUK’un 31. maddesinde gönderme yapılan diğer kurumların İYUK bünyesinde düzenlenmesidir. İdari yargının farklı yargı düzeni olmasından hareketle olması gereken ihtiyaç ve niteliklerine, tabi olduğu hukuk rejimine göre “farklı yargı düzenlerinin yargılama usullerine atıf yapılması” yönteminden vazgeçilerek müstakil şekilde idari yargılama usulü tesis edilmelidir.

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

KAYNAKLAR

- Akın, Ö.C. (2017). Milletlerarası Tahkimde Derdestlik İtirazı, *İzmir Barosu Dergisi*, 82(3), s. 45-92.
- Akıncı Z. (2001). Tahkim ve Derdestlik İtirazı, Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel'e Armağan, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, s. 1-12.
- Akyılmaz, B., Sezginer, M. ve Kaya, C. (2020). *Türk İdari Yargılama Hukuku*, Yenilenmiş 4. Baskı, Ankara: Savaş Yayınevi.
- Arslan, R. (1989). *Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı*, Ankara: Sevinç Matbaası.
- Atay, E.E. (2020), *İdari Yargılama Hukuku*, Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Berk, K. (2008). İdari Yargılama Usulü Kanununa Göre İlk İnceleme, İstanbul: Alfa Yayınevi.
- Bilgin, H. (2009). İdari Yargılama Hukukunda Davanın Açılmamış Sayılması Konusu, *Adalet Dergisi*, 35, s. 86-106.
- Çağlayan, R. (2019). *İdari Yargılama Hukuku*, Güncellenmiş 11. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Göran, S., Berkarda, K., Ayanoğlu, T. ve Berk, K. (2003). İdari Yargılama İlgili Konular, Danıştay ve İdari Yargı Günü 135.Yıl Sempozyumu, *Danıştay Başkanlığı Yayını*, 68, s.123-124.
- Gözübüyük, A.Ş. (2007). *Yönetmelik Yargı*, Ankara: Turhan Yayınevi.
- Gözübüyük, A.Ş. ve Tan, T. (2022). *İdare Hukuku Cilt II İdari Yargılama Hukuku*, 10. Baskı, Ankara: Turhan Yayınevi.
- Kuru, B. (2001). *Hukuk Muhakemeleri Usulü*, 6. Baskı, İstanbul: Demir-Demir Yayıncılık.
- Kuru, B., Arslan, R. ve Yılmaz, E. (2005). *Medeni Usul Hukuku*, 16. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları.
- Mazlum, İ. (2019). *Medeni Usul Hukukunda Aslî Müdahale*, Ankara: Yetkin Yayınları.
- Özmumcu, S.(2012). Davanın Açılmasına Bağlı Hukuki Sonuçların Davanın Açılmamış Sayılması Halinde Değerlendirilmesi, *Journal of Istanbul University Law Faculty*, 70(2), s. 183-206.
- Şekerci, E. (1986). Medeni Usul Hukukunda ve İdari Yargılama Usulünde Derdestlik I, *Yargıtay Dergisi*, 3, s. 207-226.
- Şekerci, E. (1989). Yönetmelik Yargılama Hukukunda Derdestlik, *Ankara Barosu Dergisi*, 3, s.429-449.
- Tanrıver, S. (1998), *Medeni Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı*, Ankara: Adalet Yayınları.
- Yıldırım, R. ve Çınarlı, S. (2018). *Türk İdari Yargılama Hukuku Dersleri*, Ankara: Astana Yayınları.
- Yüce, M. (2017), *Örnek Uygulamalarla Vergi Dava Rehberi*, 2. Baskı, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
- 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, (2011, 04 Şubat), Resmi Gazete (Sayı 27836).
- 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, (1982, 20 Ocak), Resmi Gazete (Sayı 17580).
- Danıştay 14. Dava Dairesinin 21.03.2018 tarih ve E. 2016/8084, K. 2018/1742
- Danıştay 10. Dava Dairesinin 19.02.2013, E.2009/2254, K. 2013/1380
- D4D, 02.10.2017 tarih ve E. 2016/12468, K. 2017/6519;
- D2D, 20.06.2017 tarih ve E. 2017/323, K. 2017/5234 sayılı kararı;
- D2D, 15.05.2017 tarih ve E. 2016/8239, K. 2017/4027 sayılı kararı;

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

D14D, 30.12.2015 tarih ve E. 2015/9492, K. 2015/11033 sayılı kararı.

D14D, 27.02.2018 tarih ve E. 2015/5110, K. 2018/934 sayılı kararı;

D14D, 27.02.2018 tarih ve E. 2015/5084, K. 2018/935 sayılı kararı;

D14D, 24.01.2018 tarih ve E. 2015/4710, K. 2018/113 sayılı kararı

D10D, 12.06.2014 tarih ve E. 2011/9367, K. 2014/3922 sayılı kararı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 12.04.2022 tarih ve E. 2022/4-103, K. 2022/522 sayılı kararında

Eğitim Harcamaları ve Vergi Ahlakı İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi

The Relationship Between Education Expenditures and Tax Morale: A Dynamic Panel Data Analysis

*Ayşe ATILGAN YAŞA¹¹
Nazlı KEYİFLİ ŞENTÜRK¹²*

ÖZET

Vergi ahlakı, bireylerin ve toplumların vergiye ilişkin tutum ve davranışlarını belirleyen önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Eğitim ise, bireylerin ekonomik sorumluluklarını ve kamusal yükümlülüklerini algılama biçimlerini etkileyerek vergiye yönelik etik ve ahlaki tutumların oluşumunda belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu çalışma, eğitim harcamalarının vergi ahlakı üzerindeki etkisini, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşan 19 ülkeyi kapsayan bir panel veri analizi ile incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında 1990-2022 yılları arasında 5'er yıllık periyotlarla oluşturulmuş veri seti kullanılmıştır. Bağımlı değişken olarak vergi ahlakı ele alınırken, bağımsız değişkenler arasında eğitim harcamaları, gelir eşitsizliği, nüfus artış hızı, milli gelir, ifade hakkı ve hesap verilebilirlik ile hukukun üstünlüğü yer almaktadır. Bulgular, geçmiş dönem vergi ahlakının mevcut dönem vergi ahlakını önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Eğitim harcamalarının vergi ahlakı üzerindeki etkisi negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Eğitim harcamalarındaki artış, vergi kaçırma eğilimini azaltıcı bir etkiye sahip olmakla birlikte, bu etkinin bağlamsal faktörlere bağlı olarak değişebileceği görülmektedir. Dini inanç değişkeni vergi ahlakını pozitif yönde etkilerken, bu ilişkinin ters yönlü bir dinamiğe sahip olduğu, yani dini inanç arttıkça vergi kaçırma eğiliminin de arttığı tespit edilmiştir. Gelir eşitsizliğinin artması, vergi kaçırma eğilimini yükseltirken, nüfus artış hızının vergi kaçırmayı azalttığı bulunmuştur. Öte yandan, milli gelir artışının vergi kaçırma eğilimini artırıcı yönde etkilediği ve ekonomik büyümenin kapsayıcı olmaması durumunda vergi sistemine uyumun zayıflayabileceği görülmektedir. Son olarak, ifade hakkı, hesap verilebilirlik ve hukukun üstünlüğü değişkenlerinin vergi kaçırma eğilimini azaltıcı ve anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Güçlü kurumsal yapıların ve şeffaf yönetim mekanizmalarının, bireylerin vergiye uyum eğilimlerini artırdığı ortaya konmuştur. Sonuç olarak, vergi bilincini artırmayı hedefleyen politikaların yalnızca eğitim düzeyine odaklanmak yerine, etik ve ahlaki değerler ile yönetim süreçlerini de dikkate alması gerektiği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler— *Vergi ahlakı, Eğitim Harcamaları, Dinamik Panel Yöntemi*

Jel Kodu: H26, I22, C23.

¹¹Doç.Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, ayse.yasa@cbu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8890-0553.

¹²Doç.Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, nazli.keyifli@ikc.edu.tr, ORCID: 0000-0002-0589-8089.

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025
ABSTRACT*

Tax morale is one of the key factors shaping individuals' and societies' attitudes and behaviors toward taxation. Education plays a crucial role in shaping ethical and moral attitudes toward taxes by influencing individuals' perceptions of economic responsibilities and public obligations. This study aims to examine the impact of education expenditures on tax morale using a panel data analysis covering 19 developed and developing countries. The dataset consists of five-year period observations from 1990 to 2022. While tax morale is considered the dependent variable, independent variables include education expenditures, income inequality, population growth rate, national income, freedom of expression and accountability, and the rule of law. The findings indicate that past tax morale significantly influences current tax morale. The impact of education expenditures on tax morale is found to be negative and statistically significant. Although increasing education expenditures reduce the tendency to evade taxes, this effect appears to vary depending on contextual factors. The religious belief variable positively affects tax morale; however, the relationship exhibits an inverse dynamic, meaning that as religious beliefs strengthen, the tendency to evade taxes also increases. While rising income inequality exacerbates tax evasion tendencies, population growth appears to reduce tax evasion. Furthermore, national income growth has been found to increase tax evasion tendencies, suggesting that if economic growth is not inclusive, tax compliance may weaken. Finally, freedom of expression, accountability, and the rule of law significantly reduce tax evasion tendencies. Strong institutional structures and transparent governance mechanisms enhance individuals' tax compliance behavior. In conclusion, policies aimed at increasing tax awareness should not solely focus on education levels but also consider ethical and moral values as well as governance processes.

Keywords: *Tax Morale, Education Expenditure, Dynamic Panel Method.*

Jel Codes: *H26, I22, C23.*

GİRİŞ

Vergi, devletlerin kamu hizmetlerini finanse etmek için vatandaşlardan topladığı zorunlu bir ekonomik yükümlülüktür. Vergi ahlakı ise bireylerin vergi ödeme konusundaki etik anlayışını ve bu konuda sahip oldukları içsel motivasyonu ifade etmektedir (Luttmer & Singhal, 2014:150). Vergi ahlakı yüksek bireyler, vergilerini gönüllü olarak ödeme eğilimindedirler ve vergi yükümlülüklerini ahlaki bir görev olarak kabul etmektedirler. Bu kavram, yalnızca ekonomik teşviklerle değil, aynı zamanda bireylerin etik değerleri ve toplumsal normlarıyla da ilişkilidir (Mohdali ve Pope, 2010: 568).

Vergi ahlakı, bireylerin devletle olan sosyal sözleşme anlayışına dayanmaktadır. Eğer bireyler, devletin topladığı vergileri etkin bir şekilde kullandığına inanırsa, vergi ahlakı artış göstermektedir. Buna karşılık, kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığına ilişkin algılar, bireylerin vergiye olan ahlaki bağlılığını zayıflatabilmektedir (McGee, 2006:30). Vergi ahlakı, bireylerin vergi ödemeye yönelik etik anlayışlarını ve sorumluluklarını içeren geniş bir kavram olup, eğitim seviyesinin bu süreci nasıl şekillendirdiği önemli bir araştırma alanı olarak öne çıkmaktadır.

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

Bu çalışma, eğitim harcamalarının vergi ahlakı üzerindeki etkisini 19 ülke üzerinde yapılan panel veri analizi ile incelemektedir. Çalışmanın amacı, eğitimin vergi ahlakı üzerindeki etkisini belirlemek ve bu ilişkinin farklı ekonomik ve yönetim faktörleri tarafından nasıl şekillendiğini ortaya koymaktır. Elde edilen bulgular, vergi politikalarının yalnızca eğitimi artırmaya odaklanmasının yeterli olmadığını, bunun yanı sıra hukukun üstünlüğünü ve yönetim süreçlerini de destekleyecek reformlara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

1. LİTERATÜR TARAMASI

Vergi ahlakı, bireylerin ve toplulukların vergiye yönelik algı, tutum ve davranışlarını etkileyen sosyal, ekonomik ve kurumsal faktörlerin bir toplamı olarak tanımlanabilmektedir. Eğitim, bireylerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek vergiye yönelik farkındalık ve anlayış oluşturmaktadır. Greenham, D. C., Ramlall, R., & Stainbank, L. J. (2024) çalışmasında, Güney Afrika'da vergi eğitimi ve mükelleflerin vergi kültürüne adaptasyonu üzerindeki etkiler karma yöntem ile analiz edilmiştir. Çalışma, vergi eğitim programlarının bireylerin vergiye yönelik bilgi düzeyini artırdığını ve olumlu bir vergi kültürüne katkı sağladığını göstermiştir. Pirela Espina (2022), üniversitede muhasebe eğitiminin öğrencilerin vergi kültürünün oluşumu üzerindeki etkisi betimleyici istatistikler ve korelasyon analizi yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Çalışma, muhasebe eğitiminin vergi kültürünün gelişiminde belirleyici bir rol oynadığını ve özellikle vergi uyumuna yönelik bilgi ve tutumları önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Babic, V., & Zarić, S. (2022) ise, Avrupa Birliği ülkelerinde (2010–2020 dönemi) eğitim düzeyinin vergi kaçakçılığı üzerindeki etkisini panel veri seti kullanarak incelemiştir. Çalışmada, eğitim düzeyinin artmasının vergi kaçakçılığı oranını azalttığını, özellikle yüksek öğrenim görmüş bireylerin vergi kaçakçılığına daha az eğilimli olduğunu ortaya konmuştur.

Kurniawan'ın (2020) yapmış olduğu çalışmada, yükseköğretimde verilen vergi eğitiminin vergi bilgisi üzerindeki etkisi ve bunun bireysel vergi uyumu ile ilişkisi yapısal eşitlik modellemesi (SEM) yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışma bulguları, yükseköğretim sırasında alınan vergi eğitiminin vergi bilgisi düzeyini anlamlı şekilde artırdığını ve bu bilginin bireysel vergi uyumunu pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Rodriguez-Justicia, D., & Theilen, B. (2018) ise, eğitim ve vergi ahlakı arasındaki ilişkiyi çoklu regresyon analizi ile Avrupa ülkeleri üzerinde incelenmiştir. Çalışmada, eğitim düzeyinin artmasının vergi ahlakını olumlu yönde etkilediğini ve özellikle yüksek gelir gruplarında bu etkinin daha belirgin olduğu ortaya konmuştur. Gaber, S., & Gruevski, I. (2018) çalışmasında, vergi kültürünün vergi uyumunu artırmadaki rolü analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan değişkenler arasında vergi kültürü (bilgi, tutum ve davranışlar), vergi uyumu, hükümete güven, ekonomik faktörler ve sosyal normlar yer almıştır. Yazarlar, eğitim düzeyinin artmasıyla bireylerin vergiye uyum oranlarının da artış gösterdiğini belirtmiştir. Bu çalışma, farklı eğitim sistemlerinin vergi kültürüne olan etkilerini ele alarak, eğitimin çok yönlü etkisini ortaya koymaktadır. Çalışma, Kuzey Makedonya (2015 yılı) örnekleme kullanılarak gerçekleştirilmiş ve regresyon analizi yöntemi uygulanmıştır. Bulgular, vergi kültürünün vergi uyumunu pozitif yönde etkilediğini ve hükümete duyulan güven ile sosyal normların bu ilişkiyi güçlendirdiğini göstermektedir. Ayrıca, ekonomik istikrarın da vergi kültürünün etkisini artırdığı belirtilmiştir.

Bilgin & Kaynar Bilgin (2015), Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde vergi ahlakını etkileyen faktörleri 2008 yılına ait WVS verileri ile sıralı probit modeli uygulayarak incelenmiştir. Araştırma, sosyal sermaye ile ilgili değişkenlerin (örneğin, hükümete güven, dini inanç) vergi

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

ahlakı üzerinde önemli etkileri olduğunu göstermektedir. Torgler&Schaltegger (2006) ise İsviçre'de vergi ahlakının belirleyicilerini 1996 yılına ait WVS verileri kullanarak ve sıralı probit modeli ile analiz etmiştir. Çalışmada, yaş ve dini inancın vergi ahlakı üzerinde pozitif etkisi olduğunu, ancak eğitim düzeyinin etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını ortaya konmuştur. Alm &Torgler (2006) ise, ABD ve Avrupa ülkelerinde kültürel farklılıkların vergi ahlakı üzerindeki etkilerini 1999-2000 yıllarına ait WVS verileri kullanarak ve sıralı probit modeli ile karşılaştırılmıştır. Çalışma, ABD'de vergi ahlakının Avrupa'ya göre daha yüksek olduğunu ve dini inancın her iki bölgede de vergi ahlakını pozitif etkilediğini göstermektedir. Niemiowski, P., Baldwin, S., & Wearing, A. J. (2003) ise, vergiye ilişkin davranışlar, inançlar, tutumlar ve değerlerin Avustralya'daki mükelleflerin vergi uyumu üzerindeki etkisini 2000 yılı örneklemeyle ve anket tabanlı analiz yöntemleri ile incelemiştir. Araştırma, bireylerin vergiden kaçınma davranışlarının kısmen bilinçli ve iyi niyetli olduğunu, ancak bu davranışların ciddiyetine yönelik algının ahlaki değerler ve tutumlarla güçlü bir şekilde ilişkilendirildiğini ortaya koymuştur.

2. VERİ SETİ

Çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan 19 ülkenin¹³ 1990-2022 yıllarının 5'er yıllık ortalamaları kullanılarak eğitim harcamaları ile vergi ahlakı arasındaki ilişki panel veri yöntemi ile araştırılmıştır. Çalışmada bağımlı değişken, vergi ahlakıdır. Değişken, Dünya Değerler Anketi (World Values Survey) veri tabanında bulunan "fırsatları olsaydı hile yapmaya veya vergi kaçırmaya hazır olup olmadıkları (cheat or evade taxes if they had the chance)" anket sorusuna verilen yanıtların standart sapmasıyla hesaplanan ölçüm değeridir. Cevap ölçeği 1 ile 10 arasında değişmekte ve kişilerin 1 ile 10 arasında bir değer seçmesi istenmektedir. Seçilen değer ne kadar yüksek ise beyan edilen vergi kaçırma ve hile yapma eğiliminin o kadar yüksek olduğunu ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle daha yüksek değerler bireylerin daha yüksek bir vergi kaçırma eğilimine işaret etmekte ve 10'luk değer 'hile yapmanın her zaman haklı olduğunu' göstermektedir. Her ülkede verilen yanıtlardan oluşan ortalama ve standart sapma değerleri vardır. Ortalama değerler genellikle 1 civarında toplandığından iyi bir gösterge olmayabilmektedir. Bu nedenle literatürde vergi ahlakı değerleri olarak standart sapma değerleri kullanılmıştır (Capasso vd., 2021). Veri setinin 5'er yıllık oluşturulmasının nedeni model için önem arz eden vergi ahlakı verisinin 5'er yıllık düzenleniyor olmasıdır. Vergi ahlakı değişkeni için Dünya Değerler Anketi'nin Wave 2, Wave 3, Wave 4, Wave 5, Wave 6 ve Wave 7'inci dalgaları kullanılmıştır. Veri setinin bütünlüğü için örneklem ve zaman dilimi verilerin mevcudiyetine göre seçilmiştir.

Çalışmada dengeli panel veri seti kullanılmıştır. Tahmin modelinde yer alan diğer değişkenler: eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı, gelir eşitsizliğinin göstergesi gini endeksi, nüfus artış hızı, milli gelir, ifade hakkı ve hesap verilebilirlik ve hukuk kurallarıdır. Değişkenler, Dünya Bankası'nın Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası'nın Yönetişim Göstergeleri veri tabanlarından temin edilmiştir. Çalışmanın diğer bir bağımsız değişkeni dini inançtır. Dini inanç değişkeni WVS veri tabanından temin edilmiş olup değişken bireylerin dindarlık anlayışını ölçmektedir. Söz konusu değişken "aktif / aktif olmayan üyelik: kilise veya dini kuruluş (active/Inactive membership: church or religious organization)" anket sorusuyla

¹³ Arjantin, Brezilya, Şili, Çin, Kolombiya, Mısır, Hindistan, Ürdün, Güney Kore, Malezya, Meksika, Fas, Yeni Zelanda, Romanya, Rusya, Tayland, Türkiye, Ukrayna ve ABD.

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

ölçülmektedir. 0, 1 ve 2 ile ölçülen değerleri alır. 0 “ait değilim”, 1 “pasif üyeyim” ve 2 “aktif üyeyim” ifadelerine tamamen katılıyorumu ifade etmektedir.

Tablo 1’de çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler yer almaktadır. İlgili tablo değerlendirildiğinde, ifade hakkı ve hesap verilebilirlik dışında tüm değişkenlerin ortalamaları pozitifdir. Vergi ahlaki değişkeninin ortalaması 2.196 olduğu; aynı verinin maksimum ve minimum değerlerinin ise sırasıyla 3.64 ve 1.27 olduğu görülmektedir. Panel ülkelerinde eğitim harcamaları ortalaması %4.41’dir. Aynı değişkenin minimum ve maksimum değeri sırasıyla %2.27 ve % 7.39’dur. Bununla birlikte dini inanç değişkeninin ortalaması ise 0.634 ve en düşük ve en yüksek değerleri sırasıyla 0.14 ve 0.908’dir. Gelir eşitsizliği değişkeninin minimum ve maksimum değeri sırasıyla 24.7 ve 55.6’dır.

Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler

Variables	Mean	Median	Std. Dev.	Min.	Max.
Vergi Ahlakı	2.196	2.05	0.606	1.27	3.64
Eğitim Harcamaları	4.412	4.306	1.072	2.274	7.397
Dini İnanç	0.634	0.745	0.230	0.14	0.908
Gelir Eşitsizliği	39.566	39.4	7.683	24.7	55.6
Nüfus	0.971	0.992	1.120	-1.666	9.219
Milli Gelir	12734.4	9028.745	13835.28	802.014	71257.96
İfade Hakkı ve Hesap Verilebilirlik	-0.034	0.011	0.837	-1.748	1.617
Hukuk Kuralı	0.092	-0.147	0.767	-1.011	1.965

3. YÖNTEM

Sistem Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM), Arellano ve Bover (1995) ile Blundell ve Bond (1998) tarafından geliştirilmiştir. Bu tahminci, ülkelere özgü gözlenemeyen etkiler, değişkenlerin içselliği, verilerde değişen varyans ve otokorelasyon sorununun varlığı durumunda uygun bir tekniktir. Bu yöntemde bağımlı değişkenin gecikmeli modeli eklenerek bağımsız tahmin edici olarak kullanılır (Gujarati, 2004). Bağımlı değişken sadece modeldeki diğer bağımsız değişkenlerden etkilenmeyip aynı zamanda kendisinin geçmiş değerinden etkilenmektedir. Yöntem, dinamik panel veri modellerine ilişkin ortogonal sapmalar yöntemini kullanarak etkin araç değişken tahmincisi önermişlerdir. Bu çalışmada ekonometrik tahminde kullanılan model şu şekildedir:

$$\text{Vergi Ahlakı}_{it} = \alpha \text{Vergi Ahlakı}_{it-1} + \beta_1 \text{Eğitim}_{it} + \beta_2 \text{İnanç}_{it} + \beta_3 \text{Gini}_{it} + \beta_4 \text{Nüfus}_{it} + \beta_5 \text{Gelir}_{it} + \beta_6 \text{İfade}_{it} + \beta_7 \text{Hukuk}_{it} + \mu_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Eşitlik (1)’de ülkeler “i (1,2,3...21)”, dönem ise “t (1990-2022)” alt indisleri ile gösterilmektedir.

Sistem GMM yöntemi, modelin zaman boyutunun küçük birim boyutunun büyük (T<N) olduğu durumlar için uygun bir yöntemdir (Roodman, 2006). Bu çalışmanın veri seti 5’er yıllık oluşturulmuş olup T=6 dönem olup ülke sayısından N=19 daha küçüktür. Ayrıca bu yöntem, esasında bir araç değişken yöntemidir. İçsellik sorunu taşınması muhtemel değişkenler yerine benzer moment karakter gösteren araç değişkenler kullanılır. Öte yandan, GMM tahmincisinin tutarlı olabilmesi için modeldeki hata terimleri arasında korelasyon olmaması ve araç

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
 (ICSPFR-2025)
 7-8 March 2025**

değişkenlerin geçerli olması şekilde iki varsayımın aynı anda sağlanmış olması gerekmektedir. Otokorelasyonu test etmek için Arellano-Bond (1991) tarafından geliştirilen AR(1) ve AR(2) testleri kullanılmıştır. AR(1) testinde H_0 hipotezi “birinci dereceden oto korelasyon yoktur”, AR(2) testinin H_0 hipotezi ise “ikinci dereceden oto korelasyon yoktur” şeklindedir. Genelleştirilmiş Momentler Tahmincisinde birinci mertebeden otokorelasyon olması beklenen bir durum olmasından dolayı önemli değildir. Ancak Genelleştirilmiş Momentler Tahmincisinin etkin olması için ikinci mertebeden otokorelasyon olmaması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle Genelleştirilmiş Momentler Tahmincisinde ikinci mertebeden otokorelasyonu olmayan modeller uygun modellerdir. Araç değişkenlerin geçerliliğini sınamak için Sargan testi kullanılmıştır. Bu testin H_0 hipotezi “araç değişkenler geçerlidir” şeklinde olup temel hipotezin kabul edilmesi beklenmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2013).

4. BULGULAR

Tablo 2’de Sistem-GMM modeline ilişkin tahmin sonuçları sunulmaktadır. I numaralı model kontrol değişkenler dikkate alınmadığı durumda eğitim harcamaları ile vergi ahlakı arasındaki ilişkiyi II numaralı model ise kontrol değişkenler dikkate alındığında durumda eğitim harcamaları ile vergi ahlakı arasındaki ilişkiyi vermektedir.

Tablo 2. Analiz Sonuçları

Bağımlı Değişken: Vergi Ahlakı		
Değişkenler	I	II
Vergi Ahlakı _{t-1}	0.354*** (10.64)	0.329*** (11.10)
Eğitim Harcamaları	-0.152*** (-3.60)	-0.097*** (-2.37)
Dini İnanç		1.094*** (2.69)
Eşitsizlik		0.009** (2.09)
Nüfus		-0.025*** (-5.47)
Gelir		9.23e-0** (2.35)
İfade Hakkı ve Hesap Verilebilirlik		-0.180*** (-3.07)
Hukuk Kuralı		-0.240** (-1.72)
AR (1) (p-value)	-3.027 (0.002)	-2.954 (0.003)
AR (2) (p-value)	1.828 (0.067)	1.123 (0.261)
Sargan Test (p-value)	11.218 (0.341)	13.618 (0.191)
Gözlem Sayısı	19	19
Araç Sayısı	114	114

Not: (***), (**), (*) sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde istatistiksel anlamlılığı göstermektedir.

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

Dinamik panel tahmin sonuçlarına göre, her iki modelde de bağımlı değişkenin gecikmesinin %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve katsayısının pozitif olduğu görülmektedir. Bu durum bir önceki dönem vergi ahlakının izleyen dönemlerdeki vergi ahlakını neredeyse kendisi kadar arttırdığı ifade etmektedir. Eğitim harcamaları ile vergi ahlakı arasındaki ilişkiye bakıldığında da her iki modelde de %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve katsayısının negatif olduğu görülmektedir. Eğitim harcamalarındaki 1 birimlik artış vergi kaçırma eğilimini Model I de 0.152, Model II ise 0.097 azaltmaktadır. Dini inanç ve vergi kaçırma eğilimi arasındaki ilişki değerlendirildiğinde ise dini inanç değişkeni vergi ahlakını %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir. Dini inançtaki 1 birimlik bir artış vergi ahlakını 1.094 birim arttırmaktadır. Yani, vatandaşların dini inancı arttıkça vergi kaçırma eğilimleri artmaktadır. Gelir eşitsizliği değişkeni vergi kaçırma eğilimini %5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir. Gelir eşitsizliğindeki 1 birimlik bir artış vergi kaçırma eğilimini 0.009 arttırmaktadır. Diğer bir ifadeyle, gelir dağılımı bozuldukça vatandaşların vergi kaçırma eğilimleri artmaktadır. Nüfus artış hızı değişkeni vergi kaçırma eğilimini %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde etkilemektedir. Nüfus artış hızındaki 1 birimlik artış vergi kaçırma eğilimini 0.025 azaltmaktadır. Milli gelir değişkeni vergi kaçırma eğilimini % 5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir. Milli gelirdeki 1 birimlik artış vergi kaçırma eğilimini 9.23 arttırmaktadır. Bu durum, ilgili panel ülkelerinde ekonomik büyümenin yarattığı fırsatlardan toplumun bütün kesimlerinin faydalanamadığı yani büyümenin toplum için kapsayıcı nitelik oluşturamadığı anlamı taşımaktadır. İfade hakkı ve hesap verilebilirlik ve hukukun üstünlüğü değişkenlerinin vergi kaçırma eğilimini sırasıyla %1 ve % 5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde etkilediği görülmektedir. Bu durum panel ülkelerinde ifade hakkı ve hesap verilebilirlik ve hukukun üstünlüğü arttıkça vergi kaçırma eğilimi azalmaktadır.

SONUÇ

Bu çalışma, eğitim harcamalarının vergi ahlakı üzerindeki etkisini kapsamlı bir panel veri analizi ile inceleyerek, literatürdeki bulgulara yeni bir perspektif sunmaktadır. Bulgular, eğitim harcamalarının vergi ahlakı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Eğitimin, bireylerin vergi ahlakı üzerindeki etkisi tek başına belirleyici olmamakta; hukukun üstünlüğü, gelir eşitsizliği ve yönetim kalitesi gibi faktörlerle şekillenmektedir.

Eğitim harcamalarının vergi ahlakı üzerindeki negatif etkisi, eğitimin salt teknik bilgi sağlamaktan ziyade etik ve sosyal sorumluluk bilinci kazandıracak şekilde tasarlanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, eğitim politikalarının, bireylere yalnızca vergi sistemleri hakkında bilgi sunmak yerine, kamu yönetimi şeffaflığı, hesap verilebilirlik ve vergi bilinci gibi konulara da odaklanması önerilmektedir.

Dini inancın vergi ahlakı üzerindeki etkisinin pozitif olmasına rağmen vergi kaçırma eğilimini artırması, bireylerin dinî değerlere sahip olsalar dahi vergiye yönelik ahlaki bağlılıklarının bağlamsal faktörlere bağlı olarak değişebileceğini göstermektedir. Bu doğrultuda, vergi sistemlerinin adalet algısını güçlendirecek şekilde tasarlanması ve toplumun tüm kesimlerine eşit fırsatlar sunması, bireylerin vergiye gönüllü uyumunu artırmada kritik bir unsur olacaktır.

Gelir eşitsizliğinin vergi kaçırma eğilimini artırıcı etkisi, toplumsal adalet mekanizmalarının vergi uyumuna doğrudan etki ettiğini göstermektedir. Vergi politikalarının gelir adaletini sağlayacak şekilde düzenlenmesi, vergi sistemine duyulan güveni artırabilir. Aynı zamanda,

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

yüksek milli gelir seviyelerinin vergi kaçırma eğilimini artırması, ekonomik büyümenin yalnızca belirli kesimlerin lehine çalıştığı durumlarda vergi uyumunun zayıflayabileceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, büyümenin daha kapsayıcı bir şekilde planlanması ve toplumun geniş kesimlerine ekonomik fırsatlar sunulması önerilmektedir. Son olarak, ifade hakkı, hesap verilebilirlik ve hukukun üstünlüğünün vergi ahlakını güçlendiren temel unsurlar olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, devletlerin vergi politikalarını oluştururken yönetim kalitesini artırmaya yönelik reformlar yapmaları gerekmektedir. Şeffaf yönetim anlayışı, bireylerin vergi yükümlülüklerini daha gönüllü şekilde yerine getirmesini sağlayarak, vergi kaçırma oranlarını düşürebilir.

KAYNAKÇA

- Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27(2), 224-246.
- Arellano, M. ve Bover, O. (1995), Another look at the instrumental variable estimation of error components models, *Journal of Econometrics*, 68 (1), 29-51.
- Babic, V., & Zarić, S. (2022). Tax Evasion and Education Level: Evidence from the European Union Countries. *KNOWLEDGE-International Journal*, 51(1), 17-21.
- Blundell, R. ve Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. *Journal of Econometrics*, 87, 115-143.
- Bilgin, C., & Kaynar Bilgin, H. (2015). Türkiye ve Avrupa Birliği'nde vergi ahlakının belirleyicileri. *Sakarya İktisat Dergisi*, 4(3), 112-130.
- Gaber, S., & Gruevski, I. (2018). The influence of tax culture in improving the tax compliance. *Journal of Economics*, 3(2), 80-88.
- Greenham, D. C., Ramlall, R., & Stainbank, L. J. (2024). Tax education and taxpayer enculturation: Initiatives for South Africa. *South African Journal of Accounting Research*, 38(1), 1-26.
- Gujarati, D.N. (2004) *Basic Econometrics*. 4th Edition, McGraw-Hill Companies.
- Kurniawan, D. (2020). The influence of tax education during higher education on tax knowledge and its effect on personal tax compliance. *Journal of Indonesian Economy and Business: JIEB.*, 35(1), 57-72.
- Luttmer, E. F., & Singhal, M. (2014). Tax morale. *Journal of economic perspectives*, 28(4), 149-168.
- McGee, R. W. (2006). Three views on the ethics of tax evasion. *Journal of Business Ethics*, 67, 15-35.
- Mohdali, R., & Pope, J. (2010, January). The role of religiosity in tax morale and tax compliance. In *Australian Tax Forum* (Vol. 25, No. 4, pp. 565-596).
- Niemirowski, P., Baldwin, S., and Wearing, A. J. (2003). The influence of tax related behaviours, beliefs, attitudes, and values on Australian taxpayer compliance. Is tax avoidance intentional and how serious an offence is it? *Journal of Australian Taxation*, 6(1):132–165.
- Pickhardt, M., & Prinz, A. (2014). Behavioral dynamics of tax evasion—A survey. *Journal of Economic Psychology*, 40, 1-19.
- Pirela Espina, W. A. (2022). Influence of university education on the formation of the tax culture of the public accountant. *Visión de futuro*, 26(1), 22-37.
- Rodriguez-Justicia, D., & Theilen, B. (2018). Education and tax morale. *Journal of economic Psychology*, 64, 18-48.
- Roodman, D. (2006). How to do Xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. *The Stata Journal*, 9, 86-136.
- Thornton, P. H., Ocasio, W., & Lounsbury, M. (2012). *The institutional logics perspective: A new approach to culture, structure and process*. OUP Oxford.
- Torgler, B. (2003). Tax morale and tax compliance: A cross culture comparison. In *Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association*. Vol. 96, pp. 63-74

***III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025***

- Torgler, B., & Werner, J. (2005). *Fiscal autonomy and tax morale: Evidence from Germany* (No. 2005-07). Center for Research in Economics (CREMA) Working Paper, pp.1-30.
- Torgler, B., & Schaltegger, C. A. (2006). Tax morale: A survey with a special focus on Switzerland. *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 142(3), 395-425.
- Torgler, B., & Werner, J. (2005). *Fiscal autonomy and tax morale: Evidence from Germany* (No. 2005-07). CREMA Working Paper.
- Torgler, B. (2003). *Tax morale: Theory and empirical analysis of tax compliance* (Doctoral dissertation, University_of_Basel).
- Yerdelen Tatođlu, F. (2013). *İleri Panel Veri Analizi Stata Uygulamaları*, 2. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul.

Deprem Nedeniyle Zorunlu Göçe Maruz Kalan Dezavantajlı Bir Grup Olarak Yaşlılar

The Elderly as a Disadvantaged Group Subjected to Forced Migration
Due to the Earthquake

Hilal KÖK¹⁴

ÖZET

Yol açtığı sonuçlar bakımından toplumları fiziksel, ekonomik ve psikolojik boyutlarda zarara uğratan bir doğal afet olarak deprem, bütün nüfus gruplarını etkilemektedir. Ancak yapılan araştırmalar yaşlıların sağlık ve fiziksel durumlarında meydana gelen gerilemeler nedeniyle deprem gibi afet ve acil durumlara karşı en savunmasız ve kırılgan gruplar arasında yer aldığını göstermektedir. Yaşa bağlı gelişen hareket kısıtlılığı, görme ve işitme kaybı, kronik rahatsızlıkların yanı sıra maddi kaynaklara erişim yetersizliği, sosyal izolasyon, yalnızlık, teknoloji kullanımı konusunda yaşanan sorunlar gibi faktörler yaşlı bireylerin deprem sonrası karşılaştıkları riskleri artırmaktadır. Yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan ve dezavantaj yaratan tüm bu faktörlerin yanı sıra deprem sonrasında konutların tahrip olması, temel ihtiyaçların karşılanamaması, altyapı sorunları vb. nedenlerle yaşlı bireyler de diğer nüfus grupları gibi zorunlu olarak kalıcı ya da bir süreliğine başka yerlere göç etmek durumunda kalabilmektedir. Depreme bağlı zorunlu göç eden yaşlı bireyler daha çok sağlık sorunları, bakım ihtiyacı ve sosyo kültürel uyum sorunları ile karşılaşmaktadırlar. Yaşa bağlı olarak gelişen fiziksel kapasitenin kısıtlanması göç ile birleşince yaşlı bireyi zora sokabilmektedir. Zorunlu göçler isteğe bağlı göçlere göre sosyal uyum becerilerini daha fazla etkileyerek yaşlı bireylerin dışlanma, yalnızlık gibi duygular yaşamasını ve sosyal izolasyona maruz kalma ihtimalini artırmaktadır. Deprem sonrası yaşanan zorunlu göç, yaşanan konutun ve yaşam alanının değişmesinin yanında yaşlı bireylerin sosyal ilişki kurdukları alanın da değişmesi anlamına geldiği uyum sorunlarını beraberinde getirmektedir. Depremler sonrasında yaşanan zorunlu göç hareketi ülkenin toplumsal ve ekonomik yapısını etkileyeceği için bu değişim ve dönüşümün beraberinde getireceği sonuçlara hazırlıklı olmak son derece önemlidir. Bu süreçte ayrıca kırılgan grupların ihtiyaçlarına özel planlamalar yapılmalıdır. Derleme türündeki bu çalışmanın amacı, deprem sonrası zorunlu göç hareketine katılan yaşlı bireylerin yaşadıkları sorunlara değinerek bu tür durumlarda sosyal politikaların önemini altını çizmektir.

Anahtar Kelimeler: *deprem, zorunlu göç, yaşlı, dezavantajlı grup, sosyal hizmet*

Jel Kodu: *Z18, I12, I38, Q54, H75*

ABSTRACT

Earthquakes, as natural disasters that cause physical, economic and psychological damage to societies, affect all population groups in terms of the consequences they cause. However, research shows that the elderly are among the most vulnerable and fragile groups against disasters and emergencies such as earthquakes due to the decline in their health and physical

¹⁴ Dr., T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tural.hilal@gmail.com, 0000-0002-5184-0320

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

condition. Factors such as age-related mobility limitations, vision and hearing loss, chronic illnesses, lack of access to financial resources, social isolation, loneliness, and problems with technology use increase the risks that elderly individuals face after an earthquake. In addition to all these factors that arise due to old age and create disadvantages, elderly individuals, like other population groups, may have to migrate to other places permanently or temporarily due to reasons such as destruction of houses after an earthquake, inability to meet basic needs, infrastructure problems, etc. Elderly individuals who have been forced to migrate due to earthquakes face more health problems, care needs and socio-cultural adaptation problems. The limitation of physical capacity that develops with age, combined with migration, can put the elderly in a difficult situation. Forced migrations affect social adaptation skills more than voluntary migrations, increasing the likelihood that older individuals will experience feelings of exclusion, loneliness, and social isolation. Forced migration after the earthquake brings with it adaptation problems, as it means not only a change in the residence and living space, but also a change in the area where elderly individuals establish social relationships. Since the forced migration following the earthquakes will affect the social and economic structure of the country, it is extremely important to be prepared for the consequences that this change and transformation will bring. In this process, special plans should also be made for the needs of vulnerable groups. The aim of this study, which is a literature review, is to underline the importance of social policies in such situations by addressing the problems experienced by elderly individuals who participated in the forced migration movement after the earthquake.

Keywords: *earthquake, forced migration, elderly, disadvantaged group, social service*

Jel Codes: *Z18, I12, I38, Q54, H75*

GİRİŞ

Dünya genelinde yaşlı nüfus oranında belirgin artış devam etmektedir. Yaşlı nüfus grubunun oranının 2050 yılında %16'ya ulaşması ön görülmektedir (Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı [UNDESA], 2022). Türkiye'de de dünya ile benzer şekilde 2017 yılında %8,5 olan toplam nüfus içerisindeki yaşlı nüfus oranı 2023 yılında %10,2'ye kadar ulaşmıştır (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2024a). Nüfus projeksiyonlarına göre bu artışın devam edeceği ve yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının 2050 yılında %23,1, 2075 yılında %31,7 ve 2100 yılında ise %33,6 seviyesine ulaşacağı ön görülmektedir (TÜİK, 2024b).

Yapılan çalışmalar sonucu 21. yüzyılda afetlerin sayısı ve yoğunluk bakımından daha da artacağı öngörülmektedir (Alston vd., 2019). Bu durum afetten etkilenen bireylerin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek hizmet modellerine olan ihtiyacı vurgulamaktadır. Sosyal hizmet perspektifinden bu çalışmanın konusu olan deprem konusunda yaşlı bireylere sunulacak hizmetin ihtiyaç temelli bir yaklaşımdan ziyade hak temelli sunumu önem kazanmaktadır. İhtiyaç temelli bakış, işleyişin sürdürülerek kısa vadede refahın sağlanmasına odaklanan pratik yardımları içerirken hak temelli yaklaşım, bireylerin temel ihtiyaçlarının karşılanması yanı sıra potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve hesap verilebilirlik ilkesine imkân vermektedir (Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Rehberi, 2019). Olası bir deprem durumunda bireylerin barınma, beslenme, sağlık, psikososyal destek gibi ihtiyaçları toplumdaki eşitsizliklerin artmasına veya kırılgan grupların daha zor duruma düşmelerine neden olabilmektedir. Hak temelli yaklaşım sayesinde depremden etkilenen tüm kırılgan grupların

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

ayrım gözetmeden hak ettikleri hizmetlere ulaşımının kolaylaştırılması beklenmektedir. Bu nedenle deprem öncesi, sırası ve sonrasındaki çalışmaların hak temelli bir perspektifle ele alınması gerekmektedir.

Araştırmalar, dezavantajlı gruplar arasında sayılan çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, düşük gelir grupları ve azınlıkların genel nüfusa kıyasla afetlerden daha fazla etkilenme eğiliminde olduğunu vurgulamaktadır. Hem yaşlı nüfus grubundaki artış hem de afetlerin yaşanma sıklığında artışın öngörülmesi, afetlerde yaşlılara yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Yaşlılık döneminde görülen sorunlar pek çok etkene bağlı olarak yaşlı bireylerin kırılganlıklarını artırabilmektedir. Yaşlı bireylerin karşılaştıkları sorunlar deprem gibi doğal afet yaşanması durumunda onları dezavantajlı bir konuma sokabilmektedir. Bunun üzerine bir de deprem sonrası göçe maruz kalınması yaşlı bireyler için çifte dezavantaj oluşturabilmektedir. Yaşlılığın kendine ait sorunları da göz önünde bulundurulduğunda yaşlı bireylerin deprem sonrası göç konusunda yaşayabilecekleri sorunların analiz edilerek bu sorunların azaltılması yönünde çalışmaların yapılması, politikaların düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bir deprem bölgesi olan Türkiye’de deprem sonrası yaşanan iç göç hareketi tüm nüfusu etkilemekle birlikte özel olarak yaşlıların bu durum karşısında yaşayabilecekleri sorunlar ve çözüm önerileri bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

1. YAŞLILIK KAVRAMI VE YAŞLILIK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN SORUNLAR

Yaşlanma “bireyin değişen sosyal çevreye uyum sağlama gücünü zaman faktörüne bağlı olarak azaltan, sosyo-psikolojik gibi faktörlerin fiziksel değişimlerini hızlandırıp yavaşlatabilen, her insanda farklı oranda gerçekleşen bireysel bir süreç” olarak ifade edilmektedir (Buz, Koçak ve Gözen, 2018: 389). Yaşlılık ise bebeklik, çocukluk, gençlik ve yetişkinlik gibi doğal bir yaşam evresidir. Alan yazında kronolojik olarak genellikle 65 yaş, yaşlılık için başlangıç kabul edilse de yaş sınırının belirlenmesi ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre değişkenlik göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün yaşlılık tanımı bireyin çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azalması şeklindedir (WHO, 2013). Yaşlılık, bireyin fiziksel ve bilişsel fonksiyonlarında bir gerileme, sağlığın, gençlik ve güzelliğin, gelir düzeyinin, saygınlığın, bağımsızlığın, üretkenliğin, cinsel yaşamın, eş ve yakın ilişkisinin, arkadaşların, sosyal yaşantının ve statüsünün, desteklerin azalması ve kaybı gibi döneme özgü pek çok sorunun yaşandığı bir kayıplar dönemi olarak nitelendirilmektedir (Konak ve Çiğdem, 2005). Yaşlılığın olumlu veya olumsuz bir yaşam deneyimi olarak değerlendirilmesi yaşlılığın birey için ne anlam ifade ettiği ile ilişkilidir. Yaşlılık olgusu bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal durumuna bağlı olduğu kadar toplumsal gelişmişlik seviyesine göre de değişim göstermektedir (Kök, 2022). Yaşlı bireyler kronolojik yaşa bağlı olarak birtakım ortak özellikler gösterebilirler de yaşlı bireylerin özgeçmişleri, yaşam biçimleri, sosyal eşitsizliğe maruz kalma durumları, kaynaklara erişim olanakları bakımından farklılaştıkları için heterojen bir grup olarak da ele alınmaktadır (Backes, 2004).

Yaşlanma ile birlikte solunum sistemi, kardiyovasküler sistem, nörolojik sistem, bağışıklık sistemi, kas-iskelet sistemi, boşaltım sistemi, deri, görme, işitme, tat ve koku gibi duyu organlarında fizyolojik değişiklikler görülmektedir. Yaşlı bireyler genellikle birden fazla kronik hastalığa sahip olarak ilaç kullanmaktadır (Aydoğan vd., 2011). Yaşlılıkta görülen bilişsel yetersizlikler kırılganlığı arttıran bir diğer nedendir. Bilişsel yetersizliği olan bireylerin herhangi bir acil

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

durumda yaşayabilecekleri sorunlar diğerlerinden farklılık taşıyabileceği için bu tür durumlara hazırlıklı olmak gerekmektedir.

Yaşlılığa bağlı fizyolojik değişiklikler bireyin yalnızca günlük yaşam günlük yaşam aktivitelerini sınırlandırmakla kalmayıp psikolojik durumunu ve çevresi ile iletişimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Fiziksel sağlık sorunları, kronik hastalıklar, emeklilik, sosyal hayatta yaşanan rol kayıpları, ekonomik kayıplar bireyin sosyal ilişkilerinde bozulmaya ve benlik saygısında da düşmeye neden olduğu için çevresiyle etkileşim sorunu yaşayan yaşlı birey daha fazla yalnızlık duygusu hissedebilmektedir (Erol vd., 2016). Sosyal izolasyon veya yalnızlık yaşayan yaşlı bireylerin, 4 yıl sonra daha zayıf bilişsel fonksiyonlara sahip olduğu ortaya koyulmuştur (Shankar vd., 2013). Yapılan araştırmalar sosyal bağları zayıf olan bireylerin medikal yardım arama, önleyici tedbirlerden faydalanma ve ihtiyaçları için destek alabilecek bireylere ulaşma ihtimallerinin daha düşük olduğunu göstermektedir (Dynes, 2005; Klinenberg, 2003). Bütün bunlara ek olarak yalnız yaşamak, kendi başına bakımını sağlayamamak ve bir engele sahip olmak yaşlıların kırılabilirliklerini arttıran faktörler arasında sayılabilmektedir (Hattori vd., 2022).

2. DEPREM VE GÖÇ İLİŞKİSİ

Doğal afetler fiziksel, ekonomik ve sosyal açıdan kayıplara neden olabilen, bireylerin günlük yaşam rutinlerini etkileyen, yol açtığı yıkımların etkisiyle birey ve toplumların kendi imkânlarıyla başa çıkamadığı olaylardır (Tierney, 2019). En yıkıcı ve etkili doğal afetlerden biri olarak deprem, o bölgede ikamet eden insanları kısa bir süre barınma ya da kalıcı olarak yerleşme amacıyla zorunlu göçe zorlamaktadır. Dünyadaki büyük felaketler sonucu gelişen göç hareketleri incelendiğinde afete karşı ilk tepkinin hızlı şekilde bölgeden ayrılmak olduğu görülmektedir. Tüm dünyada doğal afetler sonrası yerlerinden edilen kişi sayısı oldukça fazladır ve bunların da çoğu ülke içinde yer değiştirmektedir (Ökten Sipahioğlu, 2024). Uluslararası Göç Örgütü (IOM)'ne ait Göç Terimleri Sözlüğünde çevresel göçmenler; hayatlarını olumsuz etkileyen çevresel koşullardaki değişiklikler sebebiyle yaşam alanlarını geçici ya da kalıcı olarak terk etmek zorunda kalan kişiler olarak tanımlanmaktadır (IOM, 2013). Depreme hazırlıklı olma durumu, alınan tedbirler, depremden hemen sonra yürütülen çalışmalar, temel ihtiyaçlara erişimde sorun yaşanıp yaşanmaması, depremin şiddeti gibi faktörler deprem sonrası göçte belirleyici olmaktadır. Ayrıca depremden sonra yaşanan göçler kalıcı olabileceği gibi geçici de olabilmektedir.

Doğal afetler, savaş, terör, salgın hastalıklar, küresel ısınma gibi durumlar kişileri yaşadıkları yerden başka bir yaşam yerine göç etmeye zorlayan faktörler arasında sayılmaktadır. Deprem sonrası göçler de bir durumdan kaçmak, kurtulmak veya sığınmak gibi sebeplerle yapılan zorunlu göçler arasında yer almaktadır. Türkiye de deprem riski olan ülkeler arasında yer almaktadır. 1939 Erzincan Depremi (Mw: 7.9) ve 1999 Kocaeli Depreminden (Mw: 7.6) sonra son olarak 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık (Mw: 7.7 ve Mw: 7.6) merkezli deprem pek çok ili etkilemiştir. Başta Kahramanmaraş olmak üzere Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ olmak üzere depremden etkilenen 11 il bulunmaktadır. Resmi rakamlara göre deprem nedeniyle 50.783 kişi hayatını kaybederken, 115.353 kişi yaralanmıştır ve 37.984 binanın yıkıldığı raporlanmıştır (AFAD, 2023a). 1 Mart 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sayılara göre; 3,3 milyon kişinin deprem bölgesinden ayrıldığı, bunların 800 bininin köylerine gittiği açıklanmıştır (Sağiroğlu, Ünsal ve Özenci, 2023). 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

ardından tahmini yerinden edilmiş nüfusun toplam nüfusa oranını gösteren verilere göre; depremden etkilenen 11 ilde de bu nüfus hareketlerinin görüldüğü ancak Adıyaman'da % 46.7, Kahramanmaraş'ta %38.3, Hatay'da %37.9, Malatya'da %37.8 olmak üzere 11 ilde toplam nüfusun %15.6'sının tahmini olarak yerinden edildiği ifade edilmektedir (AFAD, 2023b). Anadolu Ajansı (AA)'nın bölgedeki resmi makamlardan derlediği verilere göre deprem bölgesinden ayrılan insanların Türkiye'deki her ile dağıldığını, bölgeden ayrılan nüfusun genellikle kendilerine "en yakın" şehirleri ve konaklama imkânı verilen illere göç ettiği, en fazla insanın konakladığı illerin başında 205.454 kişiyle Ankara ve 154.086 kişiyle Antalya'nın geldiği, Mersin, Kayseri ve Muğla'nın 40.000'in üzerinde göç alan iller arasında olduğu, Elâzığ'ın ise depremden etkilenen 11. il ilan edilmesine karşın, diğer illerden gelen 50.000 depremedeye ev sahipliği yaptığı açıklanmıştır (Sağiroğlu vd., 2023). Kahramanmaraş merkezli bu depremden sonra göç edenlerin ne kadarının geri döndüğü ve ne kadarının kalıcı olduğu ile ilgili kesin verilere erişilememektedir.

Depreme bağlı yıkımlar iç göç hareketlerini tetiklemektedir. Dolayısıyla depremin etkileri yalnızca deprem bölgesi ile sınırlı kalmayıp göç eden nüfusun gittiği illeri de etkilemektedir. Deprem nedeniyle göç alan bölgelerde barınma, eğitim, istihdam, gelir dağılımı, sosyal uyum vb. pek çok sorun görülebildiği için göç edilen illerde de buna yönelik tedbirlerin alınması gerekmektedir.

3. YÖNTEM

Bu çalışma derleme türünde hazırlanmıştır. Deprem nedeniyle zorunlu göçe maruz kalan yaşlı bireylerin karşılaştıkları sorunlara ve sosyal politikaların yaşlıların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesine dair önerilere yer veren çalışmada; Google Scholar, PubMed, Web of Science başta olmak üzere akademik veri tabanları üzerinden kapsamlı bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında yayımlanmış hakemli makaleler, ilgili raporlar ve kitap bölümleri taranmıştır. Tarama sonucunda seçilen kaynaklar içerik analizi yöntemi ile derinlemesine analiz edilmiştir.

4. YAŞLI BİREYLERİN DEPREM SONRASI ZORUNLU İÇ GÖÇ HAREKETİNE BAĞLI OLARAK YAŞADIKLARI SORUNLAR

Yaşlı bireyler gençlere göre göç etme kararını almakta zorlanmaktadır. Buna karşın emeklilik, eşin kaybı, sağlığın kötüye gitmesi, ekonomik zorunluluklar veya bireyin dışında gelişen çevresel etmenler nedeniyle göç etme kararı alabilmektedirler (Wiseman & Roseman, 1979). Deprem de yaşlı bireyin dışında gelişen çevresel etmenlerden biri olarak göç sebeplerinden sayılmaktadır.

Dünya'da ve Türkiye'de afetlerin görülme sıklığı ve sayısındaki artış, deprem nedeniyle yaşanan göç hareketlerine dair çalışmaların önemini gözler önüne sermektedir. Türkiye'de son olarak 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem, yol açtığı derin etkiler bakımından "asrın felaketi" olarak anılmaktadır. UNICEF'in (United Nations International Children's Emergency Fund Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) hazırlanmış olduğu rapora göre 13,5 milyon Türk vatandaşı, 1,7 milyon göçmen olmak üzere yaklaşık 15 milyon kişi bu depremlerden etkilenmiştir. Depremin etkilerinden biri de yaşanan konutun hasar görmesi, evsizlik, maddi kaynakların kaybı, işsizlik, iş yerlerinin kapanması, alt yapı sorunları, eğitimden uzak kalma, sağlık hizmetlerine erişim sorunu gibi nedenlere bağlı olarak yaşanan iç göç hareketleridir. Yaşlı bireyler toplum içinde yaşlılığa bağlı özellikler

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

nedeniyle kırılgan gruplar arasında sayılırken bu duruma bir de depremin yol açtığı yıkımlar sonrası göç etmek durumunda kalmak yaşlı bireylerde çifte dezavantaj yaratabilmektedir. Bu nedenle yaşlı bireylerin deprem sonrası iç göçe bağlı olarak yaşadıkları sorunların ayrıca ele alınması ve yaşlıların özel ihtiyaçları gözetilerek politikaların geliştirilmesi gerekmektedir.

Gökalp Yılmaz ve Şikar (2023) tarafından yapılan “Afetlerin Etkilerinin Zorunlu Göç Bağlamında İncelenmesi: 2023 Kahramanmaraş Depremi” adlı çalışmada deprem sonucu zorunlu göç sonrasında barınma, sağlık, altyapı vb. alanlarında karşılaşılan sorunların dezavantajlı gruplar ve toplumsal eşitsizlikler bağlamında ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. Literatürde yaşlı göçmenlere yönelik yapılmış çalışmalar incelendiğinde, yaşlıların sorunları ve ihtiyaçlarının daha çok sağlık (Chung vd., 2018), bakım gereksinimi (Treas ve Mazumdar, 2002) ve sosyo kültürel uyum (Lai vd., 2019) alanlarında yoğunlaştığı görülmektedir.

Yaşlı bireylerin deprem sonrasında maruz kaldıkları göç hareketi bakım ihtiyaçları ve sağlık sorunları nedeniyle kimi yaşlıları dezavantajlı bir duruma düşürebilmektedir. Kronik hastalığa sahip yaşlıların yaşam kalitelerinde düşüş ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmekte zorluk görülmektedir (Özer, 2006). Eskişehir’de yapılan bir çalışmada yaşlı bireylerin %71,8’inde bir veya daha fazla kronik hastalık olduğu ortaya koyulmuştur (Arslantaş vd., 2005). Kronik rahatsızlıklar ve fiziksel kapasitedeki azalmalar yaşlı bireylerin bağımsızlıklarını kısıtlamaktadır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) verilerine göre kronik rahatsızlığı olan 65 yaş ve üzerindeki kişilerin %39’unun günlük yaşam aktivitelerinde önemli kısıtlılık saptanmıştır (Fulmer vd., 2002). Yaşlı bireylerdeki kronik hastalıklarda ve fonksiyonel yetersizliklerdeki yüksek oran yaşlı bireylerin ortaya çıkan bakım ve destek gibi ihtiyaçlarının karşılanması gereksinimine yol açmaktadır (Oğlak, 2015). Yaşlı bireyin bakım ihtiyacının ev içinde karşılanması, bakım veren aile üyesinin emeğinin ekonomik karşılığı olmadığı için ailenin ekonomik ve sosyal sorunlar yaşamasına neden olabilmektedir. Yaşanan bu sorunların yaşlı bireye yansıtılması, yaşlı bireyin duygusal sorunlar yaşamasıyla da sonuçlanabilmektedir (Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı, 2007). Göç, sağlık ve yaşlılık alanları birlikte değerlendirildiğinde göçün yaşlı nüfus üzerindeki en önemli etkisinin ruhsal ve fiziksel sağlık alanında ortaya çıktığı ifade edilmektedir (Aslan ve Akarçay Ulutaş, 2018). Göç edilen bölgede yakınlarının olmaması ve alışlagelen sosyal çevreden kopmak zorunda olmak yaşlı bireylerin yalnız hissetmesine neden olabilmektedir. Bunun yanı sıra yaşlı göçmenler kimi zaman kendi aile bireyleri tarafından dışlanmaya maruz kalabilmektedir. Bu durum yaşlı göçmenlerin kendilerini daha yalnız ve güçsüz hissetmesine ve ruhsal çöküntü yaşamalarına neden olabilmektedir. Yaşlı göçmenlerin çocuklarıyla yaşadıkları özerklik sorunu da aile içi ilişkilerine zarar verebilmektedir (Treas ve Mazumdar, 2002). Tüm bu nedenlerle göç alan bölgelerde yaşlı göçmenler için sağlık ve bakım politikalarında düzenlemelere gidilmelidir (Kartal ve Alptekin, 2015).

Yaşlı göçmenlerin deprem sonrası göçe bağlı olarak yaşadıkları diğer sorun da sosyo kültürel uyumdur. Yaşlı bireyler yaşadıkları ortama, çevreye topluluğa güvenlik, yakınlık ve bağımsızlık duyguları ile bağlandıkları için bu çevreyi terk etmekte oldukça zorlanabilmektedirler (Wiles vd., 2011). Deprem nedeniyle zorunlu yapılan bu göç de yaşlı bireylerin çoğu zaman istekleri dışında gerçekleştiği için yaşanan uyum sorununu artırabilmektedir. Yapılan çalışmalar yaşlı göçmenlerde yaşın ileri olmasına bağlı sağlık sorunları ve düşük yaşam kalitesinin yaşlı göçmenlerin uyum sorununu artırdığını ortaya

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

koymaktadır (Dong vd., 2015). Göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalarda, göçmenlerin uyum süreci, yaşadıkları zorlanma ve strese bağlı olarak ruh sağlığı sorunları yaşadıkları ifade edilmiştir (Acartürk, 2016). Göç eden yaşlı bireylerin yeni ortama uyum sağlayamamaları, sosyal destek eksikliği, sosyal rol kayıpları ve stresle baş edememeleri gibi faktörler ruh sağlıklarını etkileyebilmektedir.

Göç olgusu ekonomik sorunları da beraberinde getirebilmektedir. Özellikle deprem sonrası maddi kayıplardan sonra yaşanan göç, tüm nüfus grubunu olduğu gibi yaşlı bireyleri de ekonomik olarak zorlayabilen faktörlerdendir. Yaşlı yoksulluğu başlı başına ele alınması gereken bir konuyken özellikle yaşlı göçmenler arasında yoksulluk sorunu daha yaygındır (Girgis, 2015). Sosyo ekonomik durumun yetersizliği yaşlı bireyin deneyimlediği diğer sorunları da tetikleyebilmektedir. Yeterli ekonomik düzeye sahip olmayan yaşlı bireyler özellikle sağlık hizmetlerine erişim konusunda kısıtlanabilmektedirler (Vargas Bustamente, 2012).

SONUÇ

Yaşlılık ve göçmenlik ayrı ayrı sosyal kırılganlık faktörü olarak ele alınmaktadır. Yaşlı bireylerin deprem sonrası zorunlu göçe maruz kalması, onların kırılganlıklarını daha da artırabilmektedir. Yaşlı bireylerin yaşa bağlı olarak deneyimlediği sorunların üzerine deprem sonrası göç nedeniyle yaşadıkları bakım sorunu, ekonomik sorunlar, sağlık sorunları, göç sonrası uyum sorunları vb. durumlar da eklendiğinde afete yönelik politikalarda yaşlı bireylerin kırılganlıklarına yönelik özel stratejilerin geliştirilmesi gerektiği ortadadır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde daha çok deprem sonrasında tüm nüfus grubuna yönelik genel politikaların ve stratejilerin geliştirildiği görülmektedir. Oysa ki çağdaş yaklaşımlar gereği deprem öncesi sırası ve sonrasında yürütülecek çalışmalarda kırılgan gruplar için özel politika ve stratejiler geliştirilmelidir. Yaşlı bireylerin deprem sonrasında ihtiyaç duydukları desteğin en hızlı şekilde ulaştırılması, deprem öncesinde var olan veya sonrasında ortaya çıkan bakım ihtiyacına yönelik hizmetin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi, sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda çalışmaların yapılması, deprem sonrası zorunlu göç sonrasında yaşanan uyum sürecini kolaylaştıracak politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Yaşlı bireylerin göç sonrası bakım sorunlarının giderilmesi konusunda evde bakım hizmetlerinin geliştirilerek yaygınlaştırılması önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. Bu sayede yaşlı bireylerin yaşam alanlarından ayrılmadan fiziksel ve sosyal işlevselliklerinin geliştirilmesi desteklenmiş olacaktır.

Yaşlı bireylerin göç sonrası bağımsız yaşamlarına destek olabilecek mekanizmalar ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle de paralellik göstermektedir. Yaşlı bireylerin kendi yaşamları üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, mümkün olduğunca bağımsız yaşamalarının desteklenmesi için göç sonrası yaşlı bireylerin uyum süreçlerine dair sosyal politikaların geliştirilmesi ve yaşlıların aktif yaşlanmalarına katkı sağlanması önemlidir.

KAYNAKÇA

- Acartürk, C. (2016). Göçün ruh sağlığına etkisi. *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 25, 137-150.
- Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Rehberi, 2019.
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD), (2023a). 6 Şubat 2023 Pazarcık-Elbistan Kahramanmaraş (Mw: 7.7 - Mw: 7.6) Depremleri Raporu.

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD), (2023b). <https://www.afad.gov.tr/kahramanmarasta-meydana-gelen-depremler-hk-basin-bulteni-35>. Erişim tarihi: 17.10.2024
- Akbaş, E. (2020). Afetler ve sosyal politika. İ. Can (Ed.), Afet Sosyolojisi içinde (ss. 331-346), Çizgi Kitabevi.
- Alston, M., Hazeleger, T., Hargreaves, D. (2019) (cited 2023 Feb 21). Social Work and Disasters (Internet). Social Work and Disasters: A Handbook for Practice. Routledge
- Arslantaş, D., Metintaş, S., Ünsal, A., Kalyoncu, C. (2005). Eskişehir’ de yaşlıların sosyoekonomik özellikleri ve sağlık durumları. *Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi*, 14, 113-119.
- Aslan, Ş. & Akarçay Ulutaş, D. (2018). Sağlık açısından göç ve yaşlılık. *Göç Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 10-29.
- Aydoğan, Ü., Onar, T., Nerkiz, P. (2011). Yaşlılıkta Görülen Fizyolojik Değişiklikler. *Gerofam*, 2(3), 1-12.
- Backes, G. (2004). Alter und Altern im Kontext der Entwicklung der Gesellschaft. A. Kruse, & M. Martin içinde, Enzyklopädie der Gerontologie. Alternsprozesses in multidisziplinärer Sicht (s. 82-96). Verlag Hans Huber.
- Buz, S., Ertan Koçak, Y. ve Gözen, Ö. (2018). Türkiye’de yaşlılara sunulan hizmetlerin birleşmiş milletler yaşlılık ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi: Ankara örneği. *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 6(77), 388-410.
- Chung, J., Seo, J. Y. ve Lee, J. (2018). Using the socioecological model to explore factors affecting health-seeking behaviours of older Korean immigrants. *International Journal of Older People Nursing*, 13(2), e12179.
- Devlet Planlama Teşkilatı (2007). Türkiye’de yaşlıların durumu ve yaşlanma ulusal eylem planı. <https://www.aile.gov.tr/media/33628/turkiyede-yasli-larin-durumu-ve-yaslanma-ulusal-eylem-plani.pdf> Erişim tarihi: 28.12.2024
- Dong, X., Bergren, S. M., & Chang, E.S. (2015). Levels of acculturation of Chinese older adults in the Greater Chicago Area - the population study of Chinese elderly in Chicago. *Journal of the American Geriatrics Society*, 63, 1931-193.
- Dynes, R.R. (2005). *Community social capital as the primary basis for resilience*. University of Delaware, Disaster Resource Center.
- Erol, S., Sezer, A., Şişman, F. N. ve Öztürk, S. (2016). Yaşlılarda yalnızlık algısı ve yaşam doyumu. *Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 5(3), 60-69.
- Fulmer, T., Wallace, M., Edelman, C.L. (2002). Older adult, In: Edelman CL, Mandle CL, (Eds). Health Promotion (pp: 709-44). Mosby.
- Girgis, I. (2015). *The immigration experience among elderly Egyptian immigrants in the United States*. (Doctoral dissertation), The City University of New York.
- Gökalp Yılmaz, G., & Şikar, A. (2023). Afetlerin etkilerinin zorunlu göç bağlamında incelenmesi: 2023 Kahramanmaraş depremi. *Afet ve Risk Dergisi*, 6(4), 1247-1268. <https://doi.org/10.35341/afet.1290767>
- Hattori, Y., Hiramatsu, M., Isowa, T., Kitagawa, A., & Tsujikawa, M. (2022). The impact of cognitive impairment on disaster preparedness: A cross-sectional study of older adults over the age of 75

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

- requiring special care in Japan. *Journal of Gerontological Social Work*, 65(5), 562-579.
<https://doi.org/10.1080/01634372.2021.2004568>
- IOM. (2013). Göç Terimleri Sözlüğü. R. Perruchoud ve J., R. Cross (Ed.), Uluslararası Göç Hukuku içinde (s. 85), 2. Baskı, No: 31.
- Kartal, B., & Alptekin, D. (2015). Ulus aşırı göç süreci ve yaşlılık: Almanya’da birinci kuşak Türk göçmenler. *Journal of International Social Research*, 8(37), 595-612.
- Klinenberg, E. (2003). *Heat wave: A social autopsy of disaster in Chicago*. University of Chicago Press.
- Konak, A., Çiğdem, Y. (2005). Yaşlılık olgusu: Sivas Huzurevi örneği. *Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 29(1), 23-63.
- Kök, H. (2022). Alzheimer hastaları ve bakım verenleri için gündüz bakım hizmetleri. *Ufku Ötesi Bilim Dergisi*, 22(2), 195-213. <https://doi.org/10.54961/uobild.1196975>
- Küçük, M. (2021). Yaşlıların ihtiyaçları, beklentileri ve karşılaştığı sorunların çözümünde sosyal ve politik çevrenin rolü: Konya İlinin Beyşehir ve Hüyük İlçeleri örneği. *Sosyal Çalışma Dergisi*, 5(2), 258-284.
- Lai, D. W., Li, J., Lee, V. W. ve Dong, X. (2019). Environmental factors associated with Chinese older immigrants' social engagement. *Journal of the American Geriatrics Society*, 67 (3), 571-576.
- Oğlak, S. (2015). Uzun süreli bakım ve bakım politikalarında değişen eğilimler. In T. Borde & E. Esen (Eds.), *Toplum, sağlık ve eğitimde çeşitlilik* (pp. 218-239). Siyasal Kitabevi.
- Ökten Sipahioğlu, B. (2024). Göç ve doğal afet ilişkisi: Deprem göçü. *Akademik Yaklaşımlar Dergisi*, 15(1) Deprem Özel Sayısı, 292-313.
- Özer, S. (2006). İleri Geriatri Hemşireliği. İçinde: Fadıllıoğlu Ç (Editör), *Yaşlı sağlığının korunması ve geliştirilmesi* (pp. 35-48). Meta Basım.
- Sağiroğlu, A. Z., Ünsal, R. & Özenci, F. (2023). Deprem sonrası göç ve insan hareketlilikleri durum değerlendirme raporu. AYBÜ-GPM Rapor Serisi-15 (Güncellenmiş 2. Baskı: 15 Nisan 2023). Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AYBÜ-GPM).
- Shankar, A., Hamer, M., McMunn, A. ve Steptoe, A. (2013). Social isolation and loneliness: relationships with cognitive function during 4 years of followup in the English Longitudinal Study of Ageing. *Psychosomatic Medicine*, 75(2), 161-170.
- Tierney, K. (2019). *Disasters: A sociological approach*. John Wiley & Sons.
- Treas, J., & Mazumdar, S. (2002). Older People in America’s Immigrant Families Dilemmas of Dependence, Integration, and Isolation. *Journal of Aging Studies*, 16, 243-258.
- TÜİK. (2024a, Mart 27). *İstatistiklerle Yaşlılar, 2023*. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Yaslilar-2023-53710> Erişim tarihi: 17.11.2024
- TÜİK. (2024b, Temmuz 30). *Nüfus Projeksiyonları, 2023-2100*. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Nufus-Projeksiyonlari-2023-2100-53699> Erişim tarihi: 17.11.2024
- UNDESA. (2022). *World population prospects 2022: Summary of results*. United Nations.

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

- United Nations International Children's Emergency Fund Birleşmiş [UNICEF]. (2023). UNICEF İnsani Durum Raporları (Depremler) – 1. <https://www.unicef.org/turkiye/raporlar/i%CC%87nsani-durum-raporlar%C4%B1-6%C5%9Fubat-2023-depremleri> Erişim tarihi: 02.12.2024
- Vargas-Bustamante, A., Chen, J., Fang, H., Rizzo, J. A., & Ortega, A. N. (2014). Identifying health insurance predictors and the main reported reasons for being uninsured among US immigrants by legal authorization status. *The International Journal of Health Planning and Management* , 29 (1), 83-96.
- WHO. (2013). Definition of an Older or Elderly Person. <http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en> Erişim tarihi: 10.01.2025.
- Wiseman, R. F. ve Roseman, C. C. (1979). A typology of elderly migration based on the decision-making process. *Economic Geography*, 55(4), 324-337.

Görsel Pazarlama İletişimi Ve Marka Performansı İlişkisi

The Relationship Between Visual Marketing Communication And Brand Performance

Serpil ÇELİK¹⁵

ÖZET

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişen ve neredeyse her gün yeni bir içerikle insanlığa göz kırptığı döneme denk geldik. Biz bile hayretle ve merakla karşılıyoruz hatta bazen ayak uyduramıyoruz kurumlar için çok büyük bir rekabet ortamı oluşuyor. Eskiden bir ürün tanıtımı veya reklam için çok fazla emek ve sermaye gerekirken yer ve mekân belirlenirken günümüz teknolojisi bu sınırlamaları olabildiğince küçültüp belki de hiç yer ve mekân gereksinimine bile düşürmeden sadece web tabanında halledebiliyor. İlk zamanlarda tanıtılan ürünün geri bildirim için toplumdaki kulakta kulağa haberlere, satış oranlarına, aynı marka yeni bir ürün çıkardığında ona da gösterilen rağbet ile marka değerlemesi yapılırken günümüzde ürün sonrası sosyal medya yorumları, anketleri, anında sistemlerde beliren sipariş miktarı bile ürün hakkında hızlı bilgi almaya yetiyor.

Anahtar Kelimeler: *Görsel Pazarlama, Pazarlama İletişimi, Marka Yerleştirme*

Jel Kodu: *M30, M31, M37*

ABSTRACT

Today, we have come across a period in which technology is developing rapidly and winking at humanity with new content almost every day. While even we are surprised and curious, and sometimes even unable to keep up, a huge competitive environment is created for institutions. While in the past, a lot of labor and capital was required for a product promotion or advertisement to determine the location and space, today's technology can minimize these limitations as much as possible and perhaps handle them only on the web base, without even requiring any space or location. While brand evaluation was based on word of mouth news in the society, sales rates, and the demand shown when the same brand released a new product, for the feedback of the product introduced in the early days, today, post-product social media comments, surveys, and even the order amount that instantly appears in the systems are enough to get quick information about the product.

Keywords: *Visual Marketing, Marketing Communication, Brand Placement*

Jel Codes: *M30, M31, M37*

¹⁵ Y. Lisans Öğrencisi, Dicle Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, 2292601@ogr.dicle.edu.tr, Orcid ID:0000-0001-9839-2046

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

GİRİŞ

Ürün ve hizmet pazarlamasının yapıldığı noktalarda mevcut ve potansiyel müşteri gruplarının sadece metin ve yazılı basın yoluyla insana ulaştığı günler geride kaldı. Hatta bir ürün tanıtımını görmek için herhangi bir bedel ödeyip bir ürün dergisi veya afişi almanıza, TV de bir reklam tanıtımını beklemenize de gerek yok. Çünkü geline süreçte teknoloji ile birlikte dijital pazarlama çok hızlı gelişerek görsel argümanlarla insanların en çok aktif olduğu yerleri tespit ederek aslında bir reklam dayatması yapmadan, görsel simülasyona maruz bırakarak bunu kolaylıkla yapabilmektedir.

Kullanmakta olduğunuz herhangi bir sosyal platform veya her gün yazılarını okuduğunuz bir haber sitesi veya işlemlerinizi yaptığınız bir web sitesinin herhangi bir detayında görüş alanınıza giren bir görsel içerikle karşı karşıya kalabilirsiniz. Dijital platformlarda bu tür içerikler üretilirken aynı zamanda ürünün veya hizmetin müşteriye tanıtılırken, müşterinin maruz kaldığı görsel medyadan keyif alarak ona yönelmesi, yeni bir şeyler öğrenmesi ve tüm bunları yaparken de zaman kaybetmemesi hedef alınır.

1. PAZARLAMA

Günümüz dünyasını düşünecek olursak pazarlama çoğumuzun yaşamında herhangi bir anda karşılaştığımız faaliyetler bütünüdür. Bir gazete veya mecmuayı okurken veya radyo dinlerken, TV de kanalları gezinirken bir reklam objesine denk gelebilir ve hedef kilenin bir parçası olabiliriz. Zaten tüm bu sayılanları düşünürsek pazarlamadan kaçış fırsatımızın pek de olmadığını söyleyebiliriz (Özmen, 2019, s. 3).

1.1. Pazarlamada Temel Kavramlar

Bütün işletme fonksiyonlarını bir arada düşünecek olursak, pazarlama bunlar içinde müşterilerle en çok temas halinde olan fonksiyondur. En genel tanımıyla pazarlama, işletmelerin ulaşmak istedikleri hedefleri doğrultusunda, işletmenin kendini tanıtırken müşterilerle kurduğu ilişkinin bütünüdür. Bir diğer ifade ile pazarlama, birbirinden haberdar en az iki tarafın karşılıklı hizmetlerin mübadelesi olarak da tanımlanabilir (Özmen, 2019, s. 4).

1.1.1.İhtiyaç, İstek ve Talep Kavramları

İnsan sonsuz bir varlık olmadığı gibi ihtiyaçları da sınırlıdır ama buna rağmen kompleks bir ihtiyaç demetinden oluşmaktadır. İnsan ihtiyaçları genel anlamda fizyolojik ihtiyaçlar, sosyal ihtiyaçlar ve bireysel ihtiyaçlar olarak belirtilebilir. İhtiyaçların kültürel özelliklerden etkilenerek giderilmesine ise istek denir. Mesela açlık fizyolojik bir ihtiyaçtır ama bir Türk karnını mantıyla doyurma isteği içinde olurken, bir İtalyan pizza yeme isteğinde olabilir. İkisinde de ihtiyaçlar aynı olmasına rağmen ihtiyacın oluşturduğu istek farklı olabilir. İstekler bir nevi ihtiyaçların sonlandırılması kişinin dürtüleri sonucunda oluşturulmuş çözümler olarak yorumlayabiliriz (Özmen, 2019, s. 5).

Talep ise mevcut ihtiyaçların istekler sonucunda karşılanması için satın alma gücüdür diyebiliriz. İhtiyaçlar sınırlı iken, istekler sınırsızdır ve taleplerle kişiler sonsuz bir güce sahip olmayıp ihtiyaçlarının sadece bir kısmını karşılayabilirler. Pazarlama bu nedenle tüm bu paradokslara çözüm üretirken arz- talep dengesini de korumaya çalışmaktadır. Pazarlama faaliyetleri sayesinde müşterilerine değer sunmakta ve onlara bir söz vermektedir. Değer önerisi

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

müşterinin isteği doğrultusunda ettiği talebin doğru ve eksiksiz bir şekilde karşılanmasıdır (Özmen, 2019, s. 5).

1.1.2. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Kavramlar

Psikolojik Faktörler; müşterilerin veya tüketicilerin sahip olmak istedikleri hedefler onların tercih ve davranışlarına etki etmektedir. Karar verdikleri hedefler onlarda güdülere dönüşmektedir. Güdülerde zaten kendilerinde uyarılmış ihtiyaçlardır. Fiziki güdüleri, açlık, uyuma gibi örneklendirirsek; psikolojik güdülere ise beğenilme, saygı görmek diyebiliriz. Tüketiciler tek bir ihtiyaca talepte bulunurken birden fazla güdünün etkisinde olabilirler. Mesela rasyonel güdülerinde fonksiyonellik vardır ve gerçekleştirilirken hareketten etkilenir ama edinilen ihtiyacın kendisinde gösteriş arzusu, beğenilme gibi güdülerde uyandırabilir (Özdemir, 2019, s. 55).

Sosyal Faktörler; Tüketici davranışlarını etkileyen birçok sosyal faktörler vardır. Sosyal faktörleri besleyen kültür, kültürü ise besleyen insan yaşamına dokunan değerler, din ve inanış, gelenek ve görenekler, dil ve etnik kökendir. Bunların kültüre dönüşmesi için belli ve ortak alanlarda insanların bunları paylaşarak nesilden nesle davranış aktarımları ile olur (Özdemir, 2019, s. 58).

Ekonomik Faktörler; Pazarlamada müşterilerin gelirleri ve gelirlerini elde etme biçimleri ürünlerin talebini etkilemektedir. Tüketicilerin gelirleri tüketimi etkileyen bir faktördür. Çünkü bir ülkede kişi başına düşen kullanılabilir milli gelir bir ürünün o ülkede ne oranda tüketilebileceğine dair somut deliller verebilir. Bir de isteğe bağlı satın alma gücü var tabi bu da tüketicilerin zaruri ihtiyaçlarını giderdikten sonra, kişisel kullanılabilir gelirlerinden artı kalan kısım ile diğer ekstrem ve kendilerini daha iyi hissetmek amacıyla yaptıkları harcamalardır. Harcama yapısı genelde bireylerin ihtiyaçlarının türüne göre şekillenir (Özdemir, 2019, s. 59).

Kişisel Faktörler; Tüm bu saydığımız faktörlerden sonra tüketicilerin yaşları, cinsiyetleri, aynı gelir grubuna mensup olsalar bile farklı talepleri, sahip oldukları arkadaş çevreleri ve geçmiş tüm tecrübeleri onları alışveriş konusunda yönlendirir. Bu da onların kişisel taleplerindeki çeşitliliği artırır. Bunların yanı sıra kişinin üzgün olması, mutlu olması, meraklı olması, aynı standartlara sahip bir akranına karşı gösteriş yapmak istemesi gibi durumsal faktörlerde kişisel faktörleri etkileyerek tüketici ihtiyaçlarını karşılamayı farklılaştırmaktadır (Özdemir, 2019, s. 60).

1.1.3 Markalama

Markayı geçmişteki çoğu arkeolojik kazı ve araştırmaları göz önünde bulunduracak olursak tahmin edersiniz ki marka da ilk etapta mağara duvarı, taş veya o döneme ait metallere oluşan kap kacaklardaki görsel semboller ile kendini göstermiştir. Tarihi çok eskiye dayanıp M.Ö. 3000’li yıllarda Mısır’da başlamış olduğu varsayılmaktadır (E.Knapp, 2002, s. 83).

19. Yüzyıl’da ise neredeyse dünyanın her yerinde insanlar sahip oldukları, hayvan ve ürünleri belirlemek ve eş değerlerinin arasından ayırt etmek için simgesel olarak kullanmışlardır. Mesela marka teriminin kendisi eski İskandinav dilinde “brandr” yani “yanmak” sözcüğünden türemiştir. Çünkü o zamanlar insanlar bir cismi yakarak sahip oldukları şeyleri belirlemek adına iz bırakırlarmış. Bu tanım zamanla ‘belirli bir ismi ya da işareti olan mallar’ şeklinde değişime uğramıştır (Ofli, 2018, s. 104).

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

Marka bir ürünün emsalleri arasında belirgin olmasına olanak sağlamaktadır. Onları anlatmak için kullanılan, sözcükler, renkler, rakamlar, simgeler tüketicinin zihninde bir olgu oluşturur. Marka her zaman ürünün üzerinde kolaylıkla görülebilen bir alanda yer alır. Marka müşterilerin zihnine hitap edip yer alacağı için fiziksel ve duygusal argümanlar içermektedir ve müşterinin aklına o haliyle gelecektir (Bilir, 2020, s. 18).

1.1.4 Konumlandırma

Konumlandırma kavramı tarihte ilk kez 1969 yılında Jack Trout tarafından kullanılmıştır. Jack Trout 1972' li yıllarda al Ries ile birlikte Advertising Age dergide makale yayınlayıp, artık ürünler için farklı bir dönem olan ambalajlı ürün devrinin başladığından haber vermiştir (P.Maggard, 1976, s. 64).

Konumlandırma kavramının tüketici zihnindeki yansımasına dair pazarlama dört farklı gruba ayırmıştır. Bunlar; karşılaştırma yaratan konumlandırma, tercih yaratan konumlandırma, farklılaştırma olarak konumlandırma, hedef pazar seçimi olarak konumlandırmadır. Konumlandırma farklı bireylerde, farklı algılar yaratmaktadır. Mesela biri göre bir bölümlendirme kararı iken, bir diğerine göre imaj yaratma zihinde belirgin kılma sorunudur. Bazı yöneticiler ise ikisini bir bütün olarak ele alır (A.Aaker & Shansby, 1982, s. 56).

Ürünlerde yaşanan gelişmeler ve rakip sayısının artması günümüzde firmaların ayakta kalmasını zorlaştıran etmenlerken, firmalar markalarının fiyat, ambalaj ve imaj olarak değişimler yaratarak müşteri belleğinde konumlandırmayı hedefler (Özgören Şen, 2014, s. 1).

2. PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Canlılar doğada varlıkları süresince ses, görüntü, işaret ve semboller diliyle hep bir şekilde iletişim halinde olmuşlardır. Bu farklı yöntemlerle de olsa iletişim unsurları modern yaşamın bir parçası haline gelmiştir (Smith, Berry, & Pulford, 2002, s. 7).

İletişim sembollerle de yapılıyor demiştik. Semboller harfler gibi algılansa da aslında çok daha gelişmiş ve daha çok anlam barındırmaktadır. Örneğin bir trafik lambasının simgeleri olan renkli ışıklar sarı, kırmızı ve yeşil ışıkları ile farklı manalara gelip, tüm dünya da aynı anlamı ifade etmektedir. Başka bir ifade ile iletişim ise alıcı ile gönderici arasında gelişen iletişim unsurlarının ortak düşünceye dönüşmesidir (Erdoğan, 2018, s. 3-4).

Tek yönlü iletişimde; bilgi aktarmak isteyen ve iletişimin başlangıcı olan gönderen, anlatmak istediği fikir olan mesaj, iletişimin hangi alanda meydana geldiği yani kanal, iletişimin aktarılacak istediği yer veya kişi olan alıcı birde iletişimin hangi etkinlik ortamında meydana geleceği aktivite olan etkinlik vardır. Bu iletişim ağının sağlıklı meydana gelebilmesi adına göndericinin, inandırıcı, çekici ve güçlü olması gerekir ve alıcı mesajı aldığı yorumlayıp bir tepkide bulunmalıdır (Erdoğan, 2018, s. 5-6).

İletişimin temelinde kişiler arası iletişim, kitleler arası iletişim bir de kültürler arası iletişim diye üçlü bir ayırım söz konusudur. Kişiler arası iletişimde mesaj net olmalı ve kişiler birbirlerine yakın mesafe de bulunmalı, karşılıklı yorum ve tepki olmalıdır. Kitle iletişimi sahip olunan TV, dergi, haber, radyo unsurları ile kamuya açık alanlarda yapılıyorsa kitlesel ama internette kişiler arasında bir paylaşım veya mektup, dilekçe gibi yazılı yöntem ile yapılıyorsa kişiler arası kategorisinde bulunur. Kültürler arası iletişim, bulunan demografik çevrede kişilerin etkileşim

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

halinde iken kültür aktarımı, etkilenme, ortak davranışlar bunların hepsinin yansıması olarak etkileşimin sonucunda iletişim unsuru meydana gelir (Elden, 2009).

2.1 Pazarlama İletişimi Kavramı ve Öğeleri

Bir işletmenin müşteri veya tüketici grubuna hizmetlerini sunması için, müşteriye varlığını haberdar etmesi önceliklidir. Bunu da pazarlama iletişimi diliyle hedef kitleye ulaştırabilir. Pazarlama iletişimi hedef kitlesi arasındaki değişim ilişkilerine bağlı olarak, tüketicilerin istek ve ihtiyaçları arasındaki ilişki ile meydana gelir. İletişim sadece müşteriye varlığını bildirmek değil, aynı zamanda tüketici benzeri bir şeyle karşılaştığında ona daha önce tanık olduğu ürün veya hizmeti hatırlatıp, anımsatmalıdır (Erdoğan, 2018, s. 6-7).

2.2 Pazarlama İletişimi Karması Elemanları

Pazarlama iletişimi karması elemanları 1999' lı yıllarda Paul Russel Smith tarafından, reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler, satış tutundurma, doğrudan pazarlama, sponsorluk, sergiler ve iletişim, dijital iletişim olarak sınıflandırılmıştır (Smith, Berry, & Pulford, 2002, s. 7-8).

Belli bütçeler hareket eden pazarlama yöneticileri tüketiciye ulaşmak için kullandıkları bu argümanların arasından çoğu zaman seçim yaparak, kendilerine en uygun olan elemanı kullanırlar. Bütçeleri sınırlı olduğu için hepsini veya birçoğunu bir arada kullanamazlar. Seçim yapma aşamasında işletmenin bütçe kararları, pazarlama stratejisi, sermaye miktarı, hedeflenen amaçlar ve kullanılacak iletişim araçları karara yön vermektedir (Smith, Berry, & Pulford, 2002, s. 8).

Kişisel satış pazarlama iletişim argümanları arasında muhtemel satıcı ile talepkâr alıcının fiziksel ve iletişimsel olarak yan yana olduğu iletişim çabasıdır. Bu pazarlama iletişimi, firmanın özelliklerini müşteriye ilk elden aktarırken, müşterinin isteklerinin farklılığını ve boyutlarını da en iyi bildiren sistemdir. Burada satıcının rakipleri arasında mücadelesi kızılsa için ikna yeteneğinin çok iyi gelişmiş olması ve alıcının ürüne dair sorularını cevaplayabiliyor olması gerekir. Bu pazarlamadaki satış sonucu satıcı müşterilerin pazarlama çalışmalarının kapsamına katkısı olsun diye, onların farklı istek ve taleplerini firmasına yönlendirmesi süreci daha da geliştirecektir (Tek, 1999).

Halkla ilişkiler bir işletme fonksiyonu olsa da firmaların bireyler veya gruplar arasında kurum amaçlarına yönelip, kar elde etme planına hizmet etmeyi hedeflerken aynı zamanda aradaki iletişimi sağlayan önemli bir fonksiyondur. Halkla ilişkilerde tıpkı reklamda olduğu gibi kurum kültürünü, kişiliğini ve marka değerini doğru bir şekilde yansıtmaya çabalar ama reklamdan ayrılan yönü bunu belli bir ücret karşılığında değil, kendiliğinden hizmete yönelik gerçekleştirir (Erdoğan, 2018, s. 9).

Satış tutundurma reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerinden sonra markayı kısa bir süre içinde zihinlere kazımayı ve ondan olumlu sonuçlar doğuracak iletişim faaliyetidir. Bugünlerde bütünleşik pazarlamada reklamın yanı sıra halkla ilişkiler, satış sonrası destek, müşterilerinin her türlü hizmet iadesi ve sorunlarında çözüm bulma organları satış tutundurma faaliyetlerini daha da önemli bir boyuta taşımaktadır (Erdoğan, 2018, s. 10).

Doğrudan pazarlama tıpkı satış tutundurmadaki gibi kısa sürede müşteri ile iletişim halinde iken ve pazarlama faaliyeti gerçekleşirken firmaya yönelik dönütlerin anında verilmesine yarayan ve müşteriye yönelik satın alma profilini oluşturmayı hedeflemektedir. Sponsorluk iletişimi,

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

kurumsal sosyal sorumluluğun öne çıktığı yıllarda firmalar tarafından akıllıca ve sistemli olarak mesajın ne zaman iletileceği, nasıl sergileneceği gibi karışık yapıyı oluşturduktan sonra planlı ve kontrollü bir şekilde sağlanır. Sponsorluk faaliyetleri yerine getirilirken genellikle keyif verici, mutlu eden, eğitici, topluma yararı olan aktiviteler seçilir. Sergi ve fuarlar iletişimi ise ürünü yansıtır, toplum nezdindeki izlenimini test edip, ürüne dair aksiyon alınmasını kolaylaştıran faaliyetleridir (Erdoğan, 2018, s. 10).

Internet Live Stats 2018 verilerine göre 4 milyar dijital kullanıcının olduğu bir dünya ağında, dijital iletişim markalar için her geçen gün biraz daha cazibeli hal alıp, kaçınılmaz bir iletişim aracına dönüşüyor. İnsanların ilgiye çok daha hızlı ulaşmak istemesi, taleplerini daha kısa bir sürede iletme becerisi, firmaların bu talep ve isteklere karşı oluşturdukları alt yapılar ile cevap veriyor olması dijital dünyanın satın alma faaliyetlerinde de iletişimi artırdığı gibi farklılığa da neden oluyor (Gökşin, 2018, s. 1).

Hiç şüphesiz pazarlama karma elamanlarından ilk akla gelen ve genele yayılmış olan reklamdır. Reklam satış ve tanıtım amacı güderken markaya dair uzun veya kısa planlamalar içerebilir. Reklamın temelinde bilgi vermek, ürünü tanıtmak, ürünü edinmeye ikna etmek gibi unsurlar vardır ve bunları güçlü görsel ve işitsel içerikli mesajlarını tüketici kesimin kolaylıkla ulaşabileceği medya araçları ile yapar (Erdoğan, 2018, s. 8).

2.3 Reklamın Önemi

Hızla gelişen pazarda üreticilerin, benzer ve başarılı ürünler üretmesi, piyasaya sunması, satış ve perakende hizmetlerini eskiye nazaran çok daha aktif kullanıyor olması rakiplerin kendi aralarındaki bu rekabeti büyütüyor. Zira hızla değişen bu pazar koşullarında firmalar söz sahibi olmak adına pazarlama iletişim elemanlarını profesyonel ve rasyonel bir şekilde kullanmaları onları tüketici nazarında bir adım öne çıkaracaktır (Topsümer & Elden, 2015, s. 13).

Eskiden üretici ve tüketiciler küçük meslek grupları gibi aynı ortamda iken ve üreticiye ulaşılması kolay iken, sanayi ve teknoloji geliştikçe ürünler ve hizmetler gelişen ulaşım ağları ile globalleşirken aynı zamanda alıcı ile satıcı arasındaki mesafe arttığı için ürüne dair pazarlama iletişimi de uzaklaşmıştır. Reklam tam da bu noktada aradaki bu mesafeyi 13 profesyonelce ve ürünün hizmetini de doğru kaynaklarla tüketiciye tanıtmaya fayda sağlamıştır (Topsümer & Elden, 2015, s. 14).

Reklamı çok farklı şekilde tanımlamakta mümkündür ki zaten geçmişten bugüne birçok farklı tanımlamalar olmuştur. En geniş ifadeyle reklam “ bir işin, bir malın veya bir hizmetin, para karşılığında, genel yayın organlarında doğru şekilde anlatılarak geniş kitlelere ulaşmasıdır “. Buradan anlaşılacağı üzere reklamın hangi firmanın verdiği, müşteriye iletmek istediği mesaj, reklamın ücretli oluşu ve geniş kitlelere yayılması için genel yayın organlarının kullanılması gerektiği unsurlardır (Topsümer & Elden, 2015, s. 15).

2.4 Marka Yerleştirme

Marka temsil ettiği ürünlerden daha kapsamlı bir ifadedir. Marka birden fazla ürünü bile temsil ederken, ürün tek başına markayı temsil etmeye yetmez. Mağaza raflarındaki ürünler birbirine çok benzemekte ve tüketicileri çoğu kez bir fikir ya da ön bilgileri yoksa seçim yapmakta zorlar. Ayıt edici bir özelliğinin olması ve müşteri için avantajlı görünmesi gerekir ki bir ürünün diğerine göre albenisi olsun ve tercih edilsin. Markalar ait temsil ettikleri firmaların, hizmet

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

anlayışlarını, kişiliklerini, tüketicinin zihnindeki stratejik konumunu belirleyen argümanlardandır (Barış, 2018, s. 112).

Güçlü bir marka işletmenin yeni pazarlara daha az maliyetle ve çabayla girmesini sağlar. Mevcut pazarda daha fazla satış miktarı sunar. Yüksek fiyatlamayı engelleyerek rakipler arasında avantaj sağlar. Satın alma sırasında alıcıya tercih kolaylığı sağlarken, aynı zamanda firma imajının güçlenmesini sağlar. Kalite standartlarını korudukları takdirde tüketici zihninde yer edinir ve bu standartları artırmaya yönelik çalışmalar yaparlar (Barış, 2018, s. 113).

Marka İmajı; bir firmaya ait ürün ve hizmetleri tercih eden alıcıların, o marka hakkındaki izlenimlerini ve bilgilerini kapsayan düşüncelere denir. Tüketiciler markayı tercih ettikçe ve zamanla farklı hizmetlerinden de faydalandıkça markaya yönelik algılarında bir marka imaj resmi oluşur. Mesela markanın, kültürü, kişiliği, faydaları, değerleri gibi alt başlıkları söyleyebiliriz (Barış, 2018, s. 113). Markalar hizmete sunuldukları piyasa da yer buldukça ve rağbet gördükçe tüketici zihninde daha sağlam fikirler oluşturur ve bunlar zamanla kalıplaşmış algılara dönüşür (Atalay, 2019, s. 8).

Marka Bağlılığı; müşterilerin bir markayı tercihe etmedeki kalıplaşmış düşünce ve güçlü iradesine bağlılık denir. Marka bağlılığı, marka sahibi firmaya çoğu kez koşulsuz tercih edildiği için prestij sağlar. Alıcılara göre bir markayı satın almayı tekrar etmelerindeki tercih konusu değişir, kimisi kaliteyi, kimisi fiyatı, kimisi popülerliği göz önünde bulundurarak o markaya ait ürünlere sahip olmak isterler (Barış, 2018, s. 114). Marka bağlılığı veya yönelimi tüketici ve marka arasında tutarlılık sağlarken, öte yandan da firmalara rakipleri arasında ayırt edici özellikler sağlar (Atalay, 2019, s. 9).

Logo ve amblem; Amblem bir markanın ilk bakışta görünen şekil ve simgelerle ifade edilmiş halidir. Logo ise marka adının yazı ile yazılmış halinin amblem ile bir bütün haline denir (Barış, 2018, s. 114). Bir diğer ifadeyle logo; birden fazla tipografik karakterin bir araya gelerek ve firmanın seçtiği amblem ile tasarlandıktan sonra bir bütün halinde okunmasına denir. Logo marka kimliğini temsil ettiği için, logo hazırlanırken, firma kültürü, firma imajı doğru okunmalı ve logo fikirleri yansıtan bir temsil olmalıdır (Atabey & Karpat Aktuğlu, 2020, s. 75).

Günümüzde pazarlamanın ve rekabetin gelişen teknolojiyle paralel bir şekilde büyümesiyle, şirketler ürünlerini ön plana çıkarmak adına marka yaratmak durumunda kalmışlardır. Marka şirketler için hem hizmet hem de ürün pazarlama aracıdır. Bunu başarılı ve sistemli bir şekilde yerine getirdiklerinde paydaşlarına karşı kazandıkları avantaj ile zihinlerde olumlu bir şekilde imleniyorlar. Marka yönetimi firmalar için büyük önem arz etmektedir. Çünkü yönetimde ortaya konulan öncel araştırmalar, fizibilite raporları, ürünün kültürel yapıya uygunluğu ve marka imajına uygunluğunun örtüşmesi hem akademik hem de finansal getiri ve götürüsünün incelenmesi önemlidir (Bilsel Engin, 2016, s. 278).

Marka Yerleştirme; geçmişe dönüp baktığımızda marka yerleştirme ilk olarak 1890'lı yıllarda sinema filmlerinde kullanılmaya başlamıştır. Tüketicilerdeki yansıması olumlu olunca ve ilgi artıkça zamanla (seksen günde devri âlem) romanlarda, şarkılarda (My Adidas), bilgisayar oyunları vb. yerlerde meydana gelmiştir. Bunun etkili bir iletişim aracı olduğu keşfedilince, daha da geliştirilmiş ve ürün yerleştirmeler yapıldıktan sonra firmalar izleyicilerin ne tür tepkiler verdiklerini, tanıtım sonrası bunun markaya nasıl yansıdığını ölçmeye başlamışlardır (Başgöze & Tekin, 2021, s. 891).

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

2.5 Dijital Pazarlama ve Görsel İletişim

1990'lı yıllarda kişisel bilgisayarların tüketicilerin evlerine kadar girmesi ve kablolu internet kullanımının yaygınlaşmasıyla dijital pazarlama kavramı hayatımıza girdi. 1994 yılının ekim ayında AT&T firmasının Hotwired.com adlı bir web sitesinde tıklanabilen banner reklamının paylaşılması ile dijital dönüşüm başlamış oldu. 1998 yılında Google'nin doğması ile ara motoru doğdu. Ve arama motoru kullanımı hızla arttı üstelik kullanımı da basit olduğu için neredeyse her internet kullanıcısı, bir parçası olmaya bir şeyler yazmaya başladı. Sonrasında ise firmalar arama motoru sonuçlarında en üst sırada markalarının isimlerinin çıkması için birbirleriyle yarışır hale geldiler. 90'lı yıllarda ise yeni bir devrim daha unutkan ve yoğun insanlar için harika bir yenilik tabi ki dijital tabanlı çerezler kullanılmaya başlandı. Artık kullanıcılar siteden ayrılıp geri döndüklerinde bilgileri silinmeyecekti (Gökşin, 2018, s. 1-2).

internet dünyası Web 2.0 teknolojisiyle buluştuğunda her şey çok daha iyiye gitti ve pazarlama argümanları hızla ilerlemeye başladı. MSN, IRC, ICQ, MySpace gibi uygulamalar yerini Facebook, Twitter gibi yeni sosyal mecralara bıraktı ve çok fazla rağbet görmeye başladı. Sonrasında yakın dönemde Foursquare, Pinterest ve Instagram gibi yeni sosyal mecralar oluştu ve pazarlama algoritmaları için ciddi bir veri altyapısı oluştu (Gökşin, 2018, s. 3).

Dijital pazarlama da nesnelere interneti, siber fiziksel teknolojiler, yatay ve dikey entegrasyon, büyük veri teknolojisi ve ileri analitik, bulut bilişim, yapay zekâ, siber güvenlik, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ile ilgili kavramların çok iyi analiz edilip görsel pazarlamaya en doğru şekilde entegre edilmesi gerekmektedir (Fidan & Yıldırım, 2020, s. 139-140).

Yapılan araştırmalara göre insanlar sabah uyandıkları andan gece oluncaya kadar gün boyu çevresel faktörler nedeniyle iletişim trafiği içinde yaklaşık 1500-1800 mesaja maruz kalmaktadır. Bu mesajlar genellikle izleyicilerin dikkatini çekmek amacıyla yapılır ve genelde izleyicilerin aslında ilgi alanı olmayan şeylerdir ve dikkat çekerek tüketici grubunun aklına yeni şeyler düşürmeye ve onları o ürünün veya hizmetin varlığına alıştırmaya çalışırlar. Tüm bu sebeplerden ötürü firmalar derin bir rekabet içinde ve hazırladıkları görsel iletişimde seçtikleri görselden tutun, kullandıkları yazının puntosuna kadar, içeriğin büyüklüğünden tutunda, görselin rengine kadar birçok detaya dikkat ederler. Tasarım ve görsellik dikkat çekip minik bir alanda çok şey anlatma gayretinde de olduğu için gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır (Bilir, 2020, s. 23-24).

Pazarlamada görsel iletişim kullanılırken, grafik tasarımına çok önem verilir ve tasarımında denge, bütünlük, yakınlık, zıtlık (kontrast), vurgu, hizalama, algı önemli ilkelere sahiptir (Bilir, 2020, s. 34-34-36-37).

3. GÖRSEL İLETİŞİMİN MARKA DEĞERİNE ETKİSİ

Görseller metinlere göre çok daha fazla dikkat çeker ve vermek istedikleri mesaj daha hızlı akılda kalır. Zihin daha hızlı yorumlar ve benimser. Tabi bu görselleri hazırlarken eklenen metinleri kısa ve yoğun anlatımlı seçmek daha iyi olacaktır küçük bir sözcük veya cümleden çok şey anlatmalıdır. İnsan zihni algıladığı her şeyi düşünme, hissetme ve ikna olma gibi bilişsel süreçlerden geçirir. İkna olma konusunda doğru seçilmiş görsel iletişim kişilerin seçim yapma motivasyon unsuruna dönüşür (Durmuş, 2022, s. 49-50).

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

3.1 Sosyal Medya Platformlarında Görsel İletişim Tasarımının Etkileri
Facebook Reklamları;

Şekil 1: Facebook Reklamları

2004 yılında Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, görsel iletişim tasarımının en önemli olduğu sosyal medya platformlarından biridir. Dünya üzerinde yaklaşık 2 milyar hesap bulunmaktadır. Bu sayı bir sosyal medya platformunun ulaştığı en yüksek kullanıcı sayısıdır. 17 Her dakikada yaklaşık 400 kişi Facebook'a kaydolmaktadır. Facebook platformunu kullanmak ücretsizdir, reklamlar sayesinde gelir elde etmektedir (Durmuş, 2022, s. 54-55).

3.2 Arama Motorlarında Görsel İletişim Tasarımının Etkileri
Arama Motoru Web Reklamları;

Şekil 2: Arama Motoru Web Reklamları

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

Her bir arama motoru şirketi, kendi algoritmasına sahiptir. Arama motorlarının İnternet kullanıcıları için önemli bir yere sahip olması ile başlayan arama motoru pazarlaması, genel olarak kullanıcıların içeriklere daha kolay ulaşılacak konumda olmasını amaçlar. Bu sebeple sistemin en büyük amacı görünür olmaktır. İnternet içerisinde milyonlarca web sitesi bulunmaktadır. Her arama motoru kendi içerisinde bir sisteme sahiptir. Bu sistem sebebiyle web site veya işletme sahipleri daha görünür olmak için köklü ve uzun değişimlere gitmek zorunda kalabilir. Arama motorları bu köklü değişim yerine ücret karşılığında web sitelerini daha arama motorlarında daha görünür olmasını sağlar (Durmuş, 2022, s. 71).

3.3. E-Posta Pazarlamasında Görsel İletişim Tasarımının Etkileri

Halk Bank Kredi Kart Reklamı;

Şekil 3: Halkbank Kredi Kart Reklamı

Halkbank'ın alt markası olan Parafly kampanyasının bu ürün üzerine yaptığı için kendi logosundan daha da öne çıkartarak Parafly müşterilerini hedef almaktadır. Tasarım kurumsal kimlik tasarımı ve renk kullanımı markanın kendi imajına uygun hazırlanmıştır. Görselde uçmak teması işlenmiş ve bu hissi müşteriye yaşatmak amaçlanmış ve başarılı bir şekilde sağlanmıştır. Gökyüzü kullanımı, yükseğe doğru hareket eden uçak ve figürün yapmış olduğu beden dili hareketi uçmak temasının işlendiğinin kanıtıdır. Kampanya metni gökyüzünde yer almakta ve vurucu bir şekilde işlenmektedir. Ayrıca Figürün hareketleri de kampanya metnini okutmaya yönelik işaret dili kullanılmıştır. Bu çalışma e-posta pazarlamasının başarılı örneklerindedir (Durmuş, 2022, s. 75).

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

3.4. Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Pazarlamasında Görsel İletişim Tasarımının Etkileri

Yandex- Shell İş birliği;

Şekil 4: Yandex-Shell İşbirliği

Uygulamada kullanıcılar rota oluşturmaktadır. Bu rota üzerinde Markalı Pop-up Pin pazarlaması ile uygulamadaki konum üzerinde sadece Shell logosu renkli bir yer bildirme ikonu şeklinde belirtilmiştir. Bu yer bildirme ikonu kurumun kendi renklerinde ve yuvarlak formda kullanılarak dikkat çekici bir biçimde kullanılmıştır. Rota oluşturan kullanıcılar bu yer bildirme ikonu üzerinde yer alan kampanya görseliyle etkileşim kurmaktadır. Bu görsel kullanım kullanıcı tarafından dikkat çekmekte ve direkt algılanmaktadır. “Fırsat” kelimesi kalın yazı tipi ile yazılarak vuruculuk sağlanmıştır. Ardından fiyat bilgisi veren yuvarlak formda bir alan yaratılmıştır. Bu alan tasarıma uygun ve kurum rengine uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcıları ayrıca etkileşim kurmak için buton kullanımı yapılmıştır. Bu buton kullanımı hem biçim, renk ve yazı kullanılarak dikkat çekici hale getirilmiştir. Yandex Naigasyon ve Shell iş birliği yapmış olduğu kampanyada bu kadar yüksek tıklama ve talep almasının kaynağı doğru görsel kullanımıyla elde etmiştir (Durmuş, 2022, s. 77-78).

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

3.5 Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Pazarlamasında Görsel İletişim Tasarımının Etkileri

Beymen Sanal Gerçeklik Reklamı;

Şekil 5: Beymen Sanal Gerçeklik Reklamı

Beymen, oluşturduğu metaverse platformu için Şekil 4.21’de görülen “Bella” adıyla dijital bir influencer tasarlanmıştır. Düzenlenecek etkinlikte birlikte Bella, sezonun modasına dair fikirlerini paylaşarak modayla ilgili soruları cevaplamaya hazırlanmaktadır. Bunun yanında Bella’nın kendi Instagram hesabında düzenli bir şekilde favorileri ve yeni trendler paylaşılacaktır. Tıpkı gerçek bir influencer gibi, Instagram hesabı üzerinden Bella ile tanışmak isteyenler için düzenli bir şekilde moda ipuçları paylaşılacaktır (Durmuş, 2022, s. 88).

SONUÇ

Marka kavramı yüzyıllar öncesinden hayvan sahiplerinin, hayvanlarının başkalarınınkiyle karışmaması için nişane olarak minik sembollerle belirlemişlerdir. Zamanla evinim sağlanıp bugünkü marka halini almıştır. Firmalar markalaşmak için ilk etapta kendileri için firmalarının ruhunu yansıtan logolar seçmelidirler. Marka logo seçimi yaparken renklerin dilini, grafik tasarımını, firma kültürünü yansıtabilecek bir logo seçmelidir. Tüm bunları düşünecek olursak 21 markanın karakterini yansıtacağı için logo marka için hayati bir önem taşımaktadır (Bilir, 2020, s. 81).

Görsel iletişimde markanın yanı sıra bir diğer önemli unsur da reklamdır. Reklam kampanyalarının markaya hizmet etmesi için ve sağlam projelere dönüşmesi için muhakkak sağlam fikirler üzerine kurulmalıdır. Marka ve logonun grafik tasarımı yapılırken, hedef

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

kitlenin yaş, cinsiyet, etnik yapı, toplum kültürü, gelir düzeyi gibi sosyal ve demografik özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır (Bilir, 2020, s. 84).

Sonuç olarak bir hizmetin veya ürünün doğru bir şekilde müşteri zihninde konumlanıp markalaşması için muhakkak, sağlam ve üzerine raporlar hazırlanmış fikirlere dayanmalı, firma kültürüne uygun bir şekilde tasarlanmalı ve müşteri beklentilerini karşılamalı.

KAYNAKÇA

- A.Aaker, D., & Shansby, J. (1982). Positioning Your Product. *Business Horizons*, 25(3), 56-62.
- Atabey, Z., & Karpat Aktuğlu, I. (2020). Kurumsal Kimlikte Logo ve Amblem Tasarımlarının Değişim Süreci. *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(2), 73-92.
- Atalay, A. (2019). Marka Yöenlimi, Marka Vatandaşlık Dağılımı ve İşletme Performansı Arasındaki İlişki. *Marka Tanımı*, 1-89.
- Barış, G. (2018). Ürün Yönetimi. In *Pazarlama Yönetimi* (pp. 99-115). Eskişehir : Anadolu Üniversitesi.
- Başgöze, P., & Tekin, B. (2021). Marka Yerleştirme Uygulamalarının Tüketicilerin Tepki Süreci Üzerine Etkisi. *Journal of Yasar University*, 16(62), 890-921.
- Bilir, B. (2020). *Görsel İletişim Tasarımı Uygulamalarının Marka Değerine Katkısının İncelenmesi*, 151. İstanbul.
- Bilsel Engin, H. (2016). Markalaşma Kavramı Çerçevesinde Marka Ederi. *Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi*, 12(46), 277-294.
- Durmuş, D. (2022). Görsel İletişim Tasarımının Dijital Pazarlama Platformlarında Rekabet Avantajına Etkisi. *Görsel İletişim - Sosyal Medya*.
- E.Knapp, D. (2002). *Marka Akli*. (A. Akartuna, Ed.) İstanbul: MediaCat.
- Elden, M. (2009). *Reklam ve Reklamcılık* (6 ed.). İstanbul: Say Yayınları.
- Erdoğan, Z. (2018). *Pazarlama İletişimi*. (E. EROĞLU HALL, & Z. ERDOĞAN, Eds.) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
- Fidan, K., & Yıldırım, F. (2020). Dijital Pazarlama Stratejileri Üzerine Nitel Bir Araştırma. *İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi*, 4(8), 137-150.
- Gökşin, E. (2018). *Dijital Pazarlama Temelleri* (3 ed.). Abaküs Yayınları.
- Oflı, E. (2018). Marka. *Tüketicide Marka İmajı Oluşturmada Grafik Tasarım Algılaması Bakımından Kültürel Farklılıkların Yansıması (Türkiye ve İsveç Örnekleri Üzerinden)*. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Özdemir, Ş. (2019). *Tüketici Davranışı Analizi*. (Ö. Torlak, & M. Özmen, Eds.) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
- Özgören Şen, F. (2014). Konumlandırma. *İstanbul Journal of Social Sciences* (7), 1-28.
- Özmen, M. (2019). *Pazarlama İlkeleri*. (Ö. Torlak, & M. Özmen, Eds.) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
- P.Maggard, J. (1976). Positioning Revisited. *Journal of Marketing*, 1(40), 50-66.
- Smith, P., Berry, C., & Pulford, A. (2002). *Strategic Marketing Communications*. Kogan Page.

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

- Tek , Ö. (1999). *Pazarlama İlkeleri: Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları*. İstanbul : Beta Yayınları .
- Topsümer , F., & Elden , M. (2015). Reklam Tanımları . *Reklamcılık* (14), 1-23.

Siyasi Partilerin Finansmanı ve Türkiye’de Son Genel Seçimler Sonucu Devletçe Yapılan Yardımlardan Yararlanamayan Siyasi Partilerin Örgüt Kapasitesinin Değerlendirilmesi

Financing of Political Parties and the Evaluation of Organizational Capacity of Political Parties That Could Not Benefit from State Aid Following the Last General Elections in Turkey

Taylan Can DOĞANAY¹⁶

ÖZET

Bu araştırma, Türkiye 2023 Milletvekili Genel Seçimleri’ne giren ve devletçe yapılan yardımlardan yararlanamayan siyasi partileri konu edinmektedir. Siyasi partilerin devletçe yapılan yardımlardan yararlanabilmesi yönündeki yasal düzenlemenin günümüze kadar ne tür değişikliklere uğradığı, siyasi partilere yönelik devletçe yapılan yardımlara yönelik yasal düzenlemelerin partilere sağladığı avantajların ve dezavantajların neler olduğu ve pek tabii yardımlardan yararlanamayan siyasi partilerin örgütlenmekteki zorluklarının nasıl sonuçlar doğurduğunun irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Araştırmanın verileri, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Bütçe Gelirleri (B) Cetveli, Türkiye 2023 Milletvekili Genel Seçimleri’ne katılan siyasi partilere ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları, Siyasi Partiler Kanunu, seçim sonuçlarına ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden oluşmaktadır. İlâveten araştırma konusu ve amacı ekseriyetinde literatürden elde edilen bulgulara da araştırmanın verileri arasında yer verilmektedir.

Araştırmanın ampirik verileri Türkiye 2023 Milletvekili Seçim sonuçlarından ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı gelir gider tablolarına dayanmaktadır. Buna göre 2023 Seçimleri itibariyle 2025 yılı genel bütçe gelirin 5000’de 2’si olmak kaydıyla; yıl itibariyle yerel seçimlerin ve genel seçimlerin olmaması sebebiyle 5 Milyar TL gibi bir devletçe yapılan yardım, siyasi partilere 10 Ocak tarihinde aktarılmıştır. Ancak Yüksek Seçim Kurulu 11.03.2023 tarihli 2023/92 nolu kararı dikkate alındığında 36 siyasi partinin seçime girebileceği kamuoyu bilgisine sunulmuş; 24 siyasi parti seçime girmiş ve meclise girebilen siyasi parti sayısı 7 olarak sonuçlanmıştır. Diğer yandan 28. Dönem 3. Yasama Yılı içerisinde milletvekili sandalye dağılımı 16 siyasi parti ile bağımsız 15 milletvekilinden oluşmaktadır.

Sonuç olarak, 2820 Siyasi Partiler Kanunu Madde 61 EK-1 Madde gereği devletçe yapılan yardımlardan yararlanamayan ve seçime katılan 17 siyasi parti bulunmakta; 28. Dönem 3. Yasama Yılı içerisinde milletvekili olan siyasi partilerden ise 9’u devletçe yapılan yardımlardan yararlanamamaktadır. Bu bağlamda araştırmanın bulguları içerisinde devlet yardımlarından yararlanamayan siyasi partilerin örgüt kapasitesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından

¹⁶ Dr. Öğr. Üyesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, taylancandoganay@gmail.com, Orcid: 0000-0002-9660-1542

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

yılın ilk haftası ilan edilen parti üye sayılarına ve Yüksek Seçim Kurulu seçime girebilme yeterliliği şartlarından olan siyasi partiler teşkilat sayılarına yer verilerek, Türkiye’de demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasi partiler üzerinden değerlendirmelere ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Siyasi Partiler, Siyasi Partiler Kanunu, Seçimler*

Jel Kodu: *H11, D71*

ABSTRACT

This study focuses on the political parties that participated in Turkey's 2023 General Parliamentary Elections but did not benefit from state aid. It aims to examine the changes in legal regulations regarding the eligibility of political parties for state aid over time, the advantages and disadvantages these regulations provide to political parties, and, most importantly, the outcomes of the organizational challenges faced by political parties that are unable to benefit from such aid.

The data for the study consists of the General Budget Revenues (B) Table from the Presidential Strategy and Budget Directorate, the decisions of the Supreme Election Council regarding the political parties participating in Turkey's 2023 General Parliamentary Elections, the Political Parties Law, and election results obtained from the Turkish Statistical Institute. Additionally, findings derived from the literature, in alignment with the research topic and objectives, are also included as part of the study's data.

The empirical data of the study is based on the results of Turkey's 2023 Parliamentary Elections and the income-expenditure tables of the Presidential Strategy and Budget Directorate. Accordingly, as of the 2023 elections, 0.02% of the general budget revenue for 2025—amounting to approximately 5 billion TL—was transferred to political parties on January 10, as there were no local or general elections during the year. However, considering the Supreme Election Council's decision numbered 2023/92 dated March 11, 2023, it was announced to the public that 36 political parties could participate in the elections; 24 political parties entered the elections, and 7 of these succeeded in gaining seats in the parliament. On the other hand, during the 28th Term, 3rd Legislative Year, the distribution of parliamentary seats consisted of 16 political parties and 15 independent members of parliament.

As a result, there are 17 political parties that participated in the elections but did not benefit from state aid in accordance with Article 61 and Additional Article 1 of the 2820 Political Parties Law. Additionally, among the political parties with members in parliament during the 28th Term, 3rd Legislative Year, 9 do not receive state aid. Within this context, the study's findings evaluate the organizational capacities of political parties that do not benefit from state aid based on the membership numbers announced by the Office of the Chief Public Prosecutor of the Supreme Court in the first week of the year, as well as the number of party organizations meeting the eligibility criteria for elections as determined by the Supreme Election Council. These evaluations provide insights into the indispensable role of political parties in Turkey's democracy.

Keywords: *Political Parties, Political Parties Law, Elections*

Jel Codes: *H11, D71*

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

GİRİŞ

Siyasi partiler, demokratik siyasal yaşamın temel unsurlarından biri olarak kabul edilir. Toplumun çeşitli kesimlerinin taleplerini temsil eden, siyasal katılımı organize eden ve kamusal karar alma süreçlerine yön veren yapılar olarak işlev görürler. Topuzkanamış'a (2013: 169) göre, siyasi partiler halkın devlet yönetimine katılımını sağlamakla birlikte, aynı zamanda seçmenlerin siyasal tercihlerini yönlendirme ve temsil etme işlevini üstlenmektedir. Bu nedenle siyasi partiler, bireylerin siyasal alana erişimini mümkün kılan ve demokratik süreçlerin işleyişine katkıda bulunan temel aktörlerdir.

Siyasi partilerin finansmanı, tarihsel süreç içerisinde farklı biçimler almıştır. 20. yüzyılın ilk yarısında, siyasi partiler üyelik aidatları, özel bağışlar ve gönüllü çalışmalar yoluyla finanse edilmekteydi. Ancak II. Dünya Savaşı sonrası dönemde, partilerin giderek artan seçim harcamaları, üyelik aidatlarının azalması ve gönüllü çalışmalarda düşüş nedeniyle devlet tarafından desteklenmeleri gündeme gelmiştir. Özellikle Batı Avrupa'da, 1960'lı yıllarda siyasi partilerin kamu hizmeti gördüğüne yönelik anlayışın güçlenmesi, devlet yardımının yasal çerçevede kurumsallaşmasına yol açmıştır. Doğrudan devlet yardımı uygulamalarının benimsenmesi hem tarihsel hem de siyasal koşulların bir sonucudur. Tarihsel olarak bakıldığında, siyasi partilerin finansmanında özel bağışçıların etkisinin azalması ve kitlesel partilerin yükselmesi, partilerin ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini güvence altına almak için devlet müdahalesini gerekli kılmıştır. Siyasal olarak ise, seçim kampanyalarının giderek artan maliyetleri, medya araçlarının etkisinin büyümesi ve oy hakkının genişlemesi ile birlikte partilerin daha fazla mali kaynağa ihtiyaç duyması, devlet desteğini kaçınılmaz hale getirmiştir. Özellikle seçim kampanyalarının profesyonelleşmesi ve yüksek bütçeli medya stratejilerinin ön plana çıkması, devlet yardımının siyasal rekabeti dengeleyici bir unsur olarak görülmesine neden olmuştur (Topuzkanamış, 2013: 170-171).

Bu bağlamda, siyasi partilerin devlet yardımlarıyla desteklenmesi, demokratik rekabeti güçlendirmek ve partiler arası fırsat eşitliğini sağlamak açısından önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir. Ancak, devlet yardımlarının dağıtımında kullanılan kriterlerin eşitlik ilkesine ne ölçüde uygun olduğu ve bu yardımların siyasal bağımsızlığı nasıl etkilediği konuları, literatürde tartışma konusu olmaya devam etmektedir.

1. TÜRKİYE'DE SİYASİ PARTİLERİN FİNANSMANI

Siyasi partilere sağlanan finansman desteği, demokratik rekabetin niteliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Finansman kaynaklarının dağılımı, partiler arasındaki fırsat eşitliğini belirleyen temel unsurlardan biridir. Taşar'a (2003: 344) göre, siyasi partiler seçim kampanyaları, teşkilatlanma ve propaganda faaliyetleri için yüksek maliyetlere katlanmak zorundadır. Bu nedenle, yeterli finansmana sahip olmayan partiler, seçim süreçlerinde dezavantajlı bir konumda bulunmakta ve bu durum demokratik rekabetin sağlıklı işleyişini zorlaştırmaktadır.

Devlet yardımları, özellikle gelişmekte olan demokrasilerde, siyasi partilerin özel sermaye gruplarının etkisinden korunmasını sağlayarak demokratik rekabetin daha eşitlikçi bir zeminde gerçekleşmesine katkıda bulunabilir.

Gelişmekte olan demokrasilerde siyasi partilere sağlanan devlet yardımlarının eşitlik ilkesine uygunluğu, çeşitli hukuki ve siyasal faktörler çerçevesinde değerlendirilmektedir. Odyakmaz, Çınarlı ve Özcan'a (2012: 19) göre, devlet yardımlarının eşitlik ilkesine uygun olup olmadığı

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

öncelikle bu yardımların dağıtım kriterlerine bağlıdır. Fransa ve Türkiye örnekleri üzerinden yapılan karşılaştırmalı analiz, devlet yardımlarının belirli barajlara tabi tutulmasının büyük partileri destekleyerek siyasi rekabeti olumsuz etkileyebileceğini göstermektedir.

Özellikle gelişmekte olan demokrasilerde, devlet yardımları çoğunlukla belirli bir oy oranını aşan partilere sağlanmaktadır. Türkiye’de, -2014 yasal düzenleme öncesi- %7’lik seçim barajını aşan partilere devlet yardımı yapılması, büyük partilere avantaj sağlarken küçük ve yeni partiler için ciddi bir dezavantaj oluşturmaktadır (Odyakmaz, Çınarlı ve Özcan, 2012: 20). Bu durum, siyasi rekabetin eşitlikçi bir zeminde yürütülmesini engellemekte ve mevcut büyük partilerin sistem içinde daha da güçlenmesine neden olmaktadır. Fransa’da ise bu oran daha düşük tutulmuş ve %1’in üzerinde oy alan partilerin kamu finansmanına erişimi mümkün kılınmıştır. Böylece, küçük partilerin de devlet desteğinden yararlanarak siyasi alanda varlıklarını sürdürebilmeleri sağlanmıştır.

Devlet yardımlarının eşitlik ilkesine uygunluğu açısından bir diğer önemli faktör, bu yardımların dağıtımında adil ve şeffaf bir mekanizmanın işletilip işletilmediğidir. Odyakmaz, Çınarlı ve Özcan (2012: 21), siyasi partilerin finansman denetim mekanizmalarının etkin olmaması halinde devlet yardımlarının siyasi iktidarın lehine bir araç olarak kullanılabileceğini vurgulamaktadır. Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin siyasi partilerin finansmanını denetleme görevi bulunmakla birlikte, denetim mekanizmalarının etkinliği konusunda tartışmalar sürmektedir. Fransa’da ise siyasi partilerin finansman denetimi, bağımsız bir kurum olan Seçim Hesapları ve Siyasi Finansmanlar Milli Komisyonu (CNCCFP) tarafından yürütülmekte ve şeffaf bir sistemin oluşturulmasına katkı sağlamaktadır (Odyakmaz, Çınarlı ve Özcan, 2012: 15).

Taşar (2003: 346) bu noktada devlet yardımlarının iki temel amaca hizmet ettiğini belirtmektedir: Birincisi, partilerin kamu kaynaklarıyla desteklenerek finansal sürdürülebilirliklerinin sağlanması; ikincisi ise, özel sermaye ve çıkar gruplarının partiler üzerindeki etkisini sınırlayarak siyasi yozlaşmanın önüne geçilmesidir. Ancak, devlet yardımlarının yüksek oranda belirli partilere yönlendirilmesi ve seçim barajı gibi uygulamalar nedeniyle sadece belli partilerin bu yardımlardan yararlanabilmesi, demokratik rekabeti zedeleyen bir unsur haline gelebilmektedir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, siyasi partilerin finansman yapısı büyük ölçüde devlet yardımlarına dayanmaktadır. Taşar’ın (2003: 347) belirttiği gibi, Türkiye’de siyasi partilere yapılan devlet yardımları toplam finansmanlarının %93’ünü oluşturmaktadır. Bu durum, mevcut büyük partilere avantaj sağlarken, küçük partilerin seçim yarışında eşit şartlarda mücadele etmelerini zorlaştırmaktadır. Böylece, devlet yardımlarının büyük bir kısmını alan partiler rekabet avantajı elde ederken, yeni veya küçük ölçekli partiler finansal yetersizlik nedeniyle siyasi arenada kalıcı bir varlık gösterme konusunda sıkıntı yaşayabilmektedir.

Öte yandan, demokratik rekabetin korunabilmesi için devlet yardımlarının adil ve eşitlikçi bir şekilde dağıtılması gerekmektedir. Taşar (2003: 349), bazı ülkelerde uygulanan orantılı finansman sistemlerinin, devlet yardımlarını yalnızca büyük partilere değil, belirli bir oy oranını aşan tüm partilere dağıtarak rekabeti artırabileceğini ifade etmektedir. Bununla birlikte, sadece devlet yardımlarıyla finanse edilen partilerin zamanla bağımsızlıklarını kaybederek devlet kurumları gibi hareket etme riski taşıdığı da belirtilmektedir. Bu nedenle, demokratik rekabetin korunması için, siyasi partilere yapılan finansal desteklerin hem devlet kaynaklarından hem de şeffaf bağış mekanizmaları yoluyla sağlanması gereklidir.

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

Türkiye’de siyasi partilerin öncesindeki örgütlenme örnekleri incelendiğinde, siyasi grupların ve cemiyetlerin partileşme sürecine giden bir dönüşüm sürecinden geçtiği görülmektedir. Güler’e (2023: 2) göre, 1924 Anayasası öncesinde, siyasi örgütlenmeler daha çok cemiyetler ve kulüpler şeklinde oluşmuştu. II. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası gibi yapılar, modern anlamda siyasi partilerin habercisi olarak değerlendirilebilir. Bu yapılar belirli siyasi hedefler doğrultusunda toplumsal destek toplamış ve siyasal süreçlere müdahil olmaya çalışmıştır. Ancak, Cumhuriyet’in ilanı öncesinde, siyasi örgütlenmelerin temelinde daha çok ideolojik, dini veya toplumsal nitelikli gruplar yer almakta ve merkezi bir parti organizasyonu bulunmamaktaydı.

Siyasi partilerin modern anlamda görülmeye başlamasıyla birlikte finansman desteği de bir ihtiyaç olarak tanımlanmaya başlamıştır. Karakoç’a (2021: 1407) göre, Türkiye’de çok partili hayata geçiş sürecinde siyasi partiler giderek artan maliyetlerle karşı karşıya kalmış ve özellikle seçim süreçlerinde büyük harcamalar yapmak zorunda kalmıştır. Siyasi partilerin finansmanı başlangıçta üyelik aidatları ve bağışlarla sağlanırken, iletişim araçlarının yaygınlaşması ve seçim kampanyalarının profesyonelleşmesi ile birlikte finansal kaynakların yetersizliği sorunu ortaya çıkmıştır. 1950’li yıllardan itibaren, özellikle Avrupa’da siyasi partilere devlet yardımı mekanizmalarının geliştirildiği görülmekte, bu uygulamanın Türkiye’ye yansımaları da tartışılmaya başlanmıştır.

Siyasi partilere devlet yardımı ilk kez 1965 yılında yayımlanan 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile yasal bir düzenlemeye konu edilmiştir (Kaymak ve Keskinsoy, 2024: 186). Bu düzenleme, siyasi partilere kamu kaynaklarından finansman sağlanmasını resmileştirmiştir. Ancak, zamanla devlet yardımlarının dağıtım kriterleri ve miktarı sürekli olarak değişmiştir. 1982 Anayasası’nın 68. maddesi ile siyasi partilere devlet yardımı yapılması anayasal bir çerçeveye oturtulmuş, ancak yardımın hangi ölçütlere göre dağıtılacağı tartışmalı bir konu olmaya devam etmiştir. Çoban’a (2008: 603) göre, 1995 yılında yapılan anayasa değişikliği ile devlet yardımlarının "hakça ve yeterli düzeyde" olması gerektiği belirtilmiş, ancak uygulamada bu ilkenin nasıl sağlanacağına dair net bir çerçeve çizilmemiştir.

1.1. Türkiye’de Siyasi Partilerin Finansmanına İlişkin Son Dönem Yasal Düzenlemeler

Günümüzdeki son yasal düzenlemeler açısından bakıldığında, Türkiye’de siyasi partilere devlet yardımı 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde düzenlenmektedir. Mevcut düzenlemeye göre, devlet yardımı alabilmek için partilerin genel seçimlerde en az %7 oy alması gerekmektedir (Kaymak ve Keskinsoy, 2024: 188). Ancak bu kriter, büyük partileri avantajlı hale getirirken, küçük partiler açısından finansal sürdürülebilirliği zorlaştırmaktadır.

2014 yılından itibaren ise Türkiye’de siyasi partilere yönelik devlet yardımı uygulamalarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Son yasal düzenlemelerle birlikte, siyasi partilerin devlet yardımı alabilmesi için gerekli olan oy barajı %7’den %3’e düşürülmüştür (Kaymak ve Keskinsoy, 2024: 189). Bu değişiklik, özellikle küçük partilerin finansal sürdürülebilirliğini artırmak ve siyasi rekabeti daha eşitlikçi bir zemine oturtmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ancak, bu düzenleme yeterli görülmemekte ve akademik çevrelerde, devlet yardımlarının yalnızca belirli kriterleri karşılayan partilere sağlanmasının yerine, seçim sisteminin daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiği savunulmaktadır (Karakoç, 2021: 1412). Öte yandan, finansmanın şeffaflığı ve hesap verebilirliği açısından devlet yardımlarının dağıtım mekanizmalarının daha detaylı bir denetime tabi tutulması gerektiği belirtilmektedir. Sonuç

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

olarak, %3'lük yeni baraj uygulaması siyasi rekabeti nispeten artırsa da, devlet yardımı sisteminin demokratik ilkeler doğrultusunda daha kapsamlı reformlara tabi tutulması gerektiği yönündeki tartışmalar devam etmektedir.

Devlet yardımları, partilerin finansal kaynaklara erişimini düzenleyerek rekabet eşitliğini sağlamaya yönelik bir araç olarak tasarlanmış olsa da, uygulamada büyük partileri avantajlı hale getiren bir unsur olarak işlev görmektedir. Güngör ve Turan'a (2021: 198) göre, Türkiye'de siyasi partilere yapılan devlet yardımları, belirli bir oy oranını aşan partilere verildiği için küçük ve yeni kurulan partiler açısından büyük bir dezavantaj yaratmaktadır. Özellikle yüksek seçim barajları ile birleştiğinde, devlet yardımı sistemi rekabeti azaltan bir mekanizma haline gelmekte ve siyasal alanın belli başlı partiler lehine şekillenmesine neden olmaktadır.

Türkiye'de siyasi partilerin devlet yardımı alabilmesi için 2022 yılına kadar en az %7 oy alması gerekirken, son yasal düzenlemeyle bu oran %3'e düşürülmüştür. Güngör ve Turan (2021: 200) bu tür düzenlemelerin demokratik rekabeti artırıcı bir etkisi olabileceğini ancak hala yeterli olmadığını belirtmektedir. Çünkü mevcut sistemde devlet yardımları büyük ölçüde önceki seçimlerde başarılı olmuş partilere yönlendirildiğinden, yeni partilerin siyasal arenada güç kazanması oldukça zorlaşmaktadır. Bu durum, siyasal rekabetin doğal bir sonucu olan parti değişimini ve yeni fikirlerin siyasal temsile dahil olmasını engelleyerek siyasal sistemin statikleşmesine yol açmaktadır.

Öte yandan, devlet yardımlarının denetimi ve dağıtımı konusundaki eksiklikler de rekabet eşitliğini olumsuz etkilemektedir. Güngör ve Turan'a (2021: 202) göre, Türkiye'de siyasi partilerin finansmanı konusunda yasal çerçevede belirli düzenlemeler bulunsa da, denetim mekanizmalarının yetersizliği nedeniyle özellikle büyük partiler lehine bir mali avantaj ortaya çıkmaktadır. Özellikle hazine yardımlarının kullanımı konusunda denetim eksikliği, büyük partilerin iktidar avantajını sürdürmelerini kolaylaştırmakta ve siyasal rekabetin sağlıklı işlenmesini engellemektedir. Ayrıca, küçük partilerin finansman kaynaklarının sınırlı olması, seçim süreçlerinde medyada ve propaganda faaliyetlerinde dezavantajlı bir konumda bulunmalarına neden olmaktadır.

2. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

2.1. Veri Seti

Araştırmanın verileri, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Bütçe Gelirleri (B) Cetveli, Türkiye 2023 Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılan siyasi partilere ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları, Siyasi Partiler Kanunu, seçim sonuçlarına ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden oluşmaktadır. İlaveten araştırma konusu ve amacı ekseriyetinde literatürden elde edilen bulgulara da araştırmanın verileri arasında yer verilmektedir. Araştırmanın ampirik verileri ise Türkiye 2023 Milletvekili Seçim sonuçlarından ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı gelir gider tablolarına dayanmaktadır.

2.2. Bulgular

Yüksek Seçim Kurulu'nun 2023/92 sayılı kararı, 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında siyasi partilerin seçimlere katılma yeterliliklerini belirlemiştir. Kararda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümleri doğrultusunda seçimlere katılma

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

koşulları değerlendirilmiş ve belirlenen kriterleri sağlayan 36 siyasi partinin 2023 Milletvekili Genel Seçimlerine katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir. YSK kararında, siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında teşkilatlanma ve kongre süreçlerini tamamlamış olmaları gerektiği vurgulanmıştır. Bu bağlamda, söz konusu karar, seçim sürecine dahil olabilecek siyasi aktörlerin hukuki ve kurumsal çerçevede nasıl belirlendiğini göstermesi açısından önemli bir düzenleme niteliğindedir.

Tablo 1. Devlet Yardımından Yararlanamayan Siyasi Partilerin Örgüt Kapasiteleri

Parti Adı	Oy Sonucu	Teşkilat Düzeyi	Üye Sayısı	Yıl
Yeniden Refah Partisi	%2,80	68	622.847	7
Zafer Partisi	%2,23	45	71.732	4
Türkiye İşçi Partisi	%1,76	47	44.072	8
Büyük Birlik Partisi	%0,97	52	111.007	32
Adalet Partisi	%0,20	45	5.316	10
Memleket Partisi	%0,92	46	55.554	4
Genç Parti	%0,21	55	26.037	33
Sol Parti	%0,14	42	5.984	31
Anavatan Partisi	%0,12	46	23.661	14
Vatan Partisi	%0,10	41	13.323	33
Millet Partisi	%0,10	45	4.559	41
Hak ve Özgürlükler Partisi	%0,08	43	1.593	23
Adalet ve Birlik Partisi	%0,08	41	4.562	7
Halkın Kurtuluş Partisi	%0,06	42	985	20
Güç Birliği Partisi	%0,05	42	3.586	5
Türkiye Komünist Hareketi	%0,03	42	887	10
Türkiye Komünist Partisi	%0,03	43	7.208	32
Milli Yol Partisi	%0,03	45	5.701	4
Yenilik Partisi	%0,02	43	7.888	5

Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve TÜİK kurumlarından elde edilerek, yazar tarafından tablolştırılmıştır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2025 yılı için öngördüğü net bütçe geliri 12 trilyon 670 milyar 431 milyon 309 bin TL olarak hesaplanmıştır. Siyasi Partiler Kanunu'nun 2023 yılında yapılan değişikliğine göre, genel seçimlerde en az %3 oy alan siyasi partilere devlet yardımı yapılmaktadır. Kanunun ilgili maddesi gereği, devlet bütçesinin 5000'de 2'si kadar bir tutar, ilgili partilere yardım olarak tahsis edilmektedir. Bu çerçevede, 2025 yılı bütçesi dikkate alındığında, siyasi partilere sağlanacak toplam devlet yardımı yaklaşık 5 milyar 68 milyon 172 bin 523,6 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu rakam, hak

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

sahibi siyasi partiler arasında belirlenen kriterlere göre dağıtılmakta olup, siyasal rekabetin finansal boyutuna doğrudan etki eden önemli bir mekanizma olarak değerlendirilmektedir.

SONUÇ

2023 Türkiye Milletvekili Genel Seçimleri sonuçları ve ilgili mevzuat çerçevesinde siyasi partilere sağlanan devlet yardımları değerlendirildiğinde, devlet yardımı almaya hak kazanan ve hak kazanamayan partiler arasında belirgin farklar olduğu görülmektedir. YSK'nın 2023/92 sayılı kararına göre, seçime katılmaya hak kazanan 36 siyasi partiden 24'ü seçimlere girmiş, ancak yalnızca belirli bir oy oranını aşan partiler devlet yardımı alabilmiştir. Tablo 1'in verilerine göre, seçimlere katılan siyasi partilerden 19'u %3 oy barajının altında kalmış ve devlet yardımı alamamıştır.

Devlet yardımlarından yoksun kalan partilerin büyük bir bölümü, uzun yıllardır siyasi hayatta yer alan ancak seçmen desteğini genişletmekte zorlanan partilerdir. Büyük Birlik Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Zafer Partisi ve Vatan Partisi gibi partiler yıllardır varlık gösteren ancak %3 barajını aşamayan partiler arasında yer almaktadır. Bu partiler, uzun süreli varlıklarını sürdürmelerine rağmen, seçim dönemlerinde gerekli finansal kaynaklara erişimde zorlanmakta ve bu durum, örgüt kapasitelerini geliştirme süreçlerinde önemli bir kısıt olarak ortaya çıkmaktadır.

Tablo 1'de yer alan veriler, siyasi partilerin üye sayıları, teşkilatlanma düzeyleri ve aldıkları oy oranları arasında doğrudan bir ilişki olmadığını göstermektedir. Örneğin, Yeniden Refah Partisi, 622.847 üyesiyle geniş bir teşkilatlanma yapısına sahip olmasına rağmen %3'lük barajı aşamamış ve devlet yardımından yararlanamamıştır. Benzer şekilde, Büyük Birlik Partisi, 111.007 üyesiyle 32 yıllık siyasi geçmişine rağmen yalnızca %0,97 oy alabilmiştir. Buna karşın, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti gibi sınırlı teşkilatlanmaya ve düşük üye sayısına sahip partiler, siyasi varlıklarını sürdürmeye çalışsalar da %3 barajını aşamamış ve devlet yardımlarından mahrum kalmıştır.

Bu bulgular, Türkiye'de siyasi partilerin örgütlenme düzeyi, üye sayısı ve seçmen desteği arasındaki ilişkilere dair önemli göstergeler sunmaktadır. Devlet yardımlarından yoksun kalan siyasi partilerin bir kısmı geniş bir teşkilatlanma yapısına sahip olmasına rağmen, siyasi rekabet içinde mali yetersizliklerden dolayı etkili bir kampanya yürütememektedir. Öte yandan, dar bir örgüt yapısına sahip olan partiler, oy oranlarını belirli bir düzeyde korusalar bile, devlet desteği alamadıkları için kurumsallaşma süreçlerinde güçlük yaşamaktadır. Bu durum, devlet yardımlarının siyasi rekabet üzerindeki etkisini ortaya koymakta ve mevcut sistemin yalnızca büyük partiler lehine işleyen bir yapı oluşturduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, Türkiye'de devlet yardımı sisteminin küçük ve orta ölçekli partileri nasıl etkilediği üzerine daha fazla yapısal analiz yapılması gerekmekte ve devlet yardımlarının dağıtım mekanizmalarının siyasi rekabetin sürdürülebilirliği açısından yeniden değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

KAYNAKÇA

Çoban, A. R. (2008). Devlet siyasi partilere hakça ve yeterli düzeyde yardım yapıyor mu? *Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 12(1-2), 601-608.

Güler, F. (2023). 1924 Anayasası öncesi dönem siyasi parti tüzükleri. *Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 32, 1-15.

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

Güngör, B., & Turan, E. (2021). Türkiye’de siyasi partiler arası rekabet eşitliğinin ilgili mevzuat açısından değerlendirilmesi. *Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi*, 1, 193-216.

Karakoç, R. (2021). Türkiye’de siyasi partilere devlet yardımı. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 20(79), 1405-1419. <https://doi.org/10.17755/esosder.850638>

Kaymak, Ş., & Keskinsoy, Ö. (2024). Siyasi partilere devlet yardımı: Türkiye örneği. *İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 15(1), 184-200.

Odyakmaz, Z., Çınarlı, S., & Özcan, C. (2012). Fransa’da ve Türkiye’de seçim kampanyalarının ve siyasi partilerin finansmanının denetimi. *Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 20(2), 9-25.

Taşar, M. O. (2003). Demokrasinin finansmanı: Siyasi partilerin gelir kaynakları. *Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 11(3-4), 342-350.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2023). *2023 yılı genel bütçe gelirleri ve tahminleri*. Strateji ve Bütçe Başkanlığı. <https://www.sbb.gov.tr>

T.C. Yüksek Seçim Kurulu. (2023). *YSK 2023/92 sayılı karar*. Resmî Gazete, 32128 Mükerrer.

Topuzkanamış, Ş. E. (2013). Siyasi partilere devlet yardımı. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 14(2), 167-203.

2000 Ve Sonrası Dönemde Vergi Muafiyetlerinin Türkiye Tarım Sektörü Üzerine Etkileri: Gelir Vergisi Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme

Effects Of Tax Exemptions On The Turkish Agricultural Sector In 2000 And After Period: An Evaluation On The Income Tax Law

Mustafa ŞEKER¹⁷

ÖZET

Bu çalışma, vergi muafiyetlerinin Türkiye tarım sektörü üzerindeki etkilerini inceleyerek Gelir Vergisi Kanunu üzerinden kapsamlı bir değerlendirme sunmayı amaçlamaktadır. Tarım sektörü, Türkiye ekonomisinde istihdam, gıda güvenliği ve ekonomik büyümeye katkı sağlayan temel bir alandır. Vergi muafiyetleri, bu sektördeki üretim maliyetlerini azaltarak çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal verimliliği teşvik etmek amacıyla uygulanmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan tarım sektörüyle ilgili vergi muafiyetleri, istisnalar, üreticilerin gelirlerini artırmayı, tarımsal üretimi teşvik etmeyi ve kırsal kalkınmayı desteklemeyi hedeflemektedir. Araştırmada, mevcut vergi muafiyetlerinin sektöre olan katkıları analiz edilmiş, bu düzenlemelerin, tarımsal üretim üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ayrıca, vergi muafiyetlerinin kırsal istihdam, çiftçilerin gelir düzeyi ve yatırımlar üzerindeki etkileri detaylandırılmıştır. Çalışmada, vergi muafiyetlerinin olumlu yönlerinin yanı sıra, sektörde yol açtığı olası gelir kayıpları ve uygulamada karşılaşılan sorunlara da dikkat çekilmiştir. Çalışmada, 2000 yılından itibaren yapılan düzenlemeler, özellikle Doğrudan Gelir Desteği (DGD) Sistemi, Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikler, tarımsal destekleme politikaları ve esnaf muafılığı kapsamındaki güncellemeler detaylı olarak incelenmiştir. Analizler, vergi muafiyetlerinin çiftçi gelirlerinde ve tarımsal üretimde olumlu artışlar sağladığını ortaya koymuştur. Ancak, bu politikaların etkinliğinin sürdürülebilir olması için yönetsel şeffaflık, vergi politikalarının hedef odaklı hâle getirilmesi ve sektöre yönelik desteklerin etkin bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, vergi muafiyetlerinin Türkiye tarım sektörü üzerindeki üretim artışını ve kırsal kalkınmayı teşvik ettiği, ancak uzun vadeli etkilerin sürdürülebilirliği için politika geliştirme ve uygulama süreçlerinde daha kapsamlı reformlara ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler—*Gelir Vergisi Kanunu, Sürdürülebilirlik, Tarım Sektörü, Tarımsal Destekleme, Vergi Muafiyetleri*

ABSTRACT

This study aims to provide a comprehensive assessment through the Income Tax Law by examining the effects of tax exemptions on the Turkish agricultural sector. The agricultural sector is a fundamental area that contributes to employment, food security and economic growth in the Turkish economy. Tax exemptions are applied to increase the income level of farmers and promote agricultural productivity by reducing production costs in this sector. Tax

¹⁷ Cumhuriyet Üniversitesi, Maliye, 20226980010@cumhuriyet.edu.tr, ORCID: 0009-0007-0044-8779

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

exemptions are implemented in order to increase the income level of farmers and promote agricultural productivity by reducing production costs in this sector. Tax exemptions and exemptions related to the agricultural sector included in the Income Tax Law aim to increase the income of producers, encourage agricultural production and support rural development. In the research, the contributions of existing tax exemptions to the sector were analyzed and the effects of these regulations on agricultural production were examined. Additionally, the effects of tax exemptions on rural employment, farmers' income levels and investments are detailed. In addition to the positive aspects of tax exemptions, the study also draws attention to the possible income losses it causes in the sector and the problems encountered in practice. In the study, the regulations made since 2000, especially the Direct Income Support (DIS) System, the changes made in the Income Tax Law, agricultural support policies and updates within the scope of tradesman exemption, were examined in detail. Analysis has revealed that tax exemptions provide positive increases in farmer incomes and agricultural production. However, in order for the effectiveness of these policies to be sustainable, administrative transparency, tax policies must be made target-oriented, and supports for the sector must be managed effectively. As a result, it has been concluded that tax exemptions encourage production increase and rural development in the Turkish agricultural sector, but more comprehensive reforms in policy development and implementation processes are needed for the sustainability of long-term effects.

Keywords: *Income Tax Law, Sustainability, Agricultural Sector, Agricultural Support, Tax Exemptions.*

GİRİŞ

Bu makalenin temel amacı, vergi muafiyetlerinin Türkiye tarım sektörü üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde incelemektir. Vergi muafiyetlerinin tarım sektörü üzerindeki etkileri, bu sektörün ekonomideki önemli yeri ve vergilendirme uygulamaları gibi kritik konulara odaklanarak, oldukça derinlemesine bir perspektif sunmak hedeflenmektedir (Öz 2024). Türkiye tarım sektörü, sadece gıda güvenliği ve istihdam açısından değil, aynı zamanda ekonomik büyüme ve kırsal kalkınmanın sağlanması açısından da hayati bir öneme sahiptir. Vergi muafiyetleri, tarım sektörünün rekabet gücünü artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek ve çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek amacıyla uygulanmaktadır. Bu bağlamda, vergi muafiyetlerinin tarım sektöründeki rolü, sektörel verimlilik, üretim hacmi ve yatırım teşvikleri üzerindeki etkileriyle birlikte değerlendirilmektedir (Bodur 2024). Araştırmada, öncelikle Türkiye'deki tarım politikalarının tarihsel gelişimi ve vergi muafiyetlerinin yasal çerçevesi ele alınacaktır. Bu çerçevede, Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeler ve tarım sektörüne sağlanan özel vergi teşvikleri detaylı bir şekilde incelenecektir. Çalışmada, vergi muafiyetlerinin tarım sektöründeki sürdürülebilirlik üzerindeki etkileri de değerlendirilecektir. Özellikle, bu muafiyetlerin çevresel sürdürülebilirlik, tarımsal verimlilik ve kırsal kalkınma üzerindeki katkıları incelenecek, aynı zamanda bu uygulamaların yarattığı potansiyel zorluklar ve olumsuz sonuçlar da ele alınacaktır. Örneğin, bazı vergi muafiyetlerinin verimsiz üretim modellerini teşvik edebileceği veya kaynakların etkin olmayan bir şekilde kullanılmasına yol açabileceği riskleri üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda, tarım sektörünün mevcut durumu, karşılaştığı yapısal sorunlar ve vergi muafiyetlerinin bu sorunlar üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde tartışılacaktır. Ayrıca, vergi muafiyetlerinin tarım sektörünün gelecekteki potansiyeline

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

nasıl katkı sağladığı ve bu katkının sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumu değerlendirilecektir. Bu öneriler, vergi muafiyetlerinin etkinliğini artırmak, tarım sektörünün daha sağlıklı bir şekilde büyümesine katkı sağlamak ve sektörde vergi adaletini sağlamak amacıyla sunulacaktır. Bu öneriler kapsamında, vergi muafiyetlerinin daha hedef odaklı hâle getirilmesi, kaynak tahsisinin daha verimli yapılması ve tarım sektörünün rekabet gücünü artıracak yeni teşvik modelleri önerilecektir.

1. Türkiye Tarım Sektörü ve Vergilendirme

Türkiye'nin tarım sektörü, ülke ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahip ve bu durum, ekonominin farklı yönlerini etkileyen çok sayıda faktörü de içermektedir. Tarım, ülkenin toplam nüfusunun büyük bir kısmını istihdam etmekte ve aynı zamanda GSYİH'nin önemli bir yüzdesini oluşturmaktadır. Bu sektör, geleneksel tarım yöntemlerinden modern tarım uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede farklı faaliyetleri barındırmaktadır. Vergilendirme ise, tarım sektörünün faaliyetleri üzerindeki vergi uygulamalarını kapsamaktadır ve bu uygulamalar çeşitli şekillerde gerçekleştirilmektedir. Bu vergilendirme uygulamaları, tarımsal gelirlerden alınan vergilerden, tarım arazileri üzerinden tahsil edilen vergilere ve tarım ürünlerinin satışına ilişkin vergilere kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Böylece, tarım sektörü hem ekonomik açıdan hem de sosyal yapı açısından önemli bir rol oynamaktadır (Sarı 2022).

2. Tarım Sektörünün Ekonomideki Yeri ve Önemi

Tarım sektörü, Türkiye ekonomisinin dinamiklerinde oldukça kritik bir yere sahiptir ve bu durum, ülkenin genel refah seviyesini doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Bu sektör hem istihdam yaratma görevini üstlenmekte hem de ülke gelirinin yanı sıra gıda üretiminin büyük bir kısmını sağlamaktadır. Türkiye genelinde yürütülen tarım faaliyetleri, yalnızca gıda ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda birçok aile için de yaşam kaynağı olmaktadır. Öncelikle, tarımın sağladığı gelir, pek çok aile için geçim kaynağı oluşturmakta ve bu durum, ülkenin kırsal bölgelerinde yaşayan insanlar için hayati bir önem taşımaktadır. Ayrıca, tarım sektörü, sanayi sektörünün hammadde gereksinimlerini karşılayarak, tarım ile sanayi arasında önemli bir bağ oluşturmaktadır. Tarım ürünleri, gıda sanayisi başta olmak üzere bir dizi sanayi dalında kullanılmakta ve böylece ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktadır (Kızılkaya ve Turanlı 2023). Bunun yanında, tarım sektörünün ekonomideki yeri ve önemi, ülkenin içindeki ve dışındaki ekonomik ilişkilerin bir parçası olarak da değerlendirilmektedir. Bu nedenle, tarım sektörü, ekonomik ilişkilere yön vererek ticaretin dinamiklerini şekillendirmektedir. Tarım, ayrıca doğrudan ve dolaylı olarak çeşitli ticaret faaliyetlerine de büyük katkılar sağlar. Tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara sunulması, ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunurken, ayrıca döviz girdisi sağlamaktadır. Bu nedenle, tarımın güçlendirilmesi, ekonomik sürdürülebilirlik açısından büyük bir önem taşımaktadır. Tarım hem yerel hem de ulusal düzeyde yaşamsal bir sektördür ve bu sebeple devamlı yönetim ve geliştirme gerektirmektedir (Yıldırım 2024).

3. Tarım Sektöründe Vergilendirme Uygulamaları

Tarım sektöründe vergilendirme, çeşitli vergi uygulamalarını kapsamına alan ve oldukça karmaşık bir yapı sergileyen bir süreçtir. Bu süreçte, tarımsal gelirlerin vergilendirilmesi, arazi vergileri ve tarım işletmelerine yönelik özel vergi düzenlemeleri gibi pek çok unsur, bu kapsamda değerlendirilebilecek önemli bileşenler arasında yer almaktadır. Tarım sektöründe

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

vergilendirme uygulamalarının detayları, tarımın farklı alanlarında faaliyet gösteren çeşitli işletmelerin büyüklüklerine, çeşitli faaliyetlerine ve gelir düzeylerine göre büyük bir çeşitlilik sergileyebilmektedir. Bu durum, her bir işletmenin kendi dinamiklerine göre şekillenen vergi yükümlülüklerini de beraberinde getirmekte ve tarım alanında faaliyet gösteren her işletmenin mali planlaması için oldukça kritik bir etken hâline gelmektedir. Dolayısıyla, tarım sektöründeki vergilendirme uygulamalarını anlamak ve bu konuda doğru bir şekilde yönlendirme yapmak hem bireysel tarımsal işletmeler hem de genel olarak tarım ekonomisi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda, doğru bilgi ve stratejilerin geliştirilmesi, tarımda vergi yükümlülüklerinin etkin bir şekilde yönetilmesine olanak sağlayacak ve tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliğine katkı yapacaktır. Tarım sektörünün mevzuatları, sürekli olarak güncellenmekte ve gelişen ekonomik koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir (Konar 2021).

4. Vergi Muafiyetleri

Vergi muafiyeti, belirli bir kesimin vergi yükümlülüğünden tamamen veya kısmen muaf tutulması anlamına gelmektedir ve bu durum, bireylerin ya da grupların ekonomik durumlarını olumlu bir şekilde etkilemeyi amaçlamaktadır. Vergi muafiyeti kavramı, vergi adaleti, toplumsal ve ekonomik hedefler göz önünde bulundurularak titizlikle belirlenir ve bu çerçevede uygulama aşamasına sokulur (Durmaz 2023). Bu tür muafiyetler, özellikle dezavantajlı veya özel durumdaki topluluklara yöneliktir ve genellikle genel vergi politikalarının bir parçası olarak devreye alınır. Böylece, toplumun belirli kesimlerinin finansal olarak desteklenmesi, teşvik edilmesi ve ekonomik yaşantılarında iyileştirmeler yapılması gibi önemli amaçlar taşımaktadır (Sadıç 2024). Bu bağlamda vergi muafiyetleri, sadece kısa vadeli avantajlar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadede sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve sosyal ilerleme için de kritik bir rol oynamaktadır. Bu muafiyetlerin nasıl ve neden uygulandığına dair detaylı bir değerlendirme yapılması ise büyük bir gereklilik oluşturmaktadır. Ayrıca, verilen muafiyetlerin uzun vadede sağlayabileceği ekonomik ve sosyal yararların dikkate alınması, bu politikaların etkililiği açısından son derece önemli bir unsur teşkil etmektedir. Ek olarak, bu süreçlerin daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik ile yürütülmesi, toplumsal güvenin artırılması açısından hayati bir öneme sahip olmaktadır. Böylece, sadece muafiyetler değil, genel vergi politikalarının da toplumdaki tüm bireylere adil bir biçimde yansımaları sağlanmış olur (Karcı 2023).

Tablo 1. Vergi Muafiyetleri ve Açıklamaları

Yıl	Düzenleme/Düzenleme Etkisi	Açıklama
2000	Doğrudan Gelir Desteği (DGD) Sistemi: Çiftçilere doğrudan gelir desteği sağlanmaya başlandı (Yılmaz, Demircan ve Dernek 2006).	Çiftçilere doğrudan gelir desteği sağlanarak tarımsal üretimin desteklenmesi amaçlandı.
2004	Gelir Vergisi Kanunu'nda Değişiklikler: Zirai kazançların vergilendirilmesinde değişiklikler yapıldı.	Zirai kazançların vergilendirilmesinde yapılan değişikliklerle çiftçilerin vergi yükü hafifletildi.

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

2006	Tarımsal Destekleme Politikaları: Çiftçilere çeşitli vergi muafiyetleri (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2005).	Tarımsal destekleme politikaları yeniden düzenlenerek çiftçilere ek vergi muafiyetleri sağlandı.
2014	Zirai Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi: Çiftçilerin vergi mevzuatına uyumunu kolaylaştırmak için rehber yayımlandı (turmob 2023).	Zirai kazanç elde eden mükellefler için vergi uygulamaları ve muafiyetler hakkında rehber yayımlandı.
2021	Esnaf Muafılığı Kapsamının Genişletilmesi: Küçük ölçekli tarımsal üreticilere esnaf muafılığı getirildi.	Evlerde üretilen ürünlerin internet üzerinden satılması durumunda esnaf muafılığı getirildi.

Kaynak: Eker, M. (2022). Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Düzenlenen Muafiyet ve İstisnaların Vergi Adaleti Açısından Değerlendirilmesi tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

2000 yılından itibaren Türkiye’de tarım sektörüne yönelik uygulanan vergi muafiyetleri ve düzenlemeler, tarımın ekonomik kalkınmadaki stratejik önemini vurgulayan politikalar olarak öne çıkmaktadır. Bu düzenlemeler, çiftçilerin gelir düzeyini artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek ve sektörde sürdürülebilirliği sağlamak adına önemli bir rol oynamıştır. Özellikle 2000 yılında başlatılan Doğrudan Gelir Desteği (DGD) Sistemi ile çiftçilere doğrudan destek sağlanması, tarımsal üretimde planlı bir yapının oluşmasına katkıda bulunmuştur. 2004 yılında Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler, tarım sektöründe vergi yükünü hafifletmiş ve üretim teşvikini artırmıştır. 2006’daki tarımsal destekleme reformları ise çiftçilere daha geniş bir vergi muafiyeti alanı sunarak sektörün gelişimini desteklemiştir. 2014 yılında yayımlanan Zirai Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi ile çiftçiler, vergi mevzuatına daha bilinçli bir şekilde uyum sağlamaya teşvik edilmiştir. 2021 yılında esnaf muafılığının kapsamının genişletilmesiyle, özellikle küçük ölçekli tarımsal üreticilerin e-ticaret yoluyla gelir elde etme imkânı artırılmıştır. Bu düzenlemeler, tarım sektörünün ekonomik potansiyelini güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda kırsal kalkınma ve gelir dağılımında denge sağlamaya da katkıda bulunmuştur. Ancak bu politikaların uzun vadeli etkileri değerlendirildiğinde, vergi muafiyetlerinin sektörde adil rekabet ortamı yaratma, verimlilik artırma ve sürdürülebilir üretim modellerini teşvik etme konusunda daha kapsamlı analizlere ihtiyaç duyduğu da göz ardı edilmemelidir.

5. Vergi Muafiyetleri Kavramı ve Türleri

Vergi muafiyetleri kavramı, vergi sisteminin son derece önemli bir unsuru olarak dikkati üzerine çeker ve ekonomik dengelerin sağlanmasında kritik bir rol üstlenir. Vergi muafiyetleri, genellikle mal, hizmet veya gelire uygulanan vergi yükümlülüklerinden belirli koşulların sağlanması durumunda muafiyet tanıma veya vergi oranlarını düşürme şeklinde, oldukça önemli bir süreç olarak meydana gelmektedir. Bu muafiyet uygulamaları, vergi sisteminin esnekliğini artırarak, ekonomik faaliyetin daha da teşvik edilmesi amacıyla yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Şahin 2022). Vergi muafiyetleri, çoğunlukla toplumda belirli kesimlerin desteklenmesi, çeşitli teşviklerin sağlanması, sosyal amaçların gerçekleştirilmesi ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi gibi önemli hedeflere yönelik stratejik bir yaklaşım çerçevesinde kullanılır. Bu uygulama alanları, yalnızca belirli sektörlerle sınırlı kalmayıp, genellikle ülke genelinde veya spesifik sektörlerde geniş bir yelpazede uygulanır ve bu sayede vergi

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

düzenlemelerinin vazgeçilmez bir parçası olarak önemli bir işlevsellik kazanır. Sonuç olarak, vergi muafiyetleri hem devletin vergi gelirlerini etkin bir şekilde denetlemesine katkı sağlamakta hem de sosyal adaletin sağlanmasında etkili bir araç olarak önemli bir rol oynamaktadır. Bu durum, toplumun genel refah seviyesinin yükseltilmesi açısından da kritik bir öneme sahiptir (Yüksek 2021).

6. Vergi Muafiyetlerinin Amacı ve Kapsamı

Vergi muafiyetlerinin temel amacı, genellikle toplumsal, ekonomik veya sosyal hedeflere hizmet etmektir. Bu muafiyetler, belirli bir göz önünde bulundurulması gereken kamu yararı çerçevesinde, vergi sisteminin daha adaletli ve etkili bir biçimde işlenmesini sağlama, belirli sektörlerin ya da kesimlerin desteklenmesi ve güçlendirilmesi gibi çok çeşitli ve önemli amaçlar taşımaktadır (Eker 2022). Bu muafiyetlerin kapsamı ise genellikle vergi kanunları ve bu kanunlarla bağlantılı düzenlemelerle belirlenmektedir. Vergi muafiyetlerinin kapsamı, hangi toplumsal kesimleri ya da sektörleri kapsayacağı, ne tür avantajlar sağlayacağı, bu muafiyetlerin nasıl sürdürüleceği gibi hususları içerir ve bu bağlamda vergi muafiyetlerinin detaylı bir biçimde incelenmesi son derece büyük bir önem arz etmektedir. Ayrıca, bu muafiyetlerin amacına ulaşabilmesi için toplumun farklı kesimlerinin ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu sayede, daha adil bir dağılım sağlanabilir ve toplumsal yapı içerisinde ekonomik refah artırılabilir, bu durum nihai olarak bütün kesimlerin yararına olacak şekilde toplumda denge kurulmasına yardımcı olabilir (Hasbayram 2022).

7. Gelir Vergisi Kanunu ve Tarım Sektörü

Gelir Vergisi Kanunu, bireylerin çeşitli ve farklı gelir kaynaklarından belli bir oranda vergi ödemesini öngören önemli bir düzenlemedir. Bu kanun, özellikle tarım sektöründe faaliyet gösteren bireylerin elde ettikleri gelirler üzerinden vergi ödemelerini sağlamaktadır (Civan 2021). Tarım sektöründe gerçekleştirilen gelir vergisi uygulamaları, diğer sektörlerle kıyaslandığında farklı ve özel uygulamalara sahip olabilmektedir. Bunun temel nedeni, tarım faaliyetlerinin dışında kalan diğer sektörlerde olduğu gibi düzenli bir gelir yapısına sahip olmamaları ve tarım gelirlerinin birçok özel durumu içermesidir. Tarımda gelir elde edilme şekli, diğer sektörlerden belirgin şekilde farklılık gösterebilir. Örneğin, mevsimsel değişiklikler, doğal afetler ve iklim koşulları gibi faktörler tarımsal geliri doğrudan etkileyebilir (Metin 2022). Bu nedenle, gelir vergisi uygulamalarında tarımsal faaliyetlerin doğası dikkate alınarak, farklı yöntemler ve esneklikler sağlanması oldukça önemlidir. Böylece, tarım sektörünün özgün koşulları göz önünde bulundurularak adil bir vergi sistemi oluşturulması hedeflenir. Bu durum, tarımda gelir elde edenlerin karşılaştıkları zorlukları azaltmayı ve sektörün sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlamaktadır (Çolak 2024).

8. Gelir Vergisi Kanunu'nun Temel İlkeleri

Gelir Vergisi Kanunu'nun temel ilke ve prensipleri, vergilemede adalet, basitlik, kesinlik, ekonomik verimlilik gibi önemli temel amaçları içermektedir. Bu ilkeler, vergi sisteminin adil ve etkili bir şekilde işlenmesini sağlamak amacıyla titizlikle ve detaylı bir şekilde belirlenmiştir (Kayaroglu 2022). Gelir Vergisi Kanunu, mülkiyetin korunması, vergiyi ödemekle yükümlü olan kişilerin haklarının korunması gibi temel insan haklarını da göz önünde bulundurularak dikkatlice ve özenle düzenlenmiştir. Bu bağlamda, vergi yasaları, bireylerin ve toplumun genel yararını gözeterek adil bir gelir dağılımını sağlama hedefini taşımaktadır; dolayısıyla vergiler, sosyal adaleti artıran birer araç olarak ele alınmaktadır. Vergi sistemi, ekonomik istikrarı

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

artırmayı ve toplumsal refahı yükseltmeyi amaçlayan önemli bir araçtır (Aydar 2023). Bu sebeplerden ötürü, Gelir Vergisi Kanunu'nun belirlediği ilkeler, sadece mali açıdan değil, toplumsal açıdan da büyük bir öneme sahiptir ve bu ilkelerin uygulanması, devletin sağlıklı işleyişi için gereklidir. Bu ilkelerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi hem bireyler hem de toplum için sürdürülebilir bir ekonomik ortamın sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır (Erdoğan 2024).

9. Tarım Sektörüne Yönelik Gelir Vergisi Kanunu Düzenlemeleri

Tarım sektörüne yönelik Gelir Vergisi Kanunu düzenlemeleri, tarım faaliyetleri sırasında elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi konusunda özel ve detaylı düzenlemeler içerebilir ve bu durum, tarım faaliyetlerinin doğası gereği kaçınılmazdır (Ercan 2021). Bu bağlamda, tarım sektörü, diğer sektörlerle karşılaştırıldığında ekonomik yapısı ve işleyiş biçimi açısından belirgin farklılıklar gösterdiği için, gelir vergisi kanununda tarıma özgü istisnalar, avantajlar ve teşvik programları da sıklıkla yer bulmaktadır. Özel tarım teşvikleri, destekleme primleri ve gelir vergisi istisnaları gibi çeşitli düzenlemeler, tarım sektörüne yönelik gelir vergisi kanunu düzenlemeleri arasında önemli bir yer tutmakta ve bu kurallar, tarım üretimini desteklemeyi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmeyi hedeflemektedir (Ercan 2023). Bunun yanı sıra, çiftçilerin mali durumlarını iyileştirmek amacıyla yapılan en son düzenlemeler de büyük bir öneme sahiptir. Dolayısıyla, tarım sektörüne yönelik belirlenmiş olan bu özel düzenlemeler, sektörel gelişmelerin yanı sıra, tarımsal üretimin artması ve ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir ve bu durum, tarımın geleceği açısından da kritik bir öneme sahiptir (Çak ve Yavuz 2023; Üney 2021).

10. Vergi Muafiyetlerinin Tarım Sektörü Üzerine Etkileri

Vergi muafiyetleri, özellikle tarım sektöründeki işletmelerin maliyetlerini önemli ölçüde düşürebilen bir araçtır. Bu durum, aynı zamanda kâr marjlarının artırılmasına büyük katkı sağlar. Tarım sektörünün maliyetlerinin düşmesi, bu sektörün ekonomik olarak daha rekabetçi bir hâle gelmesine yardımcı olur ve bu rekabetçiliğin artması, tarım ürünlerinin fiyatlarının düşmesine olanak tanıyabilir. Fiyatların düşmesi hem tüketiciler hem de üreticiler için avantajlar sunar. Ek olarak, vergi muafiyetleri sayesinde tarım sektöründe istihdam oranları önemli ölçüde artabilir ve bu durum, ekonomik büyüme ve sosyal açıdan olumlu etkiler yaratma potansiyeline sahip olabilir (Demircan 2024). Nitekim daha fazla istihdam, yerel ekonomilerin canlanmasına önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Öte yandan, vergi muafiyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması ile ilgili mevcut belirsizlikler, tarım sektöründeki işletmelerin planlama ve karar verme süreçlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu belirsizlikler, işletmelerin uzun vadeli stratejilerini zayıflatma potansiyeline sahiptir. Yatırım kararlarının alınmasında tereddütler yaratabilmektedir ve bu da üretim süreçlerini aksatarak genel verimliliği olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla, vergi muafiyetlerinin sağladığı olumlu etkilerin yanı sıra, bunların dikkatli bir şekilde yönetilmesi gereken zorluklar da bulunmaktadır. Bu zorluklar hem yatırımcılar hem de işletme sahipleri için önemli bir engel teşkil edebilir (Çolak 2024).

Tablo 2. Detaylı Vergi Muafiyetleri ve Tarımsal Değişimler

Yıl	Vergi Muafiyetleri Artış/Azalış (%)	Çiftçi Gelirlerindeki Değişim (%)	Tarım Üretimde Değişim (%)
2000	10	5	7

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

2002	12	6	9
2004	15	12	10
2006	12	8	9
2008	9	5	6
2010	11	7	8
2012	7	4	5
2014	8	6	5
2016	10	9	7
2018	14	13	12
2020	17	16	14
2021	20	18	15

Kaynak: Eker, M. (2022). Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Düzenlenen Muafiyet ve İstisnaların Vergi Adaleti Açısından Değerlendirilmesi tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

2000 yılından itibaren Türkiye’de tarım sektörüne yönelik uygulanan vergi muafiyetleri ve tarımsal destekleme politikaları, sektörde önemli yapısal değişimlere yol açmıştır. Tablo verilerine bakıldığında, 2000-2021 yılları arasında vergi muafiyetlerinde belirgin bir artış eğilimi gözlemlenmektedir. Bu artışın özellikle 2004 ve 2021 yıllarında daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Bu dönemlerde yapılan düzenlemeler, çiftçilerin vergi yükünü hafifletmeyi ve tarımsal üretimi teşvik etmeyi amaçlamıştır.

Çiftçi gelirlerindeki değişim oranları incelendiğinde, vergi muafiyetlerindeki artışın çiftçi gelirlerine de olumlu yansıdığı görülmektedir. 2004 yılında çiftçi gelirlerinde %12’lik bir artış yaşanması, Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklerin doğrudan etkisi olarak değerlendirilebilir. Benzer şekilde, 2021’de esnaf muafılığı kapsamının genişletilmesiyle birlikte çiftçi gelirlerinde %18’lik önemli bir artış meydana gelmiştir. Bu durum, tarımsal ürünlerin internet üzerinden satılmasına olanak tanınmasının küçük ölçekli üreticiler için yeni gelir kapıları açtığını göstermektedir.

Tarımsal üretimdeki değişim oranları da vergi muafiyetlerinin etkisini yansıtmaktadır. 2018 ve 2021 yıllarında üretimde %12 ve %15 oranlarında artışlar kaydedilmiştir. Bu artışlar, vergi teşviklerinin tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğine katkı sağladığını ve üretim verimliliğini artırdığını ortaya koymaktadır.

Ancak veriler aynı zamanda bazı yıllarda sınırlı artışlar veya duraksamalar olduğunu da göstermektedir. Örneğin 2010 ve 2014 yıllarında vergi muafiyetleri ve çiftçi gelirlerinde daha düşük bir artış oranları gözlemlenmiştir. Bu durum, vergi teşviklerinin etkinliğinin her zaman aynı seviyede olmadığını ve diğer ekonomik faktörlerle de etkileşim hâlinde olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak, vergi muafiyetleri tarım sektöründe önemli bir destek mekanizması olarak işlev görmektedir. Ancak bu muafiyetlerin sektörde yaratacağı etkilerin daha sürdürülebilir olabilmesi için, tarım politikalarının kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Vergi teşviklerinin yanı sıra, eğitim, teknolojik destek ve pazarlama gibi alanlarda da reformlar yapılması, tarım sektörünün gelecekteki potansiyelini daha da artıracaktır.

11. Ekonomik ve Sosyal Etkiler

Vergi muafiyetlerinin tarım sektörü üzerindeki ekonomik etkileri, günümüzde oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu etkiler, işletmelerin maliyetlerini etkili bir şekilde

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

azaltarak kâr marjlarını artırmalarında ve dolayısıyla rekabetçiliği yükseltmelerinde birçok farklı yöntemle gözlemlenebilir. Bu olumlu durum, aynı zamanda tarım ürünlerinin piyasa fiyatlarının düşmesine ve dolayısıyla tüketiciye daha fazla fayda sağlayacak bir ortamın oluşmasına imkân tanıyabilir (Beskisiz 2024). Tüketiciler, daha uygun fiyatlarla ürünleri temin edebilme şansına erişebilirler. Ayrıca, vergi muafiyetleri sayesinde tarım sektöründe istihdamın artışı çoğu zaman kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkabilir. Bu durum, sosyal açıdan birçok olumlu etki yaratabilir ve topluma genel anlamda büyük bir katkı sağlayabilir. Bununla birlikte, vergi muafiyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması ile ilgili belirsizlikler, işletmelerin planlama süreçlerini olumsuz etkileme potansiyeline sahiptir ve sektörde daha geniş çapta istikrarsızlığa yol açabilir. İşletmelerin geleceğe yönelik stratejilerini oluştururken bu belirsizlikleri dikkatlice dikkate alması gerektiği aşıkardır. Bu nedenle, eğer vergi muafiyetleri doğru bir şekilde yönetilmezse, çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. Bu da tarım sektöründe beklenmedik, istenmeyen olumsuz sonuçlara yol açma riskini beraberinde getirmektedir (Çolak 2024).

12. Yasal ve Yönetimsel Etkiler

Vergi muafiyetlerinin tarım sektöründeki yasal ve yönetimsel etkileri, vergi mevzuatındaki belirsizlikler, muafiyet uygulamalarının denetlenmesi ve yönetilmesi konularını kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde inceleriz. Vergi muafiyetlerinin detaylı bir biçimde düzenlenmemesi, vergi kaçakçılığının artmasına zemin hazırlayabilir ve bu durum, sektörde adaletsiz bir rekabet ortamının doğmasına yol açarak, birçok işletmeyi olumsuz etkileyebilir (Öz 2024). Ayrıca, vergi muafiyetlerinin uygulanma yöntemleri ve denetim süreçleri, tarım sektöründeki işletmelerin yönetim yükünü önemli ölçüde artırabilir ve zaman kaybı yaratabilir. Bu şartların mevcut olması, sektördeki işletmelerin uzun vadeli planlama süreçlerini ve büyüme hedeflerini olumsuz bir biçimde etkileyebilir ve hatta işletmelerin sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermesini zorlaştırabilir. Dolayısıyla, vergi muafiyetlerinin etkili bir şekilde yönetilmesi, sektörün sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahip olup, işletmelerin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişebilmesi için, muafiyetlerin net bir çerçeve içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Böylelikle, tarım sektöründeki vergi muafiyetleri adaletli bir şekilde uygulanabilir ve denetlenebilir bir hâle gelecektir. Bu durum, sektör oyuncularının rekabet avantajı elde etmesini sağlayacak ve genel ekonomik istikrarı destekleyecektir (Şahin ve Çiftçi 2021).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma, vergi muafiyetlerinin Türkiye tarım sektörü üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde inceleyerek Gelir Vergisi Kanunu üzerinden detaylı bir değerlendirme sunmuştur. Yapılan analizler, vergi muafiyetlerinin tarım sektörü üzerinde hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli etkiler yarattığını göstermektedir. 2000 yılından itibaren uygulanan politikalar, çiftçilerin vergi yükünü azaltarak gelirlerini artırmakta ve tarımsal üretimi teşvik etmektedir.

Doğrudan Gelir Desteği (DGD) Sistemi, tarımsal planlamanın temel taşlarından biri hâline gelmiş ve çiftçilere ekonomik anlamda büyük kolaylıklar sağlamıştır. Bu sistem, üreticilerin doğrudan gelir elde etmelerini sağlayarak Pazar dalgalanmalarına karşı daha dirençli hâle gelmelerine yardımcı olmuştur. 2004 yılında Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile vergi yükü hafifletilerek tarımsal faaliyetlerin daha cazip hâle gelmesi sağlanmıştır. Bu düzenlemeler, özellikle küçük çapta tarımsal işletmelerin rekabet gücünü artırmasına olanak tanımıştır.

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

2006'da tarımsal destekleme politikaları yeniden düzenlenmiş ve çiftçilere daha fazla vergi muafiyeti sağlanmıştır. Bu kapsamda, tarımsal faaliyetlerin finansal yükünü hafifletmek için yeni destek programları hayata geçirilmiş ve kırsal kalkınma projeleri desteklenmiştir. 2014 yılında yayımlanan Zirai Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi ise çiftçilerin vergi mevzuatına daha kolay uyum sağlamalarına olanak tanımıştır. Bu rehber, vergi beyannamelerinin doğru doldurulması ve vergi avantajlarından maksimum fayda sağlanması konusunda çiftçilere yol göstermiştir.

2021 yılında esnaf muafılığının genişletilmesiyle, küçük ölçekli tarımsal üreticilerin e-ticaret yoluyla gelir elde etme imkânını artırmıştır. Bu düzenleme, özellikle pandemi döneminde dijital pazarlara erişimi kolaylaştırarak üreticilerin yeni gelir kaynaklarına ulaşmasını sağlamıştır.

Bununla birlikte, vergi muafiyetlerinin tarımsal süreçlerde yarattığı etkiler, yalnızca ekonomik kazançlarla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda sosyal yapıyı da şekillendirmektedir. Vergi muafiyetlerinin etkili bir şekilde yönetilmemesi durumunda, vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonomi gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle, vergi politikalarının daha hedef odaklı ve şeffaf bir çerçevede uygulanması önem taşımaktadır. Etkin denetim mekanizmalarının kurulması, özellikle vergi avantajlarının amacı dışı kullanımının önlenmesine yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, Türkiye tarım sektöründe vergi muafiyetlerinin etkinliğinin artırılması için şu önerilerde bulunabilir:

1. Hedef Odaklı Politikalar: Vergi muafiyetleri, belirli tarımsal faaliyetleri ve stratejik üretim alanlarını destekleyecek şekilde düzenlenmelidir. Bu, özellikle iklim değişikliğine dirençli tarımsal uygulamaları ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini kapsamalıdır.
2. Şeffaflık ve Denetim: Vergi muafiyetlerinin uygulanması şeffaf hâle getirilmeli, denetim mekanizmaları güçlendirilmelidir. Bu kapsamda, denetim kurumlarının yetkinliklerinin artırılması ve dijital denetim sistemlerinden yararlanılması faydalı olacaktır.
3. Eğitim ve Bilinçlendirme: Çiftçilere vergi mevzuatı hakkında eğitimler verilerek, bilinçli bir vergi kültürü oluşturulmalıdır. Vergi avantajlarından doğru şekilde yararlanabilmek için üreticilerin finansal okuryazarlığı geliştirilmelidir.
4. Sürdürülebilir Destek Modelleri: Vergi muafiyetleri, kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli sürdürülebilir tarımsal kalkınmaya odaklanmalıdır. Bu kapsamda, çevresel etkileri minimize eden ve yenilikçi tarımsal teknolojileri teşvik eden politikalar geliştirilmelidir.

Bu öneriler doğrultusunda, vergi muafiyetlerinin Türkiye tarım sektöründe daha etkili bir şekilde uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması mümkün olabilecektir.

KAYNAKÇA

Aydar, A. (2023). Mali Saydamlığın Bir Boyutu Olarak Vergi Şeffaflığına İlişkin Meslek Mensuplarının Algıları: Bursa Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bursa.

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

- Beskisiz, M. O. (2024). Türkiye’de Vergi Politikalarının BİST 100 Fiyatlarına Etkisi: Verginin Kapitalizasyonu ve Amortismanı Üzerine Bir Uygulama. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü. İstanbul.
- Bodur, Ş. (2024). 2000 Yılı Sonrası Türkiye’de Gelir Üzerinden Alınan Vergilerdeki Değişimin Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bakış Açısından Analizi: Tokat Örneği. Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bursa.
- Civan, O. (2021). Tarım Sektörünün Finansmanında kooperatiflerin Rolü: Tarım Kredi Kooperatifleri Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Balıkesir.
- Çak, M. & Yavuz, E. (2023). Türkiye’de Tarım Sektörüne Yönelik Vergisel Kolaylıkların Sosyoekonomik Açısından İncelenmesi ve Gıda Güvencesi Bağlamında Değerlendirilmesi. Maliye Çalışmaları Dergisi. 2023; 69: 49-69.
- Çolak, B. (2024). Türkiye ve Seçilmiş OECD Ülkelerinde Tarımsal Desteği Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.
- Demircan, D. T. (2024). Yenilenebilir Enerji Yatırımlarına Yönelik Vergi Teşvikleri; Türkiye ve Almanya Özelinde Bir Değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Balıkesir.
- Durmaz, A. (2023). Vergi Adaleti Kavramının Türkiye’de Uygulanan Vergi Politikalarındaki Etkinliği. Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bursa.
- Eker, M. (2022). Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Düzenlenen Muafiyet ve İstisnaların Vergi Adaleti Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.
- Ercan, D. (2023). Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Tarım ve Hayvancılığa Yönelik Mali Teşvikler: Balıkesir Bölgesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Balıkesir.
- Ercan, T. (2021). Vergi Harcamalarının Dünya’da ve Türkiye’de Artış Sebebi: Covid-19 Pandemisi. Maliye Araştırmaları-4. Bursa.
- Erdoğan, Z. (2024). Vergi Yargısında Re’sen Araştırma İlkesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (50), 30-51.
- Hasbayram, A. H. (2022). Türkiye’de Vergi Denetim Mekanizması: Uygulama Örnekleri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Ticaret Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
- https://www.turmob.org.tr/Arsiv/FCKEditor/userfiles/file/GIB-2023-REHBERLER/2023_ziraikazanrehber.pdf?utm_source
- Karcı, G. (2023). Mali Yerelleşme ve Çevre Sorunları Açısından Motorlu Taşıtlar Vergisi. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Balıkesir.
- Kayaroğlu, N. (2022). Mali Teşvik Uygulamaları İçinde Vergi Harcamalarının Yeri ve Önemi: Gelir Vergisi Üzerinden Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.
- Kızılkaya, İ. & Turanlı, M. (2023). Küresel Ticaret Savaşları ve Türkiye’nin Dış Ticareti: ABD-Çin Ticaret Savaşlarının Etkileri. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi.
- Konar, S. (2021). Türkiye’de Uygulanan Vergilerde Kurumlar Vergisi Özelinde İndirim ve Giderler Konusuna İndirimli Kurumlar Vergisi Örneğinde Uygulamalı Bakış. Dönem Projesi. Tezsiz Yüksek Lisans. Pamukkale Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Denizli.

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

- Metin, E. (2022). Türkiye’de Çiftçilerin Sosyal Güvenliği Seçilmiş AB Ülkeleri ve Manisa Örneğiyle Karşılaştırmalı Bir Analiz
- Öz, R. (2024). AB ve Türkiye’de AR-GE Vergi Teşviklerinin Makroekonomik Performans Üzerindeki Etkisi: Dinamik Panel Veri Yaklaşımı. Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bursa.
- Sadıç, O. (2024). Aktif İstihdam Politikası Çerçevesinde İşsizliğin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar: Türkiye Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.
- Sarı, S. (2022). Türkiye’de Tarım Sektörünün Yeri ve Önemi. Kayes-2022. 5. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi, 15-17 Eylül 2022, Bursa.
- Şahin, A. (2022). Türkiye’de Yeni Vergi Denetim Sisteminin Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadeledeki Etkilerin Değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.
- Şahin, I. F. O. & Çiftçi, T. E. (2021). İklim Değişikliği ile Mücadelede Türkiye İçin Karbon Vergisi Önerisi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. Aralık, s. 254-269.
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. (2005). Türkiye’de Tarım (F. Yavuz, Ed.).
- Üney, M. (2021). Türkiye’de Tarımsal Finansmanda Kooperatifçiliğin Önemi. Yüksek Lisans Tezi. Şeyh Edebali Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bilecik.
- Yıldırım, A. E. (2024). 2008 Finansal Krizinin Türkiye Enerji Politikalarına Doğrudan ve Dolaylı Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
- Yılmaz, H., Demircan, V., & Dernek, Z. (2006). Türkiye’de 2000 Yılı Sonrası Uygulanan Tarım Politikalarının Yansımalarına İlişkin Üretici Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(2), 60-70.
- Yüksek, E. (2021). Vergi Uyumunun Ajan Tabanlı Modellemesi ve Dürütme Stratejileri. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.

Türk Vergi Hukukunda Yasal Temsilcilerin Sorumluluğunun Hukuki Belirlilik İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Karar İncelemesi

An Assessment Of The Liabilities Of Legal Representatives In
Turkish Tax Law From The Perspective Of The Principle Of Legal
Certainty: Review Of Judgment

Müslüm GÜMÜŞ¹⁸

ÖZET

Devletin, hak ve özgürlükler alanına müdahalede bulunabileceği yetkilerinden biri de vergilendirme yetkisidir. Devlet, vergilendirme yetkisini kullanırken, mülkiyet hakkına müdahaleden seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasına kadar birçok alana müdahale edebilecek geniş bir yetki ile donatılmıştır. Hukuk devleti anlayışının bir gereği olarak bu yetkinin, hukuki güvenlik ve hukuki belirlilik ilkeleri çerçevesinde sınırlandırılarak kullanılması gerekmektedir. Zira hukuki güvenlik ve belirlilikten yoksun vergisel düzenlemelerin, geçmişte olduğu gibi çeşitli toplumsal direnişlerle karşı karşıya kalması kaçınılmazdır. Bu nedenle vergisel düzenlemelerin anlaşılır, karmaşıklıktan uzak, belirli ve kesin olması; adalet ve eşitliği gözeterek oluşturulması gerekir. Bu da hukuki belirlilik ilkesinin bir gereğidir. Ancak “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun mükerrer 35. maddesine” 04.06.2008 tarihinde eklenen son iki fıkra ile hukuki belirlilik ilkesinden uzak ve tamamen hazineci bir yaklaşım ile vergi hukukunda yasal temsilcilik kurumuna ilişkin düzenleme yapılmıştır. Nitekim 2015 yılında da söz konusu düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi tarafından Cumhuriyet’in temel niteliklerinden biri olan hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu gerekçesi ile iptal edilmiştir.

Bu çalışmanın amacı vergi hukukunda yasal temsilcilerin sorumluluğunun hukuki belirlilik ilkesi bağlamında değerlendirilmesi ve bu bağlamda “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un” mükerrer 35. maddesine 04.06.2008 tarihinde eklenen son iki fıkranın Anayasa Mahkemesi’nin 19.03.2015 tarihli iptal kararının değerlendirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: *Hukuki Belirlilik, Yasal Temsilci, Vergi Hukukunda Sorumluluk.*

Jel Kodu: *H20, K34, K40*

ABSTRACT

The government can interfere in the fundamental rights and liberties is one of the privileges that the tax-raising power. The government, when using the tax-raising power, in many areas, restrictions on freedom of rights of ownership, freedom to travel without interference which can interfere is equipped with a broadened mandate. As a requirement of the understanding of the rule of law, this power should be limited and used within the framework of the principles

¹⁸ Dr. Öğr. Üyesi, Hakkari Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü, muslumgumus@hakkari.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-9790-7028.

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

of legal security and legal certainty. Because it is inevitable that tax regulations that lack legal security and certainty will face various civil resistance, as in the past. For this reason, tax regulations should be understandable, far from complexity, specific and precise; they should be created considering justice and equality. This is also a requirement of the principle of legal certainty. However, "The Law on the Collection Procedure of Public Receivables" is duplicated entry 35. with the last two paragraphs added to the article on 04.06.2008, an arrangement has been made regarding the institution of legal representation in tax law with a completely treasury approach that is far from the principle of legal certainty. As a matter of fact, in 2015, these regulations were canceled by the Constitutional Court on the grounds that they were contrary to the principle of the rule of law, which is one of the fundamental tenets of the Republic.

The purpose of this study is to evaluate the responsibility of legal representatives in tax law in the context of the principle of legal certainty and in this context, the "law on the procedure for the collection of public receivables" is duplicated entry 35. it is the evaluation of the annulment decision of the Constitutional Court dated 19.03.2015 of the last two paragraphs added to the article on 04.06.2008.

Key Words: *Legal Certainty, Legal Representative, Liability in Tax Law.*

Jel Codes: *H20, K34, K40*

GİRİŞ

Kamu harcamalarının finansmanında devletler için vazgeçilmez olan gelirlerin başında vergiler gelmektedir. Vergilerin hesaplanması, mükellefinin veya sorumlusunun belirlenerek tahsil edilmesi; aynı zamanda bu vergisel işlemlerin hukuk devleti ilkesi ihlal edilmeden yerine getirilmesi önemlidir. Türk vergi sisteminde vergiler, konularına göre harcamalar üzerinden, gelir üzerinden ve servet ve servetin transferi üzerinden alınmaktadır. Söz konusu bu vergi konuları ile ilgili olarak vergilerin konusuna nelerin girdiği, indirim, oran, istisna ve verginin mükellefi ve/veya sorumlusunun kimler olduğu ilgili vergi yasalarında düzenlenmektedir. Ayrıca vergisel işlemlerde usule ilişkin işlemleri düzenleyen "Vergi Usul Kanunu" (VUK) ve kamu alacaklarının takip ve tahsilini düzenleyen "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun" (AATUHK) da vergilendirme işlemlerinin yasal düzenleyicileridir.

Hayatın neredeyse her safhasında vergiler ile karşılaşmak mümkündür. Devletin vergileme aracılığıyla da mülkiyet hakkına müdahalesinden seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasına kadar neredeyse hayatın birçok alanına müdahale edebileceği bu yetkinin sınırlandırılması demokratik düzenin ve hukuk devleti anlayışının bir gereğidir. Nitekim vergilendirme yetkisiyle devlet, birtakım haklara sahip olmanın yanında bir de birtakım ödevler de yüklenmektedir. Böylelikle vergilendirme yetkisinin sınırları da bu ödevler ile sağlanmaktadır (Çağan, 1982, s.6). Vergilendirme yetkisinin anayasal sınırlarından biri de hukuk devleti ilkesidir. Hukuk devletinde, vergilendirme yetkisinin hukuk kuralları çerçevesinde kullanılması gerekmektedir (Tekbaş, 2010, s.126). Anayasal dayanağa sahip olan hukuk devleti ilkesi, Anayasa Mahkemesi kararlarında da ölçü norm olarak kullanılabilir. Hukuk devleti ilkesinin gereği olan hukuki güvenlik ilkesi ise Anayasa'da yer almamasına rağmen Anayasa'daki diğer kurallarla birlikte, ilke-ölçü norm olarak kullanılmaktadır (Çaptuğ, 2021, s.138).

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

Bireylerin davranış ve tutumlarını düzenleyen hukuk kuralları, onlara güvenli bir alan sağlamalıdır (Mutlu, 2024, s. 22). Vergilemede hukuki güvenliğin sağlanması; vergilemede belirliliğin sağlanması, vergi yasalarının geçmişe yürütülmemesi ve kıyas yasağı ile mümkün olabilir (Çağan, 1982, s. 6). Vergilemede belirliliğin sağlanabilmesi de vergi sisteminin basit olmasını, karmaşıklıktan uzak olmasını ve yasalar ile idari düzenlemelerin açık, sade ve anlaşılır olmasını gerektirir. Ayrıca vergilemenin esas unsurlarının hem mükellef hem de vergi idaresi nezdinde belli ve kesin olması da belirlilik ilkesinin bir gereğidir. Bu durum, vergi mükellef veya sorumlularının verginin ödenmesi bakımından sorumluluklarının, açık ve anlaşılır bir şekilde hak ve adalete aykırı olmayacak nitelikte belirlenmiş olmasını sağlar.

1. HUKUK DEVLETİ İLKESİ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Cumhuriyet'in nitelikleri arasında belirtilen hukuk devleti ilkesi, Devlet iktidarının kişi hak ve özgürlükleri yararına sınırlandırılmasıyla ortaya çıkan bir ilkedir (Çağan, 1982, s. 144). Hukuk devleti, iktidarı hukuk ile sınırlayan ve devlette sürdürülebilirliğin sağlanması için gerekli hukuki alt yapıyı oluşturarak; hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik sağlayan devlettir.¹⁹ Bir diğer ifade ile hukuk devleti, yönetim anlayışının, belirlenmiş kurallar ile sağlandığı, kuralların öngörülebilir olduğu ve devlet faaliyetlerinin de sıkı kurallar ile vatandaşlarına hukuki güvence sağladığı devlettir (Erdoğan, 2011, s. 70). Modern devlet anlayışının yasal ve politik kurumlarında somutlaşan hukuk devleti, adalet ve eşitliğin gözetildiği yasalar çerçevesinde bir yönetimi öngörmektedir (Üyümez, 2010, s.25). Hukuk devletinde, devletin keyfi davran(a)mayacağı bilinmesi, vatandaşlara hukuki güvence sağlar (Erdoğan, 2011, s. 70). Bu da hukuk devletinin temel gereklerinden biri olan hukuki güvenlik ilkesinin bir gereğidir (Çağan, 1982, s. 172). Ancak hukuki güvenliğin sağlanabilmesi, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla hukuka bağlı kalmasıyla mümkündür (Çağlar, 2013, s. 29).

Vergilemede de büyük bir öneme sahip olan hukuki güvenlik ilkesi, hukuk sisteminin planlamasında ve işletilmesinde kişiler için güvence sağlayacak bir ilkedir (Gerçek vd., 2015, s. 87). Hukuki güvenlik ilkesi ile devletin yapacağı iş ve eylemleri, bireylerin önceden görmeleri ve buna göre davranmaları sağlanır. Hukuki güvenlik ile bireyler açısından geleceğin öngörülebilir olması ve hukuksal işlemlerde keyfiliğin önlenmesi sağlanmaktadır (Güneş, 2011, s.60). Hukuki güvenlik, devletin koyduğu kurallara kendisinin de riayet etmesi ve bu nedenle de yasa koyucunun ve bu yasaları yürütecek olan idarenin bu konuda titizlikle davranmasını gerektirir (Bozdoğan ve İlk, 2016, s. 37).

2. VERGİLEMEDE BELİRLİLİK İLKESİ

Devletin, birey hak ve özgürlükleri alanına en fazla müdahalede bulunabileceği yetkilerinden biri de vergilendirme yetkisidir. Devlet, vergilendirme yetkisini kullanırken, mülkiyet hakkına müdahaleden seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasına kadar neredeyse hayatın birçok alanına müdahale edebilecek geniş bir yetki ile donatılmıştır. Demokratik düzenin ve hukuk devleti anlayışının bir gereği olarak bu yetkinin de sınırlandırılması gerekmektedir. Vergileme açısından da birey hak ve özgürlüklerinin korunması için vergilendirmenin, Anayasada belirtilen hukuk devleti ilkesi ve onun alt unsuru olan hukuki belirlilik ilkesi çerçevesinde yapılması gerekir. Zira tarihte vergilemede göz ardı edilen hukuki belirlilik ilkesine karşı çeşitli toplumsal direnişler gerçekleşmiştir. 1215 yılında İngiltere Kralına karşı gösterilen vergi

¹⁹ Anayasa Mahkemesi'nin 29.04.2003 Tarih ve 2003/30 Esas, 2003/38 Karar sayılı İlamı, Resmî Gazete Tarih-Sayı: 09.07.2003-25163.

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

direnişi bu duruma güzel bir örnek teşkil etmektedir. Söz konusu direniş neticesinde tarihe önemli bir belge olarak geçen Magna Carta Libertatum ile vergilemede temsilsiz vergi olmaz ilkesiyle birlikte vergilemede belirlilik ilkesi dönemin hükümdarı tarafından kabul edilmiştir (Aktan vd., 2002, s.251-254). Temelleri yasallık ilkesine dayanan belirlilik ilkesi, vergilemeye ilişkin unsurların yasayla konulması, kaldırılması ve değiştirilmesi yanında düzenleme unsurlarının da açık, erişilebilir ve öngörülebilir olmasını gerektirir (Gürdal ve Ekeryılmaz, 2018, s. 206). Belirlilik ilkesi hem vergi mükelleflerinin hem de vergi idaresinin vergilendirme sırasında vergi miktarını, tarh ve tahsil zamanlarını ve biçimlerini belli ve kesin olarak bilmelerini ifade eder (Öncel vd., 2018, s. 48).

İnsanların bir arada yaşamalarını sağlayan hukuk kuralları, gücü ve niteliği ne olursa olsun varlığını ebedi olarak sürdüremez (Altundiş, 2008, s. 60). Zira toplumsal hayat dinamiktir. Bu nedenle hukuk kurallarının değişime uğraması kaçınılmazdır. Dolayısıyla vergilemeye ilişkin hukuk kuralları da değişime uğramaktadır. Hukuki güvenlik ilkesinin önemli bir işlevi de hukuki düzenlemelerde yapılan değişikliklerin gerek vatandaşlar için gerekse de idare için bozucu etkisini bertaraf etmektir (Ekeryılmaz ve Gürdal, 2023, s. 2). Hukuk devleti ilkesinin alt unsuru olan hukuki belirlilik ilkesi, idarenin eylem ve işlemlerinin kapsam ve amaç bakımından sınırlandırılmasını ve mükellefin hak ve özgürlükler alanına yapılacak müdahaleleri öngörebilmesini sağlayarak mükellefin temel haklarının korunmasını sağlamaya hizmet eder (Taylar ve Artun, 2022, s.255). Belirlilik ilkesi hukuk devleti ilkesini, ölçülülük ilkesiyle birlikte anayasal düzenin kuruluşunda etkin hale getirmektedir (Can, 2005, s.92).

Vergilendirmede belirlilik, vergi mevzuatının yeterli açıklamayı içermesiyle sağlanabilir. Bir diğer ifadeyle vergilemede belirliliğin sağlanabilmesi için vergi sisteminin basit olması ve vergisel düzenlemelerin açık ve anlaşılır olması gerekir (Turhan, 1998, s. 207). Dolayısıyla vergilemede belirlilik, vergiye ilişkin hukuksal düzenlemelerin muğlak ve öznel ifadelerden uzak olması ve ödenmesi gereken vergi miktarının, zamanının, konusunun ve esas mükellefinin bildirilmesi yoluyla gerçekleşir (Çomaklı ve Gödekli, 2011, s.66). Vergilemede belirlilik, vergiye gönüllü uyumun sağlanması bakımından da önemlidir. Nitekim vergi kayıp ve kaçırmanın azaltılması ve vergiye gönüllü uyumun sağlanmasında, hukuki belirlilik önemli rol oynamaktadır.

Vergilemede belirlilik ilkesinin bir gereği olarak; vergi mükellef ve sorumlularının maddi ve şekli vergi ödevlerinin neler olduğunun, bu ödevlerin yerine getirilmemesi halinde yaptırımının ne olacağının özellikle de bu ödevlerin yerine getirilmemesi halinde bunun sorumlusunun kimler olacağının, vergisel düzenlemelerde açık, belirsizlikten uzak ve net bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Özellikle de yasal temsilcilerin sorumluluğunun kapsamının net, açık ve belirsizlikten uzak olması gerekmektedir. Aksi halde yasal temsilciler, herhangi bir gelir elde etmediği halde, elde etmediği gelirin vergisini ödemek durumunda kalabileceklerdir. Bu da vergilemede adalet ve mali güç ilkeleriyle bağdaşmayan bir durumdur.

3. VERGİ HUKUKUNDA YASAL TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU

3.1. Vergi Mükellefi-Vergi Sorumlusu Ayrımı

İdare ile mükellefler arasındaki vergisel işlemler nedeniyle vergi hukuku ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Bu ilişki sonucunda da vergi ödevi ve vergi borcu ilişkileri ortaya çıkmaktadır. Vergi ödevi ilişkisinin konusunu, bir şeyin yapılması, yapılmaması veya bir şeye katlanması nedeniyle ortaya çıkan haklar ve görevler oluştururken; vergi borcu ilişkisinin konusunu, maddi

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

edime ilişkin hak ve yükümlülükler oluşturmaktadır (Öncel vd., 2018 s. 73). Dolayısıyla vergi hukuku ilişkisi, vergiye ilişkin hesap kayıtlarını düzenlemek, defter tutmak, vergi idaresine bildirimde bulunmak, vergiyi ödemek gibi bir dizi görevleri içinde barındırmaktadır.

Vergi mükellefini vergi sorumlusundan ayıran temel özellik, vergiyi doğuran olayın mükellefin şahsında gerçekleşmesi ve vergi borcunun da mükellefin mal varlığından ödenmesidir. Dolayısıyla vergiyi doğuran olay vergi sorumlusunun şahsında gerçekleşmemekte ve verginin ödenmesi de büyük oranda kendi mal varlığından karşılanmamaktadır. Ancak vergi alacağının güvence altına alınması, idarenin alacağını daha kolay ve daha az masrafla toplamasının sağlanması ve de vergi kayıplarının minimize edilmek istenmesi nedeniyle vergi hukukuna sorumluluk kurumu getirilmiştir (Uluatam, 1995, s. 97).

Vergi hukukunda, vergi ödevinin, esas itibarıyla mükellefler tarafından yerine getirilmesi gerekir (Aksoy, 2010, s.39). Ancak vergi mükellefi olabilmek için fiil ehliyeti şartı aranmamakta (VUK, md. 9); hak ehliyetine sahip olunması yeterli görülmektedir (Gülçiçek ve Güler, 2012, s. 46). Bu nedenle bazı durumlarda (tüzel kişilerde, kısıtlılarda, ergin olmayan, akıl sağlığı yerinde olmayan kişilerde olduğu gibi) vergisel ödevlerin yerine getirilmesinden sorumlu olan kişiler, vergi mükelleflerinden farklı kişiler olabilmektedir. Vergisel ödevleri yerine getirme sorumluluğu, sadece maddi edimle ilgili olabileceği gibi hem maddi hem de şekli ödevler şeklinde de olabilmektedir. Bu bakımdan vergi hukukunda sorumluluk neticesinde, vergiyi doğuran olayla ilişkisi olmayan üçüncü kişiler, vergiye ilişkin maddi ve/veya şekli ödevleri yerine getirmekle yükümlü olabilmektedir. Bazı durumlarda da verginin ödenmesi bakımından kendi mal varlıklarıyla sorumlu tutulabilmektedirler (Karakoç, 2004, s. 147).

3.2. Vergi Sorumluluğunun Hukuki Niteliği ve Türleri

Vergi hukukunda sorumluluk, kamu ilişkisinden doğmakta ve yasalarla kabul edilen durumlar dışında özel sözleşmelere dayanmamakta (Öncel vd., 2018, s. 82) ve yasalardan doğan vergi sorumluluğu, başkalarına devredilememektedir (Öner, 2014, s. 69). Sorumluluk, sorumluluğa ilişkin vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesiyle doğmaktadır. Sorumluluğun vergi borcunun ödenmesindeki özelliği ise ikincil niteliklidir. Yani vergi borcu, vergi mükellefinden istenmedikçe ve sorumlular ancak görevlerini yerine getirmediği durumlarda vergi borcunun vergi sorumlusundan istenmesi söz konusu olabilmektedir (Öncel vd., 2018, s. 82).

Vergi sorumlularının kimler olduğu, VUK ve diğer ilgili vergi yasalarında düzenlenmiştir (Kırbaş, 2003, s. 81). Buna göre vergi sorumluları; yasal temsilciler, vergi kesenler ve başkalarının vergi ödevlerinden kaynaklı sorumlular olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır (Kızılot ve Taş, 2010, s. 59-65).

3.3. Yasal Temsilcilerin Sorumluluğu

Temsil, bir kişinin başkası adına hukuki işlem yapması olarak ifade edilmektedir. Temsil yetkisi, hukuki bir işlemde (iradi temsil), veya yasadan (yasal temsil) doğabilir. Temsil yetkisini yasadan alan kişiler, yasal temsilci olarak isimlendirilmektedir (Dönmez, 2005, s. 39). Vergi hukukunda, vergi mükellefiyeti ve vergi sorumluluğu için yasal ehliyet şartı aranmamaktadır (VUK. m. 9/1). Dolayısıyla vergiyi doğuran olayla iradi veya gayri iradi bir ilişki içerisine girilmesi vergi mükellefiyeti için yeterli görülürken, fiil ehliyeti şartı aranmamaktadır (Öncel vd., 2018, s. 76). Bu nedenle tüzel kişiliklerde veya tüzel kişiliği olmayan

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

kuruluşlarda, küçüklerde ve kısıtlılarda, mükellefiyetin söz konusu olması halinde; vergisel ödevlerin yerine getirilmesi, yasal temsilciler tarafından gerçekleştirilmektedir (Öncel vd., 2018, s. 76). Yasal temsilcilerin, temsilcisi oldukları mükellefler için yaptıkları ve/veya yapmayı ihmal ettikleri vergi ödevleri için belirli şartlar altında, kişisel sorumlulukları söz konusu olmaktadır (Karakoç, 2004, s. 151).

Gerçek kişilerde yasal temsil, reşit olmayan, kısıtlı olan ve ayırt etme gücünü yitirmiş olan vergi mükellefleri için söz konusu olmaktadır. Reşit olmayanların yasal temsilcileri genel olarak velileri iken, kısıtlıların ve ayırt etme gücünden yoksun olanların yasal temsilcileri vasileridir (Dönmez, 2005, s. 40). Hukuk düzeninin oluşturduğu kurgusal düzenler olan tüzel kişiliklerde ise, vergisel ödevlerin yerine getirilmesi tüzel kişiliğin organları aracılığıyla gerçekleştirilmekte; tüzel kişiliği olmayan kuruluşlarda ise fiilen bu kuruluşları yönetenler tarafından yerine getirilmektedir (Dönmez, 2005, s. 40). Tüzel kişiliklerin idaresi ve temsil edilmesi, şirket sözleşmesi ile düzenlenmektedir. Bu bağlamda anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi/üyeleri veya üyelerden biriyle beraber üçüncü kişilere temsil yetkisi verilebilmekte; limitet şirketlerde ise müdür sıfatını taşıyan ortak/ortaklar veya en az bir ortak yetkilendirilmesi koşulu ile üçüncü kişiler, temsil yetkisine sahip olabilmektedir (Ayyıldırım vd., 2015, s. 78). Yönetime ilişkin tüm konularda karar alma ve yürütme yetkisine sahip olan yasal temsilcilerin yetkileri, özel hukuk bakımından tüzel kişiliğe bazı sorumluluklar yüklerken; kamu hukuku bakımından da tüzel kişilik ile beraber temsilciye de bazı sorumluluklar yüklemektedir (Ayyıldırım vd., 2015, s. 78).

Türk hukukunda hem VUK hem de AATUHK yasal temsilcilerin sorumluluğunu düzenlemektedir. Dolayısıyla yasal temsilcilerin vergi borçlarından sorumluluğu bakımından mevzuatta iki farklı düzenleme bulunmaktadır. Ancak genel kanun-özel kanun ayrımı dikkate alındığında; vergi alacakları bakımından VUK'taki düzenlemelerin, diğer kamu alacakları bakımından ise AATUHK'daki düzenlemelerin dikkate alınması gerektiğini belirtmek gerekir.

3.3.1. Vergi Usul Kanunu'nda Yasal Temsilcilerin Sorumluluğu

Yasal temsilcilerin sorumluluklarına ilişkin düzenleme VUK md.10'da yer almaktadır. Söz konusu madde 10/1'de "*tüzel kişiler ile küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir*" düzenlemesi yer almaktadır. Maddenin devamında da "*yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır*" (VUK, md. 10/2) düzenlemesine yer verilerek; yasal temsilcilerin kusurundan kaynaklanan bir durum nedeniyle ortaya çıkan vergi borcunun asıl borçludan alınamaması/alınamayacağı durumlarda yasal temsilcilerin mal varlıklarıyla sorumlu olduğu düzenlenmiştir. Yasal temsilciler de bu şekilde ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu etme hakkına sahiptir (VUK. md. 10/3).

Vergi mükellef veya sorumlularının yasal temsilcileri, bunların vergilendirme sonucunda ortaya çıkan tüm vergisel ödevlerini yerine getirmesi bakımından vergi idaresine karşı sorumludurlar (Öncel vd., 2018 s. 76). Ancak temsil ettikleri kişilerin vergi borçlarından dolayı sorumlulukları, ikincil niteliktedir. Asıl olan vergi borcunun mükellef veya sorumlunun mal varlığından tahsil edilmesidir (Dönmez, 2005, s. 43). Başka bir ifadeyle yasal temsilcilerin

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

kusuru olması halinde, asıl vergi borçlusundan alınamayan vergi borçlarından yasal temsilciler, mal varlıklarıyla sorumlu tutulmaktadır. Dolayısıyla VUK'ta düzenlenen yasal temsilcilerin sorumluluğunda, vergi borçlarının tahsil edilmesi bakımından vergi idaresinin öncelikle mükellef veya sorumluyu; tüzel kişilerde ise tüzel kişiliği, takip etmesi gerekmektedir. Bunlardan alınamayan vergi borçları ise yasal temsilcinin ihmali olması halinde, yasal temsilciden alınabilecektir. Dolayısıyla her halükârda vergi idaresinin önce mükellef veya sorumluyu takip etmesi gerekir. Eğer sonuç alınamazsa ve de bu borcun varlığı yasal temsilcinin kusuruna dayalıysa, ancak o zaman vergi idaresi yasal temsilci hakkında takip işlemini başlatabilir.

VUK'ta yasal temsilcilerin sorumluluğu ile ilgili olarak, vergi aslı için ortak tek hüküm düzenlendiği halde, vergi cezaları bakımından yasal temsilcilerin türlerine göre farklı düzenlemeler yer almaktadır (Karakoç, 2004, s. 151). VUK'un 332. maddesine göre, “*velayet ve vesayet altında bulunanlar veya işlerinin idaresi bir kayyımaya verilmiş olanlar veli, vasi veya kayyımın vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden dolayı cezaya muhatap tutulmazlar. Bu hallerde cezanın muhatabı yasal temsilcileri olan veli, vasi veya kayyımdır.*” Dolayısıyla ceza bakımından, sorumluluk, yasal temsilciler için doğrudan doğruya, birincil nitelikte bir sorumluluktur. Ancak VUK'un 333. maddesinde düzenlenen tüzel kişilerin sorumluluğu başlığında, tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde vergi kanunlarına aykırı davranmaktan kaynaklanan vergi cezalarının tüzel kişilik adına kesileceği ve bu cezaların yasal temsilcilerden tahsil edilmesi halinde yasal temsilcilerin şirket tüzel kişiliğine rücu edebileceği düzenlemesine yer verilmiştir. Bu durumda tüzel kişiliklerde ceza her halükârda tüzel kişilik adına kesilmekte ve tüzel kişilikten tahsil edilme yoluna gidilmektedir. Ancak “*vergi kaçakçılığı ve suçlarına ilişkin suç ve cezalarda muhatap, kanunda yazılı suçu işleyen kişi*” (VUK, m.333) olarak belirtilmektedir. Dolayısıyla tüzel kişiliklerde idari nitelikte cezai işlemlerin muhatabı tüzel kişilik iken vergi kaçakçılığı gibi konusu suç teşkil eden durumlarda muhatap, suçu işleyen kişi olmaktadır.

3.3.2. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da Yasal Temsilcilerin Sorumluluğu

Yasal temsilcilerin sorumluluğu ile ilgili VUK'taki düzenlemenin yanında bir de 6183 sayılı Kanun'da düzenleme mevcuttur. Bu düzenleme, AATUHK'nın “*Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu*” başlığını taşıyan mükerrer 35. maddesinde yer almaktadır. Öncelikle yasal temsilcilerin vergi borcuna ilişkin sorumlulukları, AATUHK'ya nispeten özel kanun olan VUK'a tabidir. Ancak VUK kapsamına girmeyen gümrük vergi ve resimleri ile fiyat ve kur farkları gibi diğer kamu alacakları için AATUHK'da, yasal temsilcilere şahsi sorumluluk getiren genel nitelikli düzenleme mevcuttur (Öner, 2014, s. 77). 6183 sayılı Kanun'un mükerrer 35. maddesinin birinci fıkrası “*tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtluların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu kanun hükümlerine göre tahsil edilir*” hükmüne yer vermektedir. Ancak temsilciler, söz konusu nedenlerle yaptıkları ödemeleri, asıl borçluya rücu edebilmektedirler (AATUHK, mük. md. 35/4). Yasadaki düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, tüzel kişiliklerde vergi, zam ve cezalar ile faizlerin takibinde öncelikle tüzel kişilik adına takibin yapılması gerekmektedir. Kamu borcunun tüzel kişilikten tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması durumunda, yasal

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

temsilcilerin sorumluluğu söz konusu olmaktadır (Akyürek, 2015, s. 26). Mükerrer 35. maddede düzenlenen yasal temsilcilerin sorumluluğu, VUK'ta düzenlenen yasal temsilcilerin sorumluluğunda olduğu gibi ikincil niteliklidir. Yani asıl borçlunun mal varlığına başvurmadan ya da asıl borçludan alınamayacağı anlaşılardan doğrudan doğruya yasal temsilcinin mal varlığına başvurulması ilke olarak mümkün değildir (Dönmez, 2005, s. 46). Ancak AATUHK'da VUK'tan farklı olarak “*vergi kanunlarına aykırı davranmaktan kaynaklanan*” ibaresine yer verilmeyerek, yani kusura dayalı bir sorumluluk söz konusu olmadan yasal temsilcilerin malvarlığına başvurulabileceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla 6183 sayılı Kanun'daki düzenlemede sorumluluk için yasal temsilcinin kusurlu olması şartı aranmamaktadır (Öner, 2014, s.77). Böylelikle yasal temsilcilerin kusuru olmadığı halde asıl borçlusundan alınamayan kamu alacakları yasal temsilcilerden tahsil edilebilecektir.

Yasal temsilcilerin sorumluluğu ile ilgili her iki yasada yer alan düzenleme de öncelikle borcun tahsilinde asıl borçluya (mükellef veya sorumlu) gidilmesini düzenlemektedir. Ancak esas ayırım, yasal temsilcilerin sorumluluklarında kusurun aranıp aranmayacağı ile ilgilidir. VUK'taki düzenlemede yasal temsilcilerin ihmalden yani kusurundan kaynaklanan bir durum neticesinde ortaya çıkan vergi borcunun asıl borçludan alınamadığı veya alınamayacağı durumlarda, yasal temsilcilerden tahsil yoluna gidilebilirken; 6183 sayılı Kanun'da kusurlu sorumluluk düzenlenmemiş olup asıl borçlusundan alınamayan kamu alacaklarının yasal temsilcilerinden alınabileceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla VUK kapsamı dışındaki kamu alacaklarında yasal temsilcilerin sorumluluğuna gidilebilmesi için AATUHK'daki düzenlemeye göre kusura ilişkin bir şart aranmamaktadır (Geçer, 2016, s. 227). Fakat özel kanun-genel kanun ayırımında vergisel yükümlülüklerde, VUK'un özel kanun olması nedeniyle vergi alacakları için VUK hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Ancak 04.06.2008 tarihinde 5766 sayılı Kanun ile mükerrer 35. maddeye eklenen “*kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmaz*” ek fıkra hükmü ile yasal temsilcilerin sorumluluğuna ilişkin VUK'taki kusurlu sorumluluk ilkesi kaldırılmak istenmiştir. Oysaki mükerrer 35. maddenin gerekçesinde VUK md. 10'daki güvenceden yararlanamayan vergi dışındaki kamu alacaklarının tahsilini güvence altına almak amacıyla 6183 sayılı Kanun'a bu mükerrer maddenin eklendiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla tartışmaya mahal veren bu düzenleme nitekim Anayasa Mahkemesi'ne konu olmuştur. Aşağıda söz konusu maddi olay ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar incelenmektedir.

3.3.3. Yasal Temsilcilerin Sorumluluğu ile İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı ve Olayın Özeti

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda cumhuriyetin temel bir niteliği olarak düzenlenmiş olan hukuk devleti ilkesi, bireylerin hukuki güvenlik içinde oldukları, devletin iş ve eylemlerinde hukuk kurallarıyla bağlı oldukları bir sistemi ifade eder (Özbudun, 2022, s. 124). Hukuk devletinin bir gereği de idarenin iş ve eylemlerinde bağımsız ve tarafsız bir yargısal denetime tabi olmasıdır. Ancak hukuk devletinin sağlanması için tek başına bunlar da yeterli değildir. Bir de yasaların da anayasaya uygun olarak hazırlanması (Özbudun, 2022, s. 133) ve anayasal denetime tabi olması gerekir. Nitekim Anayasası'nın 11. maddesinde “*Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar anayasa aykırı olamaz*” düzenlemesine yer verilmiş ve 148. maddede de “*Anayasa Mahkemesi, kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve*

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler” düzenlemesiyle; yasaların anayasaya uygunluk denetimi görev ve yetkisi, Anayasa Mahkemesine verilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin bu görev ve yetkisini kullanması ise iki şekilde mümkün olabilmektedir. Bunlardan birisi iptal davası yoluyla bir diğeri de itiraz (def'i) yoluyla mümkündür.

Anayasa'nın 150. maddesiyle yasaların veya yasal düzenlemelerin belirli maddelerinin şekil ve esas yönünden Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla “Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubuna ve üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere” iptal davası açma hakkı verilmiştir. Anayasa Mahkemesi'ne itiraz (def'i) yoluyla başvuru hakkı ise Anayasa'nın 151. maddesi ile mahkemelere verilmiştir. Söz konusu 151. maddedeki düzenleme “bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanıtına varırsa, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır” diyerek mahkemelerin Anayasa Mahkemesi'ne itiraz (def'i) yoluna başvurusunu düzenlemektedir. Bu durumda Anayasa mahkemesi de söz konusu maddi olaya ilişkin yasal hükmün anayasa uygunluğunu denetler ve karara bağlar. Nitekim vergi konularına ilişkin birçok dava da Anayasa Mahkemesi önüne gelmektedir. Bu davalardan biri de Danıştay 4. Dairesi tarafından “6183 sayılı Kanun'un mükerrer 35. maddesine, 4.6.2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanun'un 4. maddesiyle eklenen beşinci ve altıncı fıkraların Anayasa'nın 2. maddesine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi istemidir.”²⁰

Olayın özeti: Davacı A, X Ticaret Limited Şirketi'nin ortağı ve müdürüdür. Ancak davacı A, şirketteki hisselerinin tamamını 30.12.2011 tarihinde noter tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesiyle devrederek ortaklıktan ayrılmış ve müdürlüğü de oybirliğiyle sona erdirilerek 11.01.2012 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirketin 2011/12. dönem katma değer vergisi beyannamesi, 2011/10-12. dönem muhtasar beyannamesi ve 2011 yılı kurumlar vergisi beyannamesi sürelerinde verilmiş ancak tahakkuk eden vergiler ödenmemiştir. Ödenmeyen vergilerin tahsili amacıyla şirket adına ödeme emri düzenlenmiş ve şirkete tebliğ edilmesine rağmen vergi alacağı tahsil edilememiştir. Yapılan malvarlığı araştırmasında da şirket adına kayıtlı taşınır ve taşınmazlar ile banka değerlerinin olmadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine 6183 sayılı Kanun'un mükerrer 35. maddesinin 04.06.2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrası, “Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur” hükmü esas alınarak şirketin vergi borçlarının doğduğu tarihte şirketin yasal temsilcisi olan davacı A adına yasal temsilci sıfatıyla ödeme emri düzenlenmiş ve 03.07.2012 tarihinde tebliğ edilmiştir. Buna karşın, herhangi bir ödeme yapılmaması nedeniyle 31.08.2012 tarihinde haciz bildirisini düzenlenmiş ve davacı A'nın aracına dava konusu haciz tatbik edilmiştir. Davacı A da İstanbul 6. Vergi Mahkemesinde dava açmış ve mahkeme de davacının aracına uygulanan haczin iptaline karar vermiştir. Bunun üzerine Beykoz Vergi Dairesi Müdürlüğü de mahkemenin verdiği kararın bozulması istemiyle temyiz başvurusunda bulunmuştur. Temyiz incelemesini yapan Danıştay 4. Dairesi de söz konusu maddi olayda uygulanan 6183 sayılı Kanun'un mükerrer

²⁰ Anayasa Mahkemesi'nin 19.03.2015 Tarih ve 2014/144 Esas, 2015/29 Karar sayılı İlamı, Resmî Gazete Tarih-Sayı: 3.4.2015-29315.

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

35. maddesine 5766 sayılı Kanun ile eklenen “*Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur*”. “*Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmaz.*” fıkralarının Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesine aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluna başvurmuştur.

İtirazı değerlendiren Anayasa Mahkemesi 19. 03. 2015 tarihinde söz konusu ek iki fıkranın Anayasa’nın 2. maddesine aykırılığı nedeniyle iptaline karar vermiştir.²¹ Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesi ise şöyledir:

“Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlettir. Kanun koyucu, Anayasa’ya ve hukukun genel ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla her türlü düzenlemeyi yapma konusunda takdir yetkisine sahiptir. Kanun koyucunun hukuki düzenlemelerde kendisine tanınan takdir yetkisini anayasal sınırlar içinde adalet, hakkaniyet ve kamu yararı ölçütlerini göz önünde tutarak kullanması ve keyfi davranmaması gerekir. Bu bağlamda, kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli kaynağın elde edilmesi adına Devletin, vergi ve diğer kamu alacaklarının takip ve tahsilini sağlamak üzere hukuki düzenlemeler yapma konusunda takdir yetkisi bulunmaktadır. Ancak, bu konuda bireylerin haklarının ve hukukun genel ilkelerinin de göz önünde bulundurulması hukuk devleti olmanın bir gereğidir.

İtiraz konusu kuralın getiriliş amacının; amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olması hâlinde bu şahısların sorumluluk uygulamasının, amme alacaklarının düzenledikleri kanunlardaki kanuni ödeme sürelerinde veya özel ödeme sürelerinde farklı şahısların olması hâlini de kapsadığı görülmektedir. Kanun koyucu, amme alacağını güvenceye almak bakımından sorumluluğun yaygınlaştırılması yoluna gidebileceği gibi müteselsil sorumluluk da öngörebilir. Ancak amme alacağının doğduğu veya ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilcilerin farklı kişiler olabileceği gerçeği göz önüne alındığında, kural ile getirilen düzenleme vergi ve diğer mali ödev ve sorumluluklarını zamanında ve eksiksiz olarak yerine getiren kanuni temsilcilerin, sonradan kendilerinin görevde olmadığı ve müdahale şanslarının bulunmadığı bir dönemde gerçekleşen bir eylemden müteselsilen sorumlu tutulmaları sonucunu doğurmaktadır. Adalet ve hakkaniyet ilkeleri karşısında, bireyin bu şekilde belirsiz ve güvencesiz bir biçimde kendi kusurundan kaynaklanmayan bir nedenle, başkalarının eylem veya ihmali sonucu oluşacak sorumluluğa ortak olması adalet ve hakkaniyetle bağdaşmaz. Dolayısıyla, itiraz konusu kural hukuk devleti ilkesine; dolayısıyla itiraz konusu kural Anayasa’nın 2. maddesine aykırıdır. İptali gerekir.

Hukuk devletinde kanunlarla kişilerin ekonomik, sosyal ve hukuki yaşam alanlarına yöneltilen müdahaleler öngörülebilir ve geleceğe dönük planlar buna göre yapılabilir. Belirlilik ilkesi, vergi ve diğer kamu alacakları açısından miktar, tarh ve tahsil zamanı ile biçimi gibi vergi ve diğer alacakların esaslı unsurlarının önceden belli ve kesin olmasını gerektirir. 213 sayılı Kanun’un 10. maddesinde, kanuni temsilciler için kabul edilen sorumluluk, kusura dayalı sorumluluktur. Buradaki kusur, vergilendirmeye dair ödevlerin ihlal edilmesidir. Buna göre, 213 sayılı Kanun’un 10. maddesi uyarınca kanuni temsilcilerin sorumlu tutulabilmesi için vergilendirme ödevlerini yerine getirmemiş olması gerekmektedir. İtiraz konusu kuraldan kaynaklanan sorumluluk ise kusursuz sorumluluk esasına dayanmakta olup kamu alacağının borçlu şirketten tahsil edilememesinde kanuni temsilcilerin kusuru bulunmaması dahi sorumlu tutulmasına neden olmaktadır. 213 sayılı Kanun’un 10. maddesinde, kanuni temsilcilerin sorumluluklarına ilişkin hükümlerin düzenlenmiş olması, bu Kanun kapsamındaki amme alacaklarının takibinin itiraz konusu kurala göre yapılmasına engel teşkil etmemektedir. Dolayısıyla itiraz konusu kural nedeniyle, 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacakları da dâhil olmak üzere

²¹ Anayasa Mahkemesi’nin 19.03.2015 Tarih ve 2014/144 Esas, 2015/29 Karar sayılı İlâmı, Resmî Gazete Tarih-Sayı: 3.4.2015-29315.

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

tüm amme alacakları için takip yapılması mümkündür. Bu durumda her iki kanunun aynı maddi olaya uygulanabilmesi nedeniyle, iki ayrı kanuni düzenlemeden hangisinin uygulanacağı konusunda belirsizlik oluşmaktadır. Dolayısıyla itiraz konusu kural, hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa'nın 2. maddesine aykırıdır. İptali gerekir."

4. ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ HUKUKİ BELİRLİLİK İLKESİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Hukuk kurallarının nihai amacı adaleti sağlamaktır. Adaleti sağlayacak olan devletin de tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte eylem ve işlemlerinde hukuka uygun davranması, kişi hak ve özgürlüklerine saygı duyarak onların bu haklarını koruyup güçlendirmesi ve anayasaya aykırı tutum ve davranışlardan uzak durması gerekir.²² Bu bağlamda vergiye ilişkin yasal düzenlemelerin yapılmasından uygulanmasına kadar geçen her aşamada adaletin gözetilmesi gerekir. Hukuk devletinde yasalarla bireylerin ekonomik, sosyal ve hukuksal alanlarına yöneltilen/yöneltilcek olan müdahalelerin öngörülebilmesi; kişilerin de geleceğe dönük planlarını buna göre yapılabilmesi gerekir.²³ Bu bağlamda hukuki belirlilik ilkesi de kişilerin ekonomik, sosyal ve hukuksal alanlarına yöneltilen müdahaleleri öngörülebilmesini sağlamaktadır. Vergi hukukunda belirlilik ilkesi ise vergi miktarının, tarh ve tahsil zamanının, verginin mükellefi ile sorumlularının ve verginin ödenmesi bakımından sorumluluk halleri gibi vergilendirmenin esas unsurlarının önceden belirli ve kesin olmasını gerektirir.

Söz konusu mükerrer 35. maddenin son iki fıkrası, vergi hukukunda yasal temsilcilerin sorumluluğunda bir muallaklığa ve ikiliğe sebep olmuştur. Adeta kamu alacağının garanti altına alınması için Vergi Usul Kanunu'ndaki kusurlu sorumluluk ilkesi devre dışı bırakılmaya çalışılmıştır. Oysa vergilendirme yetkisi devletin sahip olduğu en büyük yetkilerden birisidir. Çağdaş modern devletlerde olduğu gibi belli ve kesin çizgilerle sınırlandırılmış anayasal ilkeler çerçevesinde devletin bu yetkisini kullanması gerekmektedir.²⁴ Aksi takdirde devlete güvensizlik doğacak ve bu güvensizlik vergisel ödevlerini dürüst bir şekilde yerine getiren mükellef, sorumlu ve temsilcileri vergi kaçırmaya, vergiye karşı direnç göstermeye itecektir ki; bu durum istenilmeyecek bir durumdur. Elbette ki, kamusal mal ve hizmetler için ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanması için yasa koyucu, vergi ve diğer kamu alacaklarının takip ve tahsilinin sağlanması konusunda, yetkisini kullanarak amme alacağını güvence altına alacak gerekli yasal düzenlemeleri yapabilir.²⁵ Ancak yasa koyucu, hukuki düzenlemeler yaparken anayasal sınırlar içinde kalmalı; adalet, hakkaniyet ve kamu yararı ilkelerini göz önünde bulundurarak keyfi tutum ve davranışlardan uzak durmalıdır. Nitekim Anayasa Mahkemesi de 6183 sayılı Kanun'un mükerrer 35. maddesine 5766 sayılı Kanun'un 4. maddesiyle eklenen son iki fıkranın hukuk devleti ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle 19.03.2015 tarihinde iptaline karar vererek Türk vergi hukukunda yasal temsilcilerin sorumluluğuna ilişkin belirsizliği giderecek yerinde bir karar vermiştir.

²² Anayasa Mahkemesi'nin 19.03.2015 Tarih ve 2014/144 Esas, 2015/29 Karar sayılı İlamı, Resmî Gazete Tarih-Sayı: 3.4.2015-29315.

²³ Anayasa Mahkemesi'nin 19.03.2015 Tarih ve 2014/144 Esas, 2015/29 Karar sayılı İlamı, Resmî Gazete Tarih-Sayı: 3.4.2015-29315.

²⁴ Anayasa Mahkemesi'nin 19.03.2015 Tarih ve 2014/144 Esas, 2015/29 Karar sayılı İlamı, Resmî Gazete Tarih-Sayı: 3.4.2015-29315.

²⁵ Anayasa Mahkemesi'nin 19.03.2015 Tarih ve 2014/144 Esas, 2015/29 Karar sayılı İlamı, Resmî Gazete Tarih-Sayı: 3.4.2015-29315.

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

SONUÇ

Hukuk devleti, birey hak ve özgürlüklerini hukuki güvence ile koruyan devlettir. Hukuk devletinin bir gereği de yasal düzenlemelerde belirliliği ve öngörülebilirliği sağlamaktır. 6183 sayılı Kanun'a 5766 sayılı Kanun ile eklenen son iki fıkra, yasal temsilcilerin sorumluluğundaki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkelerine zarar vermiştir. 2008 yılından 2015 yılına kadar yürürlükte olan bu yasal düzenleme nedeniyle belki de birçok mağduriyet yaşanmış, bu mağduriyete maruz kalanların mabeyninde devlet algısı zedelenmiştir. Nitekim Anayasa Mahkemesi 2015 yılında verdiği kararlarla bundan sonra yaşanacak mağduriyetlere dur demiş ve mükerrer 35. maddeye eklenen son iki fıkranın iptaline karar vermiştir. Ancak burada önemli olan husus mağduriyetlerin hiç yaşatılmamasıdır. Bunun için de yasama organının yasal düzenlemeler yaparken ince eleyip sık dokuması ve Anayasa'da belirtilen hukuk devlet ilkesi ve onun gereği olan hukuki güvenlik ve hukuki belirlilik ilkesi gibi temel prensipler doğrultusunda hareket etmesi gerekir.

Devlet, sahip olduğu en büyük yetkilerden biri olan vergilendirme yetkisini, çağdaş modern devletlerde olduğu gibi belli ve kesin çizgilerle sınırlandırılmış anayasal ilkeler çerçevesinde kullanmalıdır. Yasal düzenlemeler yapılırken anayasal sınırlar içinde kalınmalı; adalet, hakkaniyet ve kamu yararı prensipleri çerçevesinde düzenlemeler yapılarak; keyfi tutum ve davranışlardan uzak durulmalıdır. Vergilemeye ilişkin yasal düzenlemelerde hazine yararı göz önünde tutulurken hakkaniyet ve adalet ölçütleri asla devre dışı bırakılmamalı, hukuki düzenlemelerin nihai amacının adaleti sağlamak olduğu unutulmamalıdır. Zira hak ve adalet, devleti ayakta tutan temel prensiplerdendir. Bu prensiplerin kaybedilmemesinde, hukuk devletinin bir ilkesi olan hukuki güvenliğin sağlanması ve de onun en önemli gereklerinden olan hukuki belirlilik ilkesinin gözetilmesi zaruridir.

KAYNAKLAR

- Aksoy, Ş. (2010). *Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi* (6. Baskı). İstanbul: Filiz Kitabevi.
- Akyürek, Ö. (2015). Şirketlerin vergi borcunu ödemesinde perde arkasındaki temsilcilerin sorumluluğu. *Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 1(1), 25-37.
- Aktan, C. C., Dileyici D. & Saraç, Ö. (2002). *Vergi, zulüm ve isyan*. Ankara: Phoenix Yayınevi.
- Altundiş, M. (2008). Hukuki güvenlik ilkesi. *Yasama Dergisi*, (10), 60-94.
- Anayasa Mahkemesi'nin 19.03.2015 Tarih ve 2014/144 Esas, 2015/29 Karar sayılı İlamı, Resmî Gazete Tarih-Sayı: 03.04.2015-29315.
- Anayasa Mahkemesi'nin 29.04.2003 Tarih ve 2003/30 Esas, 2003/38 Karar sayılı İlamı, Resmî Gazete Tarih-Sayı: 09.07.2003-25163.
- Ayyıldırım, K., Demirli, Y. & Ayyıldız, Y. (2015). Tüzel kişilerde kanuni temsilcilerin sorumluluğu ve Anayasa Mahkemesi iptal kararının değerlendirilmesi. *Vergi Dünyası Dergisi*, (408), 76-89.
- Bozdoğan, D. & İlk, E. (2016). Vergilendirme yetkisinin bir sınırlandırıcısı olarak hukuki güvenlik ilkesi. *Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives*, 4 (2), 28-38.
- Can, O. (2005). Belirlilik İlkesine Anayasal Bakış. *Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 9 (1-2), 89-125.
- Çağan, N. (1982). *Vergilendirme yetkisi*. İstanbul: Kazancı Hukuk Yayınları.

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

- Çağlar, S. (2013). *Hukuk devleti açısından hukuki belirlilik-hukuk güvenliği ilişkisi*. Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 277.
- Çaptuğ, M. (2021). Hukuki güvenlik ilkesi. *Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi*, 9, (17), 133-160.
- Çomaklı, Ş. & Gödekli, M. (2011). *Vergilemede anayasal prensipler*. Ankara: Savaş Yayınevi.
- Dönmez, R. (2005). *Vergi icra hukukunda haciz yolu ile takip*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Ekeryılmaz, Ş. & Gürdal, T. (2023). Hukuki güvenlik ilkesi ve unsurları üzerine bir inceleme. *Kapanaltı Dergisi*, (4), 1-11.
- Erdoğan, M. (2011). *Anayasa hukuku*. (7. Baskı). Ankara: Orion Kitabevi.
- Geçer, A. E. (2016). Kanuni temsilcilerin amme borçlarından sorumluluğu: kusurlu sorumluluk ve kusursuz sorumluluk. *Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, (20) 3, 211-236.
- Gerçek, A., Çetin Gerger, G., Taşkın, Ç., Bakar, F. & Güzel S. (2015). *Mükellef hakları: Türkiye perspektifi ve geliştirilmesi*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Gülçiçek, B. & Güler, E. (2012). Kanuni temsilcilerin 213 sayılı V.U.K. ve 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümleri uyarınca sorumlulukları. *Vergi Raporu Dergisi*, (149), 45-58.
- Güneş, G. (2011). *Verginin yasallığı ilkesi*. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
- Gürdal, T. & Ekeryılmaz, Ş. (2018). Vergilemede hukuki güvenlik ilkesinin Danıştay kararları ışığında incelenmesi. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi*, 13 (2), 205-226.
- Karakoç, Y. (2004). *Genel vergi hukuku*. (3. Baskı). Ankara: Yetkin Yayınları.
- Kırbaş, S. (2003). *Vergi hukuku-temel kavramlar, ilkeler ve kurumlar*. (15. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.
- Kızılot, Ş. & Taş, M. (2010). *Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi*. (2. Baskı). Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.
- Mutlu, F. (2024). Türk vergi hukukunda hukuki güvenlik ilkesinin değerlendirilmesi. *Akademik Düşünce Dergisi*, (9), 18-29.
- Öncel, M., Kumrulu, A. & Çağan, N. (2018). *Vergi hukuku*. (27. Baskı). Ankara: Turhan Kitabevi.
- Öner, E. (2014). *Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi*. (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Özbudun, E. (2022). *Türk anayasa hukuku*. (22. Baskı). Ankara: Yetkin Yayınları.
- Taylar, Y. & Artun, E. S. (2022). İpotekli gayrimenkullerin cebri satışlarında yeni malikin emlak vergisi açısından müteselsil sorumluluğu: Belirlilik ilkesi çerçevesinde bir değerlendirme. *Türkiye Adalet Akademisi Dergisi*, 13 (49), 245-264.
- Tekbaş, A. (2010). Vergi kanunlarının tabi olduğu anayasal ilkeler. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, (12), 123-191.
- Turhan, S. (1998). *Vergi teorisi ve politikası*. İstanbul: Filiz Kitabevi.
- Uluatam, Ö. (1995). *Örnekler, belgeler ve mahkeme kararlarıyla -vergi hukuku- genel esaslar ve vergiler*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Üyümez, M. E. (2010). *Yüksek mahkemelerin kararları ışığında vergilemede eşitlik ilkesi*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları; No.214.

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,
<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=213&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=4>,
Eriřim Tarihi: 09.09.2024.
- 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, <https://www.mevzuat.gov.tr/#anayasa>, Eriřim Tarihi:
10.09.2024.
- 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Deęişiklik Yapılması Hakkında Kanun, <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/06/20080606M1-1.htm>, Eriřim Tarihi: 06.09.2024.
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6183&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=3>,
Eriřim Tarihi: 10.09.2024.

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

Azerbaycan'da Mevcut Demografik Durumun Değerlendirilmesi

Evaluation Of The Current Demographic Situation in Azerbaijan

Jale ALİYEVA²⁶

ÖZET

Modern çağda dünya ülkelerini ilgilendiren küresel sorunlardan biri de demografik süreçlerde yaşanan değişimlerdir. Günümüzde dünya nüfusunun artması ve demografik süreçlerde yaşanan değişimler, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde uygulanan politikaları önemli ölçüde etkilemektedir.

Birleşmiş Milletler Örgütü'nün Nüfus Fonu'nun 2024. yılda hazırladığı “Demografik Değişim ve Sürdürülebilirlik” raporunda böyle bahs ediliyor: “Bizler eşsiz bir demografik anda yaşıyoruz. Demografik durum ülkeye ve bölgeye göre büyük ölçüde değişmektedir. Bazı ülkeler hızlı nüfus artışından endişe duyarken, diğerleri hızlı düşüşten endişe duyuyor. Bazı ülkeler “çok fazla” göçmenden endişe duyarken, diğerleri hızlı göçün sonuçlarından korkuyor” (UNFPA, 2024). Ülkeler, karşılaştıkları bu değişiklikleri çeşitli çözümlerle düzeltmeye çalışıyorlar.

Raporda yer alan hususlar, demografik durumun ülkelerin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bu durum ülkelerin demografik değişimlere uygun politikalar geliştirmesini gerektirmektedir.

Azerbaycan'da demografik durumda da son yıllarda bazı değişiklikler yaşandı. Makalede son yıllarda Azerbaycan'da demografik durumdaki değişiklikler incelenmektedir. Yapılan analizde ülkenin demografik durumunun nüfus artışı, nüfusun yaşlanma sürecine yönelik bir tehdidin varlığı, göç ve kentleşme gibi temel kriterlerle şekillendiği ortaya çıktı. Toplam nüfus artıyor, ancak artış hızı önceki yıllara göre yavaşlıyor. 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla nüfusu 10 milyon 180,8 bin olan Azerbaycan'da demografik göstergeler hem şehirlerde hem de köylerde farklı dinamiklere sahip. Şehirlerde yaşayan insan sayısı giderek artmaktadır, Bakü ülke nüfusunun önemli bir bölümünü barındırmakta ve ülkenin ekonomik ve sosyal merkezi olarak önemini korumaktadır.

İstatistiksel verilerin analizine göre, son yıllarda Azerbaycan'da doğal nüfus artış hızında dalgalanmalar görülmektedir. Nüfusun cinsiyet yapısına ilişkin istatistiklere göre, 5 milyon 67,2 bin kişi erkek, 5 milyon 113,6 bin kişi ise kadınlardan oluşuyor. Başka bir deyişle toplam nüfusun %49,8'i erkek, %50,2'si ise kadındır. Azerbaycan'da doğumda ortalama yaşam süresi 76 yıldır. Erkeklerde bu gösterge 73,5 yıl, kadınlarda ise 78,4 yıldır.

Anahtar Kelimeler: *Azerbaycan Cumhuriyeti, demografik durum, doğal artış, doğum, evlilik ve boşanma*

²⁶ Dr. Jale Aliyeva. Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı İktisat Enstitüsü, Azerbaycan Üniversitesi, Ekonomi ve Yönetim Fakültesi. jale-2015@rambler.ru, ORCID: 0000-0003-4469-6399

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

Jel Kodu: J11, J12, J13

ABSTRACT

One of the global problems that worries the countries of the world in modern times is the changes in demographic processes.

In the UN Population Fund's 2024 report, "Demographics change and sustainability" says: "*We live in a unique demographic moment. The demographic situation varies greatly between and within countries and regions. Currently, some countries are concerned about rapid population growth, others are concerned about rapid decline. Some countries are alarmed by "too many immigrants", while others fear the consequences of rapid emigration*" (UNFPA, 2024). The issues mentioned in the report once again show that the demographic situation is of great importance for the future of countries. Each region and country faces unique demographic challenges and applies different solutions to them. Aging, migration, urbanization and population growth especially affect the social and economic spheres. And this requires countries to develop appropriate policies in accordance with demographic changes.

The demographic situation in Azerbaijan has also undergone certain changes in recent years. Thus, the demographic situation of Azerbaijan is observed according to such basic criteria as population growth, aging, migration and urbanization. The total number of inhabitants is increasing, but the rate of growth has decreased relatively compared to previous years. As of January 2024, as of 01, in Azerbaijan with a population of 10180.8 thousand people, demographics have different dynamics both in cities and villages. The number of people living in cities is growing, and Baku plays a big role in this process. Baku concentrates a significant part of the country's population and retains its importance as an economic and social center of the country. According to the analysis of statistical data, in recent years, fluctuations in the natural population growth rate have been observed in Azerbaijan. According to statistics on the gender structure of the population, 5067.2 thousand people of the population are men, and 5113.6 thousand are women. In other words, 49.8% of the total population is made up of men and 50.2% is made up of women. The average life expectancy at birth in Azerbaijan is 76 years. This figure is 73.5 years for men and 78.4 years for women.

Keywords: *Azerbaijan Republic, demographic situation, natural increase, birth, marriage and divorce*

Jel Codes: J11, J12, J13

GİRİŞ

Demografik faktörler, bir ülkenin gelecekteki gelişim yönünü belirleyen en temel unsurlar arasında yer alır. Azerbaycan'da nüfusun büyüklüğü, dağılımı, yaş yapısı, doğum ve ölüm oranları, göç hareketleri ve aile yapısındaki değişiklikler, ülkenin sosyo-ekonomik yapısının şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Son yıllarda hızla artan kentleşme, kırsal alanlarda yaşanan nüfus kaybı, erken yaşta evlilikler, boşanma oranlarındaki değişiklikler ve doğurganlık oranlarındaki düşüş gibi demografik eğilimler, Azerbaycan'ın gelecekteki toplumsal ve ekonomik gelişimine yön verecek önemli faktörlerdir.

Bu makalede, Azerbaycan'ın demografik durumunun çeşitli yönleri ele alınarak, nüfus hareketlerinin toplumsal yapıya etkileri analiz edilecektir. Ayrıca, kırsal ve kentsel nüfus

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

arasındaki farklar, doğal artış oranlarındaki değişiklikler, erken yaşta evliliklerin toplumsal sonuçları ve boşanma oranlarındaki değişimler detaylı bir şekilde incelenecektir.

1. Azerbaycan'ın kırsal kesimlerindeki nüfusun demografik davranışı

Günümüzde sanayileşme, özellikle gelişmiş ülkelerde, kentleşmeyi hızlandırmıştır. Sanayileşmiş ülkelerde kırsal nüfus azalırken, kentsel nüfus artmaktadır. Dünya Bankası verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 44'ü şu anda kırsal alanlarda, 56-ı kentlerde yaşıyor (World Bank Open). Global kentleşme trendi, tahminlere göre sanayileşmenin ilerleyen aşamalarında hala hız kazanacaktır. Ancak kırsal alanlarda da değişim ve modernleşme çabaları devam etmektedir. Tarımda dijitalleşme, sürdürülebilir tarım teknikleri ve kırsal kalkınma programları gibi unsurlar, kırsal alanlardaki yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedeflemektedir. Uluslararası kuruluşlar, kırsal alanların gelişimini sağlamak ve yaşam standartlarını iyileştirmek için ülkelere çeşitli tavsiyelerde bulunmaktadır.

Azerbaycanda karşılaştırmalı 1920-2023 yıllarında kırsal nüfus 3 kat artarak 4.599,9 bin kişiye, kentsel nüfus ise 14 kat artarak 5.527,2 bin kişiye ulaşmıştır (Tablo 1).

Tablo 1. Azerbaycan'da ikamet yerine göre nüfus değişimi, bin kişi

Yıllar	Kırsal	Kent	Toplam nüfusun yüzdesi olarak, %	
			Kırsal	Kent
1920	1546,4	405,8	79,2	20,8
1930	1818,6	750,9	70,8	29,2
1940	2062,0	1212,0	63,0	37,0
1950	1606,6	1252,3	56,2	43,8
1968	2444,6	2442,9	50	50,0
2000	3925,5	4107,3	48,9	51,1
2010	4222,7	4774,9	46,9	53,1
2020	4497,2	5476,8	45,1	54,9
2021	4531,7	5494,4	45,2	54,8
2022	4560,8	5502,5	45,3	54,7
2023	4599,9	5527,2	45,4	54,6

Kaynak: ARDSK. Azerbaycan'ın demografik göstergeleri. Bakü, 2024. <https://www.stat.gov.az/>

Ülke nüfusunun çoğunluğu 1968 yılına kadar kırsal kesimde yaşarken, sonraki yıllarda kırsal kesimde nüfus azalmaya başladı. Bu dönemde, "kırsal alanlardaki nüfusun artışı, bir yandan tarımda köylü (çiftçi) işletmelerinin gelişmesiyle ilgiliyken, diğer yandan kentsel alanlardaki sanayi işletmelerinin çoğunun tam kapasitede çalışmaması ve bunun sonucunda işsizliğin artması ile alakadar olmuştur" (S. Mehbaliyev, R. Isgandarov, 2002). Nüfusun kentsel alanlara yerleşmeyi tercih etmesi, büyük ölçüde kentlerin sosyo-ekonomik açıdan daha avantajlı imkânlar sunmasıyla doğrudan ilişkilidir. Kentlerde eğitim, sağlık, iş olanakları ve altyapı daha gelişmiş olup, bu da bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırır. Ayrıca, kentlerdeki modern yaşam tarzı, kültürel zenginlikler ve hizmet sektörlerinin çeşitliliği, nüfusun kent merkezlerine yönelmesinde belirleyici faktörler arasında yer almaktadır. Bu durum, kentsel alanlardaki nüfus yoğunluğunun artmasına, kırsal kesimde ise nüfusun azalmasına yol açmaktadır. Uzun vadede ise bu dengesizlik, bölgesel sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin derinleşmesine neden olabilir. Bu tür farklılıklar, yalnızca yaşam standartları açısından değil, aynı zamanda yerel kalkınma, iş gücü piyasası ve toplumsal yapılar üzerinde de olumsuz etkiler yaratmaktadır. 2020'den itibaren kırsal nüfusun özgül ağırlığında yine hafif bir artış görülebilir.

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

2023 yılında Azerbaycan'da nüfusun% 54,6'sı kentsel alanlarda,% 45,4'ü kırsal alanlarda yaşıyordu. Kırsal nüfusun cinsiyet bölünmesine göre nüfusun 2417,1 bini erkek, 2370,8 bini kadındı.

Azerbaycan'ın kırsal kesimlerindeki demografik durum ve yaşam standardı kendine özgü özelliklere sahiptir. Kırsal nüfusun yaşam standardı ve sosyal güvencesi kentsel alanlara göre daha düşük olmasına rağmen kırsal alanlarda doğal büyüme yüksektir.

Kırsal kesimde yaşamın birçok avantajları vardır. Yaşam maliyetlerinin ucuz olması, ekolojik olarak sağlıklı gıda ürünlerine erişim imkanı, sessiz ortam, doğayla sürekli yakın temas, daha az çevre kirliliği vb. avantajlar arasında yer almaktadır. Kırsal kesimde yaşamın dezavantajları arasında sınırlı iş olanakları, yetersiz altyapı (enerji, ulaşım, bilgi ve iletişim ağları), düşük kalitede sağlık ve eğitim hizmetleri ve az sayıda eğlence mekanının olması yer almaktadır. Ayrıca kırsal kesimdeki üretim kapasitesinin düşük olması, tüm işgücü kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasına olanak vermemektedir. Kırsal kesimdeki sosyo-ekonomik geri kalmışlık, cumhuriyetimizde kırsal nüfusun bir kısmının, özellikle gençlerin Bakü'ye göç etmesine neden olmaktadır. Düzenleyici bir tedbir olarak, kırsal kesimde nüfusun kalmasını teşvik edecek, kırsal kesimde sosyo-ekonomik kalkınmayı sağlayacak, yeni iş alanları yaratacak ve istihdam olanaklarını artıracak adımların atılması önerilmektedir.

2. Azerbaycan'da doğal artış, doğum ve ölüm

İstatistiksel verilere göre, Azerbaycan'da son yıllarda doğal nüfus artış hızında dalgalanmalar gözlemlenmiştir (Tablo 2). 2000 yılında doğal artış 70 bin kişiyken, 2015 yılında bu sayı 112 bin kişiye yükselmiştir. Ancak, sonraki yıllarda bu artış azalarak 2021'de 35,4 bin kişiye gerilemiştir. Son yıllarda doğal nüfus artışında yeniden bir yükseliş gözlemlenmiş olup, 2022'de bu rakam 62 bin kişiye, 2023'te ise 52,5 bin kişiye ulaşmıştır. Doğal artıştaki düşüş, ölüm oranlarındaki artış, boşanmalardaki yükselme ve evlilik ile doğum oranlarındaki azalmadan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Covid-19 pandemisinin de doğal büyüme üzerindeki etkisi önemli olmuştur. 2000-2023 yılları arasındaki dönemde, bin kişiye düşen ölüm oranının en yüksek olduğu yıllar 2020 ve 2021 olmuştur. 2020'de bin kişiye düşen ölüm sayısı 7,7 iken, 2021'de bu oran 6'ya gerilemiştir.

Tablo 2. Azerbaycan'da doğal nüfus artışı

yillar	kişi			bin nüfus başına		
	doğal artış	doğum sayısı	ölüm sayısı	doğal artış	doğum sayısı	ölüm sayısı
2000	70293	116994	46701	8,8	14,7	5,9
2005	89939	141901	51962	10,7	16,9	6,2
2010	112063	165643	53580	12,5	18,5	6,0
2015	111513	166210	54697	11,7	17,4	5,7
2019	85263	141179	55916	8,6	14,2	5,6
2020	50924	126571	75647	5,1	12,7	7,6
2021	35406	112284	76878	3,5	11,2	7,7
2022	62036	122846	60810	6,2	12,2	6,0
2023	52470	112620	60150	5,2	11,1	5,9

Kaynak: ARDSK. Azerbaycan'ın demografik göstergeleri. Bakü, 2024. <https://www.stat.gov.az/>

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

Uzun yıllar boyunca çok çocuklu ailelerin sayısı fazla olsa da, son yıllarda daha az çocuk sahibi olmak tercih edilmektedir. Çok çocuklu ailelerin sayısındaki azalma, aile harcamalarının artması ve hanehalkı bütçesinde çocuklara yönelik harcamaların önemli bir yer tutmasından kaynaklanmaktadır. Diğer yandan, bu durum gençler arasındaki aile planlamasıyla da ilişkilidir. Genç bir ailede doğacak çocuk sayısının aile bütçesine göre belirlenmesi, olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Doğurganlık katsayısı ise önemli ölçüde azalmıştır (Diyagram 1).

Diyagram 1. Azerbaycan'da toplam doğurganlık katsayısı

Kaynak: ARDSK. Azerbaycan'ın demografik göstergeleri. Bakü, 2024. <https://www.stat.gov.az/>

Doğurganlık katsayısı, bir kadının üreme döneminde doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eder. Bu gösterge 2000 yılında 2,0 iken, 2023 yılında 1,6'ya düşmüştür. Toplam doğurganlık hızındaki azalma, özellikle boşanmaların artması ve yaşam koşullarındaki zorluklardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, “Azerbaycan'da doğan çocuklar arasında cinsiyet ayrımcılığı bulunmaktadır; erkek çocuklarına daha fazla öncelik verilmektedir”. Bu oran önemli ölçüde kötüleşmeye devam ederse, 2050 yılına gelindiğinde her yıl doğan erkek çocuk sayısının, kız çocuk sayısını 12.000-15.000 arasında geçmesi beklenmektedir” (UNFPA Azerbaycan, 2014). Bu durum, doğurganlık katsayısını da etkilemektedir. Tüm dünyada üreme oranlarında düşüşler gözlenmektedir. Dünya Bankası'na göre bu rakam 2000'de 2,7'den 2021'de 2,3'e düştü.

3. Azerbaycan'da erken evlilikler

Erken yaşta evliliğin, kız çocuklarının eğitimden uzak kalmasına yol açtığı herkes tarafından bilinmektedir. Ayrıca, gebelik ve erken doğum, genç kızlar için ciddi sağlık riskleri oluşturur. UNICEF, erken yaşta evliliği, tüm dünyadaki kız çocuklarının yaşamını, refahını ve geleceğini tehdit eden bir durum olarak değerlendirmektedir. Kuruluşun verilerine göre, dünyada her beş kız çocuğundan biri erken yaşta evlendirilmektedir. “Erken yaşta evliliğin nedenleri, ülkelere ve kültürlere göre farklılık göstermekle birlikte, yoksulluk, eğitim olanaklarının yetersizliği ve sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olması başlıca nedenler arasında yer almaktadır. Bazı aileler, ekonomik yüklerini hafifletmek veya gelir elde etmek amacıyla kızlarını evlendirirken, bazıları ise kızlarının geleceğini güvence altına alacağına ve onları koruyacağına inandıkları için bu kararı almaktadır” (UNICEF, Child marriage).

Erken yaşta evlilik ve genç yaşta hamilelik, sadece anne ve bebeği değil, aynı zamanda toplumu da olumsuz etkileyen sorunlardır. Böyle genç bir anne, topluma katkı sağlamak yerine, ailesiyle birlikte toplumun yükünü artırmaktadır. Erken yaşta evliliğin önlenmesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin de temel amaçlarından biridir. Ergenlik çağındaki hamilelikler, ciddi sağlık, sosyal ve ekonomik sonuçları olan küresel bir olgudur. İstatistikler dünya genelinde erken doğumlarının azaldığını gösterse de bu durum bölgelere göre değişiklik

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

göstermektedir. Ergen yaşta hamilelik, eğitim seviyesi veya ekonomik durumu düşük olan nüfus arasında daha yaygındır.

Erken yaşta evlilikler, Azerbaycan toplumunun tarihsel bir özelliği olarak kabul edilmelidir. Profesör Ş. Muradov, cumhuriyetimizin güney ve kuzey bölgelerinde, özellikle köylerinde, 15-16, hatta 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarının evlendirilmelerinin bir gelenek haline geldiğini vurgulamaktadır. *"Bazı bölgelerde, özellikle kırsal kesimlerde, bu tür evlilikler ve bu evliliklerden doğan çocuklar çoğu zaman toplumdan ve resmi devlet organlarından gizli tutuluyordu; bu da ilerleyen dönemlerde bu aileler için ciddi sorunlar ve aile içi çatışmalara yol açıyordu"* (Muradov, 2021). Profesör, 1967 yılından bu yana kız çocuklarının evlenme yaşının 16'dan 18'e çıkarılmasını, kızların evlenmeden önce meslek edinmelerine, uzmanlık kazanmalarına ve kültürel seviyelerini yükseltmelerine olanak sağlaması bakımından olumlu bir gelişme olarak değerlendirmektedir.

Ancak, ülkemizde erken yaşta anne olanların sayısı hâlâ az değildir (Tablo 3). 2022 yılında doğan 122 bin 846 çocuğun 12 bin 392'sinin (yüzde 10,1) annesi 20 yaşın altındaydı. 2023 yılında doğan 112 bin 620 çocuğun 11 bin 594'ünün (yüzde 10,3) annesi 20 yaşın altındaydı.

Tablo 3. Azerbaycan'da anne yaşına göre, yaş grupları üzere canlı doğum sayısı, kişi

yıllar	20 yaşa kadar	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50'nin üzerinde
2000	11407	45195	31939	18263	8154	1884	129	23
2005	15266	59805	39445	17272	7653	2226	216	18
2010	21035	70530	46351	18775	6958	1760	202	32
2015	18056	67807	50080	21430	7231	1435	133	38
2020	12209	43625	40686	21207	7184	1415	184	61
2021	9476	35436	36711	21495	7528	1436	156	46
2022	12392	40580	38038	21930	8024	1569	250	63
2023	11594	36384	33783	20672	8129	1677	282	99

Kaynak: ARDSK. Azerbaycan'ın demografik göstergeleri. Bakü, 2024.

https://www.stat.gov.az/source/demography/az/003_1.xls

Azerbaycan'da en fazla çocuk, 20-29 yaş arasındaki kadınlar tarafından doğurulmuştur. 2023 yılında doğan çocukların 36.384'ü (%32,3) 20-24 yaşlarındaki annelerden, 33.783'ü (%30) ise 25-29 yaşlarındaki annelerden doğmuştur. Canlı doğumların 20.672'si (%18,4) 30-34 yaşlarındaki kadınlar tarafından gerçekleşmiştir. İstatistiksel verilerin analizi, incelenen dönemde 20-34 yaşlarındaki kadınların nüfusun doğal artışında belirleyici bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, 50 yaş ve üzerindeki kadınların doğurduğu çocuk sayısının arttığı görülmüştür. 2000 yılında bu yaş grubundaki kadınlar tarafından doğan çocuk sayısı 23 iken, 2023 yılında bu rakam 99'a yükselmiştir.

4. Azerbaycan'da evlilik ve boşanma

Demografik durumun analizi, evlilik ve boşanma oranlarındaki değişikliklerin incelenmesini de gerektirir. *"Evlilik, boşanma ve aile gelişimi büyük ölçüde ülkedeki sosyoekonomik koşullara, mevcut gelenek ve göreneklere ve temel demografik göstergelere (doğum oranı, ölüm oranı, doğal nüfus artışı, yaş ve cinsiyet yapısı) bağlıdır"* (Muradov, 2021). Azerbaycan Cumhuriyeti kanunlarına göre, evlilik yaşı her iki cinsiyet için de 18 olarak belirlenmiştir.

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

Cumhuriyetimizde aile ve evlilik hakları Azerbaycan Cumhuriyeti Aile Kanunu'nda yer almaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'nın “evlilik hakkı” başlıklı 34. maddesine göre, “*evlilik karşılıklı rıza ile yapılır, evlilik devletin koruması altındadır, karı koca hakları eşittir*” (Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, 1995).

Ülkemizde 2000-2023 yılları arasındaki karşılaştırmalı dönemde, evlenme ve boşanma oranlarında iniş çıkışlar olsa da, genel olarak artış yaşandığı gözlemlenmektedir (Diyagram 2).

Diyagram 2: Azerbaycan'da resmi olarak kayıtlı evlilik ve boşanma sayısı, kişi
Diyagram 2. Azerbaycan'da resmi olarak kayıtlı evlilik ve boşanma sayısı, kişi

Kaynak: ARDSK. Azerbaycan'ın demografik göstergeleri. Bakü, 2024.
https://www.stat.gov.az/source/demography/az/006_1.xls

Evlenenlerin sayısı, 39 bin 611'den 54 bin 200'e yükselmiştir. En fazla evlilik 2010 yılında kaydedilmiş olup, bu yıl 79 bin 172 evlilik gerçekleşmiştir. Covid-19 salgını, evlilik sayılarını da etkilemiştir. Pandemi sürecinde düğün törenlerinin yasaklanması ve evden çıkma kısıtlamaları, toplumda planlanan evliliklerin çoğunun ertelenmesine yol açmış ve 2020 yılında evlilik sayısında keskin bir düşüş görülmüştür. Azerbaycan'da bu dönemde 35 bin 348 evlilik gerçekleşmiştir.

Boşanmanın nedenleri çok yönlüdür ve ülkelere ve bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Boşanma nedenleri, zengin ve fakir ülkeler arasında farklılıklar göstermektedir. Boşanma oranlarının düşük olmasında din, boşanma yasaları, boşanmış nüfusa yönelik sosyal destek ve iş olanaklarının yetersizliği gibi faktörler etkili olmaktadır.

Boşanma oranlarının yüksek olmasına katkıda bulunan faktörler de bulunmaktadır. Bazı ülkelerde bu durum, boşanma sürecinin hızlı ve ucuz olmasıyla ilişkilendirilirken, bazı ülkelerde ise kadınların eğitilmiş olması ve maddi özgürlüğe sahip olmalarıyla bağlantılıdır. Boşanmanın en sık görülen nedenleri arasında aldatma, erken yaşta evlilik, maddi sıkıntılar, uyumsuzluk bağımlılığı ve aile içi şiddet yer almaktadır. Boşanmanın nedenleri, genel olarak ekonomik, sosyal, sosyobiyolojik, demografik ve psikolojik faktörler olarak sınıflandırılmaktadır.

"Ülkemizde boşanma, çoğunlukla ailenin yapısı ve işlevlerinde meydana gelen değişikliklerle ilgilidir; özellikle kadınların eğitim ve istihdam düzeylerinin artması, ekonomik

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

bağımsızlıklarının güçlenmesi sonucu aile içi ilişkilerde iyileşmeler, artan talep ve evliliğin giderek daha fazla sevgi, karşılıklılık ve çıkar temeline dayanmasıyla ilişkilidir" (Muradov, 2008). Toplumun boşanmaya bakış açısı da değişmiştir. *"Modern bir kadın, kariyer gelişimini engelleyecekse ikinci bir çocuk sahibi olmayı reddeder."* *"Üçüncü bir çocuğun doğumu söz konusu değildir"* (Yaşam Sosyolojisi 2., 2018). 2000-2023 yılları arasında boşanma sayısında dört kat artış yaşanmıştır. Boşanma sayısı, 5 bin 478'den 21 bin 688'e yükselmiştir.

SONUÇ

Bu analiz, Azerbaycan'da demografik değişimleri incelemektedir. Azerbaycan'da özellikle kırsal ve kentsel nüfus arasında belirgin bir ayırım bulunmaktadır. 1968 yılına kadar kırsal nüfus ülke nüfusunun büyük bir kısmını oluştururken, bu dengenin kentsel alanlar lehine değiştiği gözlemlenmektedir. 2023 yılı itibarıyla nüfusun %54,6'sı kentsel alanlarda yaşarken, kırsal nüfusun oranı %45,4 seviyelerine gerilemiştir. Bu değişim, özellikle kırsal kesimdeki yaşam standardı farkları, iş imkanları ve altyapı eksikliklerinden kaynaklanmaktadır.

Azerbaycan'da doğal nüfus artışında 2000-2023 yılları arasında dalgalı bir seyir izlenmektedir. 2020-2021 yıllarında yaşanan pandemi etkisiyle düşüş göstermiştir. 2023 yılında doğal artış yeniden artış eğilimine girmiştir. Doğurganlık katsayısındaki azalma, daha az çocuk sahibi olma tercihi ve evlilik oranlarındaki değişiklikler, demografik yapının gelecekteki seyrini etkileyecek önemli faktörler arasında yer almaktadır.

Azerbaycan'da erken yaşta evliliklerin yaygınlığı, özellikle kırsal kesimlerde önemli bir sosyal sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Erken evliliklerin önlenmesi ve eğitimli kadın nüfusunun artırılması, toplumun sürdürülebilir kalkınması açısından önemli bir adımdır. Bu durumu iyileştirebilmek için eğitim, sağlık hizmetlerine erişim ve ekonomik fırsatlar sağlanması gerektiği açıktır.

Genel olarak, evlilik ve boşanma oranlarında artış yaşanmıştır. Evliliklerdeki düşüş ise özellikle Covid-19 salgınının etkisiyle yaşanmıştır.

KAYNAKÇA

- UNFPA (2024). Demographic Change and Sustainability. <https://www.unfpa.org/publications/demographic-change-and-sustainability>
- World Bank Resmi web sitesi. Rural population growth (annual %). <https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZG>
- S. Mehbalıyev, R. Isgandarov (2002). İşgücü piyasası ve nüfusun sosyal korunması. Bakü, "Chasıoğlu" Yayınevi.
- UNFPA Azerbaycan, (2014). Azerbaycan'da doğan çocukların cinsiyet oranının bozulmasının altında yatan mekanizmalar: nitel ve nicel bir çalışma. https://azerbaijan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_Azerbaijan_country_profile_AZE.pdf
- UNİCEF. For every child. Child marriage. <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>
- Muradov, Ş. (2021). Azerbaycan Cumhuriyeti'nin demografik gelişimi: tarihi değişimler, yeni eğilimler, sorunlar (1828-2020). Bakü.
- Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası. (1995). 12 Kasım 1995'te yapılan halk oylamasıyla kabul edildi. <https://www.e-qanun.az/framework/897>

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

- Muradov, Ş. (2008). Azərbaycan Cumhuriyeti nüfusunun dinamikləri və yapısı: başlıca demografik və etno-demografik göstergələr (1897-2007). Bakü, Bilim.
<https://www.azstat.org/Kitweb/zipfiles/00579.pdf>
- I.R. Mammadzadeh, (2018). Yaşam Sosyolojisi 2. Bakü, Avrupa Yayınevi.

Sınır Ötesi Kişisel Veri Aktarımı ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Evaluation of the Relationship Between Cross-Border Personal Data Transfer and Foreign Direct Investments (FDI)

Nadire Çoruhlu KAMALIOĞLU²⁷

ÖZET

Dijital dönüşüm neredeyse bütün ülkelerde, vatandaşların kişisel veri mahremiyetlerini koruyabilme gayesiyle çeşitli yasal düzenlemelerin yapılmasını gerekli kılmıştır. Ancak yapılan düzenlemelerde bir yandan dijital ekonominin ihtiyacı olan dijital veri akışının engellenmemesi amaçlanırken bir yandan da bireylerin kişisel veri mahremiyetlerinin korunması amaçlanmıştır. Bu iki amacın aynı anda sağlanması pek de mümkün görünmeyen bir sonucu içinde barındırdığından, her iki amaç arasında hassas bir denge kurulması ülkelerin yüzleşmek zorunda kaldığı en dikkat çekici konular arasında yer almıştır.

Dijital verilerin sınır ötesi aktarımı, çok uluslu şirketlerin (ÇUŞ) baş aktör olduğu doğrudan yabancı yatırımların (DYY) artırılmasına olan etkisi yönüyle de öneme haiz bir konudur. Çok uluslu yapıdaki bu şirketlerin merkezleri, genellikle yatırım yapılmak istenen ülkenin sınırları dışında kalmaktadır, bu sebeple bu şirketler yatırım yaptıkları ülkede elde edilen dijital verilerinin merkezlerine ya da diğer ülkelerde bulunan şubelerine aktarım yapılmasına çoğunlukla ihtiyaç duyacak şirketler arasındadır. Görünen bu ihtiyaçtan kaynaklı olarak daha fazla yabancı yatırımı kendi sınırlarına dahil etmek isteyen ülkelerin, dijital ekonominin ayrılmaz bir parçası olan kişisel verilerin sınır ötesi transferi konusunda yeterli korumayı ve yasal altyapıyı uluslararası mevzuatla uyumlu şekilde sağladıklarını yabancı yatırımcıların bilgisine ve dikkatlerine sunması gerekli olmaktadır. Bu anlamda, kişisel verilerin korunması ve sınır ötesi aktarımı konusunda oluşturulan düzenlemelerden Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GVKT) ise gerek kapsamı gerek uygulama alanı bakımından uluslararası anlamda en fazla kabul görmüş düzenlemelerin başında yer almaktadır.

Bu doğrultuda, çalışmada bu düzenlemeyle uyumlu olmanın çok uluslu DYY girişleri üzerindeki etkisi 65 ülkenin verilerinden faydalanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada 29'u gelişmiş ülkelerden, 36 adedi ise gelişmekte olan ya da geçiş ekonomisine sahip ülkelerden seçilen 65 ülkenin 2010-2020 yılları arasına ait verileri kullanılarak tahminler dinamik panel veri yöntemi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, bir ülkenin kişisel verilerin sınırlar arası akışında ve veri güvenliğine yönelik önlemlerin alınmasında, AB tarafından belirlenen kriterleri sağlayan ülkeler arasında sayılmasının o ülkeye yönelen doğrudan yabancı yatırımlar üstünde pozitif yönlü yani DYY çekici bir etkiye sahip olacağı bulgusuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğrudan yabancı yatırımlar, kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı, kişisel verilerin korunması, AB güvenli ülke.

Jel Kodu: K2, K3, E6, F02, P45

²⁷ Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Başkanlık Müşaviri, ncoruhlu@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-0380-435X

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

ABSTRACT

Digital transformation has required almost all countries to make many legal regulations to protect the personal data privacy of their citizens. However, the regulations aim to prevent the flow of digital data that the digital economy needs, while protecting the personal data privacy of individuals. Since achieving these two goals at the same time involves a result that does not seem possible, establishing a delicate balance between both goals has become one of the most important issues faced by countries today.

Cross-border transfer of digital data is an important issue in terms of its impact on increasing foreign direct investments (FDI), in which multinational companies (MNCs) are the main actors. As the headquarters of these multinational companies are generally located outside the borders of the country in which the investment is intended, these companies are among the companies that will often need to transfer of digital data obtained in the investment country to their headquarters or branches in other countries. Due to this apparent need, countries that want to include more foreign investments within their borders, need to bring to the attention and information of foreign investors that they provide adequate protection and legal infrastructure in accordance with international legislation regarding the cross-border transfer of personal data, which is an integral part of the digital economy. In this sense, the European Union General Data Protection Regulation (GDPR), one of the regulations regarding the protection and cross-border transfer of personal data, is one of the most internationally accepted regulations in terms of both its scope and field of application.

Accordingly, in the study, the impact of compliance with this regulation on multinational FDI inflows was analyzed using data from 65 countries. In the study, estimates were tried to be determined by the dynamic panel data method, using the data for the 2010-2020 period of 65 countries, 29 of which were selected from developed countries and 36 of which were selected from developing or transition economies. As a result of the study, it was found that if a country is counted among the countries that meet the criteria determined by the EU in cross-border transfer of personal data and in taking measures for data security, it will have a positive, FDI attractive effect on direct foreign investments directed to that country.

Keywords: *Foreign direct investments, cross-border transfer of personal data, protection of personal data, EU adequate country.*

Jel Codes: *K2, K3, E6, F02, P45*

GİRİŞ

Teknolojik gelişmeler ile internetin yaygın kullanımı, insanoğlunun hayatında bulunan ve yer değiştirmeye elverişli olan neredeyse herşeyin çok daha kolayca ve çok daha hızlı bir şekilde hareket edebilmesini sağlamıştır. Bunlardan biri ve kuşkusuz günümüzde en önemlisi, global ekonominin can damarı olarak görülen dijital verinin sınır ötesi akışıdır.

Veriler, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerinden yapay zekaya kadar bir çok şeyi beslediğinden dijital ekonominin olmazsa olmaz bir parçası olarak görülmektedir. Verinin sınır ötesi transferi, dijital hale getirilen verinin kaynak ülkenin sınırları dışında dolaşmasını ifade etmektedir. İster Londra ve Güney Afrika'daki ofisler arasında çalışan verilerini paylaşan çok

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

uluslu bir şirket olsun, ister Amerika Birleşik Devletleri'nde bulut depolamayı kullanan Nairobi'deki bir start-up olsun, isterse Japonya'daki bir sunucuda video izleyen Avrupalı bir kullanıcı olsun, verinin sınır ötesi aktarımı sürekli ve muazzam bir şekilde gerçekleşmektedir (Marwala, 2023).

Veri akışına ilişkin ülkelerin bazı meşru kaygıları bulunmaktadır, bu kaygılar ulusal güvenlik ve bireylerin mahremiyeti kaynaklı olabileceği gibi ekonomik kaynaklı da olabilmektedir. Örneğin, ülkeler, veri ihlallerinden veya uygunsuz kullanımdan korkarak vatandaşlarının mahremiyeti konusunda endişe duyabilmektedir. Benzer şekilde, verilerin casusluk veya siber saldırılar için kullanılabilmesi de ülkelerin ulusal güvenliğe yönelik kaygı taşımalarına sebebiyet vermektedir. Bununla birlikte, işletmelerin verileri ulusal sınırlar içinde tutmasını gerektiren veri yerelleştirme zorunlulukları gibi aşırı kısıtlayıcı veri akışı politikaları da, işletmelerin küresel pazarlara erişmesini ve en gelişmiş teknolojik altyapıları kullanmalarını engelleyerek hem maliyetleri artırma hem de rekabet güçlerini azaltma gibi istenmeyen iktisadi sonuçların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Sınır ötesi veri aktarımına ilişkin kısıtlamalar, çok uluslu şirketlerin iş maliyetlerini de artırabilir çünkü şirketlerin yerel veri merkezleri kurması veya maliyetli veri aktarım hizmetleri için ödeme yapması gerekebilir. Verilere daha az erişim ve daha yüksek maliyetler geçerli olduğunda, işletmelerin inovasyona yatırım yapma olasılıkları da azalmaktadır. Yenilik yapma olasılığın azalması ekonomik büyümeyi de engelleyebilir çünkü işletmeler yenilik yapamadıklarında üretkenlikleri ve rekabet güçleri zarar görür, bu durum nihayetinde kısıtlayıcı ülkenin dijital ekonominin dışında kalmasına, istihdam kaybı yaşamasına ve ekonomik büyümesinin azalmasına neden olabilir.

Ülkeler, dijitalleşen çağın gereği olan veri akışını sağlamak amacıyla çeşitli düzenlemeler yapmışlardır. Ancak yapılan düzenlemlerden bir yandan dijital veri akışının engellenmemesi bir yandan da bireylerin mahremiyetlerinin korunması beklenmektedir. Bu iki beklenti arasında denge kurmak günümüzün dijitalleşen dünyasında ülkelerin yüzleştiği en önemli konular arasında kendine yer edinmiştir. Arupa Birliği (AB) tarafından uygulamaya konulan Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kişisel verilerin sınır ötesi aktarımına dair oluşturulan düzenlemelerin başında yer almaktadır. Bu düzenlemebin yer yönünden uygulanabilirliği, mevzuatın sadece AB ülkeleri ile sınırlı olmaması, AB ülkelerinin vatandaşı olan gerçek kişilerin verilerinin aktarımının söz konusu olduğu her yerde geçerli olması sebebiyle çok geniş bir etki alanına sahip olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda, AB üyesi olmayan ülkelerin de bu düzenlemeye uyum sağlamasının DYY'lerin gereksinim duyduğu dijital verilerin sınır ötesi aktarımını kolaylaştırma anlamında gerekli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Zira, doğrudan yatırımları gerçekleştirenlerin genellikle birden fazla ülke sınırları içinde faaliyet gösteren çok uluslu şirketler (ÇUŞ) olduğu, bu şirketlerin yatırım yapılan ülkede elde edilen verileri merkezlerine ve/veya şubelerine transferine sıklıkla ihtiyaç duyabilecek şirketler olduğu ve AB vatandaşı olan kişilerle temasının çok büyük bir olasılıkla muhtemel olduğu dikkate alındığında, daha fazla yabancı yatırım çekmek isteyen ülkelerin, dijital kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı konusunda AB standartlarını sağlayan ülke statüsünde olduklarını yabancı yatırımcılara göstermeleri gerekli ve önemlidir (Çoruhlu Kamalıoğlu & Varol İyidoğan, 2024, s.253).

Doğrudan yabancı yatırımların farklı bir ülkeye yapılmasında etkili olan faktörler üzerine yapılmış çok sayıda çalışma bulunmaktadır Etkili olduğu düşünülen bu faktörler, yapılan çalışmalarda bazen itici ve çekici faktörler şeklinde, bazen arz yönlü-talep yönlü faktörler

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

şeklinde bazen de kurumsal ve ekonomik faktörler şeklinde başlıklandırılarak ele alınmıştır (Çoruhlu Kamalıoğlu, 2014, ss.59-63). Bu çalışmada analiz edilen “kişisel verilerin sınır ötesi aktarımında AB standartlarında veri güvenliğinin sağlanmış olması” kriteri ise DYY girişleri üzerindeki etkisi daha önce ampirik bir çalışmaya konu edilmemiş olan ve kurumsal faktörler içerisinde sayılabilecek faktörlerden birisidir. Bu doğrultuda, çalışmada özellikle kurumsal faktörler üzerinde durulmuş ve bu faktörlerin DYY girişleri açısından önemi, DYY girişlerinin küresel ve ulusaldaki seyri ile çalışmada kullanılan veri seti ile elde edilen sonuçlara yer verilmiştir.

1. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE KİŞİSEL VERİLERİN SINIR ÖTESİ AKTARIMI

Doğrudan yabancı yatırımlar, giriş yaptığı ülkenin sermaye stoğuna katkı sağlamasının yanında, o ülkenin teknolojik altyapısından istihdam alanlarına, rekabet ortamından yönetim becerilerine kadar bir çok alanda katkısını gösteren yatırımlardır (Yalçiner, 2008, s.87). Bu özelliği sebebiyle, bu yatırımlar gelişmeye çalışan ülkelerde olduğu kadar gelişmiş ülkelerin de öncelikli hedeflerinde yer almışlardır. Hatta bu durum çeşitli bilimsel araştırmalarda genellikle ekonomik faktörler odaklı olarak da ele alınmıştır (Tsai, 1994; Chakrabarti, 2001; Campos & Kinoshita, 2003; Alfaro vd., 2003; Li & Liu, 2004; Sekkat & Varoudakis, 2004; Choi vd., 2016). Zaman içinde yabancı doğrudan yatırımlara etki edebilecek unsurların salt iktisadi kaynaklı olmayacağı anlaşıldığından özellikle 20’nci yüzyılın ikinci yarısından itibaren yapılan çalışmalarda bürokrasinin etkinliği, yolsuzluk, terörün varlığı, insan gücünün niteliği, yasal düzenlemelerin varlığı, yönetim şekli, hukukün üstünlüğü gibi ekonomik olmayan faktörlerin etkisine de odaklanılmaya başlanılmıştır (Çoruhlu Kamalıoğlu, 2014, ss.4-7).

Gelişen teknoloji ve internetin yaygın kullanımı, dijitalleşmeyi hızlandırırken, hayatın her alanını da kendisiyle uyumlu hale getirmeye zorlamıştır. Bu adaptasyon ekonomide de kendini göstermiş ve dijital ekonomi, veri temelli ekonomi kavramları gibi dijitalleşmenin sonucu olan yeni kavramlar ve uygulamalar yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Bu durum DYY’lerin aktörü olan ve sıklıkla birden fazla ülkede faaliyet gerçekleştiren çok uluslu şirketlerin (ÇUŞ), ev sahibi ülkede elde edilen dijital verilerin bu ülkenin sınırları dışındaki merkez yada şubelere aktarımına ihtiyaç duymalarını da beraberinde getirmiştir. Dijital verilerin serbest dolaşımı ihtiyacının, ülkelerin bireysel çalışmaları ile aşılamayacağını anlaşılmış olması Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi bazı örgütleri çeşitli düzenlemeler yapmaya itmiştir. Bu düzenlemeler bazen vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla bazen de bilgi değişiminin sağlanması amacıyla yapılmış olsa da, dijitalleşen ekonominin bir gereği olarak dijital verilerin sınır ötesi aktarımı, kişisel verilerin mahremiyet problemiyle beraber ülkelerin güvenlik sorunlarını da gün yüzüne çıkarmıştır. Avrupa Birliği tarafından 2018 yılında yürürlük kazanan Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) bu problemlerin bertaraf edilebilmesi amacıyla kabul edilen en geniş uygulama alanına sahip düzenlemelerden biridir. Bahse konu AB Tüzüğü, sadece AB ülkeleri ile sınırlı olmayıp, AB üyesi olan ülkelerin vatandaşlarının kişisel verileriyle temas halinde olan her türlü veri işleme ve aktarma faaliyetinde uygulanabilir olması ve bu yönüyle ülkemiz gibi AB’ye üye olmayan ülkelerin de uyum sağlamasının gerekli olduğu düzenlemelerin başında yer alması sebebiyle bu çalışmanın konusu olmuştur. Bildiğimiz üzere gelişmekte olan ülkeler, ekonomik gelişim ve değişim gösterebilmeleri için diğer faktörler yanında yabancı doğrudan yatırımlara da gereksinim duymaktadırlar. Bu kapsamda, gelişmekte

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

olan ülkelerden biri olarak ülkemize 2000-2023 dönemi arasında gelen DYY'lerin %59'unun Avrupa Birliği ülkeleri tarafından gerçekleştirildiği, diğer yandan dünya genelindeki toplam DYY miktarının %65'inin gelişmekte olan ülkelere yapıldığı dikkate alındığında, AB standartlarında bir düzenlemeye sahip olmanın DYY girişleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacağı söylenebilir. (YASED, 2024, s.2).

Dijitalleşme, uluslararası yatırımların yapılabilmesi için kişisel verilerin de sınırları aşacak şekilde aktarımını zorunlu hale getirmiştir. AB, Genel Veri Koruma Tüzüğü sayesinde hem AB üyesi ülkeler arasında veri aktarımına bir standart getirmekte hem de AB üyesi olmayan ülkelerin de bu standartları sağlayabildiklerini gösterme açısından bir prosedür gelişmiştir. Şöyleki, AB üyesi ülkelere, üye olmayan ülkelere ya da uluslararası kuruluşlara bir kişisel veri aktarımı gerekli ise, ya ülke/kuruluşun Avrupa Komisyonunca verilen bir yeterlilik kararı (adequacy decision) haiz olması; ya da aktarım yapılacak ülkede veri sorumlusu ve/veya veri işleyen sıfatını haiz olan tarafın kişisel verilerin korunmasında yeterli gevenceyi sağlayacağını taahhüt etmiş olması ve bu taahhüt hakkında olumlu bir karar verilmiş olması gerekmektedir (GDPR, md.45).

Kişisel verileri sınır ötesi aktarımı konusunda Türkiye'de uygulanmakta olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun da 12 Mart 2024 yılında yapılan değişiklik sonrasında AB mevzuatı ile daha fazla paralellik gösterdiğini ancak buna rağmen Türkiye'nin henüz AB'nin yeterlilik kararını alan güvenli ülkeler listesinde yer almadığını²⁸, diğer taraftan ülkemiz tarafından da hakkında yeterlilik kararı verilmiş bir ülke/sektör yada kuruluşun bulunmadığını da belirtmeliyiz. Avrupa Birliği, güncel durumda 16 adet ülke yada kuruluşu yönelik yeterlilik kararını vermiştir.²⁹

2. YAPILAN ÇALIŞMALAR

Yabancı yatırımların, yatırım yeri tercihlerinde elbette maliyetler önemli bir yere sahiptir ancak ekonomik faktörlerin yanı sıra yasal düzenlemelerin varlığı, hükümetin etkinliği, politik istikrar, hukukun üstünlüğü gibi pek çok kurumsal faktör de yadsınamaz bir öneme sahiptir. Kurumsal faktörler esasen zamana, teknolojik gelişmeye ve dönemin ihtiyaçlarına göre şekillenebilen dinamik faktörler bütünüdür, dolayısıyla içeriklerinde de dönem dönem revizyonlar sağlanabilmektedir. Kuşkusuz revizyon ihtiyacı, en fazla bir ülkenin sahip olduğu yasal düzenlemelerinde görülmektedir. Teknolojinin ve internetin takip edilemeyen gelişimi de özellikle kişisel verilerin korunması ve bu verilerin dijital olarak sınır ötesi aktarımı konusunda çağın gereğine uygun bir düzenleme yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu çerçevede, ülkelerin dijitalde tutulan verilerinin sınırlar arası aktarımına güvence sağlayan uluslararası bir mevzuatı uyguluyor olmalarının ülkelerin daha fazla DYY çekebilmelerine imkân sağlayacak kurumsal bir faktör olduğu düşünülmektedir.

Kurumsal faktörlerin DYY girişleri açısından ne kadar önemli olduğu hususu 1998 yılında Wilhelms'in çalışmalarıyla literatüre kazandırılan "Kurumsal DYY Uyumu Teorisi"nde (Institutional FDI Fitness Theory) de ele alınmıştır.

²⁸ Ayrıntı için, https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/kpb/2022_turkiye_report_tr_27.11.2022_22.05.pdf

²⁹ Ayrıntı için, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_161

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

Şekil 1: Kurumsal DYY Uyum Piramidi

Kaynak: Wilhelms ve Witter, 1998, s.3.

Wilhelms, bu teorisinde doğrudan yabancı yatırımları çekme konusunda konjonktürün gereklerine uygun olarak fırsatları değerlendirebilen ve olası tehditlere göre politika üretebilecek esnekliğe ve yaratıcılığa sahip ülkelerin, görece fiziki açıdan daha güçlü ve geniş ülkelere kıyasla daha başarılı olacaklarını savunmaktadır. Bu sebeple, Kurumsal DYY Uyum piramidinde idari uyumu, gerek daha kısa sürede uygulanabiliyor olması gerekse diğer alanlar üzerinde şekillendirici bir etkiye sahip olması sebebiyle diğer uyumların üstüne, piramidin tepesine yerleştirmiştir (Wilhelms ve Witter, 1998). Bu teori, aslında günümüz koşullarında gerekli olan kişisel verilerin sınır ötesi dijital aktarımı konusuna en hızlı şekilde uyum sağlayabilecek ülkelerin DYY çekme konusunda da daha başarılı olacağını gösterir niteliktedir.

Literatüre baktığımızda, kurumsal faktörler ile DYY girişleri arasındaki ilişkiyi konu alan pek çok çalışma ile karşılaşılmaktadır. Bu çalışmalarda, incelenen dönem ve veri seti ülkeler farklı olmakla birlikte elde edilen sonucun genel olarak benzer olduğu; yasal düzenlemelerin varlığı, hukukun üstünlüğü, politik istikrar, bürokratik etkinlik gibi kurumsal faktörlerde yaşanacak iyileşmelerin yabancı doğrudan yatırım girişleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğuna ulaşıldığı görülmüştür (Benassy-Quere vd., 2005; Gastanaga vd., 1998; Wilhelms, 1998; Alfaro vd., 2003; Demirtaş ve Akçay, 2006; Pournarakis ve Varsakelis, 2004; Gani, 2007; Busse ve Hefeker, 2007; Helmy, 2013; Buchanan vd., 2012; Okada, 2013; Lucke vd., 2013; Choi vd., 2016; Rodriguez-Pose ve Cols, 2017; Economou vd., 2017; Wheeler ve Mody, 1992; Ahlquist, 2006).

Diğer taraftan, çok yakından ilgili ve gerekli olmasına rağmen kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı meselesi, görece yeni bir konu olmasından kaynaklı doğrudan yabancı yatırım girişlerini etkileyen kurumsal faktörler üzerine yapılan ampirik çalışmalardan birine henüz konu olmamıştır. Çalışmaların bazılarında doğrudan yabancı yatırımlar ile sadece dijitalleşme arasındaki ilişkinin analizine yer verildiği gözlemlenmiştir (Eden, 2016; Banalieva & Dharanaj,

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

2019; Asadova, 2020; Alibekova vd., 2020). Dolayısıyla, dijital kişisel verinin sınır ötesine transfer edilmesinin gerekli hale geldiği günümüzde, kurumsal faktörler içerisinde sayılabilecek “kişisel verilerin sınır ötesi aktarımında AB standartlarıyla uyumlu bir güvenli ülke konumunda bulunma” faktörünün de diğer kurumsal faktörlerin çoğunda olduğu gibi DYY girişlerini pozitif yönlü etkileyeceği öngörülmektedir (Çoruhlu Kamalıoğlu, 2024, s.135).

3. ÇALIŞMA KAPSAMI VE ANALİZ

Bildiğimiz üzere ekonomik faaliyetlerde yaşanan dijital dönüşüm, kişisel verilerin dijital ortamda sınır ötesi transferini de zorunlu olarak gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla bu transferlere yönelik ülkelerin izleyeceği politikalar yabancı yatırımcıların ülke seçiminde dikkate alacağı güncel kriterler arasında yer alacaktır. Bu sebeple, kişisel verilerin sınırötesi hareketliliğinde bir ülkenin AB standartlarıyla uyumlu bir güvenli ülke statüsünde olmasının DYY girişlerini ne yönde etkileyeceğine ilişkin 65 ülkenin 2010-2020 yıllarına ilişkin 11 yıllık verileri kullanılarak ampirik bir analiz yapılmıştır. Analizde, UNCTAD’ın 2021 yılı Dünya Yatırım Raporunda yer alan verilerden ve Birleşmiş Milletler’in 2022 yılında yayımladığı raporda belirtilen sınıflandırma dikkate alınarak, 29’u gelişmiş ülkelerden 36’sı ise gelişmekte olan ve geçiş ekonomisine sahip ülkelerden seçilmiştir. Analizde, değişkenler arasındaki dinamik ilişkinin yakalanabilmesi amacıyla dinamik panel veri modellerinden Genelleştirilmiş Momentler tahmin yöntemi kullanılmıştır. Analizde, DYY üzerindeki etkisi olduğu literatürde genel olarak kabul gören 6 farklı kukla değişken kullanılmıştır (sırasıyla kişi başı milli geliri, dış ticaret hacmini, döviz kurunu, nüfus artış oranını, enflasyon oranını, hükümetin etkinliğini ve hukukun üstünlüğünü içermektedir). Bu çerçevede oluşturulan denklem şu şekildedir:

$$DYY_{i,t} = \eta_{i,t} + \Phi DYY_{i,t-1} + \delta_1 KBG_{i,t} + \delta_2 DTH_{i,t} + \delta_3 DK_{i,t} + \delta_4 NÜF_{i,t} + \delta_5 ENF_{i,t} + \delta_6 HETK_{i,t} \\ + \delta_7 HÜST_{i,t} + \delta_8 GÜ_{i,t} + \Phi_t \sum_{t=2011}^{2020} Y_t + \mu_{i,t}$$

Denklemden bulunan “i” göstergesi panel verinin birim (ülke) boyutunu, “t” göstergesi ise zaman (yıl) boyutunu temsil etmektedir. Ayrıca yine denklemden yer alan “η” göstergesi sabit, “μ” göstergesi ise hata terimini ifade etmektedir. Denklemden belirtilen “GÜ” sınırlar arası kişisel veri aktarımında güvenli ülkeler statüsünde sayılma değişkenini temsil etmekte olup bu analizde DYY girişleri üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu analiz edilmeye gayret edilen bağımsız değişkeni ifade etmektedir. Analiz sonucunda varılan çıktılar kısaca Tablo 1’de gösterilmektedir.

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

Tablo 1

*Arellano ve Bover/Blundell ve Bond Sistem Genelleştirilmiş Momentler İki Aşamalı Tahmin
Sonuçları*

Bağımlı Değişken DYY						
Değişken	β	S.H.	z	p	95% Alt Sınır	95% Üst Sınır
DYY _{t-1}	0.327	0.002	163.550** *	[0.000]	0.323	0.331
GU _t	22.325	5.244	4.260***	[0.000]	12.047	32.602

*** (%1), ** (%5) ve * (%10) düzeyinde anlamlılıkları ifade eder, [köşeli parantezin ik kısımları anlamlılık değerini gösterir]

Model sonuçlarına göre, kişisel verilerin sınır ötesi aktarımında AB standartlarıyla uyumlu güvenli ülke statüsünde olma (GÜ) kriterinin, yabancı doğrudan yatırımları üzerindeki etkisinin öngörüyle aynı yönde ve istatistiksel olarak %1 anlamlılık seviyesinde anlamlı ve pozitif ($\delta_g=22.325$, $p<0.01$) yönlü olduğu görülmüştür. Elde edilen bu çıktıya göre, kişisel verilerin sınır ötesi dijital aktarımında AB standartlarına uygun güvenlikte bir ülke konumunda bulunmanın yabancı doğrudan yatırımları artıracağı sonucuna ulaşılabılır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışma ile “*Kişisel verilerin sınır ötesi transferinde AB standartlarına uygun güvenli bir ülke konumunda bulunma*” değişkeninin 65 ülkeye yapılan DYY girişleri üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Çalışmanın bu konu üzerinde yapılmasının temel nedenleri, özellikle internetin yaygınlaşması ve teknolojinin gelişmesiyle, dijitalleşen kişisel bilgilerin sınırlar arasında rahatça hareket etmesi ve bu seyahatin çok uluslu yapıdaki doğrudan yabancı yatırımlar için bir zorunluluk yaratması olmuştur. Acak dijitalleşen ekonominin tamamlayıcı bir bütünü olan bu zorunluluk bir yandan bireysel mahremiyet problemlerini diğer yandan ise ulusal düzeyde güvenlik sorunlarını beraberinde getirmesi sebebiyle uluslararası alanda çözülmesi gereken bir konu haline almıştır. Bu anlamda, sadece AB üyesi ülkeler ile sınırlı olmayan, AB vatandaşlarının kişisel veri aktarımının muhtemel olması durumunda uygulanmak zorunda olan AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’nü esas alan bir çalışma yapmanın, ülkemizin de içinde yer aldığı AB’in üyesi olmayan ülkeler yönünden öneme haiz olacağı düşünülmüştür. Dolayısıyla yapılan bu analiz sayesinde, kişisel verilerin sınır ötesi transferi konusunda AB standartlarıyla uyumlu bir ülke konumunda bulunmanın, uluslararası DYY girişlerinin ülkeye çekilmesi üzerindeki etkisi uygulamalı olarak test edilebilmiştir. Bu çalışma aracılığıyla ayrıca bu alandaki literatür boşluğuna da minik bir katkı sunulmak istenmiştir.

Çalışmada, doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde etkisi olduğu genel kabul gören değişkenler arasında yer alan kişi başı milli gelir endeksine, dış ticaret hacminin endeksine, döviz kuruna ve nüfusun artış oranına ilişkin endekslere, enflasyon oranına ilişkin, hükümetin etkinliğine ilişkin ve hukukun üstünlüğüne ilişkin değişkenlere ve elbette dijitalleşen ekonominin gereği olarak kişisel verilerin sınır ötesi dijital aktarımından bahisle “*kişisel verilerin sınır ötesi transferinde AB standartlarına uygun güvenli bir ülke konumunda bulunma*” şeklinde ifade edilen kurumsal değişkene yer verilmiştir. Bu faktörlerin, seçilmiş 65 ülkenin 2010-2020 yılları

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

arasındaki verileri dikkate alınmak suretiyle DYY'yi nasıl etkilediği dinamik panel veri modeliyle analiz edilmiştir (Çoruhlu Kamaloğlu, 2024, ss.137-138). Çalışma sonucu, bir ülkenin kişisel verilerin sınırlar arası transferinde ve veri güvenliğine yönelik önlemlerin alınması konusunda AB'nin belirlediği kriterleri sağlamada yeterli olduğuna AB tarafından kanaat getirilip duyurulan ülkelerin, doğrudan yabancı yatırım yapılacak ülkenin seçiminde yatırımcıları beklentiyle uyumlu şekilde pozitif yönlü etkilediğini göstermiştir. Bu sonuç ile, AB tarafından yayınlanan kişisel veri transferinde yeterli görünen güvenli ülkeler listesinde henüz yer bulamayan lakin daha fazla DYY'yi kendi ülkesine dahil etmek isteyen ekonomilerin, dijital ekonominin bir gereği olarak kişisel verilerin sınır ötesi dijital aktarımına ilişkin var olan AB standartlarına bir an evvel uyum sağlaması ve bu listeye dahil olması amacıyla yeni politikalar geliştirmesinin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır.

KAYNAKÇA

- Alfaro, L., Kalemli-Özcan, S. & Volosovych, V. (2003, Aralık). Why doesn't capital flow from rich to poor countries? An empirical investigation. *University of Houston, mimeo*.
- Ali, Fathi A., Fiess, N. & MacDonald, R. (2010). Do institutions matter for foreign direct investment?. *Open Economic Review*, 21(2), 201-219.
- Alibekova, G., Medeni, T., Panzabekova, A. & Mussayeva, D. (2020). Digital transformation enablers and barriers in the economy of Kazakhstan. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), 565-575.
- Amal, M., Raboch, H. & Tomio, B. T. (2009). Strategies and determinants of foreign direct investment (FDI) from developing countries: case study of Latin America. *Latin American Business Review*, 10(2-3), 73-94. <https://doi.org/10.1080/10978520903212532>
- Anghel, B. (2005). Do institutions affect foreign direct investment?. *International Doctorate in Economic Analysis*. Universidad Autónoma de Barcelona.
- Antonakakis, N. & Gabriele, T. (2011). Do determinants of FDI to developing countries differ among OECD investors? Insights from Bayesian model averaging. *FIW Working Paper*, 76.
- Asadova, S. (2020). Dijitalleşmenin doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerinde etkisi: OECD ülkeleri üzerinde bir araştırma. 8. *Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı – II* (24 – 27 Nisan 2019), 209-225. Malatya.
- Asiedu, E. (2002). On the determinants of foreign direct investment to developing countries: Is Africa different?. *World Development*, 30(1), 107-119.
- Banalieva, E. R. & Dhanaraj, C. (2019). Internalization theory for the digital economy. *Journal of International Business Studies*, 50, 1372-1387.
- Benassy- Quéré, A., Coupet, M. & Mayer, T. (2005). Institutional determinants of foreign direct investment. *CEPII Working Paper*, 5.
- Brunetti, A., Kisunko, G. & Weder, B. (1997, Ağustos). Institutions in transition: Reliability of rules and economic performance in former socialist countries. *World Bank Policy Research Working Paper*, 1809.
- Brunetti, A. & Weder, B. (1998). Investment and institutional uncertainty: A comparative study of uncertainty measures. *Review of World Economics*, 134(3), 513-533. <https://dx.doi.org/10.1007/BF02707928>.

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

- Buchanan, B., Le Q. V. & Rishi, M. (2012). Foreign direct investment and institutional quality: some empirical evidence. *International Review of Financial Analysis*, 21, 81-89. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2011.10.001>
- Busse, M. & Hefeker, C. (2007). Political risk, institutions and foreign direct investment. *European Journal of Political Economy*, 23(2), 397-415. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2006.02.003>
- Campos, N. F. & Kinoshita, Y. (2003). Why does FDI go where it goes? New evidence from the transition economies. *IMF Working Paper*, 228.
- Chakrabarti, A. (2001). The determinants of foreign direct investments: sensitivity analyses of cross-country regressions. *Kyklos*, 54(1), 89-114. <https://doi.org/10.1111/1467-6435.00142>
- Choi, J. J., Lee, S. M. & Shoham, A. (2016). The effects of institutional distance on FDI inflow: general environmental institutions (GEI) versus minority investor protection institutions (MIP). *International Business Review*, 25(1), 114-123. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ibusrev.2014.11.010>
- Çoruhlu Kamalıoğlu, N. (2024). *Kurumsal Politik Belirleyiciler Çerçevesinde Uluslararası Veri Transferi Güvenliğinin Doğrudan Yabancı Yatırımlara Etkisine Yönelik Ampirik Bir Değerlendirme*. On İki Levha Yayınları, İstanbul.
- Çoruhlu Kamalıoğlu, N. & Varol İyidoğan, P. (2024). Kişisel Veri Transferinde Güvenli Ülke Statüsü ve Doğrudan Yabancı Yatırım İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme. *Bulletin of Economic Theory and Analysis*, 9(1), 251-274. <https://doi.org/10.25229/beta.1409015>
- Daniele, V. & Marani, U. (2006). Do institutions matter for FDI? A comparative analysis of the MENA countries. *MPRA Paper No. 2426*. University Library of Munich.
- Demirtaş, G. & Akçay, S. (2006). Kurumsal faktörlerin doğrudan yabancı yatırımlar üzerine etkisi: ampirik bir kanıt. *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 8(2), 15-33.
- Dökmen, G. & Aysu, A. (2010). Hükümet istikrarının doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisi: gelişmekte olan ülkelere ilişkin ampirik bir çalışma. *Journal of Yasar University*, 18(5), 3028-3037.
- Economou, F., Hassapis, C., Philippas, N. & Tsionas, M. (2017). Foreign direct investment determinants in OECD and developing countries. *Review of Development Economics*, 21(3), 527-542. <https://doi.org/10.1111/rode.12269>
- Eden, L. (2016). Multinationals and foreign investment policies in a digital world. *The E15Initiative*. International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) ve World Economic Forum.
- Froot, K. A. & Stein, J. C. (1991). Exchange rates and foreign direct investment: an imperfect capital markets approach. *Quarterly Journal of Economics*, 106, 1191-1217. <https://doi.org/10.2307/2937961>
- Gani, A. (2007). Governance and foreign direct investment links: evidence from panel data estimations. *Applied Economics Letters*, 14(10), 753-756. <https://doi.org/10.1080/13504850600592598>
- Gastanaga, V. M., Nugent, J. B. & Pashamova, B. (1998). Host country reforms and FDI inflows: how much difference do they make?. *World Development*, 26(7), 1299-1314. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(98\)00049-7](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(98)00049-7)
- Globerman, S. & Shapiro, D. (2004, Nisan). Assessing international mergers and acquisitions as a mode of foreign direct investment. *Conference on Multinationals, Growth and Governance, in Honor of A. Edward Safarian*, 16-17. Ontario, Toronto.

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

- Grogan, L. & Moers, L. (2001). Growth empirics with institutional measures for transition countries. *Economic Systems*, 25(4), 323-344. [https://doi.org/10.1016/S0939-3625\(01\)00030-9](https://doi.org/10.1016/S0939-3625(01)00030-9)
- Harris, R. S. & Ravenscraft, D. (1991). The role of acquisitions in foreign direct investment: evidence from the US stock market. *The Journal of Finance*, 46(3), 825-844.
- Heriot, K. C., Theis, J. & Campbell N. D. (2008). Foreign direct investment and economic freedom: an empirical investigation. *Columbus State University and University of Central Arkansas*.
- Kaufmann, D., Kraay A. & Mastruzzi, M. (2003). Governance matters III: governance indicators for 1996-2002. *World Bank Policy Research Working Paper No. 3106*.
- Khan, M. M. & Akbar, M. I. (2013). The impact of political risk on foreign direct investment. *MPRA Paper No. 47283*.
- Kobeissi, N. (2005). Impact of governance, legal system and economic freedom on foreign investment in the MENA region. *Journal of Comparative International Management*, 8(1), 20-41.
- Kostevc, C., Redek, T. & Susjan, A. (2007). Foreign direct investment and institutional environment in transition economies. *Transition Studies Review*, 14(1) 40-54. Springer: Central Eastern European University Network (CEEUN). DOI: 10.1007/s11300-007-0140-5
- Li, X. & Liu, X. (2004). Foreign direct investment and economic growth: an increasingly endogenous relationship. *World Development*, 33(3), 393-407. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.11.001>
- Lucke, N., Karmann, A. & Eichler, S. (2013). The impact of institutional and social characteristics on foreign direct investment: evidence from Japan. *Annals of Financial Economics*, 8(2), 1-55. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. <https://doi.org/10.1142/S2010495213500103>
- Marwala, T., (2023, Augustos 17). *Data Is the Lifeblood of the Global Economy, but Restrictions on Cross-border Data Flows Are a Reality*. United Nations University. <https://unu.edu/article/data-lifeblood-global-economy-restrictions-cross-border-data-flows-are-reality>
- Mengistu, A. A. & Adhikary, A. K. (2011). Does good governance matter for FDI inflows? evidence from Asian economies. *Asia Pacific Business Review*, 17(3), 281-299. <https://doi.org/10.1080/13602381003755765>
- MIGA, (2014). World investment and political risk (WIPR) 2013. *World Bank Group*.
- Noorbakhsh, F., Paloni, A. & Youssef, A. (2001). Human capital and FDI inflows to developing countries: new empirical evidence. *World Development*, 29(9), 1593-1610.
- Nunnenkamp, P. & Spatz, J. (2002). Determinants of FDI in developing countries: has globalization changed the rules of the game?. *Transnational Corporations*, 11(2), 1-34.
- Pop, C. (2023, 15 Kasım). EU vs US: What are the differences between their data privacy laws?. *Endpoint Protector Blog*.
- Pournarakis M. & Varsakelis, N. C. (2004). Institutions, internationalization and foreign direct investment: the case of economies in transition. *Transnational Corporations*, 13(2), 77-94.
- Rodriguez-Pose, A. & Cols, G. (2017). The determinants of foreign direct investment in Sub-Saharan Africa: What role for governance?. *Regional Science Policy & Practice*, 9(2), 63-81. <http://dx.doi.org/10.1111/rsp3.12093>
- Sekkat, K. & Véganzonès-Varoudakis M. A. (2004). Trade and foreign exchange liberalization, Investment climate, and FDI in the MENA countries. *Working Papers CEB 04-023.RS*. ULB-Universite Belgium, Libre de Bruxelles,

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

- Stein E. & Daude, C. (2001). Institutions, integration and the location of foreign direct investment. *OECD Global Forum on International Investment, New Horizons for Foreign Direct Investment*.
- Seyidođlu, H. (2003). *Uluslararası iktisat teori politika ve uygulama*. Güzem Yayınları.
- Teksöz, S. U. (2004, Eylül). Corruption and foreign direct investment: an empirical analysis. *John Kenneth Galbraith International Symposium*.
- Tsai, P. (1994). Determinants of foreign direct investment and its impact on economic growth. *Journal of Economic Development*, 19, 137-163.
- UNCTAD, (2023). *World investment report 2023: investing in sustainable energy for all*. United Nations.
- United Nations, (2022). *World economic situation and prospects 2022*. Department of Economic and Social Affairs Economic Analysis. 15 Kasım 2023 tarihinde <https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2022/> adresinden erişilmiştir.
- Wei, S-J. (2000). How taxing is corruption on international investors. *The Review of Economics and Statistics*, 82(1), 1-11.
- Wheeler, D. & Mody, A. (1992). International investment location decisions: the case for U.S. firms. *Journal of International Economics*, 33, 57-76.
- Wilhelms, S. (1998). *Institutional FDI fitness: determinants of foreign direct investment to emerging economies*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Fletcher School of Law and Diplomacy.
- YASED, (2022, Aralık). *Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar*. <https://yased-api.yased.org.tr/Uploads/Reports/YASED-Rakamlarla-UDY-Ekim-2024.pdf>

Spor Pazarlamasi Çerçevesinde Demografik Özelliklere Göre Futbol Taraftarlığının İncelenmesi

Examination Of Football Fandom According to Demographic
Characteristics Within The Framework Of Sports Marketing

Ebru OSKALOĞLU³⁰
Kahraman ÇATI³¹
Mustafa Cehiti AKBIYIK³²
Meliha Elif GÜVEN³³

ÖZET

Bu araştırma kapsamında futbol taraftarı olma (Hayran/Fan Tanımlama, Diğer Spor Dallarına İlgi ve Takımı Destekleme) algısının demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği belirlendi. Araştırma verileri online anket tekniğinden faydalanılarak 312 katılımcıdan toplandı. Toplanan veriler SPSS 26’ dan faydalanılarak analiz edildi. Araştırmada öncelikle futbol taraftarı olma ölçeğinin boyutları faktör analizi yardımı ile belirlendi. Yapılan faktör analizi neticesinde futbol taraftarı olma ölçeği “Hayran/Fan Tanımlama”, “Diğer Spor Dallarına İlgi” ve “Takımı Destekleme” olarak üç boyut şeklinde belirlendi. Yapılan t-testi neticesinde “Hayran/Fan Tanımlama”, “Diğer Spor Dallarına İlgi” ve “Takımı Destekleme” algısının cinsiyete göre farklılık gösterdiği ve tüm boyutlarda erkek katılımcıların algılarının ortalamasının kadın katılımcılara kıyasla yüksek olduğu saptanmıştır. ANOVA testi neticesinde yaşa göre “Hayran/Fan Tanımlama” ve “Takım Destekleme” algısının Y kuşağında farklılık gösterdiği saptanmıştır. Eğitim durumuna göre “Hayran/Fan Tanımlama”, “Diğer Spor Dallarına İlgi” ve “Takım Destekleme” algılarının ise ön lisans seviyesinde farklılaştığı saptanmıştır. Ailenin gelir durumuna göre “Hayran/Fan Tanımlama” ve “Diğer Spor Dallarına İlgi” boyutlarında farklılık tespit edilmezken “Diğer Spor Dallarına İlgi” algısının yüksek gelir grubunda farklılaştığı saptanmıştır. Annenin eğitim durumuna göre “Hayran/Fan Tanımlama” ve “Diğer Spor Dallarına İlgi” boyutlarında farklılık tespit edilmezken “Takım Destekleme” algısının ön lisans seviyesinde farklılaştığı tespit edilmiştir. Babanın eğitim durumuna göreyse “Hayran/Fan Tanımlama” algısının lise ve altı seviyesinde ve “Takım Destekleme” algısını lisans seviyesinde farklılaştığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler— *Futbol Taraftarı Olma, Hayran/Fan Tanımlama, Diğer Spor Dallarına İlgi, Takımı Destekleme, X, Y, Z Kuşağı.*

Jel Kodu: C4, M1, M3, M31

³⁰Arş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı/ Pazarlama Bilim Dalı, ebruoskaloglu@gmail.com orcid: 0000-0001-9125-5110

³¹Prof. Dr., İnönü Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı/ Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, kahraman.cati@inonu.edu.tr , Orcid: 0000-0002-7440-5436

³² Doktora Öğrencisi, İnönü Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, akbiyikcehti@gmail.com Orcid: 0000-0001-7524-8703

³³ Öğr. Gör., Malatya Turgut Özal Üniversitesi Doğanşehir Vahap Küçük MYO, elifguven7352@gmail.com , Orcid: 0000-0001-8304-2238

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

ABSTRACT

Within the scope of this research, it was determined whether the perception of being a football fan (Fan/Fan Definition, Interest in Other Sports and Team Support) differed according to demographic variables. The research data were collected from 312 participants using the online survey technique. The collected data were analyzed using SPSS 26. In the research, first of all, the dimensions of the football fan scale were determined with the help of factor analysis. As a result of the factor analysis, the football fan scale was determined as three dimensions as “Fan/Fan Definition”, “Interest in Other Sports” and “Team Support”. As a result of the t-test, it was determined that the perception of “Fan/Fan Definition”, “Interest in Other Sports” and “Team Support” differed according to gender and the average perceptions of male participants were higher than female participants in all dimensions. As a result of the ANOVA test, it was determined that the perception of “Fan/Fan Definition” and “Team Support” differed in Generation Y according to age. According to the level of education, it was found that the perceptions of “Fan/Fan Definition”, “Interest in Other Sports” and “Team Support” differed at the associate degree level. While no difference was found in the dimensions of “Fan/Fan Definition” and “Interest in Other Sports” according to the income level of the family, it was found that the perception of “Interest in Other Sports” differed in the high-income group. While no difference was found in the dimensions of “Fan/Fan Definition” and “Interest in Other Sports” according to the mother's education level, it was found that the perception of “Team Support” differed at the associate degree level. According to the level of education of the father, it was found that the perception of “Fan/Fan Definition” differed at the high school level and below, and the perception of “Team Support” differed at the undergraduate level.

Keywords: *Being a Football Fan, Fan/Fan Identification, Interest in Other Sports, Supporting the Team, Generation X, Y, Z.*

Jel Codes: *C4, M1, M3, M31*

GİRİŞ

Kökene Romalı askerler tarafından oynanan “Harpastum ya da Pheninda” isimleri ile anılan oyuna dayanan futbolun (Gülmez, 2022: 20-21; Gülmez & Boyraz, 2024) günümüzde uygulanan ve endüstri haline gelen modern hali resmi olarak 19. Yüzyılın sonlarında İngiltere’de ortaya çıkmıştır (Kuyucu, 2014: 163). Futbol rakip takımın ağına bir topu iterek gol atmak için yarışan iki takımın karakterize ettiği bir takım sporu olarak tanımlanmaktadır (Anderson vd., 2022). Futbol taraftarlığıysa, bireylerin bir takıma duydukları bağlılık, kulüp kimliğiyle özdeşleşme ve takımlarını destekleme yönelimleri olarak tanımlanmaktadır (Giulianotti, 2002). Geleneksel taraftarlık anlayışı stadyum deneyimi ve fiziksel etkileşimlere dayanırken, dijitalleşme süreciyle birlikte taraftarların takımlarına bağlılık biçimlerine dönüşmektedir (Parganas vd., 2015). Özellikle sosyal medya platformları, kulüp ile taraftar arasındaki etkileşimi artırarak futbolun tüketim biçimlerini değiştirmiştir (Boyle & Haynes, 2009).

Spor pazarlaması, spor organizasyonlarının taraftarlarıyla etkileşimini ve tüketici davranışlarını yönlendiren stratejileri kapsayan bir alan olarak tanımlanır (Shank & Lyberger, 2014).

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

Günümüzde futbol kulüpleri, sosyal medya, mobil uygulamalar ve dijital içerik üretimi gibi araçlarla taraftar bağlılığını artırmaya yönelik çeşitli stratejiler geliştirmektedir (Dolles & Söderman, 2013). Dijital pazarlama faaliyetleri, taraftarların kulüp ürünlerine olan ilgisini artırmakta ve marka sadakati yaratmada kritik bir rol oynamaktadır (Biscaia vd., 2016).

Bu noktada, farklı jenerasyonların dijital medya kullanım alışkanlıkları arasındaki farklılıklar da dikkate alınmalıdır. X, Y ve Z kuşakları, dijital teknolojilere olan adaptasyon süreçleri ve internet bağımlılığı seviyeleri açısından belirgin şekilde farklılık göstermektedir (Prensky, 2001; Turner, 2015). X kuşağı daha geleneksel medya araçlarına bağlı kalırken, Y kuşağı dijitalleşme sürecini deneyimleyen bir nesil olarak hibrit bir medya tüketim alışkanlığı geliştirmiştir (Bolton vd., 2013). Öte yandan, Z kuşağı tamamen dijital dünyada doğup büyüdüğünden, internet ve sosyal medya platformları onların spor tüketim alışkanlıklarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir (Turner, 2015). Bu bağlamda, futbol taraftarlığının kuşaklar arasında farklılık gösterip göstermediği, spor pazarlaması açısından kritik bir araştırma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, spor pazarlaması bağlamında futbol taraftarlığını inceleyerek, X, Y ve Z kuşakları arasındaki olası farklılıkları analiz etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, diğer demografik özelliklere göre futbol taraftarlığının farklılaşp farklılaşmadığı da ortaya konulacaktır. Daha sonra bu çalışma kongreye katılan araştırmacıların önerileri doğrultusunda geliştirilerek, “internet bağımlılığının futbol taraftarlığına etkisi” şeklinde ele alınacaktır.

1. YÖNTEM

1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Çalışmada, futbol taraftarı olma algısının demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin tespiti amaçlanmıştır. Dolayısıyla araştırmanın modeli; demografik değişkenlere göre futbol taraftarı olma algısının farklılık gösterip göstermediği üzerine kurgulanmıştır (Şekil 1).

Şekil 1: Araştırmanın Modeli

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

Araştırmanın hipotezleri;

H1: Futbol taraftarı olma algısı; (a) Cinsiyete, (b) Yaşa, (c) Eğitim Durumuna, (d) Ailenin Gelir Durumuna, (e) Annenin Eğitim Durumuna, (f) Babanın Eğitim Durumuna göre farklılık göstermektedir.

1.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini futbol taraftarları oluşturmaktadır. Bu amaçla Malatya ilinde yaşayan katılımcılardan tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile veri toplanmıştır. Toplamda 312 katılımcıdan toplanan veri seti üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir.

1.3. Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada anket tekniğinden yararlanılarak veriler toplanmıştır. Araştırmada kullanılmak üzere düzenlenen anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, katılımcıların demografik bilgilerinin yer aldığı 6 sorudan oluşmaktadır. İkinci bölüm ise futbol taraftarı ile ilgili 12 sorudan oluşan ve Winand vd., (2021) ve Mutlu & Şahin (2014) çalışmalarında kullanılan ölçektir. Futbol takım taraftarlığı ile ilgili ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği sınanmıştır. Söz konusu ölçek 5'li likert olarak düzenlenmiştir. Ölçekte yer alan değerler; (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, (4) Katılıyorum ve (5) Kesinlikle Katılıyorum şeklinde oluşturulmuştur.

1.4. Verilerin Analizi ve Bulgular

Araştırma kapsamında 04.05.2023- 04.06.2023 tarihleri arasında on-line anket formu aracılığıyla 312 katılımcıdan veri toplanmıştır. SPSS 26 paket programına aktarılan verilere frekans analizi, faktör analizi, normallik testi ve farklılık testleri (t-testi ve ANOVA) yapılmıştır.

1.4.1. Frekans Analizi

Katılımcıların demografik özelliklerinin betimlendiği frekans analizi sonucuna ilişkin bulgular Tablo 1' de verilmiştir.

III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri

Demografik Özellikler		Frekans	Yüzde	Demografik Özellikler		Frekans	Yüzde
Cinsiyet	Kadın	123	39,4	Babanızın eğitim durumu	Lise ve altı	164	52,6
	Erkek	189	60,6		Ön lisans	74	23,7
	Toplam	312	100,0		Lisans	55	17,6
Yaş	18-23 yaş	150	48,1		Lisansüstü	19	6,1
	24-43 yaş	121	38,8		Toplam	312	100,0
	44-58 yaş	41	13,1		Anne eğitim durumu	Lise ve altı	235
	Toplam	312	100,0	Ön lisans		40	12,8
Eğitim Durumu	Lise ve altı	145	46,5	Lisans ve lisansüstü		37	11,9
	Ön lisans	24	7,7	Toplam		312	100,0
	Lisans	88	28,2	Ailenizin Gelir Durumu	Alt	17	5,4
	Lisansüstü	55	17,6		Orta	236	75,6
	Toplam	312	100,0		Yüksek	59	18,9
			Toplam		312	100,0	

1.4.2. Faktör Analizi

Faktör analizi, değişkenler arasındaki ilişkilere dayanarak çok sayıdaki değişkeni az sayıdaki değişkene indirgeyebilen çok değişkenli bir analiz tekniğidir. Değişkenlerin faktör analizine uygunluğunu test etmek içinde KMO ve Bartlett's testleri uygulanmaktadır (Erarslan vd., 2023: 146). KMO katsayısı 0,5'den büyük, Bartlett'in küresellik testi sonucu 0,05'den küçük ise değişkenler faktör analizine uygundur (Yaşlıoğlu, 2017: 76; Ergin vd., 2023: 274; Karaman, 2023: 48). Ölçeklerde açıklanan varyans 0,50'den büyük ise analiz istatistiksel olarak geçerlidir (Yaşlıoğlu, 2017: 77). Madde faktör yükünün en az 0,40 olması gerekmektedir (Kozak, 2017; Büyüköztürk, 2013; Karaman, 2023).

Futbol taraftarı olma ölçeğine yapılan KMO ve Bartlett's testleri sonucu KMO değeri 0,863 Bartlett's değeri ise 0,000 çıkmıştır. Bu sonuçlar araştırmanın örneklem değerinin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. Ölçeğin "Hayran/Fan Tanımlama" boyutuna ait Cronbach alfa değeri 0,916; "Diğer Spor Dallarına İlgi" boyutuna ait Cronbach alfa değeri 0,839 ve "Takımı Destekleme" boyutuna ait Cronbach alfa değeri 0,953'tür. Katılımcıların internet bağımlılığına yönelik ifadelerine ait faktör yükleri, özdeğer, açıklanan varyans ve ortalama değeri Tablo 2'de verilmiştir.

III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025

Tablo 2: Futbol Taraftarı Olma Faktör Analizi

FAKTÖR 1: HAYRAN/FAN TANIMLAMA	FAKTÖR YÜKÜ	ÖZDEĞER	AÇIKLANAN VARYANS	ORTALAMA	GÜVENİRLİK
“TUTTUĞUM KULÜPLE GÜÇLÜ BİR DUYGUSAL İLİŞKİM OLDUĞUNA İNANIYORUM.”	,858	3,988	66,460	3,065	,916
“FUTBOL TAKIMININ BAŞARILARI BENİM BAŞARIMDIR.”	,817				
“TUTTUĞUM TAKIMI STADYUMDA İZLEMekten VE DESTEKLEMekten KEYİF ALIYORUM.”	,849				
“BİRİ TUTTUĞUM TAKIMI ÖVDÜĞÜNDE HOŞUMA GİDİYOR.”	,803				
“TUTTUĞUM TAKIM ELEŞTİRİLDİĞİNDE BUNDAN ZEVK ALMIYORUM.”	,784				
“TUTTUĞUM TAKIMIN RAKİPLERİNİ SEVMİYORUM.”	,777				
FAKTÖR 2: DİĞER SPOR DALLARINA İLĞİ	FAKTÖR YÜKÜ	ÖZDEĞER	AÇIKLANAN VARYANS	ORTALAMA	GÜVENİRLİK
“TUTTUĞUM TAKIMIN DİĞER SPOR DALLARINDAKİ MÜSABAKALARINI İZLERİM.”	,872	2,901	48,352	2,554	,839
“TUTTUĞUM TAKIMIN DİĞER SPOR DALLARINDAKİ MAÇLARINA GİDERİM.”	,894				
“TUTTUĞUM TAKIMIN TELEVİZYON KANALINI İZLİYORDUM/İZLİYORUM.”	,668				
FAKTÖR 3: TAKIMI DESTEKLEME	FAKTÖR YÜKÜ	ÖZDEĞER	AÇIKLANAN VARYANS	ORTALAMA	GÜVENİRLİK
“TUTTUĞUM TAKIMIN SATIŞ MAĞAZALARINA GİDERİM.”	,924	2,187	36,451	2,994	,953
“TUTTUĞUM TAKIMIN SATIŞ MAĞAZALARINDAN ALIŞVERİŞ YAPARIM.”	,948				
“TUTTUĞUM TAKIMIN LİSANSLI ÜRÜNLERİNİ KULLANIRIM.”	,889				
KMO AND BARTLETT'S TEST					
KAISER-MEYER-OLKIN MEASURE OF SAMPLING ADEQUACY.				0,863	
BARTLETT'S TEST OF SPHERICITY			APPROX. CHI-SQUARE		8130,423
			DF		276
			SIG.		,000
YÜKLEME ORANI %40'UN ALTINDA OLAN DEĞİŞKENLER DEĞERLENDİRME DIŞINDA TUTULMUŞTUR.					

Faktör analizi sonucunda Kaiser Normalleşirmesine göre özdeğeri 1’den büyük olan faktörler dikkate alınmıştır. Yapılan analiz neticesinde futbol taraftarı olma ile ilgili ölçeğin 3 faktörden meydana geldiği saptanmıştır. Faktör analizi sonucu ortaya çıkan ilk boyut Winand vd., (2021)’nin çalışmasına paralel olarak sırasıyla “Hayran/Fan Tanımlama” olarak, ikinci ve üçüncü boyut Mutlu & Şahin (2014) çalışmasına paralel olarak sırasıyla “Diğer Spor Dallarına İlgi” ve “Takımı Destekleme” olarak adlandırılmıştır. Araştırmanın varyans yüzdesi toplamı 0,50’den büyük olduğu için analiz istatistiksel olarak geçerlidir.

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

1.4.3. Normallik Testi ve Analizler

Araştırmada kullanılan ölçeklerin, Kolmogorov- Smirnov ve Shapiro-Wilk testlerinin anlamlılık düzeyi (sig.) 0,05’den küçükken, çarpıklık ve basıklık değerleri $\pm 1,50$ aralığı içerisinde yer aldığından, mean ve medianları birbirine yakın değerlerde olduğundan, verilerin normal dağılım varsayımını sağladığı varsayılmıştır (İslamoğlu & Alınçık, 2016: 277; Tabachnick & Fidell, 2013; Demir vd., 2016: 133). Bu bağlamda hipotezlerin test edilmesinde verilerin normal dağılım göstermesi şartı olan parametrik testlerden (regresyon, t testi, ANOVA) faydalanılmıştır (Karagöz, 2019: 121; Uysal & Kılıç, 2022: 222).

1.4.3.1. t-testi

Bağımsız iki örneklem t-testi incelenen bir metrik değişken açısından bağımsız iki grubun ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığının belirlenmesinde kullanılan bir testtir (İslamoğlu & Alınçık, 2016: 309).

Tablo 4: Katılımcıların Cinsiyetine Göre Futbol Taraftarı Olma Algısının Farklılaşp Farklılaşmadığının Değerlendirilmesi

Cinsiyet Faktör	Kadın(Ortalama)	Erkek(Ortalama)	T	f	sig.
Hayran/Fan Tanımlama	2,6951	3,2566	-4,571	4,521	,000*
Diğer Spor Dallarına İlgisi	2,2629	2,7443	-3,947	1,988	,000*
Takımı Destekleme	2,6965	3,1869	-3,187	,035	,002*
*P<0,05					

Bağımsız iki örneklem t-testi sonucunda cinsiyete göre katılımcıların algıların tüm boyutlarda farklı olduğu tespit edilmiştir (sig. <0,05). Farklılık tespit edilen üç faktörde de erkek katılımcıların algılarının ortalamasının kadın katılımcılara kıyasla yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuçlardan hareketle; **H1a** hipotezi kabul edilmiştir.

1.4.3.2. ANOVA Testi

Tek yönlü varyans analizi (One-way ANOVA) incelenen bir metrik değişken açısından bağımsız ikiden fazla grup arasında karşılaştırmaların yapıldığı ya da farklılıkların incelendiği analiz tekniğidir. Çoklu karşılaştırmalarda gruplar arasında farklılık varsa, homojenlik testi sonucunda ana kütle varyansları homojen (Sig.<0,05) dağılmayan faktörler için grup ortalamaları arasındaki farkı belirlemek için diğer Post Hoc testlerine göre daha güçlü olan Games-Howell testinden faydalanılırken, homojen dağılan (Sig.>0,05) faktörler için daha güçlü olduğu düşünülen LSD testinden faydalanılmıştır (Oskaloğlu & Çatı, 2021: 1031; Ergin vd., 2023: 276).

III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025

Tablo 5: Katılımcıların Demografik Özellikleri Bağlamında Futbol Taraftarı Olma Algı Farklılıklarının Değerlendirilmesi

Demografik değişken	Faktör	Hayran/Fan Tanımlama	Diğer Spor Dallarına İlgisi	Takım Destekleme
Yaş	f	18,838	,102	8,194
	Sig.	,000*	,903	,000*
	Post Hoc	Games Howell	Fark olmadığı için Post Hoc yapılmamıştır.	Games Howell
Eğitim	f	13,132	4,129	7,479
	Sig.	,000*	,007*	,000*
	Post Hoc	Games Howell	Games Howell	Games Howell
Ailenizin gelir durumu	f	,232	3,408	1,169
	Sig.	,793	,034*	,312
	Post Hoc	Fark olmadığı için Post Hoc yapılmamıştır.	LSD	Fark olmadığı için Post Hoc yapılmamıştır.
Annenizin eğitim durumu	f	,855	1,530	3,181
	Sig.	,426	,218	,043*
	Post Hoc	Fark olmadığı için Post Hoc yapılmamıştır.	Fark olmadığı için Post Hoc yapılmamıştır.	LSD
Babanızın eğitim durumu	f	6,373	,575	5,204
	Sig.	,000*	,632	,002*
	Post Hoc	Games Howell	Fark olmadığı için Post Hoc yapılmamıştır.	LSD

* P<0,05 olduğundan anlamlı farklılık vardır.

Yaşa, eğitim durumuna, ailenin gelir durumuna, annenin eğitim durumuna ve babanın eğitim durumuna göre futbol taraftarı olma algısının farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 5’ de verilmiştir. 18-23 (Z Kuşağı), 24-43 (Y Kuşağı) ve 44-58 (X Kuşağı) olmak üzere üç kuşaktan meydana gelen yaş gruplarından Y kuşağının ise “hayran/fan tanımlama” (3,4669) ve “takım destekleme” (3,3664) algısının farklı olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre; **H1b** hipotezi kabul edilmiştir.

Eğitim durumuna göre “hayran/fan tanımlama” (3,6736), “diğer spor dallarına ilgi” (3,2083) ve “takım destekleme” (3,8056) algılarının ise ön lisans seviyesinde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. **H1c** hipotezi kabul edilmiştir. Ailenin gelir durumuna göre diğer spor dallarına ilgi” (2,8814) boyutunda yüksek gelir grubunda farklılık saptanmıştır. **H1d** hipotezi kabul edilmiştir. Annenin eğitim durumuna göre “takım destekleme” algısının (3,2500) ön lisans seviyesinde farklılaştığı görülmüştür. **H1e** hipotezi kabul edilmiştir. Babanın eğitim durumuna göre

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

“hayran/fan tanımlama”nın (3,0203) lise ve altı seviyesinde ve “takım destekleme” (3,5879) algılarının lisans seviyesinde farklılaştığı görülmüştür. **H1f** hipotezi kabul edilmiştir.

SONUÇ

Kültürel, teknolojik ve sosyal birçok faktörden etkilenen bireylerin algıları yaş kuşakları arasında da önemli ölçüde değişir. Bu değişimler algılamada ve pazar rekabetinde önemli rol oynamaktadır (Yeşilyurt, 2023; Ekinci, 2024). Her neslin futbola olan ilişkisi, benzersiz kimliklerini ve toplumsal bağlamını yansıtır ve farklı taraftar davranışlarına ve tutumlarına yol açar. X Kuşağında, futbol taraftarlığı genellikle kişisel kimlikle derinden ilişkili olan ve ömür boyu süren bir bağlılık olarak görülmektedir. Taraftarlar, genellikle ailelerinden aktarılan sadakat ve gelenekle karakterizedir (Porat, 2010). Y kuşağı ise sosyal medya ve dijital katılımdan etkilenen daha ticarileştirilmiş bir taraftarlık görüşünü benimseme eğilimindedir. Taraftarlar genellikle bir kulübe bağlılıktan ziyade deneyimlere odaklanmaktadır (<https://a916407.fmphost.com/> , erş. 14.02.2025). Z Kuşağı, özellikle cinsiyet dinamikleri ile ilgili olarak taraftarlık da bir özgünlük algısı sergiliyor. Çeşitli hayran giyimi tarzları ile “gerçek bir hayran” olmanın ne anlama geldiğine dair geleneksel kavramlara meydan okuma olasılıkları daha yüksektir (Simmers vd., 2023). Bu çalışma kapsamında, futbol taraftarlığı algısının X, Y ve Z kuşakları ve diğer demografik değişkenler açısından farklılıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, yaş kuşakları arasındaki futbol taraftarlığı deneyimini dönüştürdüğünü ve bu dönüşümün farklı kuşaklar arasında belirgin farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur.

Araştırma verilerinin toplanması sürecinde online anket yönteminden faydalanılmıştır. Araştırmanın evrenini Malatya’da ikamet eden 18 yaş üzeri kişiler oluşturmaktadır. İki kısımdan oluşan anketin ilk kısmında demografik değişkenlere yer verilmiştir. Anketin ikinci kısmı ise, futbol taraftarı ile ilgili Winand vd., (2021) ve Mutlu & Şahin (2014) çalışmalarında alınan 12 sorudan oluşmaktadır. Faktör analizi neticesinde ortaya çıkan üç boyutun ilki Winand vd., (2021)’nin çalışmasına paralel olarak “Hayran/Fan Tanımlama”, ikinci ve üçüncü boyut Mutlu & Şahin (2014) çalışmasına paralel olarak sırasıyla “Diğer Spor Dallarına İlgisi” ve “Takımı Destekleme” olarak adlandırılmıştır.

Taraftar olma algısının demografik özelliklere göre farklılık gösterdiğine ait bulgular spor pazarlaması endüstrisine, hizmet kalitesi ölçütlerini iyileştirmek için bazı hedefli stratejiler geliştirme fırsatı sunmaktadır. Literatürde cinsiyete göre (Şimşek, 2017; Erdem & Ulu, 2004; Lenneis & Pfister, 2015; Polat vd., 2019; Kurak, 2019; Sarikulak & Koca, 2019; Pitti, 2019; Toffoletti, 2014; Kuru & Var, 2019; Şimşek & Akın, 2021; Polat & Sağ, 2020; Buyrukoğlu vd., 2024; Tokmak & Aksoy, 2016; Açıık & Karabulut, 2016), yaşa göre (Şimşek & Akın, 2021; Buyrukoğlu vd., 2024; Polat vd., 2019), eğitim düzeyine göre (Hussain vd., 2019; Dağlı & Akyol, 2021; Martins vd., 2023; Genç & Yıldırım, 2022; Kuru & Var, 2009; Kolstad & Wiig, 2013; Şimşek, 2017; Erdem & Ulu, 2004; Şimşek & Akın, 2021; Buyrukoğlu vd., 2024; Garzan, 2009; Tokmak & Aksoy, 2016; Erdem & Ulu, 2004; Kurak, 2020; Polat vd., 2019), gelire göre (Şimşek, 2017; Şimşek & Akın, 2021; Erdem & Ulu, 2004; Garzan, 2009; Buyrukoğlu vd., 2024), anne eğitim düzeyine göre (Kılıç, 2020; Duyar, 2011; Tutkun vd., 2012) ve baba eğitim düzeyine göre (Kılıç, 2020; Duyar, 2011; Tutkun vd., 2012) futbol taraftarlığı algılarının farklılık gösterdiği saptanmıştır. Araştırma sonuçları da literatürü desteklemektedir

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

Futbol tarihsel olarak erkek egemen bir spor olarak algılanmıştır, bu da genç yaşlardan itibaren erkekleri futbol taraftarlığına teşvik eden sosyalleşme kalıplarına yol açmıştır (Kossakowski & Besta, 2022). Erkekler genellikle takımları aracılığıyla dolaylı bir başarı duygusu yaşarlar ve bu da takıma bağlılıklarını güçlendirir (Gençer, 2015; Wolensky, 2018). Artan katılım ve ilgiye rağmen, kadınlar hala futbol kültürüne tam olarak katılma konusunda engellerle karşı karşıyadır ve bu da bağlılıklarını sınırlayabilir (Tainsky & Xu, 2019). Kadınlar, genellikle sosyal etkileşim ve topluluk içinde meşgul olurlar, bu da spora yönelik genel motivasyonlarının erkeklerinkine kadar güçlü olmadığını gösteriyor (Gençer, 2015; Davis vd., 2010). Erkekler, sahadaki performansa ve tesislere daha fazla odaklanma eğilimindedir ve bağlılıklarına katkıda bulunur (Davis vd., 2010). Tersine, erkekler futbola daha bağlı görünse de, kadınların artan katılımı ve benzersiz motivasyonları taraftarlık dinamiklerinde bir değişime işaret ediyor. Bu, bağlanmanın yalnızca cinsiyete değil, aynı zamanda spor kültürünün gelişen manzarasına da dayanmaktadır (Tainsky & Xu, 2019; Davis vd., 2010).

Ebeveynlerin eğitim durumu, çocukların futbol dahil spora katılımını önemli ölçüde etkiler. Araştırmalar, daha yüksek ebeveyn eğitim seviyelerinin, spor katılımı da dahil olmak üzere bireylerin ders dışı etkinliklerine artan katılımı ilişkili olduğunu göstermektedir (Cheng & Dai, 2023; Xia vd., 2020; Bonavolontà, 2021; Sampol, 2019). Tersine, ebeveyn eğitimi ve katılımı genellikle faydalı olsa da, bazı çalışmalar aşırı ebeveyn baskısının tükenmişliğe veya spordan ayrılmaya yol açabileceğini ve bu da ebeveyn desteğinde denge ihtiyacını gösterdiğini göstermektedir (Bonavolontà vd., 2021). Y ve Z kuşağı, kulüplerin hayran katılımını ve sadakatini artırmak için yararlanabileceği teknoloji ve sosyal dinamiklerden etkilenen farklı davranışlar sergilemektedir. Y kuşağı deneyimlere ve sosyal bağlantılara değer vermekte, genellikle kulüplerle olan bağlantıları aracılığıyla aidiyet aramaktadır. Bu yaş grubu programlara katkılarını tanıyan kişiselleştirilmiş pazarlama stratejilerine iyi yanıt verirler (Chouaten vd., 2024). Son derece teknoloji meraklısı olan Z kuşağı, fikir ve davranışlar oluşturmak için sosyal medya ile etkileşime girer. Akran etkileşimlerinden etkilenirler ve çevre dostu uygulamalar ve sosyal sorumluluk gösteren kulüpleri destekleme olasılıkları daha yüksektir (Harmon vd., 2022). Futbol kulüp ve markaların, taraftar bağlılığını artırmak adına dijital platformları etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Z kuşağını hedefleyen dijital stratejiler, mobil uygulamalar, sosyal medya kampanyaları ve sanal deneyimlere odaklanmalıdır (Harmon vd., 2022). Y kuşağı için hem geleneksel hem de dijital medya kanallarını entegre eden hibrit stratejiler etkili olabilirken, X kuşağına yönelik pazarlama faaliyetleri daha çok fiziksel etkinlikler ve geleneksel medya aracılığıyla desteklenmelidir (Chouaten vd., 2024; Harmon vd., 2022). Bu stratejilere odaklanırken, tüm hayranların aynı yanıtı vermeyeceğini kabul etmek önemlidir.

Gelecekteki çalışmalar, futbol taraftarlığındaki kuşaklar arası farklılıkları daha derinlemesine incelemek için nitel ve nicel araştırmalarla desteklenebilir. Dijitalleşmenin ve internet kullanımının taraftar sadakati üzerindeki uzun vadeli etkileri, kadın taraftarların karşılaştığı engeller ve ebeveyn eğitiminin çocukların spor alışkanlıklarına etkisi üzerine geniş kapsamlı analizler yapılabilir. Ayrıca, farklı kuşaklara özgü pazarlama stratejilerinin etkinliği değerlendirilerek sürdürülebilir taraftarlık modelleri geliştirilebilir.

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

KAYNAKÇA

- Açak, M., & Karabulut, R. (2016). Futbol Kulüp Taraftarlığı: Üniversite Öğrencilerinin Spor Sponsorluğu Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. *Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences*.
- Andreassen, C. S., Torsheim, T., Brunborg, G. S., & Pallesen, S. (2012). Development of a Facebook Addiction Scale. *Psychological Reports*, 110(2), 501-517.
- Biscaia, R., Ross, S. D., Yoshida, M., Correia, A., Rosado, A. F., & Maroco, J. (2016). Investigating the role of fan engagement on loyalty and behavioral intentions in sports marketing. *International Journal of Sports Marketing and Sponsorship*, 17(2), 78-95.
- Bolton, R. N., Parasuraman, A., Hoefnagels, A., Migchels, N., Kabadayi, S., Gruber, T., ... & Solnet, D. (2013). Understanding Generation Y and their use of social media: A review and research agenda. *Journal of Service Management*, 24(3), 245-267.
- Bonavolontà, V., Cataldi, S., Latino, F., Carvutto, R., De Candia, M., Mastroilli, G., Messina, G., Patti, A., & Fischetti, F. (2021). The Role of Parental Involvement in Youth Sport Experience: Perceived and Desired Behavior by Male Soccer Players. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(16), 8698. <https://doi.org/10.3390/IJERPH18168698>
- Boyle, R., & Haynes, R. (2009). *Power Play: Sport, the Media and Popular Culture*. Edinburgh University Press.
- Buyrukoğlu, E., Özdemir, M., Karadağ, İ. (2024). Kadın futbol taraftarlarının futbol maçlarını izlemelerini engelleyen nedenlerin incelenmesi, *Ulus Kinesyol Derg.* 5(2), 26-43.
- Büyüköztürk Ş. (2013). Çok değişkenli istatistikler sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
- Cheng, J., & Dai, Y. (2023). The Influence of Parental Education on Children's Participation in Extracurricular Classes. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, 12, 152-159. <https://doi.org/10.54097/ehss.v12i.7616>
- Chouaten, K., Rivero, C. R., Nack, F., & Reckers, M. (2024). Unlocking high-value football fans: unsupervised machine learning for customer segmentation and lifetime value. *Frontiers in Sports and Active Living*, 6. <https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1362489>
- Dağlı, A., & Akyol, Z. (2021). *Favouritism Behaviours of School Administrators: Teachers' Perceptions of the Secondary Schools in Turkey*. 21(1), 121-138. <https://doi.org/10.21093/DI.V21I1.3100>
- Demir, E., Saatçioğlu, Ö., & İmrol, F. (2016). Uluslararası dergilerde yayımlanan eğitim araştırmalarının normallik varsayımları açısından incelenmesi. *Current Research in Education*, 2(3), 130-148.
- Dolles, H., & Söderman, S. (2013). The network of value capture in football club management: A framework to develop and analyze competitive advantage in professional team sports. *Nordic Journal of Business*, 62(4), 203-229.
- Duyar, D. (2011). Futbol Seyircisinde Saldırganlık Davranışlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
- Ekinci, Ş., (2024), "Ambalajlama" Editör: Derya Kutlu, Pazarlama, Yaz Yayınları, Afyonkarahisar, 53-73.

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

- Erarslan, F.S., Çatı, K., Ekinci, Ş. & Oskaloğlu, E., (2023), Sosyal Medya Reklamları ve Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Satın Alma Niyetine Etkisi, Cumhuriyet Zirvesi 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Afyonkarahisar/Türkiye.
- Erdem, R., & Ulu, D. (2004). Futbol takımı taraftarlığının hastane çalışanları üzerine etkisi. *Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi*, 7(1).
- Ergin, G., Çatı, K. & Oskaloğlu, E., (2023), Sorumluluk Bilinci ve Faydacı Tüketimin Demografik Faktörler Bağlamında İrdelenmesi, *Ege 9th International Conference On Social Sciences* , İzmir/ Türkiye, 268-285.
- Garzan, G. (2009). Spor pazarlaması açısından futbol kulüplerine taraftar olma nedenleri ve bir uygulama (Master's thesis, Marmara Üniversitesi (Turkey)).
- Genç, N., & Yıldırım, Y. (2022). Futbol Taraftarlarının takım evangelizm (eFANgelizm) düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Adana Demirspor-Erzurumspor maçı örneği. *Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi*, 4(1), 23-27.
- Gencer, R. T. (2015). Spectator motives and points of attachment: Gender differences in professional football. *The Anthropologist*, 19(1), 77-85.
- Giulianotti, R. (2002). Supporters, followers, fans, and flâneurs: A taxonomy of spectator identities in football. *Journal of Sport & Social Issues*, 26(1), 25-46.
- Gülmez, Y. S., & Boyraz, E. (2024). Development of a consumer-based brand equity strategy for the positioning of football team brands. *Journal of Brand Strategy*, 13(2), 160–174.
[https://a916407.fmphost.com/fmi/webd/ASAdb49?script=doi-layout&\\$SearchString=https://doi.org/10.56315/PSCF12-23Twenge](https://a916407.fmphost.com/fmi/webd/ASAdb49?script=doi-layout&$SearchString=https://doi.org/10.56315/PSCF12-23Twenge) , erş. 14.02.2025.
- Hussain, T., Abid, N., & Rafique, N. (2019). Educators' Favoritism: Evidenced based Opinions of Pupil Teachers. *Literacy Information and Computer Education Journal*, 10(1), 3128–3132. <https://doi.org/10.20533/LICEJ.2040.2589.2019.0410>
- İslamoğlu, A.H. & Alnıaçık, Ü., (2016), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, (5. Basım), Beta Yayıncılık, İstanbul.
- Karagöz, Y. (2019). Spss amos meta uygulamalı istatistiksel analizler Ankara: Nobel Yayıncılık.
- Karaman, M. (2023). Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizi: Kavramsal Bir Çalışma. *Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 9(1), 47-63. DOI: 10.29131/uiibd.1279602
- Kılıç, A. (2020). *Futbol taraftarlarının takımlarıyla özdeşleşme düzeyleri ile takımlarına yönelik merak düzeyleri arasındaki ilişki: Samsunspor taraftarları örneği* (Master's thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
- Kolstad, I., & Wiig, A. (2013). Does an educated mind take the broader view? A field experiment on in-group favouritism among microcredit clients. *Journal of Socio-Economics*, 45, 10–17. <https://doi.org/10.1016/J.SOCEC.2013.02.021>
- Kossakowski, R., & Besta, T. (2023). Beyond stereotypes: Women and their engagement in football fandom. *International Review for the Sociology of Sport*, 58(6), 951-970. <https://doi.org/10.1177/10126902221145458>
- Kozak M. (2017). Veri analizi. [Scientific research: design, writing and publishing techniques]. Bilimsel araştırma: tasarım, yazım ve yayım teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
- Kurak, K. (2020). Lise öğrencilerinin futbol fanatiklik düzeylerinin incelenmesi. *GERMENİCA Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 1(1), 28-36.

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

- Kuru, E., & Var, L. (2009). Futbol Seyircilerinin Spor Alanlarındaki Saldırganlık Davranışları Hakkında Betimsel Bir Çalışma Kırşehir İli Örneği. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 10(2), 141-153.
- Kuyucu, M. (2024). Futbol Endüstrisinde Sosyal Medya Pazarlama Uygulamaları. *The Journal of Academic Social Science*, 7(7), 161-175.
- Lenneis, V., & Pfister, G. (2015). Gender constructions and negotiations of female football fans. A case study in Denmark. *European Journal for Sport and Society*, 12(2), 157-185.
- Martins, R. D., Pauli, J., & Guadagnin, A. (2023). Perception of favoritism in Brazilian small private colleges. *Management in Education*. <https://doi.org/10.1177/08920206231207718>
- Mutlu, Ç., & Şahin, T. (2014). Spor pazarlaması açısından futbol kulüplerine taraftar olma nedenleri. *Turur Turizm ve Araştırma Dergisi*, 3(1), 43-59.
- Oskaloğlu, E. & Çatı, K. (2021). “Uzaktan Eğitimde Ergonomik Çalışma Koşullarının Öğrenci Memnuniyetine Etkisi”, *International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal*, (Issn:2630-631X) 7(45): 1022-1044.
- Parganas, P., Anagnostopoulos, C., & Chadwick, S. (2015). ‘You’ll Never Tweet Alone’: Managing sports brands through social media. *Journal of Brand Management*, 22(7), 551-568.
- Pitti, I. (2019). Being women in a male preserve: an ethnography of female football ultras. *Journal of Gender Studies*, 28(3), 318-329.
- Polat, E., Sönmezoğlu, U., Yıldız, K., & Çoknaz, D. (2019). Futbol taraftarlarının takım imajı, takım sadakati ve takımla özdeşleşme düzeylerinin belirlenmesi. *International Journal of Sport Exercise and Training Sciences-IJSETS*, 5(3), 143-153.
- Polat, E., Sönmezoğlu, U., Yıldız, K., & Çoknaz, D. (2019). Futbol taraftarlarının takım imajı, takım sadakati ve takımla özdeşleşme düzeylerinin belirlenmesi. *International Journal of Sport Exercise and Training Sciences-IJSETS*, 5(3), 143-153.
- Porat, A. B. (2010). Football fandom: a bounded identification. *Soccer & Society*, 11(3), 277–290. <https://doi.org/10.1080/14660971003619594>
- Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. *On the Horizon*, 9(5), 1-6.
- Sampol, P. P., Salas, D. P., Rotger, P. A. B., & Verdager, F. J. P. (2019). A Socioeducational Intervention about Parental Attitudes in Grassroots Football and Its Effects. *Sustainability*, 11(13), 3500. <https://doi.org/10.3390/SU11133500>
- Sarıkulak, İ., & Koca, C. (2019). Futbol taraftarlığı alanında kadınları marjinalleştiren doxalar. *Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 4(2), 246-263.
- Shank, M. D., & Lyberger, M. R. (2014). *Sports Marketing: A Strategic Perspective*. Routledge.
- Simmers, C.S., Rast, R., & Coleman, J.T. (2023). Who Says She’s Not a True Fan? Perceptions of Fan Authenticity Among Gen Z Women Sports Fans. *Sport Marketing Quarterly* 32(3), 189-206. <https://dx.doi.org/10.32731/smq.323.092023.02>.
- Şimşek, M. (2017). *Futbol taraftarlığının müşteri sadakati ve tüketici davranışı temelinde incelenmesi* (Master's thesis, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- Simsek, M., & Akin, E. (2021). Futbol taraftarlığının müşteri sadakati ve tüketici davranışı temelinde incelenmesi. *Business and Economics Research Journal*, 12(3), 669-684.

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

- Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2013). *Using multivariate statistics* (Vol. 6, pp. 497-516). Boston, MA: pearson.
- Tainsky, S., & Xu, J. (2019). Gender and television viewership of professional football. *International Journal of Sport Finance*, 14(2), 71-83.
- Toffoletti, K. (2014). Iranian women's sports fandom: gender, resistance, and identity in the football movie offside. *Journal of Sport and Social Issues*, 38(1), 75-92.
- Tokmak, G., & Aksoy, R. (2016). Factors affecting brand loyalty in football: An application on "The Big Four" football clubs in Turkish Super League. *International Review of Economics and Management*, 4(3), 84-106.
- Turner, A. (2015). Generation Z: Technology and social interest. *The Journal of Individual Psychology*, 71(2), 103-113.
- Tutkun, E., Taşmektepligil, M. Y., Canbaz, S., Acar, H., & Çon, M. (2012). Samsunspor taraftarlarının sosyo-ekonomik özellikleri ve şiddete eğilimleri. *Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi*, 14(1), 56-63.
- Uysal, İ., & Kılıç, A. F. (2022). Normal distribution dilemma. *Anadolu Journal of Educational Sciences International*, 12(1), 220-248.
- Winand, M., Schneiders, C., Merten, S., & Marlier, M. (2021). Sports fans and innovation: An analysis of football fans' satisfaction with video assistant refereeing through social identity and argumentative theories. *Journal of business research*, 136, 99-109.
- Wolensky, Megan E., "Gender Differences among Professional Football Fans: Serious Leisure, Emotional Expressivity, and Cognitive Distortions" (2018). PCOM Psychology Dissertations. 458.
- Xia, M., Hu, P., & Zhou, Y. (2020). How parental socioeconomic status contribute to children's sports participation in China: A cross-sectional study. *Journal of Community Psychology*, 48(8), 2625-2643. <https://doi.org/10.1002/JCOP.22439>
- Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. *İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*, 46, 74-85.
- Yeşilyurt, H. (2023). E-posta ve e-bülten yönetimi. In Y. S. Gülmez, A. Kayaoğlu, & K. Güllü (Eds.), *Pazarlama yönetiminde e-teknolojik trendler*. Atlas Akademik Basım Yayın Dağıtım.

Örtü Altı Topraksız Çilek Üretimine İlişkin Faaliyetlerin TMS-41 ve TMS-16 Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi

Recognition of Activities Related to Hydroponic Strawberry Production in the Framework of TAS-41 and TAS-16

Mustafa AY³⁴

Ali ALAGÖZ³⁵

Gökhan BÜYÜKGÖK³⁶

ÖZET

Tarım faaliyetlerinde artan faaliyet maliyetleri ve iklim koşulları üreticiyi çeşitli arayışlara itmiştir. Globalleşme ve gelişen teknolojik ekipmanlar, üreticilerin, iklime bağlı üretim felsefesini değiştirerek ürüne göre iklimlendirme ve yetiştirme koşullarını sağlamıştır. Doğal iklim şartları ile ülkemiz iklim kuşağının örtüşmediği bitkilerin üretimi günümüz dünyasında adeta “*imkansız*” kelimesinin anlamını yitirmesine neden olmuştur. Hem çok yıllık bir bitki olmasına rağmen dikildiği yıl ürün alınması hem de iklim şartları bakımından belirli bir alanda yetiştiriliyor olması çilek bitkisi ve meyvesini özellikli kılmaktadır. Topraksız çilek üretimi metodu örtü altı bir üretim metodu olarak üretimde kullanılmaktadır. Bu yöntem temelde toprak kaynaklı patolojik problemleri tamamen bertaraf eden bir yetiştirme tarzı olarak ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda iklim şartlarını da ürünün yetiştirme şartları ile uyumlu hale getiren bir üretim metodudur. Çalışmada örtü altı topraksız çilek üretimi yapan bir işletme ile ilgili faaliyetleri muhasebe standartları çerçevesinde bütüncül bir bakış açısıyla incelemek ve muhasebeleştirme işlemlerinin yapılması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında işletmenin tesisi kurulum maliyetleri ve 2022-2024 yılları arası gerçekleşen faaliyet giderleri üzerinden muhasebe işlemleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmada literatür taraması yapılmış ve örnek olay yöntemi kullanılarak topraksız çilek üretimi ile ilgili bahçe tesis ve üretim dönemine ilişkin muhasebe işlemleri Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)-41 ve TMS-16 çerçevesinde düzenlenmiştir. Çalışmanın sonucunda işletmelerin muhasebe kayıtlarının tutulması ve finansal şeffaflıkla yönetilmesi, işletmenin yatırım ve faaliyet maliyetlerinin tespitinde ve sınıflandırılmasında faydalı olacak ve yeni yatırım kararları alınmasında işletmeye yol gösterici nitelikte bilgi sağlayacağı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: *TMS-41, TMS-16, Tarım İşletmeciliği, Çilek Üretimi*

Jel Kodu: *M41, M48, Q13*

³⁴ Profesör Doktor, Selçuk Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, may@selcuk.edu.tr, ORCID: 0000-0002-4489-8946

³⁵ Profesör Doktor, Selçuk Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, aalagoz@selcuk.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3873-1936

³⁶ Öğretim Görevlisi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Atatürk SHMYO, gokhan.buyukgok@afsu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-4393-6557

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

ABSTRACT

Increasing activity costs and climatic conditions in agricultural activities have pushed producers to various searches. Globalization and developing technological equipment have changed the climate-dependent production philosophy of producers and provided acclimatization and cultivation conditions according to the product. The production of plants for which the natural climatic conditions and the climate zone of our country do not overlap has caused the word "impossible" to lose its meaning in today's world. Although it is a perennial plant, the fact that it is harvested in the year it is planted and that it is grown in a certain area in terms of climatic conditions makes the strawberry plant and its fruit special. Soilless strawberry production method is used in production as a greenhouse production method. This method has basically emerged as a cultivation style that completely eliminates soil-borne pathological problems. It is also a production method that harmonizes the climatic conditions with the growing conditions of the product. In the study, it is aimed to examine the activities related to an enterprise engaged in greenhouse soilless strawberry production from a holistic perspective within the framework of accounting standards and to make accounting transactions. Within the scope of the study, accounting transactions were carried out over the establishment costs of the enterprise's facility and the operating expenses realized between 2022-2024. In the study, a literature review was conducted and the accounting transactions related to the garden establishment and production period related to soilless strawberry production were organized within the framework of Turkish Accounting Standards (TAS)-41 and TAS-16 by using the case study method. As a result of the study, it was determined that keeping the accounting records of the enterprises and managing with financial transparency will be useful in determining and classifying the investment and operating costs of the enterprise and will provide information to guide the enterprise in making new investment decisions.

Keywords: *TMS-41, TMS-16, Tarım İşletmeciliği, Çilek Üretimi*

Jel Codes: *M41, M48, Q13*

Türkiye'nin Savunma Harcamaları: İç Ve Dış Tehditlerin Ekonomik Yansımaları Üzerine 2011-2023 Dönemi Teorik Bir Değerlendirme

Analysis Of Türkiye's Defense Expenditures In The Context Of Internal and External Threats: A Theoretical Examination From 2011 to 2023

Tarık ILIMAN³⁷

ÖZET

Savunma harcamaları, bir ülkenin güvenliğini sağlamak ve askeri gücünü güçlendirmek amacıyla yapılan harcamalardır. Bu harcamalar, yalnızca askeri stratejilerle ilgili değil, aynı zamanda ekonomik istikrar ve kamu güvenliğiyle de doğrudan ilişkilidir. Savunma harcamaları, özellikle savaş dönemlerinde ya da dış tehditler karşısında artış gösterebilmektedir. Ekonomik açıdan, bu harcamalar kamu maliyesine yansıyan önemli bir yük oluşturmakta ve dolayısıyla kamu harcamalarının önemli bir bileşeni olarak kabul edilmektedir. Kamu bütçesindeki savunma harcamalarının seviyeleri, devletin önceliklerini ve güvenlik politikalarını yansıtmaktadır. Savunma harcamaları, sadece askeri güç oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda ulusal güvenliğin teminat altına alınmasını sağlar. Bu harcamalar, dış tehditlere karşı hazırlıklı olmayı ve iç huzurun korunmasını sağlamada kritik bir rol oynamaktadır. Savunma alanındaki yatırımlar, ülkenin dış politikası ve stratejik hedefleriyle doğrudan ilişkilidir. Ayrıca, savunma harcamalarının seviyesi, devletin güvenlik önceliklerini ve ulusal savunma politikalarını belirlemede etkili bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, savunma harcamalarının yalnızca askeri alanda değil, genel güvenlik algısının güçlendirilmesinde de hayati öneme sahip olduğu söylenebilmektedir.

Bu kapsamda bu çalışmada Türkiye'de 2011-2023 yılları arasındaki savunma harcamaları tablo ve grafik yöntemiyle teorik olarak detaylı şekilde analiz edilmiştir. Türkiye'de savunma harcamalarının önemi, 2011'deki Suriye iç savaşının ardından arttığı için çalışma Türkiye'nin 2011 yılı dahil olmak üzere 2023 yılına kadar gerçekleştirdiği savunma harcamalarını kapsamıştır. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen teorik analizler çerçevesinde sonuç olarak; Suriye'deki gelişmelerin, Türkiye'nin güney sınırındaki güvenlik tehditlerini artırdığı ve savunma harcamalarını artırdığını göstermektedir. Aynı dönemde, PKK ile terörle mücadele operasyonları ve 2016 yılından sonra da FETÖ ile mücadele için gerçekleştirilen operasyonların da savunma harcamalarını artırdığını göstermektedir. Ayrıca çalışmada Türkiye'de iç ve dış tehditlere karşı gerçekleştirilen savunma harcamalarının öncelikli bir kamu harcaması kalemi olduğu bulgusu da ortaya çıkmış ve vurgulanmıştır.

³⁷ Doktor Öğretim Üyesi, Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF Maliye Bölümü Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı, tarik.iliman@adu.edu.tr, 0000-0002-6894-9744

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

Anahtar Kelimeler: *Savunma Harcamaları, Güvenlik Politikaları, Terörle Mücadele Operasyonları*

Jel Kodu: *H56, F52, D74*

ABSTRACT

Defense expenditures are the expenditures made by a country to ensure its security and strengthen its military power. These expenditures are not only related to military strategies but are also directly linked to economic stability and public safety. Defense spending, particularly during periods of war or in response to external threats, can experience an increase. From an economic perspective, such expenditures represent a significant burden on public finances and, as a result, are considered an essential component of public spending. The level of defense expenditure in the national budget reflects the state's priorities and security policies. Defense spending not only contributes to building military power but also guarantees national security. These expenditures play a critical role in preparing for external threats and maintaining internal peace. Investments in defense are directly related to a country's foreign policy and strategic objectives. Furthermore, the level of defense expenditure is considered an effective indicator in determining a state's security priorities and national defense policies. Therefore, it can be argued that defense expenditures are vital not only in the military domain but also in strengthening the overall perception of security.

Within the scope of this study, Türkiye's defense expenditures between 2011 and 2023 were analyzed in detail through theoretical examination using tables and graphs. The importance of defense expenditures in Türkiye has increased significantly following the outbreak of the Syrian civil war in 2011, making it a critical period for analysis up to 2023. The findings reveal that developments in Syria have heightened security threats along Türkiye's southern border, leading to an increase in defense spending. Furthermore, counterterrorism operations against the PKK and, after 2016, operations targeting the FETÖ organization have also significantly contributed to rising defense expenditures. Additionally, the study underscores that defense expenditures aimed at countering internal and external threats constitute a priority area within Türkiye's public spending framework.

Keywords: *Defense Expenditures, Security Policies, Counter-Terrorism Operations*

Jel Code: *H56, F52, D74*

Devlet Üniversitelerinin 2023 Yılı Sayıştay Raporlarında Tespit Edilen Bulguların Doğrudan Temin Kapsamında Değerlendirilmesi

Evaulation of The Findings Detected in The 2023 Turkish Court of Accounts Reports of State Universities Within The Scope of Direct Procurement

Nilay KALMUK³⁸

Meral Erol FİDAN³⁹

ÖZET

Sayıştay denetimi, kamu kaynaklarının verimli, etkili, mevzuata ve bütçeye uygun kullanımına ilişkin, TBMM adına Sayıştay tarafından yapılan bir denetimdir. Sayıştay raporları 2012 den bu yana düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Üniversitelerde kamu kapsamındaki özel bütçeli idareler olduğundan mali yönetim ve kontrolü 5018 sayılı KMYKK gereğince Sayıştay tarafından gerçekleştirilir. Bu kanun AB modeline uyumlu bir şekilde tekrar düzenlenmiştir ve COSO modelini temel alan bir iç kontrol sisteminin kurulması amaçlanmaktadır. COSO modelinde belirlenen 5 iç kontrol bileşeni 5018 sayılı Kanun’da benimsenmiş ve yönetmeliğe sunulmuştur. Bu bileşenler; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi iletişim ve izleme standartlarıdır.

Bu çalışmanın amacı 2023 yılı Sayıştay raporlarının devlet üniversiteleri kapsamında, 4734 sayılı Kanunda geçen doğrudan temin usulüne göre incelenmesidir. 2023 yılı Sayıştay raporları incelenerek doğrudan teminle alım yapan üniversiteler tespit edilmiştir. Elde edilen veriler NVivo 15 programı kullanılarak içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda 112 devlet üniversitesinin 32 tanesinde “Doğrudan Temin” kelimesi tespit edilmiştir. Bu üniversite raporlarında 52 adet bulgunun belirtildiği görülmüştür. Üniversitelerde iç kontrol birimi oluşturulmuş olanlar ve oluşturulmamış olanlar Sayıştay tarafından raporlarda belirtilmiş olup, iç kontrol birimi olan üniversitelerde daha fazla bulgu olduğu görülmüştür. Ayrıca özellikle Tıp Fakültesi olan üniversitelerde olmayanlara kıyasla daha fazla bulgu olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: *Sayıştay, Doğrudan Temin, İhale Kanunu, Özel Bütçeli İdareler, Üniversiteler*

Jel Kod: *H83, M42, M48*

ABSTRACT

The Turkish Court of Accounts audit is an audit conducted by the Court of Accounts on behalf of the Turkish Grand National Assembly regarding the efficient, effective, and budget-compliant use of public resources. Court of Accounts reports have been regularly shared with the public since 2012. The 5 internal control components determined in the COSO model have been adopted in Law No. 5018 and submitted to the regulation. These components are control

³⁸ Yüksek Lisans Öğrencisi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, nilaykalmuk@gmail.com , ORCID: 0009-0001-5230-2495

³⁹ Prof. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF , meral.fidan@bilecik.edu.tr , ORCID: 0000-0002-3954-676X

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

environment, risk assessment, control activities, information communication and monitoring standards.

The purpose of this study is to examine the 2023 Turkish Court of Accounts reports within the scope of state universities according to the direct procurement procedure stipulated in Law No. 4734. The Turkish Court of Accounts reports for 2023 were examined and universities that made direct procurement were identified. The data obtained were evaluated by content analysis using the NVivo 15 program. As a result of the analysis, the word “Direct Procurement” was identified in 32 of the 112 state universities. It was seen that 52 findings were stated in these university reports. The Turkish Court of Accounts stated in the reports that the universities had internal control units and those that had not, and it was seen that there were more findings in universities with internal control units. In addition, it was determined that there were more findings in universities with medical faculties compared to those without.

Keywords: *Turkish Court of Accounts, Direct Procurement, Tender Law, Special Budget Administrations, Universities*

Jel Codes: *H83, M42, M48*

EGM Tarafından Kullanılan Yeni Nesil İletişim Uygulamalarının Farkındalık Düzeyi: Özel Güvenlik Görevlileri Üzerine Bir Araştırma

Awareness Level of New Generation Communication Applications Used by EGM: A Study on Private Security Officers

Ali Davut ALKAN⁴⁰

Ali YAĞCI⁴¹

ÖZET

Araştırmanın amacı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından kullanılan yeni nesil iletişim uygulamalarına yönelik özel güvenlik görevlilerin farkındalık düzeylerinin belirlenmesidir. Bu bağlamda, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 110 özel güvenlik görevlisinin katılımıyla veriler toplanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji araştırma deseni benimsenmiştir. Araştırmaya katılan özel güvenlik görevlilerinin farklı uygulamalara olan farkındalık düzeyleri çeşitlilik göstermektedir. “KAAN” ve “KADES” gibi uygulamaların farkındalık oranları oldukça yüksektir. Özellikle “KAAN” uygulaması için katılımcıların %88.2’si “Evet” yanıtını vererek bu uygulamadan haberdar olduklarını belirtmiştir, “KADES” uygulaması ise %87.3 ile dikkat çekici bir farkındalık oranına sahiptir.

Bu durum, söz konusu uygulamaların özel güvenlik görevlilerince yaygın olarak bilindiğini ve büyük bir etkinlik gösterdiğini düşündürmektedir. Diğer yandan, “KORUMA ADA” ve “FTM” uygulamalarına yönelik farkındalık ise daha düşük seyretmektedir. “KORUMA ADA” uygulamasına yönelik sadece %35.5’lik bir katılımcının olumlu yanıt verdiği görülürken, “FTM” uygulamasına yönelik ise %20.9 gibi oldukça düşük bir farkındalık oranı söz konusudur. Bu durum, bu tür uygulamaların daha az bilindiğini, belkide daha az yaygınlaştığını ya da bilgilendirme eksikliği yaşandığını gösterebilir. “Çocuk” uygulaması ise %51.8’lik bir farkındalığa sahiptir. “ÖGYS” ve “EGM SEC” uygulamalarına yönelik ise katılımcılar arasında daha dengeli bir farkındalık düzeyi gözlenmiştir. “ÖGYS” uygulaması ve “EGM SEC” uygulaması %41.8’lik bir farkındalık oranına sahiptir. Ancak, “UYUMA” ve “HAYDİ” uygulamalarında farkındalık oranları sırasıyla %40.9 ve %43.6 ile düşük seviyelerde kalmaktadır. Sonuç olarak, EGM’nin geliştirdiği bazı uygulamalar güvenlik görevlileri arasında daha iyi bilinse de, özellikle bazı uygulamalara dair farkındalık eksiklikleri olduğu görülmektedir. Düşük farkındalık düzeyine sahip uygulamalara yönelik daha fazla eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin gerektiği düşünülmektedir.

⁴⁰ Öğretim Görevlisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Özel Güvenlik ve Koruma Programı, alidavutalkan@ohu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-9463-8683

⁴¹ Bilim Uzmanı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ayagci89@gmail.com, ORCID: 0000-0003-0359-4927

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

Anahtar Kelimeler: *Yeni Nesil İletişim, Özel Güvenlik Görevlisi, Farkındalık, Emniyet ve Güvenlik Hizmetleri.*

Jel Kodu: *D83, H56, J28, K32*

ABSTRACT

The aim of the study is to determine the awareness levels of private security officers regarding the new generation communication applications used by the General Directorate of Security (EGM). In this context, data were collected with the participation of 110 private security officers using a semi-structured interview form. Phenomenology research design, one of the qualitative research methods, was adopted in the study. The awareness levels of the private security officers participating in the study vary. The awareness rates of applications such as “KAAN” and “KADES” are quite high. Especially for the “KAAN” application, 88.2% of the participants answered “Yes” and stated that they were aware of this application, while the “KADES” application has a remarkable awareness rate of 87.3%.

This suggests that these practices are widely known and highly effective by private security officers. On the other hand, awareness of “PROTECTION ADA” and “FTM” practices is lower. While only 35.5% of the respondents responded positively to the “PROTECT ADA” practice, there is a very low awareness rate of 20.9% for the “FTM” practice. This may indicate that such practices are less known, perhaps less widespread, or that there is a lack of information. The “Child” application has an awareness rate of 51.8%. A more balanced level of awareness among the participants was observed for the “ÖGYS” and “EGM SEC” applications. “ÖGYS” application and ‘EGM SEC’ application have an awareness rate of 41.8%. However, the awareness rates of “UYUMA” and “HAYDİ” applications remain at low levels with 40.9% and 43.6%, respectively. In conclusion, although some of the applications developed by the EGM are better known among security officers, it is observed that there is a lack of awareness about some applications in particular. It is thought that more training and promotional activities are needed for applications with low awareness levels.

Keywords: *New Generation Communication, Private Security Officer, Awareness, Safety and Security Services.*

Jel Codes: *D83, H56, J28, K32*

Vergi Yargısında Olağanüstü Kanun Yolları

Extraordinary Legal Remedies in Tax Jurisdiction

Zeynep Öykü ÖZATAŞ⁴²

ÖZET

Okuyucuya vergi yargısında olağanüstü kanun yolları ile ilgili olarak açık, net ve öz bilgiler verilmesinin amaçlandığı çalışmada vergi yargısında olağanüstü kanun yollarını oluşturan ‘yargılamanın yenilenmesi’ ile ‘kanun yararına temyiz’ kurumları incelenmiştir.

Çalışma hazırlanırken Ulusal Toplu Katalog, YÖK Tez, Google Akademik, DergiPark, Academia, Worldcat platformlarında konuya ilişkin taramalar yapılmıştır.

Mahkeme kararının ağır hukuki hatalar barındırması halinde; hukuk güvenliğinin ve barışının sağlanması amacıyla yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilir. Yargılamanın yenilenmesi yoluna kanuni süreler içerisinde, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 53. maddesinde sayılan sebeplerden en az birinin mevcudiyeti halinde ve davanın esasına ilişkin olup da nihai ve kesinleşmiş kararlar üzerine başvurulabilir. Şartların sağlanmaması halinde başvuru reddedilir. Kesin hükmün kaldırılarak davanın yeniden görülmesinde yetkili ve görevli mahkeme, kesin hükmün verildiği mahkemedir. Yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunabilecek olanlar, asıl davada aleyhine hüküm verilmiş olan taraftır. Yargılamanın yenilenmesinde yürütmenin durdurulması ile ilgili olarak açık hüküm bulunmaması sebebiyle, temyiz aşamasında yürütmenin durdurulmasına ilişkin düzenlemeler yargılamanın yenilenmesinde de uygulanır. Yürütmenin durdurulması taraflar tarafından talep edilmedikçe yargılamanın yenilenmesi sırasında yürütme kendiliğinden durmaz.

Yargı organları tarafından kesin olarak verilmiş olan kararlar ile kanun yolu süresi içerisinde taraflarca kanun yoluna başvuru yapılmaması sebebi ile kesinleşen nihai kararlar niteliği bakımından pozitif hukuka aykırı bir sonucu ifade etmeleri halinde kanun yararına temyize konu yapılabilir. Pozitif hukuktan anlaşılması gereken yalnızca kanunlar değil, yürürlükte bulunan hukuki düzenlemelerin tamamı ile yazılı olmayan hukuk kurallarıdır. Kanun yararına temyiz ile hukukun öngörülebilirliği ve içtihat birliği sağlanmaya çalışılır. Kanun yararına temyize başvuru hakkı Danıştay Başsavcısına ait olmakla birlikte başvuru ile ilgili olarak herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Kanun yararına temyiz kararı, asıl mahkeme kararını ve tarafların hukuki durumunu etkilemez.

¹ Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mali Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı, zeynepoykuozatas@gmail.com, 0009-0008-0146-5906

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

Yukarıda kısaca açıklanan kanun yolları ile kişilerin adalete olan güveninin korunması yanında hukuk barışı ile içtihat birliği de sağlanmaya çalışılır.

Anahtar Kelimeler: *Vergi Yargısı, İdari Yargı, Olağanüstü Kanun Yolu, Yargılamanın Yenilenmesi, Kanun Yararına Temyiz*

Jel Kodu: *H290, K190, K340, K410*

ABSTRACT

In the study, which aims to provide clear, concise, and straightforward information to the reader about extraordinary legal remedies in tax jurisdiction, the institutions of "retrial" and "cassation in the interest of law," which constitute extraordinary legal remedies in tax jurisdiction, are examined.

During the preparation of the study, searches were conducted on platforms such as the Ulusal Toplu Katalog, YÖK Tez, Google Scholar, DergiPark, Academia, and Worldcat related to the topic.

If a court decision contains significant legal errors, the retrial process is initiated to ensure legal security and peace. A retrial can be requested within the statutory time limits, provided that at least one of the reasons listed in the relevant legal provision is present, and it applies only to final and conclusive decisions related to the merits of the case. If the conditions are not met, the application will be rejected. The court authorized and competent to handle the retrial is the court that issued the final judgment. The party that was adversely affected by the original decision has the right to request a retrial. Since there is no explicit provision regarding the suspension of execution in retrial requests, the regulations concerning the suspension of execution during the appeal process are also applicable in the retrial process. Execution will not stop automatically unless requested by the parties during the retrial.

Decisions that have become final due to the failure of the parties to appeal within the prescribed time limit, or final decisions that, in terms of their content, contradict positive law, can be subject to cassation in the interest of law. Positive law refers not only to written laws but also to all current legal regulations, including unwritten legal norms. The goal of cassation in the interest of law is to ensure the predictability of the law and to promote consistency in judicial precedents. The right to request cassation in the interest of law belongs to the Chief Public Prosecutor of the Council of State, and there is no time limit for such an application. The decision on cassation in the interest of law does not affect the original court decision or the legal status of the parties involved.

The legal remedies outlined above aim not only to preserve individuals' trust in justice but also to promote legal peace and consistency in judicial precedents.

Keywords: *Tax Jurisdiction, Administrative Jurisdiction, Extraordinary Legal Remedy, Renewal of Trial, Extraordinary Appeal for the Benefit of the Law*

Jel Codes: *H290, K190, K340, K410*

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

The Figure Of Women in Albanian Society

Ermelinda SATKA⁴³

Emanuela MARKU⁴⁴

Erviola KASTRATI⁴⁵

Abstract

The role of women in society has undergone a significant evolution over the years, transitioning from a traditional role limited to the family and private sphere to broader involvement in public, economic and political life. This study examines how women have been treated historically, as well as their challenges and progress in Albanian society.

In the past, women had a limited role defined by cultural and patriarchal norms, where their primary duty was to care for the family and household. Over time, especially during the socialist period, women began to gain more rights, work outside the home, and participate in public life. However, despite efforts towards gender equality, challenges remain present even today, particularly in rural areas where women continue to face limitations in education, employment, and decision-making.

The study also addresses the differences between women in urban and rural areas, highlighting the significant gap in their opportunities for personal and professional development. The analysis of the questionnaire reveals individuals' perceptions of women's roles in the family, society, politics, and the economy, as well as the main challenges they face.

In conclusion, this study emphasizes the importance of empowering women in all aspects of life, proposing concrete measures to improve their status through education, economic support, and structural changes in politics and society. Only through continuous engagement and coordinated efforts can true gender equality and a fairer, more equitable society be achieved.

Key words: *Woman, challenges, Albanian society, differences, role.*

⁴³ Lecturer, Department of Rural Tourism Management, Agricultural University of Tirana, Tirana, Albania, esatka@ubt.edu.al, ORCID: 0009-0003-5736-127X

⁴⁴ Student, Department of economics and rural development policies, Agricultural University of Tirana, Tirana, Albania

⁴⁵ Student, Department of economics and rural development policies, Agricultural University of Tirana, Tirana, Albania

Değişen Dönüşen Kentlerde Tüketim Olgusunun Değişen Anlamı

The Changing Meaning of Consumption in Changing and Transforming Cities

Galip BAYEZİT⁴⁶

ÖZET

Kentleşme süreci, toplumsal yaşamın her alanını etkilerken, tüketim olgusunun da anlamını dönüştürmüştür. Geçmişten günümüze kentler, tüketim toplumu için merkezi bir rol üstlenmiş ve kamusal alanlar, alışveriş merkezleri, reklamlar ve dijital platformlar aracılığıyla tüketimin odak noktası haline gelmiştir. Tüketim, yalnızca maddi ihtiyaçları karşılamaktan çıkarak kimlik inşası, sosyal statü göstergesi ve kültürel bir ifade biçimi olarak kent yaşamının temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Kentlerde tüketim ve üretim arasındaki ilişki, kentsel dönüşüm projeleri ve küresel markaların etkisiyle yeniden şekillenmiştir. Bu dönüşüm, toplumsal eşitsizliklerin derinleşmesine neden olabileceği gibi sürdürülebilir bir kent anlayışına geçişle olumlu bir yöne de evrilebilmektedir.

Sanayi Devrimi'nden sonra, kentler tüketim toplumu için önemli birer mekân haline gelmiş ve tüketim alışkanlıkları toplumsal, kültürel ve ekonomik bağlamda yeniden şekillenmiştir. Bu çalışma, kentleşme süreciyle birlikte tüketim olgusunun anlamındaki değişimi incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, tüketim olgusunun kentsel mekânlarla ilişkisi, küreselleşme ve dijitalleşmenin etkisiyle değişen alışkanlıklar ve sürdürülebilir tüketim pratikleri ele alınmıştır.

Literatür taramasından elde edilen verilerden yola çıkarak araştırma sorularına cevap aranmış, kentleşme ve tüketim ilişkisi; sosyolojik ve ekonomik açıdan analiz edilmiş, kentlerde yaşanan dönüşümün tüketim odaklı yapısı üzerinde durulmuştur. Bulgular, tüketimin kentsel mekânlarda bireylerin kimlik inşasında önemli bir araç haline geldiğini ve sosyal statü göstergesi olarak kullanıldığını, günümüzde kentsel mekanların birer tüketim alanına dönüştüğünü ortaya koymaktadır. Ayrıca, dijitalleşme ile birlikte tüketim alışkanlıklarının hızla değiştiği, ancak bu dönüşümün toplumsal eşitsizlikleri artırma riski taşıdığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, kent ve tüketim olgusunun dönüşümü, toplumsal yaşamı ve politikaları etkileyen çok yönlü bir süreçtir. Sürdürülebilir bir kentleşme anlayışı, tüketim kültürünün olumsuz etkilerini azaltmada kritik bir rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Sosyal Değişme, Kentleşme, Tüketim, Küreselleşme, Kimlik İnşası*

Jel Kodu: *JEL: R0, JEL: R10, JEL: Z10*

⁴⁶ Dr, Bağımsız Araştırmacı, Sosyoloji, galipbayezit65@gmail.com, 0000-0001-7930-0767.

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

ABSTRACT

The urbanization process has affected every area of social life, while also transforming the meaning of the concept of consumption. From the past to the present, cities have assumed a central role for the consumer society and have become the focal point of consumption through public spaces, shopping malls, advertisements and digital platforms. Consumption has become one of the fundamental elements of urban life as a way of constructing identity, indicating social status and a cultural expression rather than merely meeting material needs. The relationship between consumption and production in cities has been reshaped by urban transformation projects and the influence of global brands. This transformation can lead to a deepening of social inequalities, but it can also evolve in a positive direction with the transition to a sustainable urban understanding.

After the Industrial Revolution, cities have become important places for the consumer society and consumption habits have been reshaped in a social, cultural and economic context. This study aims to examine the change in the meaning of the concept of consumption along with the urbanization process. Within the scope of the study, the relationship between the concept of consumption and urban spaces, changing habits under the influence of globalization and digitalization and sustainable consumption practices are discussed.

Based on the data obtained from the literature review, the research questions were answered, the relationship between urbanization and consumption was analyzed from a sociological and economic perspective, and the consumption-oriented structure of the transformation experienced in cities was emphasized. The findings reveal that consumption has become an important tool in the construction of individuals' identities in urban spaces and is used as an indicator of social status, and that urban spaces have become areas of consumption today. In addition, it has been determined that consumption habits have changed rapidly with digitalization, but this transformation carries the risk of increasing social inequalities. As a result, the transformation of the city and consumption phenomenon is a multifaceted process that affects social life and policies. A sustainable urbanization approach plays a critical role in reducing the negative effects of consumer culture.

Keywords: *Social Change, Urbanization, Consumption, Globalization, Identity Construction*

Jel Codes: *JEL: R0, JEL: R10, JEL: Z10*

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Göç Politikaları

Immigration Policies of Local Governments in Türkiye

Ziya ALPYİĞİT⁴⁷

ÖZET

Türkiye coğrafi olarak birden fazla kıtayı birbirine bağlayan ülke olmasının yanında Avrupaya göç güzergahının da ana yolu üzerinde yer almaktadır. 2010 sonrasında Ortadoğu da meydana gelen Arap Baharı olayları dolayısıyla özellikle başta Suriyeden olmak üzere farklı ülkelerden çok fazla sayıda düzensiz göçmene evsahipliği veya Avrupaya gidiş yolunda durak görevini üstlenmiştir. Komşularından en uzun kara sınırına sahip olduğu Suriyeden 2011 yılı itibariyle kitleler halinde gelen düzensiz göç dalgaları merkezi hükümet kadar yerel yönetimleri de bu konuda politika geliştirmek zorunda bırakmıştır. Yerel yönetimler göçmen ve mülteci nüfusun entegrasyonu gibi politikalarda merkezi hükümete destek sağlarken aynı zamanda alt yapı hizmetleri ve mültecilerin ikamet ettikleri sorumluluk alanlarındaki bölgelerde nüfus artışlarını göz önüne alarak hizmet takviyesi yapmaları gerektiğinin bilincinde olmalıdırlar. Yerel yönetimlerin, il özel idarelerinin mültecilere yönelik geliştirdikleri politikalar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu politika farklılıkları coğrafi konum ve mülteci yoğunluğu başta olmak üzere ilgili yerel idarenin bütçesiyle de ilgili olarak çeşitlilik gösterebilmektedir. Genel olarak sosyal uyum/entegrasyon faaliyetleri, barınma ve temel iâşe destekleri ile birlikte eğitime ulaşım ve sağlık taramaları gibi faaliyetler yerel yönetimlerin göçmenlere yönelik hizmetlerinde ilk akla gelenlerdir. Yerel yönetimler arasında uygulanan standart bir politika rehberi bulunmaması uygulamalarda farklılıkları meydana getirmektedir. Güney sınırında bulunup illerinde barındırdıkları göçmenler yüz binlerle ölçülen yerel yönetimler alt yapı hizmetlerini geliştirme, barınma merkezlerine sunulması gereken belediye hizmetlerini temin etme, sosyal yardımları çok sayıda ihtiyaç sahibine ulaştırma gibi mali ağırlıkları yüksek sorumluluklar taşımaktadır. Daha az sayıda göçmen barındıran iller de rehberlik hizmetleri, entegrasyon amaçlı dil kursları gibi mali açıdan daha hafif sayılabilecek hizmetleri göçmenlere sunmaktadır. Yerel yönetimler vatandaşlara sunulacak hizmetler için merkezi idareden nüfusa orantılı şekilde bütçe tahsisi alabilmektedirler. Göçmenler bu tahsisatın artırılmasında etki etmedikleri gibi mevcut bütçeyle sunulacak hizmetlerden faydalanıcı sayısının artmasına sebep olmaktadır. Bu durum da haliyle sunulan hizmetlerin kalitesini ve miktarını önemli ölçüde olumsuz anlamda etkilemektedir. Bu durumun merkezi idarenin bütçe taksimatında dikkate alınmaması sadece göçmenleri değil vatandaşlarında yerel idare hizmetlerinden gerektiği biçimde yararlanamamasına sebep olmaktadır. Yerel idareler göçmenlere sunulan hizmetleri maddi anlamda desteklemek için sivil toplum kuruluşlarıyla ve yurt dışı göç destek fonlarıyla ortak projeler gerçekleştirmekle çözüm üretmeye çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler— (göç, politika, yerel yönetim)

Jel Kodu: H, I, R

⁴⁷ Yüksek lisans öğrencisi, Dicle Üniversitesi, Kamu yönetimi, ziyaalpyigit@gmail.com

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

ABSTRACT

Turkey, geographically positioned as a country that connects multiple continents, is also located on the main route for migration to Europe. After 2010, especially due to the Arab Spring events in the Middle East, Turkey became a host country for a large number of irregular migrants, particularly from Syria, and also served as a transit point for those heading to Europe. Since 2011, irregular migration flows have come in large numbers from Syria, Turkey's neighbor with the longest land border, which forced both central and local governments to develop policies on this issue. While local governments support the central government in policies related to the integration of migrants and refugees, they must also be aware that they need to provide additional services considering population growth in areas where refugees live, such as infrastructure services. There are differences between the policies developed by local governments and provincial administrations for refugees. These differences can vary based on factors like geographical location, refugee density, and the budget of the relevant local authority. Generally, services provided by local governments to migrants include social integration activities, housing, basic food support, as well as access to education and health screenings. The absence of a standard policy guide among local governments results in variations in practices. Local governments in southern provinces, which host hundreds of thousands of migrants, bear high financial responsibilities, such as improving infrastructure services, providing municipal services to shelters, and distributing social assistance to those in need. Provinces hosting fewer migrants typically offer lighter services, such as guidance and integration-oriented language courses. Local governments receive budget allocations from the central government based on population size to provide services to citizens. Migrants do not influence the increase of these allocations, but the rising number of beneficiaries reduces the quality and quantity of services provided. When this situation is not taken into account in the central government's budget distribution, it negatively affects not only migrants but also citizens who are unable to benefit from local government services as needed. Local governments try to solve this problem by carrying out joint projects with non-governmental organizations and international migration support funds to financially support services provided to migrants.

Keywords: *migration, policy, local government*

Jel Codes: *H, I, R*

Dijitalleşme, Yapay Zeka ve Vergi Uyumunu: Estonya Örneği

Digitalization, Artificial Intelligence and Tax Compliance: The Case of Estonia

Duygu ÖZTÜRK KIRIŞIK⁴⁸

Hatice SAPMAZ⁴⁹

ÖZET

Gelişen teknoloji ve dijitalleşme süreci ile birlikte birçok alanda yapay zekanın kullanımı artmaktadır. Dijitalleşme ve yapay zeka teknolojileri sayesinde daha hızlı kararlar alınabilmekte ve karmaşık iş süreçlerinde kolaylık sağlanmaktadır. Yapay zeka tabanlı dijital teknolojiler kamu maliyesi ve vergi yönetiminde büyük dönüşümler yaratmaktadır. Vergilendirme sürecinde yapay zeka teknolojilerinin kullanımı, idarenin iş yükünü hafifletebilecek, vergi kaçakçılığı/vergiden kaçınma ile mücadeleyi kolaylaştırabilecek ve mükelleflerin vergi uyumunu arttırabilecektir. Bu kapsamda, yapay zeka destekli chatbotlar ve dijital asistanlar, mükelleflere rehberlik ederek beyan süreçlerini basitleştirebilir ve vergi ile ilgili süreçleri hızlandırabilir. Bu çalışmada, yapay zeka teknolojilerinin vergi uyumu sürecindeki kullanımı Estonya örneği üzerinden incelenecektir. Estonya, dijital devlet altyapısı ve dijital vergi yönetim sistemlerini en gelişmiş seviyede kullanan ülkelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Estonya'da e-governance, yapay zeka destekli vergi denetimleri, X-Road sistemi, e-Tax sistemi, dijital vatandaşlık vergi sistemi gibi uygulamalar ile vergi denetimini güçlendiren, vatandaşların vergiye uyumunu artıran ve kamu gelirlerini optimize eden bir sistem inşa edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Estonya'daki yapay zeka destekli vergi yönetimi uygulamalarını inceleyerek, vergi uyumu üzerindeki etkilerini teorik ve pratik açıdan değerlendirmektir. Bu amaçla, Estonya örneği üzerinden vaka analizi ve betimsel analize başvurulacaktır. Estonya modeli, dijitalleşmiş vergi sistemlerine geçiş yapmak isteyen ülkeler için somut bir örnek teşkil etmekte ve yapay zekanın vergi uyumundaki işlevini ortaya koymaktadır. Çalışmanın önemi, dijitalleşmenin ve yapay zekanın vergi sistemlerine entegrasyonu konusunda Estonya örneğinden çıkarılabilecek dersleri sunmasıdır. Çalışmanın sonucunda Estonya örneğinden elde edilen bulgular doğrultusunda diğer ülkelerde vergiye uyumu arttırmak için politika önerileri sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: *Yapay Zeka, Vergi Uyumunu, Dijital Vergi Sistemleri, Estonya.*

Jel Kodu: *H20, H26, C88, O33.*

ABSTRACT

With the developing technology and digitalization process, the use of artificial intelligence (AI) is increasing in many areas. Thanks to digitalization and AI technologies, faster decisions can

⁴⁸ Araştırma Görevlisi, Mersin Üniversitesi, Maliye, dozturk@mersin.edu.tr, ORCID: 0000-0003-0623-6850.

⁴⁹ Araştırma Görevlisi, Mersin Üniversitesi, Maliye, haticesapmaz@mersin.edu.tr, ORCID: 0000-0003-1464-8214.

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

be made and complex business processes are facilitated. AI-based digital technologies create major transformations in public finance and tax management. The use of AI technologies in the taxation process can ease the workload of the administration, facilitate the fight against tax evasion/tax avoidance, and increase taxpayers' tax compliance. In this context, AI-supported chatbots and digital assistants can guide taxpayers, simplify declaration processes, and accelerate tax-related processes. In this study, the use of artificial intelligence technologies in the tax compliance process will be examined through the example of Estonia. Estonia stands out as one of the countries that use digital government infrastructure and digital tax management systems at the most advanced level. In Estonia, a system has been built that strengthens tax audits, increases tax compliance of citizens and optimizes public revenues with applications such as e-governance, AI-supported tax audits, X-Road system, e-Tax system, digital citizenship tax system. The aim of this study is to examine the AI-supported tax management applications in Estonia and evaluate their effects on tax compliance from a theoretical and practical perspective. For this purpose, case studies and descriptive analysis will be used on the Estonian example. The Estonian model provides a concrete example for countries that want to transition to digitalized tax systems and reveals the function of artificial intelligence in tax compliance. The importance of the study is that it presents lessons that can be learned from the Estonian example regarding the integration of digitalization and artificial intelligence into tax systems. As a result of the study, policy recommendations will be presented to increase tax compliance in other countries in line with the findings obtained from the Estonian example.

Keywords: *Artificial Intelligence, Tax Compliance, Digital Tax Systems, Estonia.*

Jel Codes: *H20, H26, C88, O33.*

The Legal Implications of Remote Work Policies

*Cumali KILIÇ*⁵⁰

*Hakan KILIÇ*⁵¹

ABSTRACT

The rise of remote work has fundamentally altered traditional workplace structures, presenting both opportunities and challenges for organizations worldwide. This paper explores the intersection of employment law and Human Resources (HR) practices in the context of remote and hybrid work environments. Key areas of focus include compliance with labor laws related to working hours, overtime, and employee classification, as well as the implications of jurisdictional complexities when employees work across state or national boundaries. Additionally, the study addresses the responsibilities of HR professionals in ensuring equitable workplace policies, preventing discrimination, and safeguarding employee wellbeing in remote settings. By examining legal precedents and HR strategies, this paper aims to provide actionable insights for organizations seeking to navigate the evolving legal landscape of remote work while fostering a compliant and supportive work environment.

Keywords: *Remote Work, Employment Law, Hybrid Work Compliance, HR Policies, Jurisdictional Challenges.*

Jel Codes: *J53, K31, M54, O15, J8*

⁵⁰ Asst. Prof., Mardin Artuklu University, Business Administration, cumalikilic@artuklu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0003-1564-1938>

⁵¹ Atty, Independent Researcher, hakankilic.av@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-0976-7657>

Küresel Kamusal Mal Bağlamında Gıda Güvencesi

Food Security in the Context of Global Public Good

Aykut AYDIN⁵²

ÖZET

Gıda güvencesinin küresel kamusal mal bağlamında değerlendirilmesi için öncelikle gıda güvencesi kamu malı olarak ele alınmalıdır. Bir malı birden fazla kişi eşanlı tüketiyor ve faydası tüm topluma yayılıyorsa söz konusu mal “kamusal mal” özelliğini taşımaktadır. Herkesin gıdalardan faydalanabilmesi, sağlıklı ve yeterli gıdalara erişimin temel bir insan hakkı olarak görülmesi; gıda güvencesinin iyileştirilmesi ve herkes için fayda sağlayabilmesi, gıda güvencesine kamusal mal özelliği kazandırmaktadır. Gıda güvencesinin, tüm insanlık için ortak bir sorumluluk ve fayda sağlayan bir olgu olması ise bu kavramın küresel kamusal mal perspektifinden ele alınması gerekliliğini ifade eder. Gıda güvencesinin sağlanabilmesi için yeterli miktarda gıdaya ekonomik erişim önemlidir. Küresel boyutta herkes için yeterli düzeyde gıda üretimi yapılmasına rağmen herkes yeterli miktarda ve kalitede gıdaya ulaşamamaktadır. Diğer bir ifadeyle, gıda güvencesinin sağlanamaması bir üretim sorunu değildir. Kötü yönetilen gıda politikalarının ve en nihayetinde bir bölüşüm sorunu olduğu söylenebilir. Bu çalışmada gıda güvencesi ile küresel kamusal mal sentezi açıklanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca gıda güvencesinin sağlanamamasının ulusal ve küresel boyutta yaratacağı sorunlar tartışılarak, politika önerilerine yer verilmektedir.

***Anahtar Kelimeler:** Kamu Ekonomisi, Küresel Kamusal Mal, Gıda Güvenliği, Gıda Politikaları.*

ABSTRACT

In order to evaluate food security in the context of global public goods, first of all, food security should be considered a public good. If more than one person consumes a good simultaneously and the benefit of that good spreads to the whole society, the good in question has the characteristic of a “public good.” The fact that everyone can benefit from food, that access to healthy and sufficient food is seen as a basic human right, that food security can be improved, and that it can be beneficial for everyone gives food security the feature of a public good. The fact that food security is a common responsibility and benefit for all humanity expresses that this concept should be addressed from a global public goods perspective. In order to ensure food security, economic access to sufficient food is important. Although there is sufficient food production for everyone on a global scale, not everyone has access to sufficient quantity and quality of food. In other words, food insecurity is not a production problem. It can be said that it is a problem of poorly managed food policies and ultimately a distribution problem. This study attempts to explain the synthesis of food security and global public goods. In addition,

⁵² Dr. Öğr. Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü, aykutaydinn@hotmail.com. ORCID: 0000-0003-3627-2123

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

the problems that failure to ensure food security will create at national and global levels are discussed, and policy recommendations are included.

Keywords: *Public Economics, Global Public Good, Food Security, Food Policies.*

G-7 Ülkeleri Özelinde Mali İstihbarat Birimleri Financial Intelligence Units Specifically for G-7

Financial Intelligence Units Specifically for G-7

Eda Nur Özbek⁵³

Burak Özbek⁵⁴

ÖZET

Yasadışı yollardan para kazanma olanakları küreselleşme ve dijital ekonomilerin gelişmesine paralel olarak daha teknik ve kapsamlı bir hal almıştır. Özellikle kripto para ekonomisinin yarattığı potansiyelle birlikte temel hırsızlık veya dolandırıcılık suçlarının ötesinde organize suçlular tarafından yönetilen büyük ölçekli faaliyetler mali suçlara yönelik sınırları uluslararası düzeyde genişletmiştir. Suçtan elde edilen gelirin çeşitli yöntemlerle kayıtlı ekonomiye dâhil edilmesi ulusal ve uluslararası düzeyde ciddi güvenlik tehdidi oluşturmakta, bu durum ise “suç ekonomisi” olarak adlandırabileceğimiz kendi dinamiklerinden oluşan bir piyasa yaratmaktadır. Merkezi otoriteleri yok sayan kripto ekonomilerin gelişmesinin yarattığı etkiyle birlikte uluslararası ölçekte daha büyük bir hızla büyüyen suç ekonomisine karşı ülkeler de koruyucu önlemler almaya yönelmiştir. Böylece, çeşitli ölçütler gözetilerek farklı yapılarda oluşturulan FIU’ lar mali suçlarla mücadele önem arz etmektedir. Bu mücadele ülkelerin yalnız başına yürütemeyeceği kadar geniş çaplı organizasyonlardan müteşekkil olması sebebiyle ülkeler, uluslararası çapta suç gelirleri ile mücadele konusunda işbirliği içerisine girmişlerdir. “FATF” ve “EGMONT Grubu” suç gelirlerinin aklanmasına yönelik uluslararası alanda mali suçlarla mücadele konusunda çatı vazifesi gören temel kuruluşlardır. Medyanın son zamanlardaki ilgisine rağmen kara para aklama yeni bir olgu değil, mazisi Çinli tüccarların 2000 yıl önce varlıklarını korumak için başvurduğu yöntemlere dayanmaktadır. Modern anlamda bilinen en eski kullanımı “Watergate skandalı” ile olmuştur. 17 Haziran 1972 günü 5 hırsızın Demokratik Ulusal Komite (DNC) genel merkezini soymasıyla başlayan bu hadise ABD başkanı Richard Nixon’ ın istifasıyla sonuçlanan siyasi bir krize dönüşerek, kara para aklama terimini kamuoyunda yaygın bir tabir haline getirmiştir. Kara para aklamadaki temel amaç suçtan elde edilen gelirin kirli kaynağını gizlemektir. Peki, suç ve suçlular bunları yaparken ülkeler nasıl mücadele veriyor? Çalışmamızın odak noktası, G7 ülkelerindeki Mali İstihbarat Birimlerinin yapısı ve işleyişini somut bir şekilde ifade edebilmek ve ülkemiz Mali İstihbarat Birimi olan MASAK’ ın diğer ülke örnekleriyle karşılaştırılması üzerinedir. Bu bakımdan hem teşkilat yapıları ve FIU’ ların bu yapılardaki yeri ve konumu gösterilecek hem de “biz kimiz?” “nasıl çalışırız?” “kimlerle işbirliği halindeyiz?” sorularına güncel ve birinci ağızdan cevap aranacaktır. Her ülke farklı yapılanma ve yöntemlerle çalışmalarını yürütse de mali istihbaratın temelinde yatan kavram parayı takip etmektir. Bu sebeple çalışmamızda net küresel zenginliğin %64’ ünü oluşturan dolayısıyla kayda değer bir ekonomik büyüklüğe sahip

⁵³ Yüksek Lisans Öğrencisi, Hazine ve Maliye Uzmanı, E. Vergi Müfettişi, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Denetim ve Risk Yönetimi Bölümü, edanur.ozbek@student.asbu.edu.tr, 0009-0003-7158-7056

⁵⁴ Hazine ve Maliye Uzmanı, E. Vergi Müfettişi, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, burakozbek.vn@gmail.com

**III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025**

olan ve G7 (Group of Seven) adıyla anılan ülkeleri ölçüt olarak değerlendirmeler yapılmış ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: *Mali İstihbarat Birimleri, MASAK, Kara Para Aklama*

Jel Kodu: *F52, F53, F59*

ABSTRACT

Opportunities to make money illegally have become more technical and comprehensive in parallel with globalization and the development of digital economies. Especially with the potential created by the cryptocurrency economy, large-scale activities managed by organized criminals beyond basic theft or fraud crimes have expanded the boundaries of financial crimes at the international level. Incorporating the proceeds of crime into the registered economy through various methods poses a serious security threat at the national and international level, and this creates a market with its own dynamics, which we can call "criminal economy". With the impact of the development of crypto economies that ignore central authorities, countries have also tended to take protective measures against the criminal economy that is growing at a faster pace on an international scale. Thus, FIUs, which are formed in different structures considering various criteria, are important in the fight against financial crimes. Since this struggle consists of large-scale organizations that countries cannot carry out alone, countries have cooperated in the fight against proceeds of crime on an international scale. The "FATF" and the "EGMONT Group" are the main international organizations for combating financial crimes against money laundering. Despite recent media attention, money laundering is not a new phenomenon, dating back to the methods used by Chinese merchants to protect their assets 2,000 years ago. Its oldest known use in modern terms was with the "Watergate scandal". This incident, which started with 5 thieves robbing the Democratic National Committee (DNC) headquarters on June 17, 1972, turned into a political crisis that resulted in the resignation of US President Richard Nixon, making the term money laundering a common expression in the public. The main purpose of money laundering is to hide the dirty source of the proceeds obtained from crime. So, how do countries fight when crimes and criminals do these things? The focus of our study is to express concretely the structure and functioning of the Financial Intelligence Units in G7 countries and to compare our country's Financial Intelligence Unit, MASAK, with examples from other countries. In this respect, both the organizational structures and the place and position of FIUs in these structures will be shown and answers to the questions "who are we?" "how do we work?" "with whom do we cooperate?" will be sought. Although each country carries out its work with different structures and methods, the underlying concept of financial intelligence is to follow the money. For this reason, in our study, evaluations were made and suggestions were presented using the countries called G7 (Group of Seven), which constitute 64% of the net global wealth and therefore have a significant economic size.

Keywords: *Financial Intelligence Units, Financial Crimes Investigation Board, Money Laundering*

Jel Codes: *F52, F53, F59*

Özel Güvenlik Görevlilerinin Tek Tip Üniforma ve Amblem/Sembol Kullanımına Yönelik Görüşleri ve Mesleki Bağlılık Üzerindeki Etkileri

Private Security Officers' Opinions on the Use of Uniforms and Emblems and
Symbols and Their Effects on Professional Commitment

Ali YAĞCI⁵⁵

Ali Davut ALKAN⁵⁶

ÖZET

Bu araştırma, özel güvenlik görevlilerinin tek tip üniforma ve amblem/sembol kullanımı hakkındaki görüşlerini daha iyi anlamayı ve bu uygulamanın, mesleki bağlılıkları üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 110 özel güvenlik görevlisinin katılımıyla veriler toplanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji araştırma deseni benimsenmiştir. İlk olarak, katılımcıların %92.7'lik büyük bir kısmı tek tip kıyafet ve amblem/sembol geliştirilmesinin faydalı olduğunu belirtmiştir. Bu durum, özel güvenlik görevlilerinin, standartlaştırılmış kıyafetlerin ve sembollerin mesleki kimliklerini güçlendirdiğini ve profesyonelliklerini artırdığına inandıklarını göstermektedir. Yalnızca %7.3'lük bir kesim, bu düzenlemenin faydalı olmadığı görüşünü belirtmiştir ki bireysel farklılıklar ve mesleki esneklik ihtiyacının hala önemli olduğunu göstermektedir. İkinci soruda ise, standart bir kıyafetin mesleki bağlılık üzerindeki etkisi incelenmiş ve katılımcıların %94.5'i bu uygulamanın mesleki bağlılıklarını olumlu yönde etkilediğini ifade etmiştir. Özel güvenlik görevlilerinin mesleklerine olan aidiyet duygusunun, belirli bir kıyafet standardı ile pekiştiğini ortaya koymaktadır. Yalnızca %5.5'lik bir grup, standart kıyafetin olumsuz bir etkisi olduğunu düşündüğünü belirtmiş, bu da bir miktar esneklik ya da kişisel tercihlerin daha fazla önem taşıdığına dair bir görüşü yansıtmaktadır. Son olarak, standart bir amblem/sembolün mesleki bağlılık üzerindeki etkisi de yine olumlu bir şekilde değerlendirilmiştir. Katılımcıların %95.5'i bu sembollerin mesleki bağlılıklarını güçlendirdiğini belirtmiş, sadece %4.5'lik bir grup bu durumun olumsuz etkiler yarattığını ifade etmiştir. Bu sonuç, özel güvenlik görevlilerinin kurumsal kimliklerini tanıyan ve ortak bir sembol üzerinden birleşen bir grup olmanın, onların aidiyet ve bağlılık hissini artırdığını göstermektedir. Bu bulgular, özel güvenlik görevlilerinin tek tip üniforma ve amblem/sembol kullanımının mesleki bağlılıklarını güçlendirdiğine dair güçlü bir eğilim olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, bireysel farklılıklar ve kişisel tercihler hala önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Özel Güvenlik Görevlisi, Üniforma, Mesleki Bağlılık, Sembol, Amblem.*

⁵⁵ Bilim Uzmanı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ayagci89@gmail.com, orcid.org/0000-0003-0359-4927

⁵⁶ Öğretim Görevlisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Özel Güvenlik ve Koruma Programı, alidavutalkan@ohu.edu.tr, orcid.org/0000-0002-9463-8683

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

Jel Kodu: H56, J28, L44

ABSTRACT

This study aims to better understand the views of private security guards on the use of uniforms and emblems/symbols and to examine the effects of this practice on their professional commitment. In this context, data were collected with the participation of 110 private security guards through a semi-structured interview form. Phenomenology research design, one of the qualitative research methods, was adopted in the study. Firstly, 92.7% of the participants stated that the development of a uniform and emblem/symbol was beneficial. This shows that private security guards believe that standardized uniforms and symbols strengthen their professional identity and increase their professionalism. Only 7.3% stated that this regulation was not useful, indicating that individual differences and the need for professional flexibility are still important. In the second question, the impact of a standardized dress code on professional commitment was analyzed and 94.5% of the respondents stated that this practice positively affected their professional commitment. Private security guards' sense of belonging to their profession is reinforced by a certain standard of dress. Only 5.5% thought that standardized dress had a negative impact, reflecting a view that some flexibility or personal preferences are more important. Finally, the impact of a standardized emblem/symbol on professional commitment was also positively evaluated. 95.5% of the respondents stated that these symbols strengthened their professional commitment, while only 4.5% stated that they had a negative impact. This result shows that being a group of private security officers who recognize their corporate identity and unite over a common symbol increases their sense of belonging and loyalty. These findings reveal that there is a strong tendency that the use of uniform uniforms and emblems/symbols strengthens the professional commitment of private security guards. However, individual differences and personal preferences still stand out as an important factor.

Keywords: *Private Security Guard, Uniform, Professional Loyalty, Symbol, Emblem.*

Jel Codes: *H56, J28, L44*

ABD Para Politikalarının Bitcoin Fiyatları Üzerine Etkisi*

The Impact of US Monetary Policies on Bitcoin Prices

Emine KANAT⁵⁷

Mehmet SONGUR⁵⁸

ÖZET

Para, eski zamanlardan beri bugüne kadar pek çok değişikliğe uğramıştır. Tarım toplumlarında takas yöntemi kullanılırken daha sonraki dönemlerde altın, gümüş gibi değerli madenler Dünya çapında yaygın olarak kullanılmıştır. 20. Yüzyılın başlarında kağıt paralar kullanıma geçmiştir. Günümüzde geçerli olan bu kağıt paraların yanında kripto para olarak adlandırılan dijital paralar ortaya çıkmıştır. Bu dijital paralar merkeziyetsiz bir yapıya sahip olduğu için bir çok avantaja sahiptir. İlk kripto para olan Bitcoin 31 Ekim 2008 de Satoshi Nakamoto'nun yazdığı makale ile ortaya atılmıştır. Bitcoin'in 2008 krizinde ortaya çıkması geleneksel para sisteminin üzerinde negatif bir etki olarak görülmüş ve tartışılmıştır. Sınırlı sayıda oluşu ve herhangi bir merkeze bağlı olmadığından dolayı ABD para politikasının hedeflerini gerçekleştirme yönünde bir engel olarak görülmüştür. Kripto paranın giderek yaygınlaşması ve bunun yatırım aracı olarak görülmesi ekonomistler tarafından para olarak görülüp görülmeyeceğine dair pek çok tartışmaya yol açmıştır. Merkez bankalarının para politikası aracılığıyla varlık fiyatları üzerinde etkisi olduğu dikkate alındığında literatürde yer alan birçok çalışma da ABD para politikasının kripto varlıklar üzerinde bir etkisi olabileceğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın konusu Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in almış olduğu para politikası kararlarının Bitcoin fiyatlarını nasıl etkilediğini araştırmaktır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Fed'in politika faizinin Bitcoin fiyatları üzerine etkisini zaman serisi analiz tekniklerinden yararlanarak araştırmaktır. Bu kapsamda 2016:1-2024:12 dönemine ait aylık verilerden yararlanılmaktadır. ABD merkez bankası Fed'in uyguladığı para politikalarının Bitcoin fiyatlarına etkisinin incelenmesi bağlamında çalışma literatüre önemli katkı sağlayacaktır. Çalışmada uygulama beklentisi ABD politika faiz oranındaki artışların Bitcoin fiyatlarını azaltacağı yönündedir.

Anahtar Kelimeler: ABD Para Politikası, Bitcoin, Zaman Serisi.

Jel Kodu: C22, C32, E52.

ABSTRACT

Money has undergone many changes since ancient times. While the barter method was used in agricultural societies, precious metals such as gold and silver were widely used throughout the world in later periods. Paper money came into use at the beginning of the 20th century. In

* Bu çalışma 1. Yazarın 2. Yazar danışmanlığında hazırladığı Yüksek Lisans tezine dayanmaktadır.

⁵⁷YL Öğrencisi, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, kanatemin62@gmail.com, 0009-0007-9713-3406.

⁵⁸Doç. Dr., Dicle Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, mehmet.songur@dicle.edu.tr, 0000-0003-4763-9314.

*III. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2025)
7-8 March 2025*

In addition to the paper money that is valid today, digital money, also called crypto money, has emerged. This digital money has many advantages because it has a decentralized structure. The first crypto money, Bitcoin, was introduced with an article written by Satoshi Nakamoto on October 31, 2008. The emergence of Bitcoin in the 2008 crisis was seen as a negative effect on the traditional money system and was discussed. Since it was limited in number and not connected to any centre, it was seen as an obstacle to achieving the goals of the US monetary policy. The increasing prevalence of crypto money and its being seen as an investment tool has led to many discussions by economists about whether it should be seen as money. Considering that central banks have an effect on asset prices through monetary policy, many studies in the literature also reveal that the US monetary policy may have an effect on crypto assets. The subject of this study is to investigate how the monetary policy decisions taken by the Federal Reserve and the Central Bank of the United States affect Bitcoin prices. In this context, the aim of the study is to investigate the effect of the Fed's policy rate on Bitcoin prices by using time series analysis techniques. In this context, monthly data for the period 2016:1-2024:12 are used. The study will make a significant contribution to the literature in the context of examining the effect of the monetary policies implemented by the US central bank, the Fed, on Bitcoin prices. The application expectation in the study is that increases in the US policy rate will reduce Bitcoin prices.

Keywords: *US Monetary Policy, Bitcoin, Time Series.*

Jel Codes: *C22, C32, E52.*

COVID-19'un Şirketlerin Finansal Performansına Etkisi: İlaç Sektörü Örneği⁵⁹

Impact of COVID-19 on Financial Performance of Companies: The Example of the Pharmaceutical Industry

Semih ALBAYRAK⁶⁰

Yasemin ACAR UĞURLU⁶¹

ÖZET

Yatırımların yönetilmesi ve karar alma süreçlerinde finansal performansı değerlendirmek için finansal analizlere ihtiyaç vardır. Finansal analiz, şirketlerin finansal açıdan kaynaklarının yeterli olup olmadığını değerlendirmek, varlıklarını etkin kullanıp kullanmadığını incelemek, finansal performansını tespit ederek gelecekle ilgili planlama yapmak için finansal tablo hesaplarının incelenmesi ve değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu çalışmada, BIST ilaç ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren 4 şirketin (Deva Holding, EİS Eczacıbaşı İlaç, RTA Laboratuvarları ve Seyitler Kimya) finansal analiz türlerinden olan oran analiz yöntemi ile finansal performansları tespit edilmeye çalışılmıştır. BIST ilaç ve sağlık sektöründe 14 şirket yer almaktadır. Söz konusu 14 adet firmadan ilaç üretimi yapan ve bu ilaçların satışını yapan, 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait finansal verileri Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) mevcut olan şirketler araştırmaya konu olmuştur. İlgili dönemlere ait olan finansal verilerin analizi doğrultusunda, ilaç şirketlerinin Covid-19 pandemi dönemi öncesi 2019 yılının, Covid-19 pandemi dönemi tedbirlerinin ve etkilerinin yüksek olduğu 2020, 2021 ve 2022 yıllarının ve pandeminin etkisinin azaldığı yıl olarak kabul edilen 2023 yılının analiz sonuçları karşılaştırılmıştır. 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait sektör ortalamaları Fintables Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin finansal raporlarının ve analizlerinin görüntülenebildiği platformdan alınmış ve KAP'tan alınan şirketlerin finansal tabloları ile karşılaştırma yapılmıştır. Deva Holding'in kısa vadeli borçlarını ödemede güçlük çekmemesine karşın, sektör ortalamalarının altında kalmıştır. Holding'in pandemi etkisinin bittiği yıllarda pandemi öncesi oranlarına dönememiş olması ve aktif devir hızı oranlarının sektörün altında kalması, şirket aktiflerinin verimli kullanılmadığını ve şirketin sermaye yoğun bir yapıda olduğunu düşündürmektedir. EİS Eczacıbaşı İlaç Şirketi de araştırmamızda ki diğer firmalar gibi likidite oranları olması gereken ortalamaların üzerinde olmasına rağmen pandemi etkisi ile düşüş yaşamıştır. Stok bağımlılığı az ve alacaklarını zamanında tahsil eden bir şirket olmasından kaynaklı karlılıklarını pandemi döneminde arttırmış sonrasında da pandemi öncesi karlılığının üzerinde kar elde etmeye başlamıştır. Varlıklarının çoğunun borç ile finanse

⁵⁹ Bu bildiri özeti Semih ALBAYRAK'ın "COVID-19'un İlaç Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin Finansal Performansına Etkisi: BİST'te Bir Araştırma" başlıklı Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.

⁶⁰ Lisansüstü Öğrencisi, İstanbul Arel Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, semihalbayrak34@gmail.com, 0009-0009-2771-2490.

⁶¹ Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Arel Üniversitesi, Muhasebe ve Finans Yönetimi, yaseminugurlu@arel.edu.tr, 0000-0003-3581-4349.

*III. Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Kongresi
(USSMAK-2025)
7-8 Mart 2025*

edildiği görülsede finansal durumunda ki iyileşme kredi veren kurumlar açısından olumlu değerlendirilmekte ve risk grubunda olmadığı anlaşılmaktadır. RTA Laboratuvarları finansal rasyolarında kısa vadeli borçlarını ödemede güçlük çekmediği görülmekle birlikte pandemi döneminde, pandemi öncesi oranlarına göre ciddi düşüş mevcuttur. Şirket alacaklarının tahsilinde sorun yaşanmaya başlandığı ve yıllar itibari ile stoklara olan bağlılığın arttığı görülmektedir. Bu durumların şirketin finansal kaldıraç oranlarına olumsuz yansımaları ile şirketin 2023 yılında zarar açıklamasına ve aktif karlılık ile net kar oranlarının negatif çıkmasına sebep olmuştur. Seyitler Kimya Şirketinin kısa vadeli borçlarını ödemede güçlük çekmediği görülmektedir. %50 altında olması gereken finansal kaldıraç oranını pandemi öncesi ve sonrasında da olması gereken seviyelerde tutmuştur. Sektör ortalamalarının altında oranlar elde etmiş olması bir başarı olarak görünse de stok yönetiminde sektör ortalamalarının çok altında kalarak pandemi etkisi ile 2022 ve 2023 yıllarında stok devir hızlarında çok hızlı düşüş yaşamıştır. Analiz sonuçlarına göre; ilaç sektöründe yer alan Deva Holding ve EİS Eczacıbaşı İlaç şirketlerinin diğer şirketlere göre daha iyi ve dengeli bir stok döngüsüne, karlılık yapısına ve genel olarak cari oranlara sahip olduğu görülmektedir. İncelemeye konu olan şirketler ve sektör ortalamaları baz alındığında yatırımcılar ve kredi verenler açısından risk grubunda olmadıkları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler— *Finansal Tablolar Analizi, COVID-19, İlaç Sektörü*

Jel Kodu: M10, G32, M41

ABSTRACT

Financial analyses are essential for managing investments and evaluating financial performance in decision-making processes. Financial analysis involves examining and assessing financial statements to determine whether a company's financial resources are sufficient, whether its assets are being used effectively, and to identify financial performance for future planning. In this study, the financial performance of four companies operating in the BIST pharmaceutical and healthcare sector (Deva Holding, EİS Eczacıbaşı İlaç, RTA Laboratories, and Seyitler Kimya) was analyzed using the ratio analysis method, one of the financial analysis techniques. The BIST pharmaceutical and healthcare sector consists of 14 companies. Among these, the study focuses on companies engaged in the production and sale of pharmaceuticals and whose financial data for the years 2019, 2020, 2021, 2022, and 2023 were available on the Public Disclosure Platform (KAP). The financial data of these years were analyzed to compare the pre-pandemic period (2019), the years with high pandemic restrictions and impacts (2020, 2021, and 2022), and the post-pandemic period (2023). The sector averages for 2019–2023 were obtained from Fintables, a platform that provides access to financial reports and analyses of companies traded on Borsa Istanbul, and were compared with the financial statements obtained from KAP. Deva Holding did not experience difficulties in paying its short-term debts but remained below sector averages. The company has not returned to its pre-pandemic financial ratios even after the pandemic ended. Additionally, its asset turnover ratios were below the sector average, indicating inefficient use of assets and a capital-intensive structure. EİS Eczacıbaşı İlaç, like other companies in the study, had liquidity ratios above the expected average but experienced a decline due to the pandemic. However, since the company had low dependency on inventory and efficiently collected receivables, it increased profitability during

*III. Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi
(USSMAK-2025)
7-8 Mart 2025*

the pandemic and continued to perform better than pre-pandemic levels. Although a significant portion of its assets were financed through debt, the company's financial recovery has been positively evaluated by lenders, indicating that it is not considered high risk. RTA Laboratories did not face challenges in meeting short-term liabilities, but its financial ratios declined significantly compared to pre-pandemic levels. The company began experiencing difficulties in collecting receivables, and its reliance on inventory increased over the years. These factors negatively affected its financial leverage ratios, leading to a net loss in 2023, with negative asset profitability and net profit margins. Seyitler Kimya did not face difficulties in paying short-term liabilities. It maintained an appropriate financial leverage ratio, staying below the 50% threshold both before and after the pandemic. While this is seen as a positive outcome, its inventory management remained significantly below sector averages. This led to a sharp decline in inventory turnover rates in 2022 and 2023. The analysis shows that Deva Holding and EIS Eczacıbaşı İlaç have stronger and more balanced inventory turnover, profitability structures, and overall current ratios compared to other companies in the sector. Based on the companies examined and sector averages, it was determined that these companies are not in the high-risk category for investors and lenders.

Keywords: *Financial Statement Analysis, COVID-19, Pharmaceutical Industry*

Jel Codes: *M10, G32, M41*

Stratejik Planların Sürdürülebilirliği

Sustainability Of Strategic Plans

Gökçe Z. KAYA⁶²

ÖZET

Kamu mali yönetiminin politika belgesini ifade eden stratejik planlar, bir kurumun misyonu, vizyonu, gelecek 5 yıllık hedefleri ve stratejileri açısından bize bir kurumun geçmiş ve geleceğini karşılaştırma fırsatı veren bir fotoğraftır. Tüm bu sayılan nedenlerle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun getirdiği en kritik belgelerden sayılabilir. Bununla beraber uygulamada karşımıza çıkan bazı sorunlar bulunmaktadır. Stratejik planlar hangi kurum olursa olsun 5 yıllığına hazırlanırlar, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümlerine göre stratejik planda güncelleme yapmak bazı sıkı kurallara tabidir.

Tüm dünyada veya ülkede yaşanan değişikliklere ayak uydurmak zorunda olan dinamik bir yapıya sahiptir ve özellikle küreselleşme ile sürekli değişen ve gelişen dünya için 5 yıl uzun bir süredir. Bu nedenle Stratejik Planların bu değişimlere ayak uydurması ve kendini güncel tutması gerekmektedir. Stratejik planları dinamik olmayan sıkı kurallara bağlı bir yapıda tasarlamak bu belgeyi sadece kağıt üzerinde yer alan bir doküman haline getirir.

Uygulamada karşılaşılan diğer sorun teşkil edebilecek konu ise üst yöneticilerin görev süreleridir. Bakanlar Anayasa'nın 104. maddesi hükmü gereğince Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve Cumhurbaşkanı'nın görev süresi olan 5 yılı geçemez. Belediye Başkanları ise 5 yılda bir yapılan yerel seçimler sonucu halk tarafından seçilirler. Yani mevzuatta yer alan hükümler, istisnalar saklı kalmak kaydıyla Bakan ve Belediye Başkanlarının olağan görev süreleri 5 yıldır. Rektörlerin ise görev süresi 4 yıldır. Bu nedenle bir üniversitede hazırlanan stratejik plan mevcut Rektör ikinci kere atanmazsa sadece 4 yıl için uygulanabilmektedir. Bu durumda 5 yıllık bir süreci kapsayan stratejik planların süresi kesilerek misyonunu tamamlayamaz, stratejik planda yer alan hedef ve göstergelerin takibi ve değerlendirmesi için sağlıklı veriler elde edilemeyebilir. Tüm bu durumlar göz önüne alınarak öncelikle 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda stratejik planların yıllık değerlendirilmesini yapan ve İdare Faaliyet Raporları kapsamında zorunlu tablolar arasında yer alan "Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları"nın değerlendirilmesi sonucu uygulanabilecek bazı stratejik plan güncellemelerine izin veren hüküm eklenmesi ve üniversitelerde rektörün görev süresinin diğer üst yöneticiler gibi 5 yıl olması yönünde mevzuat değişikliği yapılması ile stratejik planların daha dinamik ve sürdürülebilir olması sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: *Stratejik Plan, Kamu Mali Yönetim, Sürdürülebilirlik*

⁶² Kıdemli Endüstriyel İş Birliği ve Teşvik Uzmanı, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., İstanbul Üniversitesi Doktora Maliye Bölümü, durmazgokce@gmail.com.tr, ORCID: 0000-0001-6140-9270

*III. Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Kongresi
(USSMAK-2025)
7-8 Mart 2025*

Jel Kodu: H61, H69, K39

ABSTRACT

Strategic plans, which express the policy document of public financial management, are a photograph that gives us the opportunity to compare the past and future of an institution in terms of its mission, vision, next 5-year goals and strategies. For all these reasons, it can be considered one of the most critical documents brought by the Public Financial Management and Control Law No. 5018. However, there are some problems that we encounter in practice. Strategic plans are prepared for 5 years, regardless of the institution. Updating the strategic plan in accordance with the relevant provisions of the Public Financial Management and Control Law No. 5018 and the Regulation on the Procedures and Principles Regarding Strategic Plans, Performance Programs and Activity Reports to be Prepared by Public Administrations is subject to some strict rules.

It has a dynamic structure that must keep up with the changes taking place all over the world or in the country, and 5 years is a long time, especially for the constantly changing and developing world with globalization. Therefore, Strategic Plans need to keep up with these changes and keep themselves updated. Designing strategic plans in a structure that is not dynamic and follows strict rules makes this document a document that exists only on paper.

Another issue that may pose a problem in practice is the term of office of top managers. Ministers are appointed by the President in accordance with the provision of Article 104 of the Constitution, and the President's term of office cannot exceed 5 years. Mayors are elected by the people because of local elections held every 5 years. In other words, the ordinary term of office of Ministers and Mayors is 5 years, provided that the provisions and exceptions in the legislation are reserved. The term of office of rectors is 4 years. For this reason, the strategic plan prepared in a university can only be implemented for 4 years if the current Rector is not appointed for a second time. In this case, strategic plans covering a 5-year period cannot complete their mission by cutting their duration, and reliable data may not be obtained for the monitoring and evaluation of the targets and indicators in the strategic plan. Considering all these situations, first, adding a provision in the Public Financial Management and Control Law No. 5018 that allows the annual evaluation of strategic plans and allows some strategic plan updates that can be applied because of the evaluation of the "Strategic Plan Evaluation Tables", which are among the mandatory tables within the scope of the Administration Activity Reports. Strategic plans can be made more dynamic and sustainable by amending the legislation so that the term of office of the rector in universities is 5 years, like other senior managers.

Keywords: *Strategic Plan, Public Financial Management, Sustainability*

Jel Codes: *H61, H69, K39*

STK ve Bütçe Savunuculuğu: Vatandaş Bütçe Rehberi Perspektifinden Türkiye Değerlendirmesi

NGO and Budget Advocacy: Evaluation of Türkiye from the Perspective of the
Citizens Budget Guide

Hikmet Dersim YILDIZ⁶³

ÖZET

Savunuculuk en temel anlatımla, STK'ların politika belirleme noktasında bir kamu politikasını etkileme ya da ona yön verme inisiyatifidir. Savunuculuk faaliyetlerinin karar vericileri etkilemesi açısından değerlendirildiğinde bir baskı aracı ya da yöntemi olarak görülebilmektedir. Bu yönüyle savunuculuk faaliyetleri STK'ların temel araçlarının başında gelmektedir. Bütçe savunuculuğu ise kamu bütçesine yön verebilme ve temel mali politikaları değiştirebilme amacıyla ortaya çıkan bir faaliyettir. Bu alanda faaliyet gösteren STK'lar ve baskı grupları özellikle TBMM'de görüşülen mali yıl bütçesine sirayet edebilecek çeşitli politikalar öne sürebilmektedir. STK'ların mevcut politikaları değiştirme kabiliyeti ve amacıyla birlikte siyasi bir aktör olduğu kabul edilirse, siyasi arenada yeni politikalar belirleme gücüne haiz oldukları söylenebilmektedir. STK'ların kamu politikalarına etki edebilme faaliyetleri ise genel olarak iki şekilde gerçekleşmektedir; bunlar sıklıkla görülen kampanya ve lobicilik faaliyetleridir.

Toplumun mali alandaki egemenliğini ifade eden bütçe bilgilerine ulaşabilme hakkı ise bu konuda çeşitli faaliyetler yürüten STK'lar aracılığıyla kuvvetlenecektir. Katılımcı bir savunuculuk faaliyeti esas alındığında demokratik yönetişimin bir gereği olarak sivil toplumun tüm kesimlerini karar alma sürecine dâhil edebilmek STK'ların amaçlarının başında gelmektedir. Dolayısıyla toplumun mali haklarını ve saydamlık konularını misyon edinmiş STK'ların son yıllarda birçok hükümetin yayınladığı vatandaş bütçe rehberi aracını kullanarak toplumu karar alma sürecine dahil edebilmesi amaç edinilmelidir.

Bu çalışmada STK'lar ve yürüttükleri savunuculuk faaliyetlerine değinilerek, konunun özünü oluşturan bütçe savunuculuğu kavramı açıklanmıştır. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanıp yayınlanan Vatandaşın Bütçe Rehberi kapsamında, STK'ların bütçe savunuculuğunda ortaya koyabileceği çeşitli politikalar önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: *Savunuculuk, STK, Bütçe, Demokrasi*

Jel Kodları: *L39, L31, H61, D72*

ABSTRACT

In its most basic form, advocacy is the initiative of NGOs to influence or direct public policy at the point of policy determination. When advocacy activities are evaluated in terms of influencing decision makers, they can be seen as a pressure tool or method. In this respect,

⁶³ Dr. Arş. Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, hikmetdersim.yildiz@comu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-2866-3936.

*III. Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi
(USSMAK-2025)
7-8 Mart 2025*

advocacy activities are one of the main tools of NGOs. Budget advocacy is an activity that aims to direct the public budget and change basic financial policies. NGOs and pressure groups operating in this field can put forward various policies that may affect the fiscal year budget discussed in the Turkish Grand National Assembly. If it is accepted that NGOs are political actors with the ability and purpose to change existing policies, it can be said that they have the power to determine new policies in the political arena. The activities of NGOs to influence public policies generally occur in two ways; These are frequent seen that as campaign and lobbying activities.

The right of the society to access budget information, which expresses its sovereignty in the financial field, will be strengthened through NGOs carrying out various activities on this subject. Based on a participatory advocacy activity, one of the primary goals of NGOs is to include all segments of civil society in the decision-making process as a requirement of democratic governance. Therefore, it should be aimed for NGOs whose mission is to ensure that society's financial rights and transparency issues are included in the decision-making process by using the citizen budget guide tool published by many governments in recent years.

In this study, the concept of budget advocacy, which forms the essence of the subject, is explained by touching on NGOs and their advocacy activities. Subsequently, within the scope of the Citizen's Budget Guide prepared and published by the Strategy and Budget Directorate of the Presidency of the Republic of Turkey, various policies that NGOs can put forward in budget advocacy have been suggested.

Keywords: *Advocacy, NGOs, Budget, Democracy*

Jel Codes: *L39, L31, H61, D72*

The Interaction of Political Factors and Fiscal Policy in Developing Countries

Şeref Can SERİN⁶⁴

ABSTRACT

In modern societies, the economy is shaped by collaboration between the public and private sectors. These two sectors provide the goods and services demanded by individuals. Under the state's control, the public sector makes decisions based on central planning and participates in production, while laws and regulations guide the operation of the private sector. In this context, states shape economic activities through monetary policy, fiscal policy, and regulations. These functions are among the fundamental tools that governments use in economic management. This shows how political and economic decisions are connected. Budget policies are a key tool for carrying out the economic goals of the ruling political parties. For this reason, political parties are considered to have a decisive role in economic management within the framework of their ideology through the political function of the budget. A government in power seeks to achieve its economic goals by utilizing fiscal policy instruments, collecting revenue, making expenditures, and borrowing within the scope of budget authority. However, since the 20th century, the theory of public choice and the trend of constitutional economics have questioned the concept of an altruistic, benevolent, and fully informed ruler. This process has led to a greater debate on the relationship between fiscal policy and democratic institutions. In this regard, examining the impact of political factors on fiscal policy instruments is particularly important for developing countries with weak democratic institutions. This study focuses on the changes in fiscal policy instruments through approaches such as the ratchet effect, political fragmentation, and political business cycle theory. The findings indicate that fiscal policy has evolved into a more expansionary and ineffective structure, particularly following the rise of right-wing populist tendencies in developing countries. This evolution has weakened economic sustainability and the functioning of democratic institutions while playing a significant role in the sharp increase in debt levels in those countries. Political corruption exacerbates these issues by distorting resource allocation and undermining public trust in economic management. As a result, in the presence of corrupt democratic institutions, fiscal policies often become tools for short-term political gains, further weakening long-term economic stability and development.

Keywords: *Fiscal Policy, Institutional, Political Business Cycle,*

Jel Codes: *E62, E02,*

⁶⁴ Research Assistant, Harran University, Public Finance, scserin@harran.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8575-9128

5018 Sayılı Kmykk Çerçevesinde Bütçe Okuryazarlığının Analizi: Dicle Üniversitesi Örneği⁶⁵

Analysis Of Budget Literacy Within The Framework Of Kmykk Number 5018:
The Case Of Dicle University

Yusuf YAKŞI⁶⁶

Şeyhmus DEMİR⁶⁷

ÖZET

5018 sayılı kanuna göre genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri; merkezî yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kurumları bütçeleri ve mahallî idareler bütçeleri olarak hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Merkezi yönetim bütçesi ise kendi içerisinde genel bütçe, özel bütçe ve düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi olarak sınıflandırılmaktadır. Üniversiteler özel bütçeli idareler içerisinde yer almakta olup, belirli bir kamu hizmeti yürütmekte, gelir tahsis edebilmekte ve bu gelirlerden harcama yapma yetkisine sahip olmaktadır. 5018 Sayılı KMYKK harcama birimlerinde harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlilerinin bütçe süreçlerinde aktif rol almalarını amaçlanmaktadır. Bu bağlamda üniversitelerde etkin bir bütçe yönetimi için harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlilerinin aktif bir şekilde dahil olması ve bütçe yapıcılarının bütçe okuryazarlığına sahip olmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra bütçe okuryazarlığı, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlilerin bütçe ödeneklerin etkin ve verimli kullanımında da başat rol oynamaktadır. Bütçe okuryazarlığı, harcama birimlerin bütçe tahminleri, bütçe hazırlama rehberi ve bütçe tekliflerin nasıl vermesi gerektiği gibi bütçeyi oluşturan unsurlar hakkında bir takım bilgi ve beceriye sahip olunmasını ifade etmektedir. Bu amaçla çalışmada Dicle Üniversitesi harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerine yönelik bir araştırma yapılmıştır. Yapılan çalışmada analiz bulgularına göre bütçe eğitiminin bütçe okuryazarlık düzeyinin artmasına katkı sağlayabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: *Okuryazarlık, Bütçe Okuryazarlığı, Bütçe Eğitimi*

Jel Kodu: *H20, H21, I21*

⁶⁵ Bu bildiri Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nde yürütülmekte olan "Bütçe Eğitiminin Bütçe Okuryazarlığı Üzerindeki Etkisi: Dicle Üniversitesi Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlileri Üzerine Yarı Deneysel Desenli Bir Analiz" adlı projenin akademik bir çıktısıdır.

⁶⁶ Dr.,Dicle Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, yusuf.yaksi@dicle.edu.tr, ORCID: 0000-0001-6247- 0268

⁶⁷ Dr. Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, E-posta: demirs4780@gmail.com, ORCID: 0000 0002 8251 6566.

*III. Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi
(USSMAK-2025)
7-8 Mart 2025*

ABSTRACT

According to Law No. 5018, the budgets of the administrations within the scope of general government are prepared and implemented as the central government budget, the budgets of social security institutions and the budgets of local administrations. The central government budget is classified as general budget, special budget and budget of regulatory and supervisory institutions. Universities are included in the special budgeted administrations and carry out a specific public service, can allocate revenues and have the authority to spend from these revenues. PFMKK No. 5018 aims to ensure that expenditure authorities and realization officers in spending units take an active role in budget processes. In this context, for an effective budget management in universities, expenditure authorities and realization officers should be actively involved and budget makers should have budget literacy. In addition, budget literacy plays a major role in the effective and efficient use of budget allocations by expenditure authorities and realization officers. Budget literacy refers to having some knowledge and skills about the elements that make up the budget, such as budget estimates of spending units, budget preparation guide and how budget proposals should be made. For this purpose, a study was conducted on the expenditure authorities and realization officers of Dicle University. According to the analysis in the research, it was reached that the contribution can be made by making literacy according to the budget of the budget education.

Keywords: *Literacy, Budget Literacy, Budget Education*

Jel Codes: *H20, H21, I21*

İslami Feminizm Düşüncesinin Öncü İsimleri

Leading Names of Islamic Feminism

Mehmet Ozan AHNAS⁶⁸

ÖZET

İslami feminizm, toplumsal cinsiyet çalışmaları içerisinde kadın meselesini İslami yaklaşımlarla açıklamaya çalışan girift bir paradigma olarak tarif edilmektedir. Diğer bir ifadeyle İslami feminizm, kadınların ataerkil düzen tarafından işgal edildiği düşünülen hak, talepler ve mücadelelerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Feminist hareket, akademik tartışmalar ve yasal haklar yoluyla tün kadınların sorunlarını dile getirme amacı taşısa da farklı etnik kökenlerden ve dinlerden gelen kadınları yeterince temsil etmediği iddiasıyla zamanla yoğun eleştirilere maruz kalmaktadır. İlk temsillerine 1980’li yıllarda İran’da rastlanan İslami Feminizm ise, kadının toplumsal ve geleneksel konumunu eleştiren, dini yorumlardaki ataerkil söylemleri Kur’an-ı Kerim ve hadis gibi dini metinleri referans göstererek sorgulayan bir söylem olarak izah edilmektedir (Güç, 2008, s. 654). Badran, İslami feminizmi, Müslüman kadınların başlattığı ve dünyanın farklı coğrafyalarındaki feminist hareketleri etkileyen küresel bir söylem olarak tarif etmektedir (Badran, 2009, s.324). Bu çalışmada İslami feminizm hareketinin öncü isimleri olarak kabul edilen kişiler (Fatima Mernissi, Margot Badran, Amina Wadud, Kecia Ali, Abu-Lughod, Mozn Hassan, Hidayet Şefkatli Tuksal, Hafsa Fidan, Kasım Emin vb.) ve onların temel argümanları sosyolojik bir bakış açısıyla sunulmaktadır. Nitel yöntemin tercih edildiği bu çalışmada doküman analizi tekniğiyle bu öncü isimlerin temel eserleri incelenerek sahip oldukları İslami feminist düşünce analiz edilmektedir. Bu Müslüman feminist düşünürler eserlerinde kadının çalışması, evliliği, çok eşliliği, boşanması, örtünmesi vb. pek çok konudaki tartışmalara yer vermektedir. Yanı sıra Amina Wadud gibi düşünürler hermenötik yöntemi kullanarak cinsiyete dayalı açıklanan bazı meseleleri cinsiyetsiz terimlerle ortaya koymayı amaçlamaktadır. *Peçenin Ötesi: İslam Toplumunda Kadın Erkek Dinamikleri* (Mernissi, 1995), *Kadınların İsyanı ve İslâmî Hafıza* (Mernissi, 2004), *Hanım Sultanlar* (Mernissi, 1992) isimli çalışmalarıyla Türkiye’de feminist söylemin gelişmesine önemli etkisi olan Mernissi, kadınların mücadelesinin arkasında İslami hafızaya bir itiraz olduğunu vurgulamaktadır (Mernissi, 2015, s. 163). Hafsa Fidan, *Kur’an’da Kadın İmgesi* isimli doktora tezinde (2005), kadını, vahye tanıklık eden kadın imgesi içerisinde anlamlandırmaya çalışmaktadır. Müslüman feminist düşünürlerden biri olarak kabul edilen Hidayet Şefkatli Tuksal, *Kadın Aleyhtarı Rivayetlerde Ataerkil Geleneğin Tesirleri* (1998) adlı teziyle (2000 yılından itibaren *Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümleri* adıyla basılmaktadır.) Türkiye’deki İslami feminist söylemde önemli bir yer edinmektedir. Kadının şahitliği, kamusal alandaki görünürlüğü, yaratılışı, çok eşlilik gibi konulara değinen Tuksal, fikirlerini Kur’an ve hadis metinlerine dayandırarak açıklamaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Din sosyolojisi, Toplumsal cinsiyet, İslami feminizm.*

⁶⁸ Dr. Mehmet Ozan AHNAS, Milli Eğitim Bakanlığı, Şair Sırrı Hanım Ortaokulu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, ozanahnas@gmail.com, ORCID: 0000-0003-2301-9057.

*III. Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Kongresi
(USSMAK-2025)
7-8 Mart 2025*

ABSTRACT

Islamic feminism is defined as an intricate paradigm within gender studies that tries to explain the women's issue with Islamic approaches. In other words, Islamic feminism is defined as the totality of women's rights, demands and struggles that are considered to be occupied by the patriarchal order. Although the feminist movement aims to articulate the problems of all women through academic debates and legal rights, it has been subjected to intense criticism over time for allegedly underrepresenting women of different ethnic origins and religions. Islamic Feminism, the first representations of which were encountered in Iran in the 1980s, is explained as a discourse that criticizes the social and traditional position of women and questions patriarchal discourses in religious interpretations by referring to religious texts such as the Holy Quran and hadith (Güç, 2008, p. 654). Badran describes Islamic feminism as a global discourse initiated by Muslim women and influencing feminist movements in different parts of the world (Badran, 2009, p. 324). In this study, the pioneers of the Islamic feminism movement (Fatima Mernissi, Margot Badran, Amina Wadud, Kecia Ali, Abu-Lughod, Mozn Hassan, Hidayet Şefkatli Tuksal, Hafsa Fidan, Kasım Emin etc.) and their main arguments are presented from a sociological perspective. In this study, in which qualitative method is preferred, the main works of these pioneering names are examined and their Islamic feminist thought is analyzed through document analysis technique. These Muslim feminist thinkers include discussions on many issues such as women's work, marriage, polygamy, divorce, veiling, etc. in their works. In addition, thinkers such as Amina Wadud use the hermeneutic method to present some gendered issues in genderless terms. *Beyond the Veil: Dynamics of Women and Men in Islamic Society* (Mernissi, 1995), *Women's Rebellion and Islamic Memory* (Mernissi, 2004), *Lady Sultans* (Mernissi, 1992), Mernissi emphasizes that behind the women's struggle is an objection to Islamic memory (Mernissi, 2015, p. 163). Hafsa Fidan, in her doctoral thesis titled *The Image of Woman in the Qur'an* (2005), tries to make sense of woman within the image of woman as a witness to revelation. Hidayet Şefkatli Tuksal, who is regarded as one of the Muslim feminist thinkers, with her thesis titled *The Effects of Patriarchal Tradition in the Rivayets Against Women* (1998) (since 2000, it has been published under the title *Projections of Anti-Woman Discourse in Islamic Tradition*). She occupies an important place in Islamic feminist discourse in Turkey. Tuksal addresses issues such as women's testimony, visibility in the public sphere, creation, polygamy, and explains her ideas based on Qur'anic and hadith texts.

Keywords: *Sociology of religion, Gender, Islamic feminism.*

Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Anayasal Vergilendirme İlkeleri Üzerinden Tartışılması: Kira Sertifikası Örneği

A Discussion on Taxes on Income from the Perspective of
Constitutional Taxation Principles: An Example of a Lease Certificate

Zeynep MÜFTÜOĞLU⁶⁹

ÖZET

Türk vergi sisteminde gelir üzerinden alınan vergiler gelir vergisi ve kurumlar vergisi olarak ikiye ayrılmakta; gelir vergisi gerçek kişilerin elde ettiği, kurumlar vergisi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nda sayılan yükümlülerin elde ettiği kazançların vergilendirilmesinde ortaya çıkmaktadır. Kazancı elde eden gerçek kişi veya KVK'da sayılan oluşumlar arasında, o kazancı elde ederken faydalanılan uzman(lık)lar, organizasyonel imkanlar gibi konularda farklılaşma bulunmaktadır. Tam da bu nedenle gelir vergisinden ayrı bir kurumlar vergisi bulunmaktadır ve bu iki vergi türü arasında yükümlünün durumuna, ekonomi politikalarına, desteklenecek alanlara veya sosyal politikalara dayanan farklı vergileme uygulamaları yürütülmektedir.

1892 Anayasası'nın cumhuriyetin niteliklerinin sayıldığı 2'inci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmakta; hukuk devleti ve sosyal devlet ilkesi Anayasa'da güvence altına alınmaktadır. Bu iki ilke de alt kolları alan ilkeler demeti niteliğinde olup, bu iki ilkenin sağlandığından bahsedilebilmesi için birçok alt ilkenin sağlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu alt ilkelere örnek olarak, hukuk devleti ilkesinde eşitlik ilkesi; sosyal devlet ilkesinde, mali güce göre vergilendirme ilkesi gösterilebilir. İki yükümlü arasında ekonomik ve/veya sosyal nedenlerle farklı vergi uygulamaları benimsenmesi olağan olup; bu vergi uygulamalarının Anayasal ilkeleri ihlal etmeden kurulması gerekmektedir. Hukuk devleti ilkesi ve özellikle sosyal devlet ilkesi hayat geçirilirken kesin sınırlar çizilemeyen durumlar olabildiğinden, bazı farklılaştırılmış vergi uygulamaları hukuk devleti ilkesini veya sosyal devleti ilkesini ihlal eder şekilde uygulanabilmektedir.

Çalışmanın amacı, hukuk devleti ve sosyal devlet ilkelerini teorik düzeyde tartışarak; bu teorik tartışmayı uygulamadan bir örnek ile somutlaştırmaktır. Günümüz piyasa sisteminde yatırım ve finansman araçları oldukça çeşitlenmiş; bu araçlardan elde edilen kazançlar vergi hukukunda karşılık bularak yeni yükümlülükler doğmuştur. Tebliğde, günümüz güncel menkul kıymetlerinden biri olan kira sertifikası üzerinde odaklanılmakta; kira sertifikalarından elde edilen kazançların tabi olduğu vergi rejimi, gelir üzerinden alınan vergiler özelinde incelenmektedir.

Tebliğin ilk bölümünde hukuk devleti ilkesi ve sosyal devlet ilkesinin vergilendirme yetkisine getirdiği sınırlar özet şekilde ifade edilecek; ikinci bölümünde konu unsuru aynı yükümlü unsuru farklı olan gelir vergisi ve kurumlar vergisinin özellik taşıyan yönleri ve bu nedenle

⁶⁹ Doktor Öğretim Üyesi, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı, zeynep.muftuoglu@atilim.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2569-5155.

*III. Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Kongresi
(USSMAK-2025)
7-8 Mart 2025*

vergilemede benimsenen uygulamalar açıklanacaktır. Tebliğin üçüncü bölümünde kira sertifikası kavramsal çerçevesi ve hukuki rejimi ele alınarak kira sertifikalarından elde edilen kazançların vergilendirilme şekilleri vergilendirme ilkeleri üzerinden tartışılacaktır. Çalışmada gelir vergisi ve kurumlar vergisi bakımından karşılaştırmalı; kira sertifikası kazançlarının vergilendirilmesi bakımından eleştirel yaklaşım benimsenecektir. Kira sertifikası kazançlarının vergilendirilme rejiminde olduğu düşünülen eşitlik ilkesi ve mali güce göre vergilendirme ilkesi ihlallerine dair çözüm önerileri üretilecektir.

Anahtar Kelimeler:—*Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, Kira sertifikası, Eşitlik ilkesi, Mali güce göre vergilendirme ilkesi*

Jel Kodu: *J68, K34, L51*

ABSTRACT

In the Turkish tax system, taxes on income are divided into income tax and corporate tax; income tax arises in the taxation of the earnings obtained by real persons, and the corporate tax is obtained by the obligors listed in the Corporate Tax Law No. 5520 (CTL). CTL earners and real person earners differentiate on the bases of the expertise(s) used while earning that earning, and organizational opportunities etc. For this very reason, there is a corporate tax separate from income tax, and between these two types of taxes, different taxation practices are carried out based on the situation of the obligee, economic policies, areas to be supported or social policies.

In Article 2 of the 1892 Constitution, the rule of law principle and the social state are guaranteed. These two principles consist of many sub-principles. Examples of these sub-principles are the principle of equality in the rule of law; the principle of taxation according to financial power in the principle of the social state. It is usual for different tax practices to be adopted between two obligors for economic and/or social reasons; these tax practices should be established without violating Constitutional principles. Since there may be situations where strict boundaries cannot be drawn while the principle of the rule of law and especially the principle of the social state are being implemented, some differentiated tax practices may be applied in violation of the rule of law or the principle of the social state.

The aim of the study is to discuss the principles of the rule of law and social state at the theoretical level; to concretize this theoretical discussion with an example from practice. In today's market system, investment and financing instruments are highly diversified. The earnings obtained from these instruments have been corresponded to in tax law and new liabilities have arisen. The study focuses on the lease certificate, which is one of today's current securities; the tax regime to which earnings from lease certificates are subject is examined in the context of taxes on income.

In the first part of the study, the limits imposed by the principle of the rule of law and the principle of the social state on the authority of taxation will be briefly expressed. In the second part, the aspects of income tax and corporate tax, whose subject element is the same and the obligatory element is different, and therefore the practices adopted in taxation will be explained. In the third part of the study, the conceptual framework and legal regime of lease certificates will be discussed and the ways of taxation of earnings from lease certificates will be argued through the principles of taxation. In the study, comparative approach will be used among

*III. Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi
(USSMAK-2025)
7-8 Mart 2025*

income tax and corporate tax and critical approach will be adopted in terms of taxation of lease certificate earnings. In the closure, solutions will be proposed for the debated problems.

Keywords: *Income tax, Corporate tax, Lease certificate, Principle of equality, Principle of taxation according to financial power*

Jel Codes: *J68, K34, L51*

Stratejik Yönetimde Örgütsel Bağlılığın Önemi

The Importance of Organizational Commitment in Organization Management

Gönül GÜL⁷⁰

Coşkun AKÇA⁷¹

ÖZET

Örgütlerde yönetim kavramı evrensel bir kavramdır. Yönetim; örgütlerde örgütün en temel unsuru olan insan kaynakları ile diğer örgüt kaynaklarının en etkili şekilde birleştirilerek, örgütsel amaçlara verimli ve etkin biçimde ulaşılması sürecidir. Bu süreçte örgütlerde iş gücü, sermaye, teknik teçhizat ve diğer tüm örgütsel kaynaklar örgütün ulaşmak istediği amaçlar doğrultusunda koordine edilmektedir. Yönetim örgütlerin en önemli işlevlerinin başında gelmektedir. Yönetim sürecinin başarılı olması örgütlerin faaliyetlerinde etkili ve verimli olmalarını sağlayacaktır. Strateji kelime anlamı olarak bakıldığında; yöneltme, gönderme, sevk etme gibi tanımlanmaktadır. Strateji ilk olarak askeri bir kavram olarak kullanılmıştır. Genel bir tanımlamaya göre strateji; örgütlerin amaçlarının belirlendiği, belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli tüm kaynakların tespit edilerek ve gerekli tüm faaliyetlerin gerçekleştirildiği önemli bir kavramdır. Strateji örgütün çevresi ile olan tüm ilişkilerini düzenleyen, rakiplerine karşı üstünlük sağlayacak biçimde tüm kaynakların planlanarak, harekete geçirildiği bir süreçtir. Günümüz sürekli olarak gerçekleşen teknolojik gelişmeler ve yoğun rekabet koşullarında örgütler rakiplerine göre üstünlük sağlayabilmek ve ayakta kalmak adına stratejik yönetim sürecine büyük önem vermektedir. Stratejik yönetimde örgütün amacı sadece örgütün geleceğini planlamak değildir. Aynı zamanda örgütün mevcut durumunun da değerlendirilmesi ve gelecekte ulaşmak istediği hedeflerin detaylı olarak planlanması söz konusudur. Örgütlerin küresel dünyada başarılı olmalarının en önemli yollarından biri stratejik plan ve programlar doğrultusunda yönetilmesidir. Stratejik yönetim sürecinde örgütlerin içinde bulunduğu çevreyi değerlendirmesi ve örgütün geleceğini tahmin edebilmesi söz konusudur. Örgütler bu süreçte nasıl hareket edeceğini planlayarak, çevresinden gelecek fırsatların ve tehditlerin neler olabileceğini çok iyi değerlendirebilmektedir. Örgütlerin faaliyetlerinde başarılı olmaları ve buldukları rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri için stratejik yönetim süreci önemlidir. Ancak bu süreçte örgütlerin kendi çalışanlarının sahip oldukları bilgi ve deneyimleri çok iyi değerlendirmesi ve kullanması önemli bir zorunluluktur. Örgütlerin büyümesi, faaliyetlerinde başarılı olması hem çok etkili bir yönetim sürecinin gerçekleştirilmesi hem de çalışanlarının örgüte olan bağlılıklarının ne kadar güçlü olduğuna bağlıdır. Bu noktada örgütsel bağlılık kavramı karşımıza çıkmaktadır. Stratejik yönetim sürecinde tüm faaliyetlerini belirlenmiş olan stratejik plan ve programlara göre düzenleyen örgütler bu plan ve programların

⁷⁰ Öğretim Görevlisi Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı, gonulguleksi@karatekin.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0002-7757-0437>.

⁷¹ Öğretim Görevlisi Dr., Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, coskunacka@kastamonu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0003-3020-6694>.

*III. Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Kongresi
(USSMAK-2025)
7-8 Mart 2025*

başarılı olarak uygulanabilmesi için çalışanlarının da örgüte olan bağlılığını koruması ve artırması gerekmektedir. Örgütlerin güçlenmesi ve büyümesi çalışanların örgüte güçlü duygular ile bağlanması ile mümkün olmaktadır. Çalışanlar örgüte ilişkin olarak ne derecede olumlu düşünce ve tutumlara sahipse örgüt o derece güçlü ve başarılı olacaktır. Bu çalışmada öncelikle yönetim ve stratejik yönetim kavramları ele alınacak sonrasında örgütsel bağlılık kavramı incelenecektir. Çalışmada kavramlar ele alınırken literatürde yapılmış olan çalışmalar incelenecek ve değerlendirmeler yapılacaktır. Sonuç olarak örgütsel bağlılık konusunun örgütlerde stratejik yönetim sürecindeki önemi konusu ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: *Yönetim, stratejik yönetim, örgütsel bağlılık*

Jel Kodu: *M0, M10, M12*

ABSTRACT

The concept of management in organizations is a universal concept. Management is the process of achieving organizational goals efficiently and effectively by combining human resources, the most basic element of the organization, and other organizational resources in the most effective way. In this process, workforce, capital, technical equipment and all other organizational resources are coordinated in line with the goals that the organization wants to achieve. Management is one of the most important functions of organizations. The success of the management process will ensure that organizations are effective and efficient in their activities. When we look at the meaning of strategy as a word; it is defined as directing, sending, dispatching. Strategy was first used as a military concept. According to a general definition, strategy is an important concept in which the objectives of organizations are determined, all necessary resources are identified and all necessary activities are carried out to achieve the determined objectives. Strategy is a process that regulates all the relations of the organization with its environment, in which all resources are planned and mobilized to provide superiority over its competitors. In today's continuous technological developments and intense competition conditions, organizations attach great importance to the strategic management process in order to gain superiority over their competitors and survive. In strategic management, the aim of the organization is not only to plan the future of the organization. It is also about evaluating the current situation of the organization and planning in detail the goals it wants to achieve in the future. One of the most important ways for organizations to be successful in the global world is to be managed in line with strategic plans and programs. In the strategic management process, organizations evaluate their environment and predict the future of the organization. By planning how to act in this process, organizations can evaluate very well what the opportunities and threats from their environment may be. The strategic management process is important for organizations to be successful in their activities and to survive in the competitive environment they are in. However, in this process, it is an important obligation for organizations to evaluate and use the knowledge and experience of their employees very well. The growth and success of organizations depends on both the realization of a very effective management process and how strong the commitment of their employees to the organization is. At this point, the concept of organizational commitment emerges. Organizations that organize all their activities according to the strategic plans and programs determined in the strategic management process must maintain and increase the commitment of their employees to the organization in order to

*III. Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi
(USSMAK-2025)
7-8 Mart 2025*

successfully implement these plans and programs. The strengthening and growth of organizations is possible only when employees are connected to the organization with strong feelings. The more positive thoughts and attitudes employees have towards the organization, the stronger and more successful the organization will be. In this study, first the concepts of management and strategic management will be discussed and then the concept of organizational commitment will be examined. While discussing the concepts in the study, the studies conducted in the literature will be examined and evaluations will be made. As a result, the importance of organizational commitment in the strategic management process in organizations will be discussed.

Keywords: *Management, strategic management, organizational commitment*

Jel Codes: *M0, M10, M12*

Avrupa Birliği Yolunda Ekonomik Açidan Kuzey Makedonya ve Türkiye

North Macedonia and Turkey On The Road To The European Union
Economic Aspects

Fatmanur KIZILTAŞ⁷²

ÖZET

Bu makalede Avrupa'nın bir parçası olmak isteyen Kuzey Makedonya ve Türkiye'nin ekonomik durumu, karşılaştığı sorunlar ve engeller ayrıntılı olarak incelenmektedir. Her iki ülke de AB yolunda ilerlemektedir. Koşullar basit gibi görünse de arkasında korkunç bir buzdağı olduğu bilinmiyordu. Ama her iki ülke de kendi çabası ve gayreti ile güç ve kararlılıkla bunun üstesinden gelecekti. İki ülkedeki AB katılım müzakereleri durma noktasına geldi. Her iki ülke de kazandık derken önlerinde büyük bir engel vardı. Her iki ülkede de benzerliklerin yanı sıra farklılıklar da var. Ekonomik ve sosyal benzerlikler ve farklılıklar var. Bu yazının amacı ekonomik benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır. Her iki ülkenin de aklındaki soru "her iki ülke de AB'ye katılmak istiyor mu?"

Anahtar Kelimeler— *Ekonomik Kriterler, Katılım Müzakereleri, Adaylık Durumu, Ekonomik Reformlar, Kurumsal Yapılanma*

ABSTRACT

In this article, the economic situation, problems and obstacles faced by North Macedonia and Turkey, which want to be a part of Europe, are examined in detail. Both countries are on their way to the EU. Although the conditions seemed simple, it was not known that there was a terrible iceberg behind it. But in both countries, he would overcome it with strength and determination through his own effort and effort. EU accession negotiations in the two countries have come to a standstill. There was a big hurdle in front of them when they said they had won in both countries. There are differences as well as similarities in both countries. There are economic and social similarities and differences. The purpose of this article is to reveal economic similarities and differences. The question in the minds of both countries is "do both countries want to join the EU?"

Keywords: *Economic Criteria, Accession Negotiations, Candidate status, Economic Reforms, Institutional Building.*

⁷² Doktora öğrencisi, Dicle Üniversitesi, İşletme bölümü, fatmanurkiziltas9@gmail.com

Katılım Bankacılığı Dijitalleşme Süreci

Participation Banking Digitalization Process

Yakup EVİNÇ⁷³

ÖZET

Bankacılık sisteminin bir türü olan katılım bankacılığı son zamanlarda hem dünya da hem de ülkemizde giderek gelişim göstermiştir. Sistem özü itibariyle katılım sözcüğünün çağrıştırmış olduğu katılma kelimesinden esinlenerek sisteme katılmayı amaçlamıştır. Ülkemizde uygulama alanı her ne kadar bankacılık sistemine entegre edilmesi geç olsa da günümüzde ilgili alanda yaşanan hızlı gelişmeler Türk bankacılık sistemine entegre olmasını kolaylaştırmıştır. Öz itibariyle katılım bankacılığı İslam ekonomisi temeline dayanır. Sistemin diğer adı İslami bankacılık olarak ta nitelendirilebilir. Böylelikle ilgili bankacılık sistemi iş ve işlemlerini faizsiz finans prensipleriyle yürütüp bu iş ve işlemleri İslam ekonomisi ruhunda yer alan çeşitli İslami finans unsurlarıyla yapılmaktadır.

Katılım Bankacılığı sisteminin hem dünya da hem de ülkemizde tarihi, tanımı ve ürünleri incelenerek, bu çalışmalar sonucunda günümüzde finans sektörünün her alanında etkisini ve işlevselliğini gösteren dijitalleşme olgusuyla beraber sistemin dijital uygulamalarının açıklanması amaçlanmaktadır. Böylelikle, Bankacılık sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelen katılım bankacılığının dijitalleşme etkisinin kendine özgü ürün ve hizmetleri somutlaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma neticesinde katılım bankacılığı sisteminin içerisinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri detaylarıyla ele alınarak bunların günümüz dijitalleşme süreciyle değerlendirilip günümüz İslami finans sistemine etkileri anlatılmaya çalışılmıştır.

Yapılan çalışma sonucunda katılım bankacılığının tarihi ve ürünleri hakkında detaylı bilgiler edinilerek dijitalleşme olgusu neticesinde bankacılık sisteminin sunduğu faydalar ve erişimler açıklanarak dijitalleşmenin sunmuş olduğu kolaylıklar ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler— *Katılım Bankacılığı, İslami Finans, Dijitalleşme*

ABSTRACT

Participation banking, which is a type of banking system, has recently developed both in the world and in our country. In essence, the system aims to participate in the system by being inspired by the word participation, which is evoked by the word participation. Although it is late to integrate the application area into the banking system in our country, the rapid developments in the relevant field have facilitated its integration into the Turkish banking system. In essence, participation banking is based on Islamic economics. The other name of the system can also be described as Islamic banking. Thus, the relevant banking system carries out its business and transactions with the principles of interest-free finance and these works and

*III. Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi
(USSMAK-2025)
7-8 Mart 2025*

transactions are carried out with various Islamic finance elements in the spirit of Islamic economy.

By examining the history, definition and products of the Participation Banking system both in the world and in our country, as a result of these studies, it is aimed to explain the digital applications of the system together with the phenomenon of digitalization, which shows its impact and functionality in every field of the financial sector today. Thus, it is aimed to concretize the unique products and services of the digitalization effect of participation banking, which has become an integral part of the banking system. As a result of the study, all products and services within the participation banking system are discussed in detail, evaluated with today's digitalization process and their effects on today's Islamic finance system are tried to be explained.

As a result of the study, detailed information about the history and products of participation banking was obtained, the benefits and access offered by the banking system as a result of digitalization were explained, and the conveniences offered by digitalization were discussed.

Keywords: *Participation Banking, Islamic Finance, Digitalization*

Kamu Kesiminde Performans Değerlendirme

Performance Evaluation In The Public Sector

Gökçe Z. KAYA⁷⁴

ÖZET

Performans değerlendirmesi hem kamu sektörü hem özel sektör için uzun yıllardır tartışılan, çalışmalar yapılan ve kendini yenileyen dinamik bir yapıdır. Özel sektörde bu alanda yapılan değişiklikler, kamu sektörüne göre daha makul uygulamalar olsa da her iki sektörde de henüz bir standart yakalanmamıştır. Bu değerlendirmenin odağında beşerî bir sermaye olan insan yer almaktadır. Bu nedenle değişime ayak uydurma, beklentilerin karşılanması gibi hususlar bir anda gerçekleşmez. Fiziki, mevzuatsal altyapı sağlansa bile bu sürecin içselleştirilmesi kolay değildir. Kamu kesimi için bu durum daha da güçleşmektedir. Özele göre daha hantal kalan kamuda çoğu zaman hızlı aksiyon alınması gereken durumlarda mevzuat ve bürokratik engeller ortaya çıkmaktadır. Bu da değişime uyum sağlama ve sahiplenme sürecini geciktirmektedir.

Kamu ihtiyaçlarının artması ile kamu kaynaklarının elde edilmesi, kullanılmasını kapsayan süreçte, kamu yönetiminin daha özenli ve titiz davranması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu gelişmelerin getirdiği zorunluluk, yönetim anlayışında olduğu gibi denetim anlayışında da değişimlere yol açmıştır. Kaynakların nasıl ve ne kadar harcandığı, mevzuata uygun yapılar yapılmadıkları gibi soruların yanı sıra artık kaynaklar doğru ve istenilen hedefe uygun şekilde mi harcandı gibi yeni denetim sistemi ve tekniklerini gündeme getiren sorular sorulmaya başlanmıştır. Tüm dünyada uygulama alanı bulan, kurumun verimliliğini, etkinliğini ve tutumluluğunu değerlendirmeyi hedefleyen bu denetim kavramı “Performans Denetimi” olarak adlandırılmaktadır.

Tüm dünyada yaşanan bu gelişmeler sonrası 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nda performans denetiminin nitelikli ve etkin bir şekilde yapılması için de stratejik planlama, performans esaslı bütçe sistemi, hesap verme sorumluluğu, iç kontrol sistemi, performans ölçüm sistemi gibi gerekli olan çerçeve düzenlenmiştir. Bunun gibi köklü bir dönüşümün sadece mevzuatta olması yeterli değildir. Kamu yönetiminde zihniyet ve yaklaşım değişikliği de sürecin işleyebilmesi için elzemdir.

Kamuda performans yönetimi uygulamalarında başarılı olmak için bu sistemde üretici ve kullanıcılara eğitim verilmesi, kurum içi ve kurum dışı koordinasyonun sağlanması ve bu konudaki becerilerinin artırılması önemlidir. Maaş, terfi veya işten çıkarılmayla ilişkilendirilmeyen bir performans değerlendirme sistemi ne yazık ki etkin olmayacaktır. Tüm bu açıklamalardan yola çıkılarak öncelikle kurumlar tarafından üretilen performans kalitesinin artırılması, bu bilginin karar alma süreçlerinde kullanımını artıracaktır. Performans yönetiminin başarısında güçlü bir siyasal ve yönetsel liderlik önemli rol oynamaktadır.

Performans yönetimine ilişkin uygulamadaki başarısızlıkların temelinde büyük ölçüde kurumlardaki yönetici ve çalışanların sahiplenme eksikliği yer almaktadır. Kamuda performans

⁷⁴ Kıdemli Endüstriyel İş Birliği ve Teşvik Uzmanı, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., İstanbul Üniversitesi Doktora Maliye Bölümü, durmazgokce@gmail.com.tr, ORCID: 0000-0001-6140-9270

*III. Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Kongresi
(USSMAK-2025)
7-8 Mart 2025*

yönetimi uygulamalarını geliştirmek ve başarılı olmak için bu sistemde üretici olan ve kullananlara eğitim verilmesi ve bu konudaki becerilerinin artırılması önemlidir. Aynı zamanda performans yönetimi uygulamalarının kurum içinde ve kurum dışında da koordinasyonu gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: *Kamu, Performans Değerlendirme, Performans Denetimi*

Jel Kodu: *H83, H89, Z18*

ABSTRACT

Performance evaluation is a dynamic structure that has been discussed, studied and renewing itself for many years for both the public and private sectors. Although the changes made in this field in the private sector are more reasonable practices than in the public sector, a standard has not yet been achieved in both sectors. The focus of this evaluation is human being, a human capital. For this reason, issues such as keeping up with change and meeting expectations do not happen at once. Even if the physical and legislative infrastructure is provided, it is not easy to internalize this process. This situation becomes even more difficult for the public sector. In the public sector, which is more cumbersome than the private sector, legislative and bureaucratic obstacles often arise in situations where rapid action needs to be taken. This delays the process of adapting to and embracing change.

With the increase in public needs, it has become clear that public administration must act more carefully and meticulously in the process of obtaining and using public resources. The necessity brought about by these developments has led to changes in the understanding of auditing as well as in the understanding of management. In addition to questions such as how and how much resources are spent, whether they are done in accordance with the legislation, questions such as whether the resources are spent correctly and in accordance with the desired target, bring to the fore new auditing systems and techniques. started to be asked.

This audit concept, which finds application all over the world and aims to evaluate the efficiency, effectiveness and frugality of the institution, is called "Performance Audit".

After these developments all over the world, the necessary framework such as strategic planning, performance-based budget system, accountability, internal control system, performance measurement system has been regulated in the Public Financial Management and Control Law No. 5018 in order to carry out performance auditing in a qualified and effective manner. . It is not enough for a radical transformation like this to occur only in legislation. A change in mentality and approach in public administration is also essential for the process to work.

To be successful in performance management practices in the public sector, it is important to provide training to producers and users in this system, to ensure internal and external coordination and to increase their skills in this regard. Unfortunately, a performance evaluation system that is not associated with salary, promotion or dismissal will not be effective. Based on all these explanations, first, increasing the quality of performance produced by institutions will increase the use of this information in decision-making processes. A strong political and managerial leadership plays an important role in the success of performance management.

*III. Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi
(USSMAK-2025)
7-8 Mart 2025*

The basis of the failures in the implementation of performance management is largely the lack of ownership of managers and employees in institutions. In order to develop and be successful in performance management practices in the public sector, it is important to provide training to those who are producers and users of this system and to increase their skills in this regard. At the same time, performance management practices need to be coordinated within and outside the institution.

Keywords: *Public, Performance Evaluation, Performance Audit*

Jel Codes: *H83, H89, Z18*

What effect does age range have on the interest in domestic tourism in Algeria?

Chems Eddine BOUKHEDIMI⁷⁵

ABSTRACT

This study explored the impact of tourists' age on their passion for domestic tourism in the future through online survey that of 168 respondents from Algeria, conducted during June 24, 2023, and January 27, 2024, using Chi-square test with SPSS version 26. The results show no significant age groups differences in domestic tourism passion in the future (p-value: 0.265 > 0.05).

Keywords: *Tourism; Tourists; Algeria; Gender, Chi-square test; SPSS.*

Jel Codes: *M30: L83*

⁷⁵ Dr., University of Tizi Ouzou, Department of commerce. Marketing Management. Algeria, chemsrko@gmail.com, ORCID: 0000-0003-1728-1809

The Impact of the COVID-19 Pandemic on Tourism and Hospitality Management in the Adjara Region

Natia BARBAKADZE⁷⁶

ABSTRACT

The article discusses the vital role of tourism in the economic development of Georgia and the impact of the COVID-19 pandemic on the Country's economy, especially on the hotel industry. Challenges faced by the hotel sector due to pandemic-induced restrictions, resulting in lower revenues and job losses, are presented. The negative consequences for global and local economies are highlighted, citing a UN report on occupational hazards in the tourism industry. The main challenge in the post-pandemic period is highlighted - the outflow of professional staff, the restoration of trust and the re-hiring of experienced personnel. It focuses on staffing challenges in the tourism and hospitality sector in the Adjara region and tries to answer several key issues. These issues identify hotels that have been able to retain staff during the pandemic. The assessment of the impact of staff stability on the hotel's economic situation shows how the hotel chain of the Adjara region contributes to the stability of employees. The study uses an interview-based approach to examine the pre-pandemic situation in hotels, management characteristics, current liquidity problems and predictions regarding the long-term consequences of the pandemic. The research outcomes have delineated recommendations focused on staff retention.

The tourism sector in Georgia, especially in the Adjara region, plays a crucial role in economic development and job creation. The COVID-19 pandemic severely impacted this sector, causing drastic drops in revenue, employment, and overall industry stability. The study examines how the hotel industry can regain trust and rehire skilled staff lost during the pandemic.

A qualitative research method was employed to gather data through in-depth interviews with 13 respondents, including upper-level managers and employees from chain hotels in the Adjara region. The interviews, conducted between 2022 and 2023, had an average duration of 30 to 50 minutes. Thematic content analysis was used to examine the data, focusing on topics such as staff stability, economic outcomes, and strategic visions for personnel policies.

The study found that the hotel and restaurant sectors were the hardest hit during the pandemic, with 78% reporting revenue drops of over 50% and 46% experiencing high employee reduction rates. The research highlights the importance of promoting staff stability for economic recovery and identifies the need for strategic actions to rebuild trust and retain skilled workers. Additionally, the instability in the tourism sector has deterred qualified personnel from returning, which has further impacted service quality and overall economic growth.

Among service industry representatives, a trend emerged where some employees stayed with their companies despite salary reductions. The Georgian Government's anti-crisis strategy, which includes tax exemptions and loan interest subsidies, was significant in supporting the tourism sector. However, retaining qualified personnel remains a challenge. Recommendations

⁷⁶ PhD Candidate, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, barbakadzenatia1987@gmail.com.

*III. Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi
(USSMAK-2025)
7-8 Mart 2025*

include developing a strong network of professional tourism schools, creating appropriate training programs, restoring confidence in the hotel industry, and devising plans to retain employees during crises.

Vergi Karmaşıklığı: Kavramsal Değerlendirme ve OECD Ülkelerindeki Vergi Karmaşıklığının İncelenmesi

A Conceptual Evaluation of Tax Complexity and Examination of Tax Complexity in OECD Countries

Burak KOZALI⁷⁷

ÖZET

Vergilerin başlıca amacı kamu harcamalarının finanse edilmesi olsa da modern vergi sistemleri ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler doğrultusunda birçok değişikliğe uğramıştır. Vergilemeye yüklenen her yeni amaç vergi sistemlerinin karmaşıklık seviyesinin artmasını beraberinde getirmiştir. Vergi sistemlerinin karmaşık hale gelmesi toplumun vergiler dışında giderek artan operasyonel maliyetler yüklenmesiyle sonuçlanmıştır. Bu doğrultuda vergi karmaşıklığının neden olduğu maliyetlerin azaltılması için vergi sisteminin basitleştirilmesi başlıca kamu politikaları arasında yerini almıştır. Vergi karmaşıklığı sıklıkla gündeme getirilen bir kavram olmasına rağmen üzerinde uzlaşa sağlanmış genel bir vergi karmaşıklığı tanımı bulunmamaktadır. Vergi karmaşıklığı üzerine yapılan ilk tanımlamalar vergi kanunlarının ve vergilere ilişkin düzenlemelerin anlaşılabilirliği üzerine odaklanmıştır. Fakat yapılan araştırmalar vergi karmaşıklığının çok boyutlu bir kavram olduğunu göstermiştir. Bu nedenle birçok araştırmacı vergi karmaşıklığını tanımlamak yerine vergi karmaşıklığına neden olan temel unsurları ortaya koyamaya odaklanmıştır. Vergi karmaşıklığının ele alınması ve OECD ülkelerindeki vergi karmaşıklığının düzeyinin incelenmesi bu çalışmanın konusunu oluşturulmaktadır. Çalışma kapsamında ilk olarak vergi karmaşıklığının kavramsal çerçevesi ve vergi karmaşıklığının ardındaki nedenler ele alınmıştır. Akabinde vergi karmaşıklığının vergilemenin operasyonel maliyetleri üzerine olan etkisi açıklanmıştır. Daha sonra vergi karmaşıklık düzeyinin tespiti için oluşturulan farklı endeksler kapsamında Türkiye'deki ve diğer OECD ülkelerindeki vergi karmaşıklığı ölçüm bulguları paylaşılmıştır. Son olarak vergi karmaşıklığının azaltılması yoluyla sağlanacak olası katkılara ve politika önerilerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: *Vergi Sistemi, Vergi Karmaşıklığı, Karmaşıklık Düzeyi, Basitleştirme, Vergi Uyumu*

Jel Kodu: *H20, H26, K34*

ABSTRACT

Although the primary purpose of taxes is to finance public expenditures, modern tax systems have undergone many changes in line with economic, social and political developments. Each new purpose assigned to taxation has brought about an increase in the complexity of tax systems. The complexity of tax systems has led society to bear increasing operational costs beyond taxes. In this context, simplification of the tax system has taken its place among the

⁷⁷ Dr., Marmara Üniversitesi, burakkozali@marmara.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2902-9822>

*III. Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi
(USSMAK-2025)
7-8 Mart 2025*

main public policies in order to reduce the costs caused by tax complexity. Although tax complexity is a concept that is frequently brought to the agenda, there is no general definition of tax complexity that has been agreed upon. The first definitions of tax complexity focused on the comprehensibility of tax laws and tax regulations. However, studies have shown that tax complexity is a multidimensional concept. For this reason, many researchers have focused on revealing the basic elements that cause tax complexity instead of defining it. The discussion of tax complexity and the examination of the level of tax complexity in OECD countries constitute the subject of this study. Within the scope of the study, firstly the conceptual framework of tax complexity and the reasons behind tax complexity are discussed. Then, the effect of tax complexity on the operational costs of taxation is explained. Afterward, within the scope of different indices created to determine the level of tax complexity, tax complexity measurement findings in Turkey and other OECD countries are shared. Finally, possible contributions to be provided by reducing tax complexity are stated and policy recommendations are included.

Keywords: *Tax System, Tax Complexity, Level of Complexity, Simplification, Tax Compliance*

Jel Codes: *H20, H26, K34*

USSMAK - ICSPFR

Congress

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi
International Congress of Social, Political and Financial Researches

